

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung: Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Lebensweltbezug als Mittelpunkt der Zweitsprachenförderung

Eine Entwicklungsarbeit zur ressourcenorientierten
Förderung von Deutsch als Zweitsprache

Eingereicht von: Mirjam Glaus

Begleitung: lic. phil. Stefan Meyer

Abgabetermin: 23. Juni 2016

I. Abstract

Paulo Freire orientierte seine Pädagogik an den kulturellen und politischen Lebensweltbezügen seiner Lernenden – er nannte diese die «Generativen Themen». Dieser Ansatz wurde in ein Handlungsmodell zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache (DaZ) integriert. Es wurde der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen das Modell auf die Lernbereitschaft der Lernenden und die Kooperation der Lehrenden hat. Im Rahmen einer Aktionsforschung mit Hilfe der Projektmethode und einem täglichen Worttraining wurde die Praxistauglichkeit während 22 Wochen mit Schüler und Schülerinnen der 5. Primarstufe mit Förderbedarf DaZ erprobt und weiterentwickelt. Dabei konnten erstaunliche Lernfortschritte und eine hohe Lernbereitschaft der Lernenden festgestellt werden. Die Resultate zeigten aber auch, dass die Erfolge stark von der Kooperation der Lehrenden bei der Unterrichtsgestaltung und -Planung abhängig sind.

Zentrale Begriffe der Arbeit:

- Bankiers-Methode
- DaZ-Aufbauunterricht
- DaZ-Handlungsmodell
- Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
- Dialog
- Generatives Thema
- Lebensweltbezug
- Lernbereitschaft
- Lerntyp-Ausprägung
- Nachhaltigkeit
- Nachhaltiges Lernen
- Pädagogik der Unterdrückten
- Projektmethode
- Spendididaktik
- übergestülpt
- Worttraining

II. Inhaltsverzeichnis

I. Abstract	I
II. Inhaltsverzeichnis	II
III. Vorwort	V
IV. Abkürzungsverzeichnis	VI
1. Einleitung	1
1.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	1
1.2. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	2
1.3. Ziele der Masterarbeit	3
1.4. Fragestellungen	3
2. Ausgangslage	4
2.1. Ebene des Lehrauftrages für Deutsch als Zweitsprache	4
2.2. Ebene der Schule	4
2.3. Ebene der Lehrpersonen	5
2.4. Ebene der Schüler und Schülerinnen	6
3. Theoretischer Bezugsrahmen	7
3.1. Besonderheiten der Förderung von Deutsch als Zweitsprache	7
3.1.1. Begriffsdefinitionen rund um den Spracherwerb	7
3.1.2. Der Lehrauftrag der DaZ Förderung	8
3.1.3. Die Sprachkompetenzen von DaZ	9
3.1.4. Auswirkungen für das DaZ-Handlungsmodell	10
3.2. Ressourcenorientierte Förderung nach Paulo Freire	10
3.2.1. Die Person Paulo Freire	10
3.2.2. Freies Lehrensatz und die Auswirkungen auf das DaZ-Handlungsmodell	11
3.3. Die Projektarbeit	13
3.3.1. Die Projektmethode nach Frey	13
3.4. Nachhaltiges, erfolgreiches Lernen	14
3.4.1. Erfolgreich Lernen	15
3.4.2. Nachhaltig Lernen	17

4.	Forschungsmethodik	19
4.1.	Quantitative Methoden	19
4.1.1.	Initial- und End-Sprachstandanalyse der SuS mit Förderbedarf DaZ	19
4.2.	Qualitative Methoden	20
4.2.1.	Initial- und Endtest der SuS mit Förderbedarf DaZ	20
4.2.2.	Befragung der SuS mit Förderbedarf DaZ und der Klassenlehrpersonen	20
4.2.3.	Forschertagebuch	21
4.3.	Triangulation	21
5.	Das DaZ-Handlungsmodell	22
5.1.	Erstversion des DaZ-Handlungsmodells	22
5.1.1.	Worttraining	23
5.1.2.	Persönliches Projekt	25
5.1.3.	Ziele des DaZ-Handlungsmodells	26
5.2.	Erfahrungen im Unterricht mit der Erstversion	27
5.2.1.	Kennenlernphase – KW 34	27
5.2.2.	Von der Projektinitiative zum Projektplan – KW 35-40	28
5.2.3.	Reflektion der ersten, sieben Unterrichtswochen	28
5.3.	Erfahrungen im Unterricht mit der Zweitversion	29
5.3.1.	Zweitversion des DaZ-Handlungsmodells	30
5.3.2.	Von den Projektaktivitäten bis zum Projektabschluss – KW 43-6	33
5.3.3.	Reflektion der weiteren, fünfzehn Unterrichtswochen	36
6.	Darstellung & Interpretation der Forschung	38
6.1.	Forschungsdesign	38
6.1.1.	Induktives Vorgehen	38
6.2.	Codierung der Forschungsmethoden	40
6.2.1.	Forschertagebuch	40
6.2.2.	Befragung	41
6.2.3.	Codierungszuordnung zu Zielsetzungen	42
6.3.	Interpretation der Forschungsergebnisse	43
6.3.1.	Lernbereitschaft	43
6.3.2.	Lernzuwachs	46
6.3.3.	Motivation LP	50
6.3.4.	Zeitaufwand	53

7.	Evaluation des DaZ-Handlungsmodells	55
7.1.	Beantwortung der Forscherfragen	55
7.1.1.	Erste Forscherfrage – Entwicklungsprozess	55
7.1.2.	Zweite Forscherfrage – Lernbereitschaft der SuS.....	57
7.1.3.	Dritte Forscherfrage – Lernzuwachs der SuS	58
7.1.4.	Vierte Forscherfrage – Zeitaufwand für die LP.....	59
7.1.5.	Fünfte Forscherfrage – Motivation der LP	59
7.2.	Fragestellungen für weitere Forschungsprojekte	60
8.	Kritische Reflektion der Forschung.....	61
8.1.	Forschungsprozess.....	61
8.2.	Forschungsmethodik	62
8.2.1.	Quantitative Forschungsmethoden.....	62
8.2.2.	Qualitative Forschungsmethoden	63
8.2.3.	Forschungsdesign	64
8.3.	Persönliche Entwicklung	64
8.3.1.	Ebene Forscherin	64
8.3.2.	Ebene DaZ-Lehrperson	65
9.	Schlusswort	66
V.	Literaturverzeichnis	68
VI.	Abbildungsverzeichnis	73
VII.	Tabellenverzeichnis	74
VIII.	Sachregisterverzeichnis	75
IX.	ANHANG	76

III. Vorwort

Diese Masterarbeit stellt der krönende Abschluss meines Masterstudiums Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik an der Fachhochschule für Heilpädagogik (HfH) dar. Da ich das Studium berufsbegleitend beende, entschied ich, mich mit der Masterarbeit einer Entwicklungsarbeit zu widmen, die für meinen beruflichen Alltag einen Mehrwert generieren sollte.

In einem Workshop zur Fachdidaktik Deutsch weckte Stefan Meyer, Dozent an der HfH für den Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten, meine Faszination für Paulo Freires ressourcenorientierte Pädagogik. Freires Liebe zum Menschen, diesen durch Bildung seiner Mündigkeit zu befähigen, sprach mich bzw. meine Wertvorstellungen besonders an. Seine Überzeugung, dass Menschen in der Auseinandersetzung zu Themen ihres Lebensweltbezugs - Freire nennt diese «Generative Themen» – besser lernen, vermochte auch mich zu überzeugen. So überlegte ich, durch welchen Wandel sich Freires Pädagogik im Unterricht des Faches Deutsch als Zweitsprache wahrnehmen lässt. Entsprechend richtet sich meine Entwicklungsarbeit an Personen, die interessiert sind, ihre Unterrichtsmodelle zu wandeln und zu öffnen sowie im Zuge dessen, den Lernenden ermöglicht, deren Lebensweltbezug in den Unterricht einzubringen und dadurch auch aktiv mitzugestalten.

Die Erstellung dieser Masterarbeit startete mit der Disposition und erstreckte sich über einen Zeitraum von rund einem Jahr. Im Laufe des Forschungsprozesses durfte ich die Unterstützung verschiedener Personen erfahren, ohne die meine Masterarbeit nicht zu dem geworden wäre, was sie nun ist. Deshalb gebührt an dieser Stelle all jenen einen Dank, die mich im Rahmen dieser Masterarbeit begleitet haben.

Ganz besonders danke ich Herrn **Stefan Meyer**, der meine Arbeit durch seine fachliche und persönliche Unterstützung begleitet hat.

Darüber hinaus bedanke ich mich bei den beiden **Klassenlehrpersonen**, die mir durch ihre Kooperationsbereitschaft und ihre Unterstützung die Aktionsforschung in der Praxis überhaupt erst ermöglicht haben.

Daneben gilt mein Dank auch **Anna Lindenmann und Ida Schmidt**, welche in zahlreichen Stunden Korrektur gelesen haben. Beide wiesen mich auf Schwächen hin und konnte aufzeigen, wo noch Erklärungsbedarf bestand.

Nicht zuletzt gebührt meinem **Ehemann** Dank, welcher für diese Entwicklungsarbeit den Worttrainer programmierte, als Fachfremder wertvolle Anregungen einbrachte und mir den Rücken freihielt.

IV. Abkürzungsverzeichnis

AP	anonymisierter Name für einen Schüler mit DaZ-Förderbedarf
AT	Arbeitstechnik/ Arbeitstechniken
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DaZ-LP	Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache
ebd.	eben diese
ES	anonymisierter Name für eine Schülerin mit DaZ-Förderbedarf
et al.	und andere
ff	fortfolgende
FK	anonymisierter Name für eine Schülerin mit DaZ-Förderbedarf
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
ICF	Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
LB	anonymisierter Name für einen Schüler mit DaZ-Förderbedarf
LP	Lehrperson/ Lehrpersonen
L1	Erstsprache
L2	Zweitsprache
KLP	Klassenlehrperson/ Klassenlehrpersonen
KLP 1	anonymisierter Name für einen Klassenlehrer
KLP 2	anonymisierter Name für einen Klassenlehrer
KM	anonymisierter Name für einen Schüler mit DaZ-Förderbedarf
KW	Kalenderwoche/ Kalenderwochen
SuS	Schülerinnen und Schüler
WL	Wochenlektion
WY	anonymisierter Name für einen Schüler mit DaZ-Förderbedarf

1. Einleitung

Um Chancengleichheit zu ermöglichen und die Integration in unseren Kulturkreis zu fördern, unterstützt die Volksschule Schülerinnen und Schüler (SuS) mit dem Hintergrund «Deutsch als Zweitsprache» (DaZ) mit dem Eintritt ins Schulsystem, d.h. mit Eintritt in die Kindergartenstufe, und während der Schuljahre durch spezifische Sprachförderung in Deutsch. Diese spezifische Sprachförderung hat zum Ziel, erst intensiv Grundwortschatz aufzubauen, damit SuS mit dem Hintergrund Deutsch als Zweitsprache sich möglichst schnell selbstständig in der Schule und auf dem Pausenplatz verständigen, am Geschehen teilnehmen und mit anderen kommunizieren können. Darauf folgt die Förderung von DaZ in den einzelnen Sprachkompetenzen solcher SuS. Meist orientiert sich diese jedoch stark an den Interessen der Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache (DaZ-LP) und im besten Fall auch an denen der Klassenlehrperson (KLP). Ein solches Prinzip bedingt, dass SuS mit dem Hintergrund DaZ sprachliches Wissen «übergestülpt» bekommen, ohne dass sie selber an diesem Lernprozess partizipieren können. Mit dieser Masterarbeit soll ein Unterrichtsmodell erarbeitet sowie auf dessen Praxistauglichkeit überprüft werden, das besonders den Lebensweltbezug der SuS und somit auch deren Partizipation an der Unterrichtsgestaltung in den Vordergrund stellt. Das zu erarbeitende Handlungsmodell soll von den Sprachkompetenzen der SuS ausgehen, die Interessen der KLP aufnehmen und besonders den SuS genügend Freiraum lassen, damit sie selber am Unterrichtsverlauf partizipieren und diesen aufgrund ihrer Interessen mitgestalten können. Ausgehend von den Ressourcen und Interessen der SuS soll angestrebt werden, dass diese sich verpflichtet fühlen den Lernprozess aktiv mitzugestalten und dessen Ausgang massgeblich mitzubestimmen (vgl. Freire, 1973).

1.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

In meiner Lehrtätigkeit durfte ich immer wieder erfahren, wie unterschiedlich ein Lernprozess ausgehen kann, je stärker oder minder die SuS einen Bezug zum Inhalt hatten bzw. am Inhalt und oder Lernprozess partizipieren durften. Diese Erfahrungen haben meinen Unterrichtsstil insofern geprägt, als dass ich in der Unterrichtsplanung in einzelnen Schulfächern nun darauf bedacht bin, den SuS viele Lernmomente zu ermöglichen, an welchen sie hinsichtlich des Inhalts sowie dessen Ausgestaltung mitwirken dürfen. Insofern hat mich der Bottom-Up Ansatz von Paulo Freire sofort angesprochen. Mit dem geweckten Interesse an Freires Theorie möchte ich anhand dieser Entwicklungsarbeit meine Lehrfertigkeiten in Bezug auf die Partizipation der SuS an der Unterrichtsausgestaltung weiterentwickeln.

Als besonders zentral erachte ich Freires Ansatz im Erlernen der Zweitsprache Deutsch. Dies deshalb, weil die Sprachkompetenzen in Deutsch für SuS mit entsprechendem Förderbedarf ausschlaggebend für deren Schulerfolg, deren Lernmotivation und –Bereitschaft, deren Integration sowie deren Selbstbild und schlussendlich für deren gesamtes Leben ist. Somit konzentriert sich diese Arbeit auf den Einsatz von Freires ressourcenorientiertem Modell in der Förderung von DaZ. Wie bereits einleitend erwähnt, soll der Lebensweltbezug der SuS dabei wohl zentral sein, jedoch soll sich das Handlungsmodell gleichwohl auch auf die Kompetenzen der SuS sowie auf die Interessen der KLP beziehen.

Für diese Entwicklungsarbeit konnte ich die Unterstützung von zwei Mittelstufenlehrpersonen eines Schulhauses im Zürcher Oberland gewinnen. Nach den Sommerferien 2015 startete ich mit fünf SuS aus Parallelklassen der 5. Primarstufe. Dabei handelte es sich um den sogenannten Aufbauunterricht, der die SuS insofern sprachlich ermächtigen soll, dass sie dem Regelunterricht folgen und sich in sozialen Situationen auszudrücken wissen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007). Die Förderung fand in zwei Gruppen, DaZ-Gruppe 1 und DaZ-Gruppe 2, während je zwei Lektionen pro Woche statt. Detailliertere Informationen zu den SuS mit Förderbedarf DaZ sowie Informationen zu den Lehrpersonen (LP) und zur Schule sind im Kapitel 2 «Ausgangslage» beschrieben. In diesem Zusammenhang sind auch die vorangegangenen Erfahrungen mit der DaZ-Förderung sowie die Erwartungen an die DaZ-Förderung von allen Parteien, d.h. KLP und SuS, ausgeführt.

1.2. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Die Volksschule fördert Deutsch als Zweitsprache bei SuS, welche eine andere Erstsprache gelernt haben und Defizite in den deutschen Sprachkompetenzen aufweisen. Diese Unterstützung hat zum Ziel, betroffene SuS einerseits der kognitiven Lernentwicklung und andererseits der Interaktion in der Schule und folglich in der Gesellschaft zu befähigen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007). Mit diesen Bestrebungen wird das Gedankengut der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) abgedeckt (vgl. WHO, 2011). Die ICF rückt die ganzheitliche Sicht in den Mittelpunkt, welche die Grundlage von Förderung in der Heilpädagogik und daher auch vom Handlungsmodell dieser Entwicklungsarbeit darstellt. Die Förderdiagnostik nach ICF beschränkt sich nicht nur auf die Aspekte der Kognition und Interaktion. So werden auch die motivationalen und emotionalen Ressourcen, die Fähigkeiten zur Selbstregulation, die Aufmerksamkeitssteuerung, die Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses sowie persönliche und umweltbezogene Faktoren und deren Wechselwirkungen berücksichtigt. Das DaZ-Konzept des Kantons Zürich beachtet die Aspekte der motivationalen und emotionalen Ressourcen und der Selbstregulation nicht explizit, sondern geht vorwiegend von den kognitiven Förderschwerpunkten der SuS aus. Aber gerade die motivationalen Faktoren spielen gemäss Oksaar (2003) bei Jugendlichen, wie es die Probanden dieser Arbeit sind, eine zentrale Rolle für den sprachlichen Lernfortschritt der SuS mit Förderbedarf DaZ.

«Es sind dies unter anderem die soziale Stellung der zweiten Sprache und ihre Verwendbarkeit als Kommunikationsmittel, die Einstellung des Lerners zu dieser Sprache und ihren Sprechern, andererseits aber auch kulturelle, politische, wirtschaftliche und religiöse Bedingungen. Bei jüngeren Kindern spielen die positive Einstellung der Eltern, älterer Geschwister sowie der Umgebung – Freunde, Schule – der Sprache gegenüber eine massgebende Rolle.»
(zitiert nach Oksaar, 2003, S. 62)

Die vorliegende Entwicklungsarbeit berücksichtigt daher im Gegensatz zur üblichen DaZ-Förderung mit einem auf die Lebenswelt der SuS ausgerichteten Handlungsmodell ebendiese Faktoren. Mit dieser Ausrichtung soll erreicht werden, dass sich die sprachlichen Kompetenzerweiterungen insbesondere in Bezug auf die Motivation, die Lernbereitschaft und allenfalls auch auf die Entwicklung des Selbstbildes

positiv auswirken. Denn, die Motivation sei ein Grundpfeiler für das erfolgreiche Erlernen der Zweitsprache, wie es Oksaar (2003) und weitere Wissenschaftler in ihren Arbeiten immer wieder aufzeigen. Die Fokussierung auf den Lebensmittelpunkt der SuS soll daher die intrinsische Motivation¹ aktivieren und somit die Lernbereitschaft der SuS unterstützen. Letzteres ist besonders massgeblich für den Erfolg des DaZ-Handlungsmodells, da dies auch den Übungsprozess der SuS beeinflusst, ohne welchen das Lernen nicht nachhaltig ist.

1.3. Ziele der Masterarbeit

Das Handlungsmodell dieser Entwicklungsarbeit soll nicht nur die Interessen der SuS aufgreifen, sondern deren Mitbestimmung in der Unterrichtsgestaltung ermöglichen. Durch ein hohes Mass an Mitbestimmung innerhalb des Handlungsmodells sowie einem dialogischen Lernprozess sollen die SuS sich als handlungsfähig erleben. Neben dem dialogischen Lernprozess sollen die SuS an ihren sprachlichen Entwicklungszielen arbeiten, wobei entsprechende Übungssequenzen, wenn immer möglich, an diesen dialogischen Lernprozess und damit an den Lebensweltbezug anknüpfen sollen. Zudem soll der Lebensweltbezug auch das Interesse und damit die Lernbereitschaft der SuS wecken. Mitbestimmungsrechte und eine motivierte Haltung wiederum sollen die Lernentwicklung der sprachlichen Kompetenzen positiv beeinflussen. Auch den Veränderungsprozess des Handlungsmodells auf die Unterrichtsplanung der DaZ-Lehrperson (DaZ-LP) und die damit verbundene Kooperation mit den Klassenlehrpersonen (KLP) gilt es aufzuzeigen. Dabei wird der Erfolg des Handlungsmodells massgeblich von der Veränderungsbereitschaft und -Umsetzung der DaZ-LP, im Falle dieser Arbeit von mir, abhängen.

1.4. Fragestellungen

Aus der Ausgangslage und den erwähnten Zielen der vorliegenden Masterarbeit leiten sich folgende Fragestellungen ab, welche es zu erforschen, zu erproben und zu untersuchen galt.

- Wie kann Freieres Ansatz in ein Handlungsmodell integriert werden, damit einerseits auch die Förderung von DaZ ausgehend von den Interessen der Klassenlehrpersonen und andererseits die didaktischen Grundlagen der DaZ-Förderung berücksichtigt werden können?
- Wie wirkt sich das Handlungsmodell auf die Lernbereitschaft der SuS aus?
- Wie wirkt sich das Handlungsmodell auf den Lernzuwachs der SuS aus?
- Wie beeinflusst das Handlungsmodell die Unterrichtsvorbereitung der DaZ-LP und der KLP hinsichtlich des Zeitaufwandes?
- Wie wirkt sich das Handlungsmodell auf die Motivation der DaZ-LP und der KLP aus?

¹ Als intrinsische Motivation verstehen sich personeninterne, aktivierende Prozesse, die einem zu einer bestimmten Aktivität veranlassen (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 229).

2. Ausgangslage

Wie bereits einleitend erwähnt, konnte ich für diese Entwicklungsarbeit zwei Mittelstufenlehrpersonen in einer Schulgemeinde im Zürcher Oberland begeistern. Folgend werden die Gegebenheiten des DaZ-Lehrauftrages, der Schulgemeinde, der Lehrpersonen sowie der Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf DaZ erörtert.

2.1. Ebene des Lehrauftrages für Deutsch als Zweitsprache

Das Volksschulamt des Kantons Zürich beauftragt die Schulgemeinden integrierten DaZ-Aufnahmeunterricht auf der Kindergartenstufe sowie DaZ-Anfangsunterricht und DaZ-Aufbauunterricht für die Klassen 1 bis 9 anzubieten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007). Für diese Masterarbeit ist lediglich der DaZ-Aufbauunterricht von Relevanz, da das Handlungsmodell im DaZ-Aufbauunterricht umgesetzt wurde. In eben diesem sind nach dem Volksschulamt folgende Lernziele zu verfolgen (vgl. ebd.).

- «Die Schülerinnen und Schüler sind sprachlich in der Lage, dem Regelunterricht zu folgen und den Schulstoff erfolgreich zu lernen.» (zitiert nach Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007, S. 5)
- «Sie verfügen über die deutschen Sprachmittel, so dass sie in sozialen und schulischen Situationen sprachlich handeln können.» (zitiert nach Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007, S. 5)

Dabei sei von den individuellen Bedürfnissen sowie dem Welt- und Sprachwissen der SuS auszugehen (vgl. ebd.). Diese grob formulierten Lernziele bzw. Anforderungen sind im Handlungsmodell dieser Entwicklungsarbeit zu berücksichtigen.

2.2. Ebene der Schule

Die Gemeinde im Zürcher Oberland ist im entwicklungstechnischen Spannungsfeld zwischen einer ländlichen und einer städtischen Gemeinde. Mit einer Vielfalt von Freizeitgestaltungsmöglichkeiten sowie speziellen Integrationsangeboten ist die Gemeinde, welche rund einen Viertel Einwohner und Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund zählt, sehr um die Integration von Migranten und Migrantinnen und somit um deren Erwerb der deutschen Sprache sowie unseres Kulturgutes bemüht.

Die Schule organisiert sich in drei Einheiten, von welcher eine die Oberstufe und zwei die Primarschulen darstellen. Alle drei verfügen über eine eigene Schulleitung. Die Sonderpädagogik, zu welcher auch die DaZ-Förderung zählt, ist indes separativ und dezentral organisiert und wird von einer Fachperson mit heilpädagogischem Ausbildungshintergrund geleitet. Diese Fachstelle Sonderpädagogik arbeitet entlang eines sonderpädagogischen Konzepts, unter welchem ein spezifisches DaZ-Konzept existiert. Im DaZ-

Konzept unterscheidet die Schule zwischen dem integrierten DaZ-Aufnahmeunterricht auf der Kindergartenstufe, sowie dem DaZ-Anfangsunterricht und dem DaZ-Aufbauunterricht für die Klassen 1 bis 9. Dabei findet der Aufnahmeunterricht auf der Kindergartenstufe integriert in den Kindergartenklassen, der Anfangsunterricht auf der Primarstufe und der Oberstufe in einem DaZ-Förderzentrum und der Aufbauunterricht in den jeweiligen Schulhäusern, jedoch meist separativ zum Klassenunterricht statt. Das Konzept regelt ausserdem die Organisation, die Zuteilung, die Kooperation zwischen den LP sowie das Berechtigungsverfahren für diese Fördermassnahme (vgl. Schule im Zürcher Oberland, 2014). Die Angaben zur Kooperation beschränken sich dabei auf den Austausch für die Schulischen Standortgespräche. Aufgrund des Berechtigungsverfahrens für die DaZ-Fördermassnahme sind die DaZ-LP jeweils verpflichtet, die Sprachkompetenzen der SuS mit DaZ-Förderung gegen Ende des ersten Semesters eines Schuljahres anhand der Sprachstandanalyse «Sprachgewandt» von Lindauer et al. (2013) zu überprüfen (vgl. Schule im Zürcher Oberland, 2014). Aufgrund dieser Sprachstandanalyse empfiehlt die DaZ-LP die Weiterführung bzw. Beendigung der Massnahme. Die Fachstelle Sonderpädagogik trifft auf Basis der Analyse und Empfehlung den entsprechenden Entscheid (vgl. ebd.).

Die Probanden dieser Masterarbeit sind SuS, die von der Fördermassnahme DaZ-Aufbauunterricht profitieren. Dieser DaZ-Aufbauunterricht findet zentral in ihrem Schulhaus, jedoch separativ zum Unterricht der Klasse statt.

2.3. Ebene der Lehrpersonen

Bei den KLP der SuS mit DaZ-Förderbedarf handelt es sich um zwei erfahrene, männliche Mittelstufenlehrpersonen zweier Klassen der 5. Primarstufe. Beide KLP haben langjährige Erfahrungen mit SuS mit DaZ-Förderbedarf. Die Kooperation mit den DaZ-LP bis anhin hatten sie jeweils verschiedenartig und unterschiedlich zeitintensiv erlebt, wie sie mir in Einzelinterviews vor dem Start des vorliegenden DaZ-Handlungsmodells berichteten. Beide KLP hoben hervor, dass diese Kooperation bis anhin eher marginal gewesen war.² So berichtete die KLP 1 – diese Abkürzung bezeichnet die erste anonymisierte Klassenlehrperson – beispielsweise, dass sich die Kooperation mit der letzten DaZ-LP auf die Schulischen Standortgespräche, welche einmal jährlich stattfanden, beschränkt hatte. Die KLP 2 – diese Abkürzung bezeichnet die zweite anonymisierte Klassenlehrperson – erzählte, dass er von den Schulischen Standortgesprächen abgesehen auch einmal halbjährlich über die Förderschwerpunkte der SuS mit DaZ-Förderbedarf informiert worden war. Allfällige Anliegen der KLP aufgrund ihres Unterrichts seien in keiner Weise abgeholt worden, meldeten aber beide zurück. Beide KLP wünschten sich im Interview einerseits, besser über den DaZ-Unterricht und die Entwicklungen der SuS informiert zu sein. Andererseits wollten die KLP, dass der dafür notwendige Zeitaufwand angemessen sei. Dazu machte die KLP 1 mit 30 Minuten pro Monat eine klare Angabe.³

² Siehe Anhang «I Erfahrungen & Erwartungen der KLP»

³ Siehe Anhang «I Erfahrungen & Erwartungen der KLP»

In dieser Entwicklungsarbeit übernahm ich neben der Rolle der Forscherin auch die Rolle der DaZ-LP. Ich verfüge über die erforderliche Qualifikation, DaZ-Unterricht erteilen zu dürfen, hatte jedoch vor Beginn der Arbeit noch nicht als DaZ-LP gearbeitet. Wie die KLP 1 und KLP 2 brachte ich ebenfalls Erfahrungen mit dem DaZ-Förderunterricht aus der Sicht einer Klassenlehrperson mit und teilte die Feststellungen der KLP 2.

2.4. Ebene der Schüler und Schülerinnen

Die Entwicklungsarbeit ist mit sechs SuS mit Förderbedarf DaZ durchgeführt worden. Gestartet hat die Entwicklungsarbeit mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 mit fünf SuS und erstreckte sich über das erste Semester, was 22 Schulwochen entsprach. Nach den Herbstferien wurde zusätzlich ein Kind aus dem DaZ-Anfangsunterricht zu mir in den DaZ-Aufbauunterricht umverteilt, welches daher nachträglich in die Entwicklungsarbeit integriert wurde. Diese sechs SuS mit Förderbedarf DaZ profitierten von je zwei Wochenlektionen DaZ. Der Unterricht fand jeweils in Kleingruppen bestehend aus je drei SuS statt. Die SuS aus der Klasse der KLP 1 waren allesamt Knaben und der DaZ-Gruppe 1 zugeteilt. Die SuS aus der Klasse der KLP 2 waren in der DaZ-Gruppe 2, welche aus einem Knaben und zwei Mädchen bestand.

Tabelle 1: Übersicht der SuS mit Förderbedarf DaZ

Name (anonymisiert)	Geschlecht	DaZ-Gruppe	Erstsprache	Erstkontakt mit Deutsch	Erster DaZ- Unterricht	Anzahl DaZ Semester
AP	männlich	DaZ-Gruppe 1	Portugiesisch	Im Januar 2015 durch Zuwanderung	Januar 2015 (<i>Anfangsunterricht</i>)	1
KM	männlich	DaZ-Gruppe 1	Portugiesisch	In der Spielgruppe	Kindergarten, 2009	10
WY	männlich	DaZ-Gruppe 1	Chinesisch	Im Kindergarten	Kindergarten, 2009	6
LB	männlich	DaZ-Gruppe 2	Albanisch	In der Spielgruppe	Kindergarten, 2009	10
ES	weiblich	DaZ-Gruppe 2	Türkisch	Im Kindergarten	Kindergarten, 2009	12
FK	weiblich	DaZ-Gruppe 2	Tigrinisch	Im Oktober 2012 durch Zuwanderung	Oktober 2012	6

Die Sprachkompetenzen der SuS zu Beginn dieser Entwicklungsarbeit sind im Anhang D «Sprachstandanalyse der SuS bei Beginn» detailliert ausgeführt sowie deren Entwicklungsziele festgehalten. Unter Entwicklungszielen sind die DaZ Förderschwerpunkte der SuS zu verstehen. In dieser Masterarbeit wird bewusst der Begriff «Entwicklungsziele» verwendet, da der Begriff «Förderziele» auf einen Mangel hinweist.

Die eben ausgeführten Gegebenheiten auf den Ebenen Lehrauftrag, Schule, Lehrpersonen sowie Schüler und Schülerinnen galt es ins Handlungsmodell miteinzubeziehen. Da das Handlungsmodell auf theoretischen Modellen und didaktischen Überlegungen basiert, werden diese im Kapitel 3 «Theoretischer Bezugsrahmen» und im Kapitel 5 «Das DaZ-Handlungsmodell» ausgeführt und erklärt.

3. Theoretischer Bezugsrahmen

Um ein erfolgsversprechendes Handlungsmodell entwickeln zu können, das sowohl an den Kompetenzen der einzelnen SuS anknüpft, die Bedürfnisse der KLP aufgreift und zugleich den Lebensweltbezug der SuS in den Mittelpunkt der Förderung stellt, bedarf es vieler Aspekte. Dabei gilt es die Besonderheiten der Förderung von DaZ zu berücksichtigen, die Lernprozesse der SuS unterstützend aufzugreifen, Freies Theorie zu erklären sowie eine dialogische Didaktik zu erörtern. Diese für das Handlungsmodell relevanten Aspekte werden im Folgenden erläutert.

3.1. Besonderheiten der Förderung von Deutsch als Zweitsprache

In dieser Arbeit steht der Spracherwerb der Sprache Deutsch von Kindern im Fokus, die eine andere Erstsprache gelernt haben. Als erstes werden daher in diesem Unterkapitel die Begrifflichkeiten rund um den Spracherwerb geklärt, bevor im Weiteren der Lehrauftrag der Förderung von Deutsch als Zweitsprache (DaZ), die Sprachkompetenzen von DaZ sowie die Auswirkungen des Lehrauftrages auf die vorliegende Arbeit dargelegt werden.

3.1.1. Begriffsdefinitionen rund um den Spracherwerb

Die Begriffserklärungen zum Spracherwerb in der Linguistik sind nicht vollends einheitlich, jedoch ist es nicht Gegenstand dieser Masterarbeit über diese Unterschiede zu berichten. Die Arbeit beschränkt sich daher auf eine Begriffsdefinition und verwendet dazu die des Autors Nordari. Dies unter dem Aspekt, dass Nordari der Autor eines durch das Volksschulamt Zürich zugelassenen Zweitsprachen-Lehrmittels ist und die Probanden dieser Arbeit im Zürcher Oberland zur Schule gehen.

So definiert Nordari (2002) als **Erstsprache (L1)** die Sprache, welches das Kind in seinem Leben zuerst gelernt hat bzw. mit welcher es als erstes sozialisiert wurde und damit die unmittelbare Umgebung erfasst hat (vgl. 2002, S. 14 ff). In der Umgangssprache wird dafür oft der Begriff Muttersprache verwendet. Ebd. Autor erachtet es allerdings als wichtig, bei der Erstsprache nicht von der Muttersprache zu sprechen, da der Begriff Muttersprache suggeriere, dass es die Sprache sei, die das Kind am besten könne und somit wertend sei (vgl. ebd., 2002, S. 14 ff).

Als **Zweitsprache (L2)** bezeichnet Nordari die Sprache, welche das Kind als zweites in einer ausserfamiliären Umgebung lerne. In der deutschsprachigen Schweiz sind dies für Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch der Dialekt und in der Schule die Standardsprache. Gleich der Erstsprache ist die Zweitsprache für das Kind sowohl Sozialisations- als auch Affektsprache und wird damit zu einer wichtigen Lernsprache (vgl. ebd., 2002, S. 14). Denn, das Kind muss sich im sozialen Umgang ausserhalb der Familie in der Zweitsprache verständigen können, um am Alltag teilhaben bzw. sich integrieren zu können. Dabei wird der Aneignungsprozess der Zweitsprache in ungesteuertes und gesteuertes Lernen differenziert. Den ungesteuerten Sprachaneignungsprozess macht das Kind in seiner alltäglichen Kommunikation wie bspw.

auf dem Pausenplatz (vgl. Kniffka & Siebert, 2007, S. 29). In der Schule hingegen wird die Aneignung der Zweitsprache durch den Unterricht gesteuert (ebd. 2007, S. 29). Die spezifische Förderung von Deutsch als Zweitsprache entspricht dem gesteuertem Lernen und ist damit Gegenstand dieser Entwicklungsarbeit. Im Lehrauftrag der DaZ-Förderung wird das dazu passende Konzept von BICS und CALP erklärt.

Als **Fremdsprachen** definiert Nordari alle Sprachen, die das Kind in der Schule vermittelt bekommt, aber vorderhand keine sozialen Funktionen für das Kind bedeuten, wie es im deutschschweizerischen Schulmodell die Sprachen Englisch und Französisch sind (vgl. Nordari, 2002, S. 14). Fremdsprachen sind für diese Masterarbeit nicht von Belange.

3.1.2. Der Lehrauftrag der DaZ Förderung

Das Volksschulamt des Kantons Zürich unterscheidet in der DaZ-Förderung zwischen integriertem DaZ-Aufnahmeunterricht auf der Kindergartenstufe sowie DaZ-Anfangsunterricht und DaZ-Aufbauunterricht auf der Primar- und Sekundarstufe (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007). Im integrierten DaZ-Aufnahmeunterricht auf der Kindergartenstufe sowie im DaZ-Anfangsunterricht auf der Primar- und Sekundarstufe sollen SuS mit einer anderen Erstsprache sowohl in den alltagssprachlichen Kompetenzen der Zweitsprache (BICS) als auch in den kognitiv-schulischen Sprachkompetenzen der Zweitsprache (CALP) intensiv gefördert werden. Im darauffolgenden DaZ-Aufbauunterricht auf der Primar- und Sekundarstufe sollen explizit die kognitiv-schulischen Sprachkompetenzen (CALP) in starker Anlehnung an die Interessen der KLP gefördert werden. Die alltagssprachlichen Kompetenzen sollen die SuS vorwiegend implizit in Interaktionen im Schulzimmer, auf dem Pausenplatz und in ihrer Freizeit ausbauen. Dieses Konzept der Förderung von BICS (basic interpersonal communicative skills = alltagssprachliche Kompetenz) und CALP (cognitive academic language proficiency = kognitiv-schulische Sprachkompetenz) geht auf Cummins (2000; vgl. Neugebauer & Nordari, 2012, S. 17-20) zurück. Die Relevanz dieses Förderauftrags unterstützt Nordari (2002) mit folgender Aussage und unterstreicht damit, dass dieser Förderauftrag eine Schlüsselrolle für den Schulerfolg von SuS mit Förderbedarf DaZ darstellt.

«Überall dort, wo sprachliches Handeln nicht situationsgebunden abläuft, bedarf es komplexer verbaler Äusserungen und einer höheren Abstraktionsfähigkeit.» (ebd. 2002, S. 17)

Das DaZ-Handlungsmodell dieser Masterarbeit wurde für den DaZ-Aufbauunterricht entwickelt und auch in diesem erprobt.

In der Förderung von DaZ soll der Fokus auf der Sprache Deutsch liegen. So geht es nach Neugebauer & Nordari (2012, S. 17-20) darum, dass SuS mit Förderbedarf DaZ das System der deutschen Sprache erlernen sowie eine Textkompetenz aufbauen. Zum System der deutschen Sprache zählen ebd. Autoren den Wortschatz, die Grammatik, die Laute und die Betonung. Unter der Textkompetenz erwähnen sie (ebd.) die Struktur von Texten erkennen und kohärent darstellen zu können. So grenzt sich die DaZ Förderung von der heilpädagogischen Förderung insofern ab, als dass die weiteren Einflussfaktoren im Lernprozess der SuS,

bspw. die Exekutiven Funktionen oder allfällige Lernschwierigkeiten wie die Lese- und Rechtschreibschwäche, lediglich eine untergeordnete Rolle spielen sollten (vgl. Sodogé & Greminger 2015), denn diese seien Gegenstand der heilpädagogischen Förderung. Wie eine Studie der Hochschule für Heilpädagogik zeigte, gibt es in der Entwicklung der Sprachkompetenzen von SuS mit einer Lernbeeinträchtigung und Deutsch als Erstsprache und SuS mit einer Lernbeeinträchtigung und Deutsch als Zweitsprache abgesehen von den Textstrukturen keine frappanten Unterschiede (vgl. Greminger & Sodogé 2014). Diese Ergebnisse sollen verdeutlichen, dass die übergeordnete Sprachförderung in der heilpädagogischen Förderung und oder teilweise auch in der Logopädie-Therapie stattzufinden haben.

3.1.3. Die Sprachkompetenzen von DaZ

Wie bereits ausgeführt sollen SuS im DaZ-Aufbauunterricht in ihren kognitiv-schulischen Kompetenzen (CALP) gefördert werden. Unter dem Begriff dieser Sprachkompetenzen sind vier Teilbereiche zu verstehen. Diese Vier lehnen sich an die Kompetenzen des Lehrplans 21 an und sind in der Tabelle 2 dargestellt (vgl. Lindauer et al., 2013, S. 6-8). Sie werden anschliessend in Anlehnung an Lindauer et al. (2013, S. 6-8) grob skizziert.

Tabelle 2: Die vier Sprachkompetenzen

	Rezeption	Produktion
Schriftlichkeit	Lesen	Schreiben
Mündlichkeit	Hören	Sprechen

Im Teilbereich **Lesen** werden die Grundfertigkeiten des Schriftspracherwerbs im Besonderen die Buchstaben-Laut-Beziehung und der Lesefluss, das Verständnis auf Wortebene sowie das Verständnis auf Satz- und Textebene gefördert. Denn SuS müssen fähig sein, relevante Informationen einem Text entnehmen zu können, damit die Teilnahme am Unterricht in der Klasse sinnbringend ist.

Die Verschriftung der Buchstaben-Laut-Beziehung, die Verwendung von vielfältigem Wortschatz, die Rechtschreibung sowie der Satzbau werden als Grundfertigkeiten des **Schreibens** im DaZ ausgebildet. Im Regelunterricht müssen die SuS im Stande sein, unterschiedliche Textsorten wie Aufsätze, Notizen etc. zu produzieren.

Für die Kompetenz des **Hörens** ist es wichtig, dass die SuS die Buchstaben-Laut-Beziehung beherrschen, die Intonation wahrnehmen sowie Wörter, Sätze und Satzverknüpfungen nachvollziehen können. Diese Grundfertigkeiten sind für die SuS notwendig, damit sie Gespräche im Unterricht verstehen und nachvollziehen können.

Um **Sprechen** zu können, lernen die SuS Laute und Intonation zu erkennen sowie Wörter verstehen und rasch aus dem mentalen Lexikon abrufen zu können. Weiter lernen sie auch sich zu artikulieren. Diese komplexen Fähigkeiten sind für die erfolgreiche Teilhabe am Regelunterricht unabdingbar.

Das Fundament dieser vier Teilbereiche stellt der Wortschatz dar. Diesen gilt es wie erwähnt im DaZ-Aufbauunterricht möglichst unterrichtsnah zu fördern, damit die SuS mit DaZ-Förderung für den Regelunterricht vorbereitet sind bzw. an diesem erfolgreich teilnehmen können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007). Auch Grammatik und Rechtschreibung sollen gefördert werden, da besonders ersteres gerade im Satzbau wesentlich zum Verständnis beiträgt. Im nächsten Abschnitt wird ausgeführt, wie der DaZ-Lehrauftrag im DaZ- Handlungsmodell umgesetzt wird bzw. wie er sich darauf auswirkt.

3.1.4. Auswirkungen für das DaZ-Handlungsmodell

Entgegen den Empfehlungen des Volksschulamtes soll mit dieser Entwicklungsarbeit die Ausrichtung des DaZ-Unterrichts nicht stark an die Interessen der KLP, sondern an die der SuS angelehnt werden. Der Lebensweltbezug der SuS und deren Partizipation am DaZ-Unterricht sind die zentralen Aspekte des DaZ-Handlungsmodells. Dabei werden die Lernziele aus dem DaZ-Lehrauftrag des Volksschulamtes Zürich berücksichtigt, welcher im Kapitel 2.1 beschrieben ist. Die Interessen der KLP werden mit dem Handlungsmodell insofern miteinbezogen, als dass sich der Wortschatzaufbau am Unterricht der KLP orientiert. Denn wie eingangs dieser Arbeit erwähnt, soll das DaZ-Handlungsmodell eine zu starke Überstülpung von zu Lernendem auf die SuS verhindern und stattdessen die SuS mit ihren Interessen und ihrer Mitwirkung in die Verantwortung für ihren Lernprozess nehmen. Dieser Fokus kann mit Paulo Freires ressourcenorientierter Lerntheorie erreicht werden, weshalb sein Ansatz und dessen Hintergründe als Nächstes erörtert werden.

3.2. Ressourcenorientierte Förderung nach Paulo Freire

Die Liebe zum Menschen hatte Paulo Freire Mitte des 20. Jahrhunderts dazu bewogen, sich für die Alphabetisierung in den brasilianischen Slums einzusetzen. Sein Ansporn war den betroffenen Menschen – Freire nennt diese «die Unterdrückten» (vgl. Freire, 1973, S. 31-55) - Bildung zu ermöglichen, damit diese sich für ihre Anliegen und Interessen selbstständig einzusetzen vermochten und somit auch an der Bildung der Gesellschaft als Ganzes teilhaben konnten. Um Freires Engagement und damit seine Befreiungspädagogik, welches der didaktische Baustein des vorliegenden DaZ-Handlungsmodells ist, nachvollziehen zu können, folgt ein kurzer Exkurs zu seiner Person und seinem Tun.

3.2.1. Die Person Paulo Freire

Paulo Freire kam am 19.09.1921 im ärmlichen und wirtschaftlich angeschlagenen Nordosten Brasiliens auf die Welt. Im Gegensatz zum Grossteil der Bevölkerung dieser Region konnte Freires Familie ihm auch in schwierigen Zeiten der Weltwirtschaftskrise von 1929 sowie des zeitgleichen Tods seines Vaters die schulische Bildung ermöglichen (vgl. Funke, 2010, S. 29-89). Erst im späteren Leben wurde sich Freire dieses Privilegs bewusst, wie Funke (2010, S. 29-89) aus verschiedenen Äusserungen Freires zusammenfasst und mit dem folgenden Zitat untermauert.

„When I was a young man, I accepted a position as a high school teacher of the Portuguese language. (...) Of course, at that time I taught youths whose families were very well-to-do.“
(Freire, 1985, S. 175; zitiert nach Funke, 2010, S. 32)

Freire studierte Jura, wie von ihm bzw. vom Mittelstand erwartet, wobei er nur kurze Zeit als Jurist arbeitete. Bald schon engagierte er sich aber für den Sozialdienst eines Arbeitgeberverbands (vgl. Funke, 2010, S.29-89). In dieser Arbeit begegnete er der sozialen Ungerechtigkeit, welche er besonders auf die fehlende Bildung der sozial Schwächeren zurückführte. Durch seine frühen Erfahrungen mit dem Unterrichten – er unterrichtete Gleichaltrigen während seiner Schulausbildung portugiesisch – sowie durch den Einfluss seiner ersten Ehefrau, welche als Grundschullehrerin tätig war, nahm er sich daher dieser Bildungsproblematik an (vgl. ebd.). Freire wollte die Unterdrückten durch die Alphabetisierung, welche den Dialog der verschiedenen Parteien ermöglichen sollte, befähigen, für ihr Verlangen nach Freiheit und Gerechtigkeit dialogisch und ohne Gewalt einzustehen (vgl. Freire, 1973, S. 31-32). Mit seiner Lehrtätigkeit und seinen bildungspolitischen Bemühungen versuchte Freire die Unterdrückten einerseits zu bilden und ihnen andererseits ihre Bevormundung vor Augen zu führen und sie damit zu befähigen, ihre Interessen und Anliegen zu vertreten (vgl. Funke, 2010, S.29-89). Die damals vorherrschende soziale Ungerechtigkeit Brasiliens ist auf die Geschichte des Landes und die damit verbundene politische Entwicklung zurückzuführen. So kämpfte Brasilien über viele Jahrzehnte darum, die gesellschaftlichen Schichten zu minimieren. Diese Kultur der Schichten kann auf die historischen Ereignisse des Landes von der Kolonialisierung zum Kaisertum zurückgeführt werden. Mit dem Ausruf der Republik 1889 wurde wohl das allgemeine Wahlrecht ausgerufen, doch Analphabeten und Frauen waren ausgeschlossen. Auch die Schulpflicht wurde eingeführt. Dennoch gelang es den Politikern mehr schlecht als recht, das soziale Ungleichgewicht zu verringern (vgl. König, 2014). So profitierte der Süden des Landes aufgrund der wirtschaftlichen Konzentration auf Kaffee und Kautschuk von deren grossen Nachfrage, während sich die Lage im Norden weiter verschlechterte. Die durch dieses oligarchische System geschürte Unzufriedenheit führte Brasilien von einer erst wohlwollenden Diktatur (1930-1964) geradewegs in eine Militärdiktatur, die bis Mitte der 1980er-Jahre anhielt (vgl. König, 2014). Freires bildungspolitisches Engagement führte dazu, dass er aufgrund des Militärputsches 1964 um das seinige sowie um das Leben seiner Familie bangen musste, weshalb er sich in Chile ins Exil absetzte (vgl. Funke, 2010, S. 41-43). Der nächste Absatz berichtet über Freires Lehransatz sowie über dessen Auswirkungen auf das vorliegende DaZ-Handlungsmodell.

3.2.2. Freies Lehransatz und die Auswirkungen auf das DaZ-Handlungsmodell

Durch sein Alphabetisierungsprojekt erkannte Freire nach ersten Versuchen mit herkömmlichen pädagogischen Mitteln, dass erfolgreiche Bildung den Lernenden nicht indoktriniert werden könne – Freire nennt diesen Bildungsansatz die Bankiers-Methode (vgl. Freire, 1973, S. 57-66) - , sondern im Dialog mit den Lernenden entstehe und weiterentwickelt werden könne. Das Prinzip des Dialogs lernte Freire selber bereits in frühester Kindheit in seiner Familie kennen, wie Funke (2010, S. 32) Freires spätere Aussage beschreibt.

«Echte Bildungsarbeit wird nicht von A für B oder von A über B vollzogen, sondern vielmehr von A mit B, vermittelt durch die Welt - ...» (Freire 1973, S.76-77)

Abbildung 1: Freires Dialog Verständnis (Freire, 1977, S.50)

In Freires Dialogverständnis, siehe Abbildung 1, sind die Dialogisierenden auf derselben Ebene und nicht auf hierarchischen Ebenen, worunter er einen Anti-Dialog versteht (vgl. Freire, 1977, S. 50-53). So ergeben sich im Dialog widersprüchliche Positionen, die bei genügender Reflektion der dialogisierenden Parteien zu «Generativen Themen» werden, unter welchen Freire (vgl. Freire 1973, S. 84-104) Themen versteht, die die Lebenswelt der dialogisierenden Parteien betreffen. Durch den Dialog über «Generative Themen» ergeben sich Bildungssituationen für die im Dialog stehenden Parteien, welche den Bildungsprozess nachhaltiger beeinflussen, als wenn Bildung nach Freires Bankiers-Methode den Lernenden lediglich übergestülpt wird (vgl. ebd., S. 57-66). Freires Alphabetisierung auf der Basis der «Generativen Themen» erfolgte in den folgenden 5 Phasen (Freire, 1977, S. 54-60).

1. Untersuchung des Wortschatzes der Gruppe
2. Auswahl der generativen Wörter aus dem untersuchten Wortschatz
3. Erarbeitung der Kodierung, d.h. Darstellung typischer existentieller Situationen der Gruppe
4. Ausarbeitung von Arbeitsplänen als Hilfe für die Koordination
5. Vorbereitung der Karten mit der Aufteilung in phonemische Gruppen

Freires ressourcenorientierter Ansatz vermag zu überzeugen. Seine Theorie ist daher Gegenstand des vorliegenden DaZ-Handlungsmodells. Die Alphabetisierung ist im DaZ-Aufbauunterricht bereits vollzogen, weshalb sich der Lernfokus desselben auf den Aufbau von Wortschatz sowie die Entwicklung der Sprachkompetenzen in der Zweitsprache Deutsch bezieht. Somit kann Freires Alphabetisierungsansatz nicht eins zu eins auf das DaZ-Handlungsmodell übertragen werden. Das DaZ-Handlungsmodell soll den SuS allerdings ermöglichen, anhand ihrer «Generativen Themen» zu lernen und sich zu entwickeln. Diese Ausrichtung auf den Lebensweltbezug von SuS empfiehlt auch Bartnitzky (1998) mit dem Prinzip der Bedeutsamkeit der Inhalte und meint dazu:

«Authentisches Sprachhandeln wird herausgefordert und weiterentwickelt, wenn die Lernsituationen subjektiv als bedeutsam erfahren werden. Inhalte, Themen, Lebenssituationen sind es, die für Kinder Bedeutsamkeit herstellen – sie können Vertrauen oder Überraschendes bieten, immer aber müssen sie einen Bezug zur Lebenswelt der Kinder haben.» (S. 245)

Der Dialog aufgrund des DaZ-Handlungsmodell soll einerseits durch eine geeignete Didaktikform strukturiert werden. Andererseits soll die DaZ-Lehrperson darauf achten, hierarchische Stufen möglichst zu minimieren, in dem sie die SuS in deren Arbeiten zu «Generativen Themen» in der Funktion des Coaches begleitet. Die Projektmethode, welche als nächstes beschrieben wird, stellt ein geeignetes didaktisches Unterrichtsmittel dar, die ressourcenorientierte Förderung Freires im DaZ-Handlungsmodell zu berücksichtigen und sich von der Spendidaktik, wie es Meyer (2007) nennt, zu lösen. So ermöglicht die Projektmethode von «Generativen Themen» auszugehen, bietet dialogische Lernprozesse und offeriert ein strukturiertes, aber nicht zu enges Schema für das Vorgehen.

3.3. Die Projektarbeit

Wie Freires Reformpädagogik hat die schulische Projektarbeit ihren Ursprung Mitte des 20. Jahrhunderts. Diese didaktische Methode entwickelte sich in Deutschland, in den USA und in Russland unabhängig voneinander. Während in Deutschland und in den USA die Projektarbeit als Wissensvermittlung für den Lebensalltag und das gemeinsame Lernen verwendet wurde, diente sie in Russland eher erzieherischen Massnahmen (vgl. Frey, 2012, S. 27-43; Aregger, 2006, S. 18-22). In der Folge haben sich verschiedene Schemas zur Projektarbeit entwickelt, wobei als nächstes nur Freys Projektmethode ausgeführt wird. Im Gegensatz zu anderen Projektschemas wie bspw. der «Independent Investigation Method» von Nottage & Morse (1980) ist Freys Projektmethode besonders für SuS hinsichtlich Abläufen und Dokumentationen des Projektprozesses weniger stark reguliert. Diese vereinfachte Strukturierung könnte die Ideenvielfalt und das Engagement der SuS positiv beeinflussen. Sie ermöglicht gleichzeitig mehr Dialoge, was dem Sinn von Freires ressourcenorientierter Förderung entspricht.

3.3.1. Die Projektmethode nach Frey

Frey (2012, S. 50-52) plausibilisiert die Notwendigkeit der Unterrichtsmethode «Projektmethode» damit, dass für gewöhnlich zentrale Lernprozesse in der Schule zu kurz kämen, weshalb es SuS insgesamt am selbständigen Tun, Durchführen und an Mitverantworten fehle. Als solch zentrale Lernprozesse zählt ebd. Autor (2012, S. 51) «selbstständig werden, Verantwortung als Staats- und Erdenbürger tragen lernen, aktive Mithilfe gegenüber Mitbürger/innen entwickeln (Solidarität), sich kritisch und konstruktiv mit der Entwicklung der Lebensbedingungen befassen, sich zu ihnen in Distanz setzen» auf. Sein Konzept «Projektmethode» (2012) stellt für diese Masterarbeit deshalb ein besonders geeignetes Mittel dar. Das Konzept Freys kann grob auf die folgenden Phasen reduziert werden, wobei diese sogleich erklärt werden. Freys Schema ist im Anhang B ausführlich dargestellt.

1. Projektinitiative
2. Projektskizze
3. Projektplan
4. Umsetzung des Projektplans
5. Abschluss des Projektplans

Die Projektmethode greift auch wichtige Aspekte von Freires Reformpädagogik auf bzw. setzt diese um. So sieht sie vor, dass die zu Bildenden in den Curriculumprozess des Unterrichts einbezogen werden und durch die Interaktion bzw. den Dialog miteinander und mit der Lehrperson Lernsituationen schaffen. Frey (2012, S. 22) erklärt «Die Curriculumtheorie ist nichts anderes als eine Theorie der Bildung». Weiter führt ebd. Autor (2012, S. 23) aus, dass der Curriculumprozess die Absicht darstelle, eine Situation zu schaffen, in welcher man etwas lernen könne. So sollen die SuS Projektinitiativen erarbeiten, die dann in intensiver dialogischer Auseinandersetzung beäugt werden. Dabei kann es zum Ausschluss von Initiativen kommen oder aber zur Erkenntnis, dass diese von den beteiligten SuS weiterverfolgt werden sollen. Bei letzterem Ausgang entwickeln die SuS ein Betätigungsbereich und einigen sich auf einen Projektplan. Auch in diesem Prozess des Projektablaufs kann es noch zu einem Ausschluss kommen, was ein erneuter Start mit der Projektinitiative nach sich ziehen würde. Im Projektplan vereinbaren die SuS die zu erreichenden Ziele, einen zeitlichen Rahmen, allfällige Fixpunkte und das Vorgehen bei Aktivitäten. Dem Plan folgt die Durchführungsphase, welche durch Fixpunkte und Metainteraktionen begleitet wird. Das Projekt kann dann mit einem bewussten Abschluss, mit einer Rückkoppelung zur Projektinitiative oder dem Auslaufen lassen enden.⁴ Als Rückkoppelung zur Projektinitiative ist zu verstehen, dass der Schlusstand mit der Projektinitiative verglichen wird und man sich damit auseinandersetzt. Unter dem Auslaufenlassen ist die Verselbstständigung der Beteiligten zu verstehen, d.h. dass sich diese selbst organisieren. Im gesamten Projektprozess unterstützt die Lehrperson die SuS vor allem beratend und moderiert allenfalls Gespräche.

In diesen Ausführungen von Frey lassen sich wiederum Parallelen zu Freires Pädagogik der Unterdrückten erkennen, welche in dieser Entwicklungsarbeit umgesetzt werden. Wie Freys Projektmethode auf das Handlungsmodell übertragen werden kann, wird im Kapitel 5 «Das DaZ-Handlungsmodell» erläutert. Die Sprachentwicklung der SuS soll aber nicht nur anhand des Dialogs und der Auseinandersetzung zu den «Generativen Themen» mit der Projektmethode, sondern auch mit dem Lernen von neuen, unterrichtsnahen Wörtern erfolgen. Wie diese Lernprozesse für die SuS sinnvoll gestaltet werden, darüber berichtet das folgende Unterkapitel.

3.4. Nachhaltiges, erfolgreiches Lernen

Die beschriebenen Lernprozesse dieser Masterarbeit beziehen sich auf das kognitive Lernen. Von grosser Bedeutung für die Speicherleistung eines Gedächtnisses für diesen Lernprozess sind dabei emotionale und motivationale Anreize. Unter kognitivem Lernen versteht man im Allgemeinen den Wissenserwerb, der über die Wahrnehmung, die Vorstellung, das Denken, das Urteilen und die Sprache eines Menschen vollzogen wird (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 109-111). Kognitives Lernen ist also ein Informationsverarbeitungsprozess, in welchem neu angeeignetes Wissen erfasst und geübt, mit Bekanntem verglichen und vertieft sowie schlussendlich vernetzt und im Gedächtnis gespeichert wird. Die folgenden Abschnitte erklären, wie und wann Lernen erfolgreich und nachhaltig wird.

⁴ Der idealisierte Ablauf von Freys Projektmethode ist im Anhang B visualisiert.

3.4.1. Erfolgreich Lernen

Motivationale Anreize stellen eine ungemein wichtige Komponente des Lernens dar. So können sie den Lernprozess beflügeln oder verhindern, wie Edelman & Wittmann (2012, S. 229-234) ausführen.

Abbildung 2: Aspekte der Motivation (Eigene Darstellung nach Edelman & Wittmann, 2012, S. 230)

Dabei unterscheiden ebd. Autoren zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Unter ersterer verstehen die Autoren personeninterne, aktivierende Prozesse, die einem zu einer bestimmten Aktivität veranlassen (vgl. ebd., 2012, S. 230-232). Als extrinsische Motivation führen Edelman & Wittmann die Belohnung - in der Lernpsychologie auch positive Verstärkung genannt - und die Bestrafung bzw. den Zwang - in der Lernpsychologie auch negative Verstärkung genannt - auf (ebd., 2012, S. 232-234). In der Abbildung 2 sind die einzelnen Aspekte der Motivation nach diesen Autoren vereinfacht dargestellt.

Freies ressourcenorientierter Ansatz, welcher dem vorliegenden DaZ-Handlungsmodell zugrunde liegt, fordert vom Lebensweltbezug der Lernenden auszugehen und sich im Dialog darüber auseinanderzusetzen. Durch diese persönliche Bedeutung für den Lernenden und dessen persönlichen Zugewinn aufgrund des Dialogs werden sowohl die Neugiermotivation als auch die Anreizmotivation positiv beeinflusst. Dieser Aktivierung der intrinsischen Motivation wird beim Erwerb der Zweitsprache besonders grosse Bedeutung zugesprochen, denn Lernende erfahren sich dadurch als kommunikationsfähig, was sie in ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit Bezugsgruppen, d.h. bspw. im Regelklassenunterricht, bestärkt (vgl. May, 2001, S. 217). Zur Relevanz der Motivation meint Metzger (2005) zudem «Konzentration und Motivation hängen eng zusammen. Ohne Motivation fehlt auch die Konzentration.» (ebd., 2005, S. 46). Hüther (2014) wiederum untermauert mit seiner folgenden Aussage diese Feststellung.

«Wir lernen nur das, was für uns wichtig ist. Und was wirklich wichtig ist, wofür sich ein Mensch – als kleines Kind oder als Greis – interessiert und deshalb auch begeistern kann, das entscheidet nicht die Umwelt, sondern das entscheidet er oder sie ganz allein.» (2014, S. 92)

Im Lernprozess spielen aber nicht nur motivationale Anreize eine entscheidende Rolle, sondern auch die Art und Weise der Aneignung des Lerngegenstandes, die Verarbeitung dessen, Assoziationen und schlussendlich auch die Speicherfähigkeit des Gedächtnisses, wie es Vester (1978) in seinem Lernprozess in der Abbildung 3 verdeutlicht (vgl. ebd., 1978, S. 122-180). Im komplexen Lernprozess, den Vester das Netzwerk

des Gedächtnisses nennt, gehe es daher in der Schule besonders darum verschiedenartige Eingangskanäle in der Aneignungsphase des Lernens sowie vielfältige Verarbeitungsmöglichkeiten zu ermöglichen (vgl. ebd., 1978, S 122-180).

Abbildung 3: Netzwerk der Gehirntätigkeit (Vester, 1978, S. 176)

Sein Modell visualisiert, dass die Lernleistung des Kindes erstens von seiner kognitiven Erbanlage, seiner Umwelt und seinen Austauschpartnern – das können sowohl Partner in der Schule, in der Freizeit oder zu Hause sein – abhängt. Allerdings kann die Lernleistung der SuS mit geeigneten Eingangskanälen aufgrund deren Lerntyp-Ausprägung bei der Begegnung mit dem Lerngegenstand positiv beeinflusst werden. Als weitere Einflussfaktoren zeigt Vester zudem auch auf, dass sich Faktoren wie Motivation, Aufmerksamkeit und Neugier auf den Verarbeitungsprozess des Gelernten auswirken. Diese Faktoren können mit für das Kind bedeutsamen Inhalten und Lernmethoden beeinflusst werden, wie es Klafki (1985) und auch Hüther (2014) in ihren Werken mehrmals ausführen. Die Fähigkeiten des Kindes mit Stress, schlechter Stimmung sowie Neuem umzugehen, führt Vester als dritten Einflussaspekt der Lernleistung auf.

Vester hebt hervor, dass die SuS über verschiedene Ausprägungen bei der Aufnahme und der Verarbeitung von Lerngegenständen verfügen, welche allgemein als Lerntypen bekannt sind (vgl. ebd., 1978, S 122-180). Er unterscheidet zwischen den Lerntypen Lesen, Hören, Sehen und Tasten (Motorik⁵). Die Aufnahme von Lerngegenständen und deren Verarbeitung gelingt nach Vester (1978) besser, wenn die Art der Darbietung bzw. die Lernmethode der Lerntyp-Ausprägung des Lernenden entsprechen (vgl. ebd., 1978, S. 122-180). Die Feststellung des Lerntyps sei allerdings mit Vorsicht zu genießen wie Vester (1978) festhält, denn zum einen stelle dies lediglich eine Ausprägung dar. Zum anderen seien die Faktoren Art und Darbietung des

⁵ Als Motorik versteht sich in der Bildungssprache der Bewegungsablauf.

Lernstoffs, Beziehung des Lernstoffs, Beziehung zur Lehrperson, Lernatmosphäre, Lernkontrolle und Gedächtnisleistungen ebenfalls relevant (vgl. ebd., 1978, S. 180-196). Der Beziehung zum Lernstoff und der Lehrperson sprach auch Freire mit seiner ressourcenorientierten Förderung grosse Bedeutung zu, wie aus den vorangegangenen Ausführungen zur seiner Person und seiner Pädagogik zu entnehmen ist. Innerhalb des DaZ-Handlungsmodells soll durch die Projektarbeit eine kreative, initiative Lernatmosphäre geschaffen und mittels Dialogen echte Lernzeit (vgl. Meyer, 2004, S. 39-46) sowie Gelegenheiten für die Überprüfung des Gelernten ermöglicht werden.

Da in der Verarbeitung von Informationen das Gedächtnis eine massgebende Rolle spielt, legt der nächste Abschnitt dar, wie Lernen nachhaltig organisiert werden kann.

3.4.2. Nachhaltig Lernen

Als Nachhaltigkeit versteht sich in der Lernpsychologie, dass Wissens- und Könnensstrukturen von Lernenden auch über längere Zeit hinweg abgerufen werden können (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 220-229). Nach Wittmann & Edelmann (2012) wird Nachhaltigkeit durch das Automatisieren von Wissen (Üben), durch den Aufbau von konzeptionellem Wissen (Expertiseerwerb) und durch das Übertragen von Wissen auf andere Bereiche (Transfer) erreicht (vgl. ebd., 2012, S. 220-229). Da die Probanden dieser Entwicklungsarbeit als Teil des DaZ-Handlungsmodells intensiv Wortschatz lernten, war besonders der Aspekt des Übens von grosser Bedeutung. Der Expertiseerwerb bzw. der Transfer fand sowohl teilweise im DaZ- als auch im Regelklassenunterricht statt. Im DaZ-Unterricht wurde der Expertiseerwerb und der Transfer durch dialogische Lernprozesse sowie durch die Projektarbeit ermöglicht.

Unter dem Üben versteht sich das Wiederholen, wobei das Üben durch häufige und variierte Ausführungen besonders effektiv ist (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 220-223). Hinsichtlich der Wortschatzerweiterung manifestiert Haid (2015) dazu, dass diese erst nachhaltig wird, wenn der Wortschatz nicht nur erweitert und geübt, sondern auch memoriert wird. Hepberger (2015) unterstreicht diese Aussage damit, dass neu gelernte Wörter ungefähr 20 Wiederholungen für die Speicherung im passiven und ungefähr 50 Wiederholungen für die Speicherung im aktiven Wortschatz benötigen. Entsprechend galt es in dieser Entwicklungsarbeit die Wortschatzerweiterung mit Repetitionsstrategien zu sichern und gleichzeitig hinsichtlich der Ausprägungen der Lerntypen variierende Übungsformen zu ermöglichen.

Repetitionsstrategien sind Lernstrategien, die das Speichern von Wissen begünstigen, damit die Reproduktion des Abgespeicherten zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist (vgl. Gasser, 2010, S. 126-133). Wörter müssen erst vom Ultrakurzzeitgedächtnis ins Kurzzeitgedächtnis (Arbeitsgedächtnis) eingespeichert werden (vgl. ebd. 2010, S. 30-47). Dieser Speicherprozess ist von den Ausprägungen der Lernenden hinsichtlich derer Eingangskanäle abhängig, wie in der Abbildung 4 dargestellt und in den Erläuterungen zu den Lerntypen dargelegt. Das Einspeichern und Konsolidieren der Wörter vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis erfolgt über das regelmässige, variierte Üben (vgl. ebd. 2010, S. 30-47), welches für das DaZ-Handlungsmodell Gegenstand von täglichen Übungssequenzen im DaZ- bzw. des

Regelklassenunterrichts waren (siehe Kapitel 5.1.1). Das Gehirn speichert Wissen nicht nur ab, sondern vernetzt es fortlaufend (vgl. Gasser, 2010, S. 30-47). Dieser Aspekt des gehirngerechten Lernens, wie es Gasser (2010) nennt, oder des Expertiseerwerbs und Transfers, wie es Edelmann & Wittmann (2012) ausführen, erfolgte teilweise im Rahmen der Projektarbeit im DaZ-Unterricht und teilweise fächerübergreifend im Regelklassenunterricht.

Abbildung 4: Mehrspeichermodell des Gedächtnisses (Gasser, 2010, S. 33)

Bevor diese theoretischen Grundlagen am DaZ-Handlungsmodell illustriert werden, werden im folgenden Kapitel die Forschungsmethoden dieser Masterarbeit vorgestellt.

4. Forschungsmethodik

Dieses Entwicklungsprojekt basiert sowohl auf quantitativen als auch auf qualitativen Forschungsansätzen. Dabei werden qualitativen Methoden den grösseren Stellenwert eingeräumt, da es in diesem Entwicklungsprojekt darum geht, ein entwickeltes Handlungsmodell im Alltag zu explorieren und entdeckte Phänomene fortwährend in die Weiterentwicklung des Handlungsmodells einfließen zu lassen (vgl. Wolf, 1995, S. 309-329). Altrichter & Posch (2007, S. 229) beschreiben dies auch als Aktionsforschung, in der es darum geht, Wissen über Phänomene zu entwickeln und anzusammeln sowie dieses Wissen dann auch für eine Verbesserung des Unterrichts zu nützen. Beide Forschungsansätze sowie die entsprechenden Methoden werden im Folgenden kurz erläutert.

4.1. Quantitative Methoden

Der quantitative Ansatz zielt auf die Hypothesenüberprüfung ab. Dies macht sich diese Entwicklungsarbeit zunutze, indem der Lernfortschritt der Förderung von DaZ mit dem vorliegenden DaZ-Handlungsmodell aufgrund eines Initial- und Endtests festgestellt wird (vgl. Cropley, 2008, S. 18-28). Der Vergleich im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit beschränkt sich auf ein Vorher-/ Nachher-Ergebnis. Die Gegenüberstellung des DaZ-Handlungsmodells mit anderen Handlungsmodellen ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.

4.1.1. Initial- und End-Sprachstandanalyse der SuS mit Förderbedarf DaZ

Mit der Initial-Sprachstandanalyse wurde der Lernstand der SuS abgeklärt. Diese Analyse war Teil der Förderdiagnostik der entsprechenden SuS und floss in deren Förderplanung sowie in die Entwicklung des Handlungsmodells ein. Um den Erfolg des entwickelten Handlungsmodells kritisch würdigen zu können, braucht es neben Beobachtungen aus den Förderphasen zusätzlich auch Aussagen zum Lernfortschritt. Entsprechend wiederholten die SuS zum Abschluss der Förderphase dieselbe Analyse. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich verlangt, dass der Förderbedarf DaZ mit dem Sprachstandinstrument „Sprachgewandt“ von Lindauer et al. (2013) erfasst wird, damit SuS von einer Förderung im Bereich DaZ profitieren können (vgl. Mangold & Selimi, 2012). Dieses Instrument besteht aus einem Lesetest, welcher den Teilbereich Lesen gemäss den Sprachkompetenzen nach Bartnitzky (1998) überprüft. Des Weiteren beinhaltet das Instrument einen Beobachtungsbogen, welcher die weiteren drei Teilbereiche der Sprachkompetenzen nach Bartnitzky (1998) einzuschätzen hilft. Für die Initial- und End-Sprachstandanalyse wurde sowohl das Diagnoseinstrument «Sprachgewandt» von Lindauer et al. (2013) als zusätzlich auch der Leseverständnistest «ELFE 1-6» von Lenhard & Schneider (2005) verwendet. Der Leseverständnistest «ELFE 1-6» wurde gewählt, da er im Gegensatz zum Lesetest «Sprachgewandt» eine differenzierte Analyse zulässt. So bearbeiteten die SuS im Leseverständnistest «ELFE 1-6» Aufgaben auf den Verständnisebenen Wort, Satz und Text. Auf der Wortebene weist die Auswertung auf allfällige Defizite in der Silbierung hin. Die Resultate auf der Satzebene geben Auskunft darüber, inwieweit die SuS Mühe bei einzelnen Wortarten – dabei werden die Wortarten Substantive, Verben, Adjektive, Präpositionen und Konjunktionen überprüft –

haben. Zuletzt dokumentiert die Auswertung auf Textebene, ob die Verständnisprobleme der SuS bei der isolierten Informationsentnahme, bei anaphorischen Bezügen⁶ und oder bei der Inferenzbildung⁷ liegen. Wie bereits erwähnt überprüft der Test die Leseflüssigkeit anhand der gelesenen Wörter pro Minute wie es auch Rosebrock et al. (2011) empfehlen.

4.2. Qualitative Methoden

Qualitative Ansätze beziehen sich auf nicht-experimentelle Forschungen im Feld, wobei besonders deskriptive Daten wie Fragebogen, Forschertagebuch, etc. zur Hypothesenentwicklung ausgewertet werden. So werden mit qualitativen Methoden nicht Wahrheiten ausgegraben, sondern menschliche Verhaltensweisen beobachtet und beschrieben (vgl. Cropley, 2008, S. 37-60). Die für diese Masterarbeit relevanten qualitativen Methoden werden folgend beschrieben.

4.2.1. Initial- und Endtest der SuS mit Förderbedarf DaZ

Die differenzierte Analyse des Leseverständnistests «ELFE 1-6» von Lenhard & Schneider (2005), wie sie bereits im Kapitel 3.1.1. «Initial- und End-Sprachstandanalyse der SuS mit Förderbedarf DaZ» erklärt wurde, ermöglicht es auch qualitative Aussagen zur Sprachkompetenz zu machen. Der Einschätzungsbogen «Sprachgewandt» von Lindauer et al. (2013) ergänzt daneben die Teilbereiche Sprechen, Hören und Schreiben.

4.2.2. Befragung der SuS mit Förderbedarf DaZ und der Klassenlehrpersonen

Die Befragung der SuS und der KLP fand im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit vor und nach der Umsetzung des Handlungsmodells statt. Mit der Befragung im Vorfeld wurden die Erwartungen und Erfahrungen der SuS und der KLPs in Interviews abgeholt, damit diese im DaZ-Handlungsmodell bzw. in den Zielsetzungen dessen berücksichtigt werden konnten. Beim Interview fand die Befragung als Gespräch statt, wobei diese Kommunikation sowohl die inhaltliche Ebene als auch die Beziehungsebene betraf und sich diese gegenseitig beeinflussten. Diesem Aspekt musste sich die Forscherin bewusst sein, denn die Antworten werden durch das Beziehungsverhältnis der Interviewpartner ebenfalls beeinflusst (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 151-152). Wie die Autoren Altrichter & Posch (2007, S. 157) empfehlen, wurden die Interviews auf Band aufgenommen und anschliessend umgehend und sinngetreu wiedergegeben. Die Befragung zum Abschluss der Umsetzungsphase erfolgte schriftlich und diente dazu, die Zufriedenheit, Motivation, Handhabbarkeit sowie den Erfolg des DaZ-Handlungsmodells festzustellen. Eine schriftliche Befragung ist ein formalisiertes Interview, welches die Präzisierung von Fragen oder auch das Nachfragen nicht ermöglicht (Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Die Qualität der zu erhebenden Daten hängt entsprechend massgeblich von der Qualität der Fragen ab (ebd., 2007, S. 168-169).

⁶ Unter einem anaphorischen Bezug versteht sich ein Rückwärtsverweis eines Satzteiltes mit einem vorangehenden Satzteil. Beispiel: *Der Hund schläft im Flur. Er schnarcht hörbar.* (vgl. Universität Konstanz)

⁷ Um die kohärente Repräsentation eines Textes aufbauen zu können, muss der Leser/ die Leserin fähig sein, Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Huemer et al., 2011, S. 21-22) oder wie es in der Umgangssprache beschrieben wird, man muss zwischen und hinter den Zeilen lesen können.

4.2.3. Forschertagebuch

Damit die Evaluation des DaZ-Handlungsmodells auch im Hinblick auf die Handhabbarkeit Aussagen zuließe, wurde die Umsetzung des DaZ-Handlungsmodells in einem Forschertagebuch dokumentiert. Altrichter und Posch (2007, S. 30-31) erwähnen dessen Einsatz löblich, da es an den alltäglichen Fertigkeiten von Lehrpersonen (LP) ansetzt, es mit anderen Forschungsmethoden kombiniert werden kann und das regelmäßige Festhalten eine enorme Kontinuität darstellt. Besonders letzteres sei eine Qualität, die das Forschertagebuch über andere Forschungsmethoden hinaushebt (vgl. ebd., 2007, S. 30-31). Selbstverständlich gilt es zu berücksichtigen, dass Tagebücher private Produkte sind. Dies hat je nach Publizitätshintergrund Einfluss auf die literarischen und orthografischen Massstäbe. Schenkt der Verfasser/ die Verfasserin diesen Massstäben nur geringes Gewicht, so entlastet er/ sie sich wohl der störenden Selbst-Zensur. Allerdings ist das Tagebuch dann für Dritte schwieriger zu lesen (vgl. ebd., 2007, S. 33-36).

4.3. Triangulation

Das Verbinden von Forschungsmethoden nennen Altrichter & Posch (2007, S. 178) oder auch Cropley (2008, S. 112-116) Triangulation. Für die Aktionsforschung der vorliegenden Entwicklungsarbeit kamen drei Forschungsmethoden zur Anwendung. Dieses Kombinieren ermöglicht es unterschiedliche Sichtweisen verschiedener Parteien zu erfassen und diese auch in die Unterrichtsentwicklung einfließen zu lassen. Dabei gehen Altrichter & Posch (2007, S. 178-180) von drei Perspektiven aus, die in der Abbildung 5 visualisiert sind, wobei diese auf diese Masterarbeit in der Abbildung 6 angepasst wurden.

Abbildung 5: Die Triangulation nach Altrichter & Posch (2007, S. 179)

Abbildung 6: Die Triangulation dieser Masterarbeit (eigene Darstellung, in Anlehnung an Altrichter & Posch, 2007)

Wie die Forschungsergebnisse aus den einzelnen Methoden aufbereitet sind und wie sie kombiniert werden, wird im Kapitel 6 «Evaluation des DaZ-Handlungsmodells» erklärt.

Nach diesem Einblick zur Forschungsmethodik dieser Masterarbeit wird im folgenden Kapitel das DaZ-Handlungsmodell erörtert, in welches sämtliche bisherig erwähnten Gegebenheiten und theoretischen Hintergründe einfließen.

5. Das DaZ-Handlungsmodell

Wie lassen sich die ressourcenorientierte Förderung nach Freire anhand der Projektmethode, den DaZ-Lehrauftrag des Volksschulamtes des Kantons Zürichs, die Erwartungen aller Parteien im Unterricht erfolgsversprechend vereinen und damit die Fragestellungen dieser Masterarbeit beantworten? Der Ausgangspunkt des DaZ-Handlungsmodells stellte diese Frage dar und es entwickelte sich aufgrund der Aktionsforschung im Laufe der Zeit weiter. Im vorliegenden Kapitel wird das DaZ-Handlungsmodell von seiner Erstversion bis hin zu seiner modifizierten Version veranschaulicht und erklärt.

5.1. Erstversion des DaZ-Handlungsmodells

Die Selbstständigkeit von SuS ist der Grundstein allgemeiner Lernmotivation. Das wiederum bedeutet, SuS müssen sich verständigen und ausdrücken können, ohne dauernd auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Demzufolge müssen sie der entsprechenden Sprache mächtig sein. Für die Verständigung und den Lernprozess proklamiert auch Freire die Relevanz des Beherrschens einer Sprache, in dem er ausdrückt «...was das Wesens des Dialogs ausmacht: das Wort.» (1978, S. 71). Das Wort ist nach Auffassung Freires aber nicht bloss das Instrument des Dialogs, sondern ermöglicht Aktion und Reflektion, welches sich im Verständnis und der Anwendung des Wortes widerspiegelt (vgl. ebd., 1978, S. 71). So spielt der Wortschatzerwerb von SuS mit Förderbedarf DaZ eine wichtige Rolle, denn die Sprache Deutsch ist Voraussetzung dafür, um am fächerübergreifenden Lernprozess erfolgreich teilhaben und sich gleichzeitig in der Gemeinschaft integrieren zu können. Der Wortschatz ist daher auch für das DaZ-Handlungsmodell zentral und stellt das «Dach» aller weiteren Sprachkompetenzen dar.

Wörter bzw. Wissen lässt sich besser und nachhaltiger aneignen, wenn dieses von den Interessen der Lernenden ausgeht. So hält Freire dazu fest «Sobald die Schüler in zunehmendem Mass vor Probleme gestellt werden, die sich ihnen in der Welt und mit der Welt stellen, werden sie sich mehr und mehr herausgefordert fühlen, diese Herausforderung zu beantworten.» (1973, S. 66). Als Freires «Probleme mit der Welt» versteht das DaZ-Handlungsmodell ein Training von unterrichtsnahen Wörtern aus der Regelklasse. Die Auseinandersetzung mit Wörtern innerhalb der SuS-zentrierten Projekte wird im Modell als Freires «Probleme der SuS in der Welt» übersetzt. Die eben erwähnte Projektarbeit der SuS ausgehend von deren Lebensweltbezug, oder wie es Freire nennt «Generative Themen» (vgl. 1973, S. 84), stellt im DaZ-Handlungsmodell ein weiterer zentraler Faktor dar, der mit der Projektmethode von Frey umgesetzt wird.

Alle diese Aspekte finden sich folgend in der Erstversion des DaZ-Handlungsmodell wieder, siehe Abbildung 7. Dabei ist als Handlungsmodell ein Unterrichtsmodell zu verstehen, welches die Lehrperson durch definierte Lehr- und Lernformen während des Unterrichts umsetzt.

Abbildung 7: Erstversion des DaZ-Handlungsmodells (Eigene Darstellung)

Die Darstellung zeigt ein Haus, in welchem der Wortschatz das Dach darstellt. Dieses Dach wird durch die Säulen Worttraining und Persönliche Projektarbeit getragen. Das Dach und die beiden Säulen werden folgend in Bezug auf deren Umsetzung im Unterricht dargelegt.

5.1.1. Worttraining

Das Worttraining basiert auf unterrichtsnahen Wörtern aus dem Regelklassenunterricht. Die Wörter werden in Kooperation mit den KLP ausgewählt und durch die DaZ-LP aufbereitet. Für den Erwerb und die Verarbeitung von Wörtern empfehlen Neugebauer & Nordari (vgl. 2012, S.112-115) Wörterlisten, welche neben den Wörtern passende Formulierungen und Beispielsätze sowie allfällige Visualisierungen beinhalten sollen. Diese Empfehlung zeigt sich in den Wortkarten, siehe Abbildung 8, wieder, welche die DaZ-LP aufbereitet.

Abbildung 8: Beispiel Wortkarteikarte (Eigene Darstellung)

Wort	Wortart	Definition/ Erklärung/ Synonym	Beispielsatz
hasten	v	eilen, sich beeilen, hetzen, schnell gehen	Da Fin um 07.55 Uhr aufwachte, musste er zur Schule hasten, damit er es noch pünktlich schaffte.

Das Worttraining beinhaltet das Lernen von 25 Wörtern pro Woche. Die KLP ermöglicht den SuS täglich fünfminütige Übungseinheiten, um diese Wörter während des Schulunterrichts zu üben. Zudem wird der Lerntyp-Ausprägung der SuS nach Vester (1978, S. 122-180) hinsichtlich derer Eingangskanäle mit verschiedenen Lernformen Rechnung getragen. Die Übungseinheiten und die verschiedenen Lernformen ermöglichen häufiges und variierendes Üben und fördern die Nachhaltigkeit des Gelernten, deren Notwendigkeit im Kapitel 3.4 «Nachhaltiges, erfolgreiches Lernen» ausgelegt wurde. Als Lernformen für das Wörtertraining stehen den SuS die Lernkartei, das Wanderdiktat, der Worttrainer und die Wippe zur Verfügung, welche folgend kurz beschrieben werden.

Abbildung 9: Lernkartei

Quelle: <http://www.on-line-on.eu/index.php?menuid=63>
[28.04.2016]

Mit der Methode der **Lernkartei** üben die SuS eigenständig. Die Fächer der Lernkartei stellen die Anzahl Schultage dar. Lernt nun das Kind am ersten Tag die Wörter, darf es verstandene Wörter umgehend ins dahinterliegende Fach verschieben. Alle übrigen Wörter repetiert das Kind, bis diese ebenfalls ins nächste Fach dahinter gelegt werden können. Die Lernkartei eignet sich für die Lerntyp-Ausprägung «lesen».

Abbildung 10: Wanderdiktat

Quelle: <http://lernetipps.lerntipp.at/tipps-zum-auswendiglernen/>
[28.04.2016]

Beim **Wanderdiktat** legt das Kind die zu lernenden Wörter an einem von seinem Arbeitsplatz entfernten Ort aus. Das Kind bewegt sich zwischen Arbeitsplatz und Auslegeort, wo es sich die Schreibweise und die Begriffserklärung der Wörter zu merken versucht. Dann wandert es zurück an seinen Arbeitsplatz, um dort das Wort und allenfalls auch die Begriffserklärung in eigenen Worten oder ein Beispielsatz aufzuschreiben. Diese Lernform eignet sich für den Lerntyp mit Ausprägung «motorisch», «sehen» und «lesen».

Abbildung 11: Worttrainer (siehe auch Anhang N)

Quelle: <http://worttrainer.glaus.net/login> [28.04.2016]

Der **Worttrainer** ist eine internetbasierte Übungsplattform, welche auf den Wortkarten beruht. Der Worttrainer gibt dem Kind den Beispielsatz, die Begriffserklärung und die Wortart des gesuchten Wortes vor. Das Kind schreibt die Grundform des gesuchten Wortes ins Eingabefeld. Damit wird Wortverständnis und Rechtschreibung gleichzeitig überprüft. Das Kind erhält sowohl positive als auch negative Rückmeldung zu seiner Eingabe, wobei bei letzterer die korrekte Antwort angezeigt wird. Diese Übungsplattform wurde exklusiv für die Entwicklungsarbeit erstellt. Sie deckt den Zeitgeist der derzeitigen medialen Lernwelt ab und richtet sich an die Lerntyp-Ausprägung «lesen». Liest sich das Kind beim Üben die Beispielsätze laut vor, holt es auch die Lerntyp-Ausprägung «hören» ab.

Abbildung 12: Wippe

Quelle:
<http://www.schulsportmaterial.ch/balance-koordination/balancieren/balancier-bretter/brett-walze-rola-bola.html> [28.04.2016]

Mit der **Wippe** kann das Kind alleine die Wörter mit den Wortkarten üben und zeitlich sein Gleichgewicht finden bzw. halten. Dabei liest das Kind die Wörter und visualisiert deren Schreibweise. Das Kind kann sich die Beispielsätze und Begriffserklärungen aber auch von einem anderen Kind vorlesen lassen und das gesuchte Wort nennen sowie dessen Schreibweise gar buchstabieren. In der Einzelarbeit werden Kinder mit den Lerntyp-Ausprägungen «lesen», «motorisch» und «sehen» sowie in der Partnerarbeit «hören» und «motorisch» abgeholt.

5.1.2. Persönliches Projekt

Mit dem persönlichen Projekt erhalten die SuS die Gelegenheit, sich im Dialog mit sich selber, anderen SuS und der DaZ-LP mit ihren «Generativen Themen» auseinanderzusetzen. Die Relevanz für die Motivation, das bedeutet für die Lernbereitschaft, die durch «Generative Themen» bewirkt werden, erklärt Hüther (2014) aus neurobiologischer Sicht folgend.

«Denn nur für das, was einem Menschen wichtig ist, kann er sich begeistern, und nur wenn sich ein Mensch begeistert, kommt in seinem Gehirn die Giesskanne mit dem Dünger in Gang, ...» (2014, S. 94)

Dabei stellt Freys Projektmethode ein didaktisches Konzept dar, sich der Auseinandersetzung, oder anders gesagt diesem Lernprozess zu «Generativen Themen» hinzugeben, Selbstständigkeit zu erfahren und sich in seiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Die Rollen der SuS und der DaZ-LP, welche sie mit der Projektmethode annehmen, werden mit dem folgenden Zitat von Horton und Freire (1990) passend beschrieben.

“The teacher is of course an artist, but being an artist does not mean that he or she can make the profile, can shape the students. What the educator does in teaching is to make it possible for the students to become themselves.” (1990, S. 181)

Mit der Projektmethode setzen sich die SuS wie erwähnt dialogisch zu Themen aus ihrem Lebensweltbezug auseinander. Die SuS treten untereinander und mit der DaZ-LP in eine Beziehung, die es durch Zuneigung, Bestärkung, Lob, Vertrauen, Akzeptanz und Verständnis zu entwickeln und zu pflegen gilt, da sich positive Emotionen stark auf die Motivation bzw. Leistungsbereitschaft auswirken (vgl. Waibel, 2006, S. 45-48). Die Projektmethode bietet aber auch Spielraum, die Sprachkompetenzen bzw. Entwicklungsziele (bspw. Zeitformen, Satz-Verb-Kongruenz, etc.) der einzelnen SuS je nach Thema und Endprodukt, welche mit der Projektmethode erarbeitet werden, ressourcenorientiert zu fördern. Das bedeutet, dass die DaZ-LP den Dialog mit den SuS nicht nur für die kritische Auseinandersetzung nutzt, sondern ausgehend von den Themen und Materialien der Projekte der SuS zusätzlich an deren persönlichen Entwicklungszielen arbeitet. So übt die DaZ-LP mit den SuS bspw. die Leseflüssigkeit anhand von Sachtexten oder selbst produzierten

Texten zum Projektthema. Oder die DaZ-LP analysiert und vertieft mit den SuS anhand von selbst produzierten Texten deren Satzbau. Diese Form des Förderns orientiert sich an der Ressource und nicht an der von Freire in Frage gestellten Bankiers-Methode, welche im Kapitel 3.2 «Ressourcenorientierte Förderung nach Paolo Freire» erklärt wurde. Neben der Wahl der Themen entscheiden die SuS auch über die Sozialform innerhalb der Projektarbeit. Damit auch bei der Wahl von Einzelarbeit Dialoge mit anderen SuS möglich sind, musste das Schema von Freys Projektmethode, siehe Anhang B, für das DaZ-Handlungsmodell angepasst werden. Das modifizierte Schema ist in der Abbildung 13 veranschaulicht.

Abbildung 13: Modifiziertes Schema der Projektmethode für das DaZ-Handlungsmodell (Eigene Darstellung)

5.1.3. Ziele des DaZ-Handlungsmodells

Ableitend aus den vorangegangenen Ausführungen und den Fragestellungen dieser Masterarbeit unter Kapitel 1.4 ergeben sich daher die folgend aufgeführten Ziele. Diese sind im Anhang F «Zielmatrix Ebene Lehrpersonen» und E «Zielmatrix Ebene SuS» in Feinziele aufgegliedert und mit Massnahmen und Indikatoren für die Zielerreichung sowie den Instrumenten für die Zielüberprüfung ergänzt.

- Das Kind verfügt über eine positive Lernbereitschaft.
- Das Kind erfährt einen Lernzuwachs in seinen Deutsch-Kompetenzen.
- Die DaZ-LP plant die unterrichtsnahe Wortschatzerweiterung.
- Der Zeitaufwand für das DaZ-Handlungsmodell ist angemessen.
- Die LPs arbeiten motiviert mit dem DaZ-Handlungsmodell.

Über die Unterrichtserfahrungen mit dem DaZ-Handlungsmodell berichtet der folgende Abschnitt.

5.2. Erfahrungen im Unterricht mit der Erstversion

Das DaZ-Handlungsmodell wurde während 22 Wochen, von der Kalenderwoche (KW) 34 im Jahr 2015 bis zur KW 6 im Jahr 2016 erprobt, weiterentwickelt und routiniert. Je Woche standen zwei Lektionen pro Kleingruppe zur Verfügung. In diesem Teilkapitel wird von diesen Erfahrungen berichtet, welche im Anhang L «Forschertagebuch» ausführlich dokumentiert sind. Dabei orientierte sich die Durchführung an der Grobplanung, die wiederum im Anhang K belegt ist.

5.2.1. Kennenlernphase – KW 34

Damit über das Modell sinniert und es weiterentwickelt werden konnte, musste erst die Ausgangslage festgestellt werden. Entsprechend startete der DaZ-Unterricht in der KW 34 mit dem Beziehungsaufbau zwischen den SuS und der DaZ-LP. Dieser fand in Form einer Vorstellungsrunde in der Kleingruppe anhand von Mind Maps sowie Einzelinterviews zwischen der DaZ-LP und den SuS statt. In der Kleingruppe wurde weiter das DaZ-Handlungsmodell und die dazu erforderlichen Arbeitsschritte erklärt. Zum Abschluss der Woche wurde mit den SuS der Leseverständnistest «ELFE 1-6» durchgeführt, welcher deren Sprachstandanalyse ergänzte. Ausserhalb der DaZ-Lektionen wurde anhand von Vesters Verfahren der Grundlerntyp der SuS (vgl. 1978, S. 210-215) festgestellt sowie deren Selbsteinschätzung abgeholt.

Beobachtungen: In den Gesprächen erlebte ich die SuS unterschiedlich redselig und engagiert. Dieses Verhalten schrieb ich weder der Lernbereitschaft noch allfälligen Lernschwierigkeiten zu. Die Projektidee schien jedoch alle SuS zu begeistern, wie ich ihren Aussagen, ihrer Mimik oder ihrer Gestik entnehmen konnte.

Abbildung 14: Schüler-Beispiel eines Mind Maps zur Vorstellungsrunde (anonymisiert)

5.2.2. Von der Projektinitiative zum Projektplan – KW 35-40

In den darauffolgenden Wochen, KW 35 bis 38, wurden die SuS mit den Übungsmethoden Lernkartei, Wanderdiktat, Worttrainer und Wippe an das Worttraining herangeführt. Ab der KW 39 wählten die SuS die Übungsmethode sowie den Zeitpunkt für das Worttraining während der DaZ-Lektion selber. Die Projektarbeit initiierten die SuS mit einem Mind Map zu ihren «Generativen Themen». Dabei erstellten die SuS in Einzelarbeit (EA) ein Mind Map zu ihren «Generativen Themen», welches sie anschliessend in der Gruppe vorstellten, erklärten und Anregungen dazu einholten. Diese Auseinandersetzung sollte den SuS helfen, sich für ein «Generatives Thema» zu entscheiden. Darauf erfolgte die Erstellung einer Projektskizze, für welche die SuS erneut in EA ihr Vorwissen und ihre Forscherfragen sowie mögliche Projektziele anhand eines Mind Maps zum gewählten Thema strukturierten. Die Skizze wurde wiederum in der Gruppe präsentiert und besprochen. Daraufhin hatten sich die SuS für eine Projektarbeit aus den präsentierten Themen zu entscheiden, wobei sie in der Wahl der Themen und der Sozialform frei waren. Alle SuS entschieden sich für ihr «Generatives Thema» und somit für die Sozialform EA. Daraufhin machten sich die SuS an ihre Projektpläne, welche im Anhang J zu finden sind. Obschon die SuS sich für eine EA entschieden, stellten sie ihre Projektpläne der Gruppe vor. Dies gewährte ihnen Anregungen und Tipps, weshalb der Austausch in der Gruppe zu Beginn der Lektion auch in den darauffolgenden Wochen weitergeführt wurde. Mit ihren Projektplänen machten sich die SuS an die festgelegten Aktivitäten.

Beobachtungen: Die SuS zeigten sich für das Worttraining interessiert und motiviert und probierten die unterschiedlichen Übungsmethoden aus. Besonders grossen Anklang schien der Worttrainer zu finden, da vier von fünf SuS diesen als ihren Favoriten nannten. Obschon alle SuS die Arbeitstechnik (AT) Mind Map bereits im Regelklassenunterricht kennengelernt und diese für die Vorstellungsrunde in der KW 34 auch bereits im DaZ-Unterricht angewendet hatten, musste ich zwei SuS diese AT erneut erklären. Während drei SuS klare Vorstellungen zu ihrem Projektthema und zum Projektziel hatten, zeigten sich zwei unsicher. Diese beiden SuS benötigten auch viel Unterstützung. Einige SuS wussten nicht, wie sie an Informationen zu ihrem Thema kommen oder wie sie im Internet sinnvoll nach Informationen suchen konnten. Ich beobachtete, dass die SuS unstrukturiert und unsystematisch vorgehen, weshalb ich den SuS in der Gruppendiskussion einerseits AT vorstellte und andererseits mit ihnen über mögliche Strukturierungen sprach. Da ich einige SuS mehr als andere unterstützen musste oder SuS aktiv Bestätigungen zu ihren Aktivitäten benötigten, kam es ab KW 36 zu Wartezeiten für die SuS. Das bedeutete, die SuS hätten für deren Weiterarbeit ein Zeitfenster mit mir benötigt. In den KW 39 und 40 spitzte sich diese Problematik zu, was sich ungünstig auf die Lernatmosphäre auswirkte, da die wartenden SuS miteinander sprachen.

5.2.3. Reflektion der ersten, sieben Unterrichtswochen

Wie sich herausstellte, bedeutete die Projektarbeit nicht nur lebendige Dialoge, sondern auch einzelne SuS aus ihrer Reserve zu holen, damit sie sich kundtaten. Bei einzelnen SuS gelang mir dies bereits gut, bei anderen weniger. Letzteres führte ich zum einen auf meine Beziehung zu den SuS zurück, welche sich erst gerade anbahnte und zum anderen auf den Erfahrungen der entsprechenden SuS mit dem autonomen Gedankengut. Beide Rückschlüsse spornten mich indes umso mehr an, die entsprechenden SuS in ihrer

Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Das Worttraining schienen die SuS akzeptiert und in ihre Arbeitsorganisation integriert zu haben, da sie das Worttraining jeweils ohne mein Zutun machten. Erstaunt war ich besonders darüber, dass die SuS keine AT anwendeten, sich schwer taten mit systematischem Vorgehen und für einige auch die Informationsbeschaffung ein Fragezeichen darstellte. Dies führte dazu, dass unsere Dialoge nicht nur um die «Generativen Themen» kreisten. So mussten erst AT oder die Internetrecherche eingeführt und über deren erste Erfahrungen gesprochen werden. Dies beanspruchte viel Zeit und vier der fünf SuS konnten deshalb noch wenig selbstständig arbeiten. Der erhöhte Zeitbedarf einzelner SuS führte zu Wartezeiten für andere, wobei sich die Wartezeiten mit fortschreitendem Projektstatus gar noch vergrösserten.

Die Kooperation mit den KLP erlebte ich unterschiedlich. Während eine KLP das tägliche Worttraining schnell ritualisiert hatte, tat sich die andere schwer damit. Diese KLP offenbarte mir wohl ihre Schwierigkeiten, liess mich damit aber an ihrer Mitarbeit zweifeln. In einem zusätzlichen Austausch beriet ich diese KLP daher, wie sie das Training in ihrem Alltag ritualisieren könnte. Beide KLP beteiligten sich nicht mit Vorschlägen an der Wortschatzaufbereitung, was für mich zusätzlichen Zeitaufwand bedeutete, da ich die Wörter aus den Materialien der KLP erst heraussuchen musste. Eine KLP erinnerte ich zudem mehrmals an Materialien für den unterrichtsrelevanten Wortschatz. Im Austausch zu den SuS erhielt ich von beiden KLP weitere Hintergrundinformationen, was ich für das Verständnis der SuS sehr wertvoll fand.

Meine Rolle als DaZ-LP erlebte ich als äusserst anspruchsvoll und abwechslungsreich. So musste ich während des Unterrichts flexibel auf die Bedürfnisse der SuS reagieren, um ihnen rasch Unterstützung bieten zu können. An einen ritualisierten DaZ-Unterricht war deswegen nicht zu denken. Es fiel mir leicht, mich in den Entscheidungsprozessen der SuS zurückzuhalten, hingegen tat ich mich schwer damit, wenn sich einzelne SuS kaum mitteilten. In solchen Situationen zeigte sich die Ungeduld meinerseits und in Gruppendiskussionen auch von anderen SuS, indem die entsprechenden SuS mit weiteren Fragen oder Anregungen zugedeckt wurden. Die Wartezeitproblematik empfand ich als äusserst unbefriedigend. So führte dies zum einen zu unruhigerer Lernatmosphäre und zum anderen hatte ich das Gefühl, den SuS nicht gerecht werden zu können. Das Handlungsmodell vermochte mich aber weiterhin zu überzeugen, da dies die SuS mir ihrem Engagement und ihrer Begeisterung immer wieder zeigten. Zudem erlebte ich mit einzelnen SuS lebendige Dialoge, in denen sie mir ihr Vertrauen schenkten und sich damit unsere Beziehung vertiefte.

5.3. Erfahrungen im Unterricht mit der Zweitversion

Während den KW 41 und 42 nutzte ich die unterrichtsfreie Zeit, mich mit der Wartezeitproblematik intensiv auseinanderzusetzen und allfällige Verbesserungen des DaZ-Handlungsmodells bzw. des DaZ-Unterrichts zu erarbeiten. Entsprechende Überlegungen, deren Auswirkungen auf das DaZ-Handlungsmodell sowie die weiteren Erfahrungen mit dem DaZ-Handlungsmodell werden folgend erörtert.

5.3.1. Zweitversion des DaZ-Handlungsmodells

Anhand des Forschertagebuchs und der Grobplanung des DaZ-Unterrichts, siehe Anhang K und L, versuchte ich die Gründe der Wartezeitproblematik zu eruieren. In diesem Zusammenhang kam ich auf die in Tabelle 3 dargestellten, möglichen Erschwernisse. Die Tabelle 3 zeigt zudem deren Analyse, Folgerungen und erwartete Auswirkungen für das DaZ-Handlungsmodell bzw. den DaZ-Unterricht auf.

Tabelle 3: Analyse der Wartezeitproblematik

Erschwernisse	Analyse & Folgerung für das DaZ-Handlungsmodell
Die SuS haben die Projektarbeit nicht oder nur teilweise verstanden.	<p>Analyse: Bei der Einführung der Projektarbeit stellte ich den SuS wohl diese Lernform anhand des Flussdiagramms, siehe Abbildung 13, vor und erklärte ihnen die einzelnen Schritte genau. Die Vernetzung der Lernform «Projektmethode» zum Alltag der SuS wie bspw. «Wie organisiert ihr oder eure Eltern Ausflüge oder Ferien?» vernachlässigte ich, weshalb den SuS die Bedeutung der Lernform für ihren Alltag nicht oder nur teilweise bewusst sein könnte. Eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung setzt aber gerade die Erkenntnis der SuS über die Bedeutsamkeit voraus (vgl. Klafki, 1985, S. 271-278).</p> <p>Folgerung: Im Austausch nach den Ferien diskutiert die Kleingruppe, wie und wo sie die Projektarbeit in ihrem Alltag antreffen.</p> <p>Erwartete Auswirkung: Diese Verständnisförderung dürfte keine grossen Auswirkungen auf die Wartezeitproblematik haben.</p>
Die SuS wissen nicht, wie sie die Aktivitäten ihrer Projekte selber organisieren sollen.	<p>Analyse: Die SuS hatten meist wenig Vorstellung zu einem systematischen Vorgehen. Dies sollte allerdings mit dem verschrifteten Projektplan aufgefangen werden, zumal die SuS dort die einzelnen Aktivitäten und deren Reihenfolge festhielten.</p> <p>Folgerung: Ich weise die SuS öfters auf ihren Projektplan hin und fordere sie auf, sich selber Gedanken zur Selbstorganisation zu machen, bevor ich mit ihnen darüber spreche. Zudem versuche ich mich inskünftig auch bei der Projektplanung zurückzuhalten und die SuS mehr in die Pflicht zu nehmen.</p> <p>Erwartete Auswirkung: Diese Aufforderungen bzw. Überlegungen dürften die SuS mittelfristig darin unterstützen, dass sie ihre Aktivitäten selber organisieren können. Dazu benötigen die SuS allerdings erst Erfahrungen, weshalb die Wartezeitproblematik dadurch voraussichtlich nicht unmittelbar, sondern eher mittelfristig positiv beeinflusst werden wird.</p>
Die Zielsetzungen der Projektarbeiten sind zu anspruchsvoll.	<p>Analyse: Die SuS überlegten sich mögliche Zielsetzungen selber, welche sie dann im Gruppenaustausch vorstellten und dazu Anregungen von anderen SuS erhielten. Diese Auseinandersetzung half den SuS dabei, die Zielsetzungen hinsichtlich ihrer Erreichung besser einschätzen zu können.</p> <p>Folgerung: Eine realistische Selbsteinschätzung machen zu können, bedingt, dass das Kind genügend Übungsmöglichkeiten dazu erhält. Das Ziel der Projektarbeit ist in erster Linie, dass die SuS neuen Wortschatz aneignen und, dass das Projekt einen Expertiseerwerb und Transfer dieses Wortschatzes ermöglicht (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 220-229). Die metakognitive Auseinandersetzung mit dem Projektthema, den Projektzielen und dem Arbeitsvorgehen soll daher nicht allfällige Probleme hinsichtlich der Differenzierung beseitigen, sondern den SuS die Möglichkeit bieten, damit Erfahrungen machen zu können. Diese natürliche Differenzierung⁸, ist eine Möglichkeit von Binnendifferenzierung⁹ und nimmt die SuS in die Mitverantwortung (vgl. Aregger, S. 14-17).</p> <p>Erwartete Auswirkung: Die metakognitive Auseinandersetzung mit den Projektzielen findet in Einzel- und teilweise in Gruppengesprächen statt. Mit den Erfahrungen lernen die SuS sich selber realistischer einzuschätzen, was die Wartezeit aber erst mittelfristig verringern dürfte.</p>

⁸ Der Begriff der «natürlichen Differenzierung» bedeutet, dass die SuS ihre Aufgaben bzw. deren Schwierigkeitsgrad selber wählen. Der Begriff kommt aus der mathematischen Didaktik und wurde durch Wittmann und Müller aufgebracht, wobei Wittmann die natürliche Differenzierung im Werk von Müller «Beiträge zum Mathematikunterricht» aus dem Jahr 1995 das erste Mal beschreibt.

⁹ Als Binnendifferenzierung versteht sich die Anpassung des Lerngegenstandes auf die Fähigkeiten und Kompetenzen der einzelnen SuS. Dabei kann die Differenzierung auf unterschiedliche Weise stattfinden wie sozial, methodisch, medial, quantitativ, qualitativ und inhaltlich (vgl. Berner, H. Fraefel, U. & Zumsteg, B., 2011).

Erschwernisse	Analyse & Folgerung für das DaZ-Handlungsmodell
Die Literatur zu den Projektthemen ist zu anspruchsvoll.	<p><u>Analyse:</u> Die SuS besorgten sich Informationen zum gewählten Thema selber, nachdem wir über die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung gesprochen hatten. Aus diesem Gespräch nahmen die SuS zum einen mit, wo sie Informationen finden können und zum anderen worauf sie achten müssen, damit die Informationen altersgerecht sind. Im Weiteren besprach ich mit ihnen ihre Auswahl und wies sie auf mögliche Schwierigkeiten hin. Für das Verständnis standen den SuS Wörterbücher, visualisierte Wörterbücher und auch Übersetzungstools aus dem Internet zur Verfügung. Im Dialog mit den einzelnen SuS unterstützte ich deren Verständnis insofern, als dass ich erst nach ihrem Verständnis fragte und sie damit zum Kommentieren aufforderte und erst dann allfällige Erklärungen machte.¹⁰</p> <p><u>Folgerung:</u> Die Auseinandersetzung mit Informationen und neuem Wortschatz braucht Zeit und ist im Sinne des Dialogs sowie des nachhaltigen Lernens. Da dieser Dialog teilweise auch unter SuS möglich ist, sollen sich die SuS besonders hinsichtlich dem Wortverständnis gegenseitig helfen können. Dabei gilt es darauf zu achten, dass diese Hilfestellung niederschwellig erfolgt, denn einerseits sollen entsprechende SuS nicht als Hilfskraft ausgenutzt werden und andererseits sollen ebd. nicht dauernd in ihren Lernaktivitäten unterbrochen werden.</p> <p><u>Erwartete Auswirkung:</u> Die niederschwellige Selbsthilfe unter den SuS wird die Wartezeiten geringfügig verringern.</p>
Die SuS kennen keine Arbeitstechniken, die sie bspw. bei der Recherche anwenden könnten.	<p><u>Analyse:</u> Die SuS arbeiteten bei ihren Projektaktivitäten einfach darauf los. Es war keine Systematik erkennbar, die sie in ihrem Tun unterstützt hätte. In der Reflektion mit den SuS stellte ich fest, dass sie nur wenig Kenntnisse zu Arbeitstechniken (AT) hatten. So wählte ich entsprechend den Projekten der SuS passende AT aus, stellte ihnen diese vor und übte diese teilweise auch mit ihnen.</p> <p><u>Folgerung:</u> Die AT helfen den SuS ihre Aktivitäten selbstständig zu planen und zu bearbeiten. Dabei sind es wieder die Erfahrungen mit den AT, welche die SuS machen müssen, um diese sinnvoll einsetzen zu können. Das bedeutet, sie sollen Erfahrungen sammeln und sich darüber austauschen können.</p> <p><u>Erwartete Auswirkung:</u> Mit der Kenntnis von AT und zunehmenden Erfahrungen mit AT werden die SuS in ihrer Autonomie gefördert, weshalb sie selbstständiger arbeiten können und damit meine Unterstützung weniger benötigen werden. Dies wird die Wartezeit mittelfristig verringern helfen.</p>
Die SuS haben wenig bis keine Erfahrung mit offenen Lernformen. Die SuS haben wenig bis keine Erfahrungen mit der Lernform Projektmethode.	<p><u>Analyse:</u> Die Gespräche mit den SuS und den KLP ergaben, dass die SuS der DaZ-Gruppe 1 kaum Erfahrungen mit offenen Lernformen, hingegen die SuS der DaZ-Gruppe 2 ab und an mit offenen Lernformen wie bspw. Werkstatt oder Wochenplan arbeiten würden. Beide Gruppen hatten bis dahin noch nie an Projekten gearbeitet. Bei offenen Lernformen sind SuS besonderen Aspekten wie der Selbstbestimmung, der Selbstverwirklichung, der Kreativität, der Unabhängigkeit, der Initiative, der Verantwortung, des Engagements, der Teamfähigkeit, der Selbstorganisation, etc. unterworfen, die sie nicht einfach können, sondern die es über Erfahrungen ebenfalls zu lernen gilt (vgl. Waibel, 2006, S. 43-76).</p> <p><u>Folgerung:</u> Mit der praktischen Erfahrung der Projektmethode sammeln die SuS Erkenntnisse und entwickeln ihre Persönlichkeit. Beides beeinflusst die Lernenden-Lehrperson-Beziehung insofern, als dass Lernende durch die LP weniger intensiv begleitet werden müssen. Dabei werde ich die SuS in ihrem Tun bestärken.</p> <p><u>Erwartete Auswirkung:</u> Reduziert sich die Intensität der Begleitung von SuS wird dies die Wartezeit verringern. Da der Erfahrungsprozess der SuS Zeit braucht, wird sich dies eher mittelfristig auswirken.</p>
Die SuS sind nicht gewohnt, dass ihre Ideen, ihre Initiative und ihr Engagement erwünscht sind.	Siehe obige Ausführungen zur Problemstellung «SuS haben wenig bis keine Erfahrungen mit offenen Lernformen.»

¹⁰ Dieses Vorgehen nennt Meyer (2004, S. 67-73) sinnstiftendes Kommunizieren und es fördert die Autonomie der SuS. Dazu halten Lienhard-Tuggener et al. (2011) fest «Vermittlung ist immer Hilfe zur Selbsthilfe.» (ebd. 2011, S. 80).

Aus den Folgerungen der in Tabelle 3 ausgeführten Erschwernisse kann lediglich mit einer mittelfristigen Verringerung der Wartezeiten gerechnet werden, weshalb die Wartezeitproblematik damit noch nicht als befriedigend gelöst betrachtet werden konnte. Dennoch sollten diese Überlegungen in den DaZ-Unterricht einfließen. Um die Problematik im DaZ-Unterricht jedoch unmittelbar zu lösen, stellte ich die beiden Lösungen «Beratungswerkstatt» und «Individualisierte Dossiers» einander gegenüber. Die Lösungen und ihre Vor- und Nachteile werden in der Tabelle 4 erklärt.

Tabelle 4: Lösungen der Wartezeitproblematik im Vergleich

Lösungen	Vorteile	Nachteile
Beratungswerkstatt: SuS beraten sich gegenseitig.	<ul style="list-style-type: none"> + schnell umsetzbare Lösung + Selbsthilfe + dialogische Auseinandersetzung unter den SuS + Bestärkung der SuS in ihrer Selbstständigkeit + geringer Erklärungs- und Zeitaufwand für Initiierung 	<ul style="list-style-type: none"> - Befragte SuS können in ihrer Aktivität gestört werden - Wartezeiten, wenn sich SuS nicht gegenseitig helfen können - Austausch unter SuS beeinflusst Lärmpegel - DaZ-Gruppen mit zwei bzw. drei SuS zu klein
Individualisierte Dossiers: SuS erhalten ein individualisiertes Dossier mit Übungen zu ihren Entwicklungszielen.	<ul style="list-style-type: none"> + schnell umsetzbare Lösung + knüpft an individuelle Entwicklungszielen der SuS an + Übungen sind selbsterklärend 	<ul style="list-style-type: none"> - zurück zur Spendendidaktik, d.h. SuS werden Übungen «übergestülpt» - knüpft nicht an «Generativen Themen» der SuS an - Zeitaufwand für die Erstellung der individuellen Dossiers

Obschon die Vorteile der Beratungswerkstatt bestehen und das DaZ-Handlungsmodell eine Überstülpung des Lerngegenstands im Sinne von Freires Bankiersmethode verhindern wollte, hat die Beratungswerkstatt einen vernichtenden Nachteil. So sind die DaZ-Gruppen bestehend aus zwei bzw. drei SuS für eine funktionierende Beratungswerkstatt zu klein, denn während die DaZ-LP im Dialog mit einem Kind wäre, könnte kein oder nur ein Kind einem Mitschüler/ einer Mitschülerin weiterhelfen. So entschied ich mich, das DaZ-Handlungsmodell mit individualisierten Dossiers, siehe Abbildung 15, trotz des Paradoxons der Spendendidaktik zu ergänzen.

Abbildung 15: Zweitversion des DaZ-Handlungsmodells (Eigene Darstellung)

Der Entscheid hinsichtlich der Anpassung des DaZ-Handlungsmodells war stark abhängig von den Gegebenheiten der DaZ-Gruppen. Diese Ergänzung des DaZ-Handlungsmodells mit dem individuellen Dossier wäre daher in einem Kontext grösserer Gruppen allenfalls nicht notwendig gewesen. In der Anwendung ist auch die Zweitversion des DaZ-Handlungsmodells immer wieder zu evaluieren und allenfalls anzupassen. Wie in der Tabelle 3 zur Wartezeitproblematik ausgeführt, entwickeln die SuS ihre Kompetenzen sowie ihre Persönlichkeit in Bezug auf die Projektmethode mit ihren fortlaufenden Erfahrungen weiter und könnten somit mittelfristig selbstständiger arbeiten, was die Wartezeiten verringern würde. Allenfalls könnte daher mittelfristig wieder auf die Erstversion des DaZ-Handlungsmodells zurückgegriffen werden.

5.3.2. Von den Projektaktivitäten bis zum Projektabschluss – KW 43-6

In den KW 43 bis 46 tauschten sich die SuS jeweils zu Beginn der Woche über ihre Projekte in der Gruppe aus, bevor sie sich anschliessend selbstständig ihren Projektaktivitäten sowie dem Worttraining widmeten. Der Dialog zu Beginn der Woche ermöglichte den SuS auch, sich über ihre Erfahrungen mit AT und ihrer Selbstorganisation auszutauschen. In der DaZ-Gruppe 1 waren die dialogischen Lernprozesse in den KW 43-46 zeitintensiver, da mit AP ein neuer Schüler zur DaZ-Gruppe 1 stiess, welcher weder die anderen SuS noch das vorliegende DaZ-Handlungsmodell noch AT kannte. Neben dialogischen Auseinandersetzungen mit SuS förderte ich einzelne jeweils auch mit Übungen ausgehend von ihren Projekten und Projektmaterialien in ihren Entwicklungszielen. Solche Übungssituationen waren bspw. Leseflüssigkeitstraining mit Literatur zu den Projektthemen, Satzbauanalyse mit Sätzen aus dem Projekt, Zeitformen-Übungen mit Verben bzw. Sätzen aus dem Projekt usw. Damit die SuS von möglichst viel echter Lernzeit profitierten, arbeiteten sie an ihren individuellen Dossiers, sofern sie in ihren Projekten anstanden und auf meine Unterstützung warten mussten.

Abbildung 16: Übungsbeispiel zur Förderung des Entwicklungsziels «Satzbau» im Projekt

Abbildung 17: Übungsbeispiel zur Förderung des Entwicklungsziels «Zeitformen» im Projekt

Angesichts der unterschiedlichen Projektfortschritte sowie dem sinnvollen Expertiseerwerb und Transfer (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 220-229) von neuem Fachwissen und Wortschatz verzichtete ich ab der KW 47 auf Dialoge in der Gruppe und setzte stattdessen auf Dialoge zwischen einzelnen SuS und mir. In

der KW 46 hatte der erste DaZ-Schüler seine Recherche abgeschlossen und war bereit, diese für sein Projektziel, dem Vortrag, aufzubereiten. Da dieser Schüler sich zum Ziel setzte, eine PowerPoint Präsentation zu erstellen, war ich indes herausgefordert, den Schüler am Computer zu instruieren. Im Zusammenhang mit Vorträgen kam auch die Einführung der AT «Stichwortkarten» dazu. Der Austausch mit den KLP erfolgte in den KW 43 und 50.

In der KW 51 machten die SuS den Leseverständnistest «Sprachgewandt» von Lindauer et al. (2013). Zusammen mit dem Einschätzungsbogen «Sprachgewandt» hielt ich die Sprachkompetenzen, welche im Kapitel 3.1.3. beschrieben sind, der SuS fest. Diese Sprachstandfassung diente den schulischen Standortgesprächen mit den Eltern, welche im Januar 2016 stattfanden. In diesen Elterngesprächen tauschten sich die Lehrpersonen, die Eltern und das entsprechende Kind gegenseitig über dessen Entwicklungsstand aus.

In den KW 1 bis 6 konnten drei Schüler mit ihren Präsentationen, ein Schüler mit seinem Lernplakat und eine Schülerin mit ihrer Faltanleitung ihr Projektziel erreichen. Zwei Schüler mit dem Projektziel Vortrag erweiterten ihr Projekt mit einem neuen Projektziel innerhalb des bereits bearbeiteten Themas. Bei den weiteren drei SuS folgte dem Projektziel der Projektabschluss, bei welchem ich mit den SuS deren Entwicklungen sowie mögliche Verbesserungen besprach. Zwei Schüler starteten in den KW 2 bzw. 4 sogleich mit einer neuen Projektinitiative. Die Aktionsforschung schloss ich in der KW 6 mit dem Leseverständnistest «ELFE 1-6» von Lenhard & Schneider (2005), der Leseflüchtigkeitsüberprüfung sowie einem Fragebogen zur Beurteilung des DaZ-Handlungsmodells ab. Seither organisiere ich den DaZ-Unterricht nach wie vor anhand der Zweitversion des DaZ-Handlungsmodells, allerdings sind diese Erfahrungen nicht mehr Gegenstand dieser Masterarbeit.

Abbildung 18: Ausschnitt des Projektziels "Faltanleitung Hund"

Abbildung 19: Ausschnitt des Projektziels "Vortrag – Weisser Hai"

Abbildung 20: Ausschnitt des Projektziels "Vortrag – FIFA"

Abbildung 21: Ausschnitt des Projektziels "Vortrag – Flugzeuge, Pilot & Flughafen"

Abbildung 22: Ausschnitt des Projektziels "Lernplakat Fussball"

Abbildung 23: Ausschnitt des Projektziels "Geistergeschichte"

Beobachtungen: Die neue Rhythmisierung der DaZ-Lektionen ab KW 43 bzw. 47 sowie die Einführung der individualisierten Dossiers wurde durch die SuS akzeptiert und umgehend umgesetzt. Durch die Dossiers erlebten die SuS keine ungenutzten Lernzeiten mehr. Zwischengespräche unter den SuS waren seltener. Die Lernbereitschaft einiger SuS war so weit vorangeschritten, dass sie sich bei ihren Mitschülern/ Mitschülerinnen entweder selber Anregungen und Tipps bemühten oder diesen mit Anregungen und Tipps weiterhalfen. Zwei SuS bereiteten mir allerdings Sorgen, denn ich konnte einerseits keine Motivation erkennen und sie hatten andererseits oft ihre Hausaufgaben nur teilweise oder gar nicht gemacht. Auch deren Beteiligung an Dialogen mit mir war eher passiv. Obschon ich diese SuS auf diese Aspekte ansprach und ihnen auch eine Anpassung des Projektplans offerierte, konnte sich keine der beiden wirklich zu ihrer Motivation äussern. Als ich diese SuS in den KW 48 bzw. 49 erneut ansprach und mit ihnen ins Plaudern kam, stellte sich heraus, dass sie ihr Projektthema und Projektziel unter falschem Vorwand gewählt hatten. So ging es bei beiden nicht um deren Selbstverwirklichung, sondern darum anderen gerecht zu werden. Dieser Austausch veranlasste mich, den zwei Lernenden die vorzeitige Beendigung ihrer Projekte anzubieten, worauf beide einwilligten. Mit Freys Projektabschluss «Rückkoppelung» setzten wir uns daraufhin metakognitiv mit den Entwicklungen der SuS während ihres Projektes auseinander (vgl. 2012, S. 121-123), bevor wir gemeinsam eine neue Projektinitiative starteten. Die Auseinandersetzung mit den Projekten der beiden SuS sowie dem Projektneustart bewirkte erstens ein grösseres Engagement ihrerseits,

denn die Hausaufgaben wurde nun immer gemacht, zweitens eine grössere Begeisterung ihrerseits, denn sie konnten ausführlicher und euphorischer von ihren Projekten berichten und drittens eine neue Ebene von Vertrautheit zwischen mir als DaZ-LP und diesen SuS. In den KW 2 bis 4 erreichten fünf SuS mit ihrem Projektziel den Höhepunkt ihres Projekts. Die Anerkennung, welche die SuS bei der Präsentation ihres Projektziels von anderen SuS, den KLP und mir erfuhren, löste bei diesen SuS sichtlich Stolz und Freude aus.

5.3.3. Reflektion der weiteren, fünfzehn Unterrichtswochen

Die Dossiers zu den individuellen Entwicklungszielen bescherten mir zwar Erstellungsaufwand, verminderten allerdings die Wartezeiten, oder anders ausgedrückt die nicht genutzte Lernzeit, vollumfänglich. Die SuS führten daher nur noch selten Zwischengespräche, was das Unterrichtsgeschehen wesentlich beruhigte. Ich konnte mich aufgrund der Dossiers auf die Dialoge mit den einzelnen SuS konzentrieren, dabei Geduld statt Druck ausüben und hatte nicht mehr das Gefühl, den anderen SuS nicht gerecht werden zu können. Die Dossiers mussten nach dem Unterricht korrigiert werden, was grundsätzlich den Nachbereitungsaufwand des Unterrichts vergrösserte. Hingegen verminderte sich der Vor- und Nachbereitungsaufwand hinsichtlich der Arbeitstechniken ein wenig und stellte somit einen zeitlichen Ausgleich dar.

Viel Zeit für Überlegungen sowie auch Mut brauchte ich, als ich bei zwei SuS feststellte, dass sie mit ihrem Projekt kaum mehr vorankamen, ihre Unselbstständigkeit nicht abnahm, die Dialoge zum Projektthema nicht zu fruchten schienen und ihre Begeisterung weder für ihr Projektthema noch das Projektziel in irgendeiner Weise für mich zu bemerken war. So war ich hin- und hergerissen, ihr Projekt frühzeitig abubrechen oder dann durchzuhalten. Dieser Zwiespalt gründete darin, dass ich als LP bei einem Abbruch einerseits die Entscheidungen der SuS beeinflussen und andererseits die Abweichung vom Projektschema, siehe Abbildung 13, in Kauf nehmen würde. Dem gegenüberstand die für mich fehlende Lernbereitschaft der SuS, welche nach Oksaar (2003) für den erfolgreichen Zweitsprachenerwerb allerdings ausschlaggebend ist (vgl. ebd., 2003, S. 62 ff). Da ich Oksaars (2003) Ausführungen zur Motivation mehr Gewicht schenkte, entschied ich mich, den beiden SuS einen vorzeitigen Projektabschluss anzubieten. Belohnt wurde ich dann damit, dass die entsprechenden SuS engagierter und euphorischer an ihrem Projekt arbeiteten und sich im Dialog sowohl besser als auch ausführlicher mitteilten. Bei der einen Schülerin konnte ich gar positive Entwicklungen in ihrer Selbstsicherheit feststellen. So kam sie in ihrer Freizeit für ein paar Worte alleine auf mich und meine Kollegin zu, obschon ich sie nicht gesehen hätte, oder sie erzählte mir am Unterrichtsende ab und zu aus freien Stücken aus ihrem privaten Leben.

Die Projektmethode ermöglichte mir, mich einerseits mit den SuS im Dialog zur ihren Projekten auseinanderzusetzen. Mit fortschreitender Arbeit am Projekt konnten sich die SuS meist selbstständiger an ihren Aktivitäten betätigen, was mir andererseits Zeit verschaffte, die SuS in ihren persönlichen Entwicklungszielen zu fördern. Dabei achtete ich darauf, dass die Übungen zu den Entwicklungszielen ressourcenorientiert waren, d.h. auf der Basis von Sachinformationen oder Materialien der individuellen Projekte. Durch diese Übungen konnte ich den Fortschritt der entsprechenden Entwicklungsziele ohne

Sprachstandanalyse oder Test feststellen oder je nach dem intensiver fördern. Für die SuS war diese Art der Förderung sehr bedeutsam, da diese sie dabei unterstützte, die Qualität ihrer Projekte zu verbessern. Zudem ermöglichte diese Förderung, dass sie Verbesserungen selber wahrnehmen konnten. Ich erlebte die SuS in diesen Fördersequenzen als aktiv und lernbereit.

Die Projektziele der SuS waren sehr vielfältig und alle beeindruckend. So konnten die SuS fächerübergreifende Kompetenzen wie bspw. das Zeichnen, das Skizzieren, etc. einbringen und damit ihre Projekte bereichern. Einzelne wiederum hatten die Motivation neben dem sprachlichen Aspekt, der neuen Lernform «Projektmethode» auch noch die Funktion von Computerprogrammen neu zu erlernen. Diese Wissensbegierde, die Neugier sowie auch die Ausdauer, welche die SuS an den Tag legten faszinieren und spiegeln sich zudem in den bemerkenswerten Projektzielen der SuS wieder. Die Anerkennung für ihr Engagement erfuhren die SuS bei ihren Projektpräsentationen und erhielten dafür durchs Band positive Rückmeldungen von Peers, KLP und mir. Vier Eltern lobten den Ansatz der Projektmethoden während des Schulischen Standortgesprächs, denn seither würden ihre Kinder Zuhause vom DaZ-Unterricht berichten und sie hätten eine Vorstellung darüber, was ihre Kinder im DaZ-Unterricht lernten.

Der Zeitaufwand für die Kooperation mit den KLP hinsichtlich der SuS-Informationen verringerte sich weiter. Hingegen war der Zeitaufwand für die Wortschatzaufbereitung nach wie vor gross. Gelegentlich musste ich die KLP an Materialien für die Wortschatzaufbereitung erinnern, da sie weiterhin keine Vorschläge einbrachten. Zweimal ergab es sich, dass ich von den KLP zu wenig Material für die Wortschatzaufbereitung erhielt. Dies hatte zur Folge, dass ich auf Wörter aus dem DaZ-Unterricht zurückgreifen musste, obschon diese nicht für alle SuS mit Förderbedarf DaZ und schon gar nicht für die SuS der Regelklasse von Relevanz waren. Besonders erfreulich fand ich, dass die KLP zwei ihrer SuS bei deren Initiative zur Projekterweiterung (Exkursionen) unterstützten, obschon diese Ideen die Exkursionsbudgets der Regelklassen belasteten. Für die beiden entsprechenden SuS stellte dies allerdings eine grossartige Anerkennung ihrer Projektpräsentationen dar.

Meine Rolle als DaZ-LP veränderte sich im Laufe der Entwicklungsarbeit immer mehr zu der der Lern-Begleiterin. Diese Entwicklung zeigte mir auf, dass die SuS an Selbstständigkeit zugelegt und sich die Rhythmisierung des Unterrichts ritualisiert hatte. Die Aufgaben als Lern-Begleiterin entsprachen mir sehr, da sie zum einen viel Abwechslung boten und ich zum anderen flexibel agieren durfte. Mit dem fehlenden Druck allen gerecht werden zu können, den ich in den ersten Wochen aufgrund der Wartezeitproblematik spürte, hatte ich nun mehr Geduld und Musse den SuS aktiv zuzuhören, sie mit weiteren Fragen abzuholen und mich bei Entscheiden zurückzuhalten. Berührt hatten mich dabei besonders die Entwicklungsschritte in den Persönlichkeiten der SuS, die sich in den vertrauten Beziehungen zu ihnen bemerkbar machten. Meine Überzeugung und Begeisterung des DaZ-Handlungsmodells nahm ich jeweils in den DaZ-Unterricht mit, weshalb ich mich authentisch erlebte und dadurch vielleicht auch ab und an bei den SuS die Flamme der Begeisterung entfachen konnte. So wende ich das DaZ-Handlungsmodell auch über den Abschluss der Aktionsforschung für diese Masterarbeit hinaus weiter an. Ob meine Erfolgsgefühle für das DaZ-Handlungsmodell auch anhand der Forschungsmethoden erkennbar sind, klären die folgenden Kapitel.

6. Darstellung & Interpretation der Forschung

Für diese Entwicklungsarbeit wurden, wie im Kapitel 4 «Forschungsmethodik» beschrieben, mit verschiedenen Forschungsmethoden Daten erhoben. Diese Daten befanden sich nach der Sammlung im Zustand des «faszinierenden Durcheinanders» wie es Miles (1979; zitiert nach Cropley, 2008, S. 117) beschreibt. Entsprechend wird in diesem Kapitel das Forschungsdesign ausgelegt, welches das Vorgehen der Aufbereitung beschreibt. Die Forschungsdaten sind im Anhang N präsentiert. Beides ist für das Verständnis der Interpretation der Forschungsergebnisse massgeblich, welche im Kapitel 6.3 «Interpretation der Forschungsergebnisse» dokumentiert ist.

6.1. Forschungsdesign

Die Quantifizierung der Forschungsergebnisse hat nach einem strukturierten Design zu erfolgen, damit die Gütekriterien erfüllt werden können (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 116-124). Die Gütekriterien Objektivität¹¹, Validität¹² und Reliabilität¹³ stammen aus der empirischen Forschung (vgl. ebd. 2007, S. 116-117). In der Aktionsforschung – diese qualitative Methode ist Gegenstand der vorliegenden Masterarbeit – sind die Erhebungsinstrumente nicht standardisiert, sondern halb oder ganz offen. Das bedeutet, dass besonders dem Gütekriterium «Objektivität» wenig Bedeutung zukommt, da die Forschungsdaten teilweise von der subjektiven Sichtweise des Individuums «Forscher/ Forscherin» geprägt sind. Mittels Triangulation, welche im Kapitel 4.3 beschrieben und mit der Abbildung 6 visualisiert ist, wird diesem Umstand Rechnung getragen und daher mit den Perspektiven von anderen Personen, für diese Arbeit sind dies die SuS und die KLP, sowie durch andere Forschungsmethoden ergänzt. Die vorliegende qualitative Forschung erfolgt nicht theoriegeleitet, sondern mittels induktivem Vorgehen (vgl. Cropley, 2008, S. 51-58). Letzteres Vorgehen sowie die Aufbereitung der Daten wird im Folgenden erläutert.

6.1.1. Induktives Vorgehen

Ausgehend von den Fragestellungen zu dieser Entwicklungsarbeit, wurden im Zusammenhang mit den Erwartungen der SuS, der KLP und der DaZ-LP die Grob- und Teilziele definiert, siehe Anhang E und F. Um die Erreichung dieser Ziele beschreiben bzw. beurteilen zu können, wird als nächstes das induktive Vorgehen für die vorliegende Datensammlung aufgezeigt. Wobei die Indikatoren zu den Teilzielen für die in Abbildung 24 dargestellten Zusammenhänge relevant sind.

¹¹ Als objektiv gilt, wenn zwei oder mehrere Forscher bei der Durchführung derselben Forschung auf die gleichen Ergebnisse kommen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 116).

¹² Valide ist eine Forschung, wenn sie so gestaltet und mit Methoden umgesetzt wurde, dass die Forschung tatsächlich das ergibt, nach was geforscht werden sollte (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 116).

¹³ Die Reliabilität bezieht sich auf die Unabhängigkeit des Forschungszeitpunkts. Das bedeutet, dass dasselbe Untersuchungsergebnis erreicht wird, wenn die Forschung auch zu einem weiteren Zeitpunkt durchgeführt wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 116).

Abbildung 24: Nachvollziehbarkeitsmatrix der Zielumsetzung (eigene Darstellung)

Dabei werden den Fragestellungen aus dem Kapitel 1.4 die Grob- und Teilziele wie folgt zugeordnet.

Tabelle 5: Von den Teilzielen über die Grobziele zu den Fragestellungen

Teilziel	Ziel	Fragestellung
Das Kind lernt selbstständig die 25 Wörter pro Woche.	Das Kind verfügt über eine positive Lernbereitschaft.	Wie wirkt sich das Handlungsmodell auf die Lernbereitschaft der SuS aus?
Das Kind arbeitet initiativ und engagiert an seinem selbst gewählten Projekt.		
Das Kind kann seine Entwicklungsziele wie bspw. Satzbau, Zeitformen, Präpositionen, usw. erkennen und will sich verbessern.		

Teilziel	Ziel	Fragestellung
Das Kind hat seinen Wortschatz zu unterrichtsrelevanten Themen erweitert.	Das Kind erfährt einen Lernzuwachs in seinen Deutsch-Kompetenzen.	Wie wirkt sich das Handlungsmodell auf den Lernzuwachs der SuS aus?
Das Kind erweitert den Wortschatz zu einem vom Kind ausgewählten Thema bzw. Projekt.		
Das Kind verbessert sich in seinen Entwicklungszielen wie bspw. Satzbau, Zeitformen, Präpositionen, usw.		
Der zeitliche Kooperations-Aufwand für das DaZ-Handlungsmodell beschränkt sich für die KLP auf 30 Minuten pro Monat.	Der Zeitaufwand für das DaZ-Handlungsmodell ist angemessen.	Wie beeinflusst das Handlungsmodell die Unterrichtsvorbereitung der DaZ-LP und der KLP hinsichtlich des Zeitaufwandes?
Der zeitliche Aufwand für die Unterrichtsvor- und -Nachbereitung und die Wortschatzaufbereitung für die DaZ-LP beträgt je Lektion 30 Minuten.		
Die DaZ-LP arbeitet die unterrichtsnahen Wörter für die SuS auf.	Die DaZ-LP plant die unterrichtsnahe Wortschatzerweiterung.	Wie wirkt sich das Handlungsmodell auf die Motivation der DaZ-LP und der KLP aus?
Die DaZ-LP stellt lerntypgerechte Übungsformen für die Wortschatzerweiterung zur Verfügung.		
Die KLP ermöglicht den SuS täglich ein fünfminütiges Worttraining.		
Die KLP unterstützt das DaZ-Handlungsmodell mit dem Worttraining.	Die LPs arbeiten motiviert mit dem DaZ-Handlungsmodell	
Die DaZ-LP arbeitet entlang des DaZ-Handlungsmodells.		
Die DaZ-LP fühlt sich wohl, mit dem DaZ-Handlungsmodell zu arbeiten.		

Aus den in Tabelle 5 aufbereiteten Daten kann dann auch die folgende übergreifende Frage beantwortet werden. Dies erfolgt allerdings erst im Kapitel 7.1. «Beantwortung der Fragestellungen».

Wie kann Freies Ansatz in ein Handlungsmodell integriert werden, damit einerseits auch die Förderung von DaZ ausgehend von den Interessen der Klassenlehrpersonen und andererseits die didaktischen Grundlagen der DaZ-Förderung berücksichtigt werden können?

6.2. Codierung der Forschungsmethoden

Die Daten aus den Forschungsmethoden konnten indes für das eben beschriebene induktive Vorgehen nicht einfach «roh» verwendet werden. So wurden die Daten nach der Datenanalyse von Altrichter & Posch (2007, S. 185-187) erstens gelesen, zweitens reduziert, drittens expliziert, viertens strukturiert und fünftens Zusammenhänge untersucht. Folgend werden diese Schritte für die Forschungsmethoden «Forschertagebuch» und «Befragung» dargelegt.

6.2.1. Forschertagebuch

Nach dem Lesen des Forschertagebuchs wurden die Daten auf wichtige Aussagen hinlänglich den Zielerreichungen reduziert, indem diese Aussagen hervorgehoben wurden. Dabei war besonders das Explizieren von Daten relevant, da gewisse Aussagen aus dem Kontext klar zu zuordnen waren, wohingegen andere mehrere Interpretationen zuließen. Letzterem Umstand ist man mit dem Strukturieren

der Daten gerecht geworden, indem die hervorgehobenen Textstellen nun auch farblich unterschieden wurden. Für die farblichen Unterscheidungen wurden zuletzt Zusammenhänge aufgebaut. Das eben erwähnte Analyseverfahren ist in Tabelle 6 mit der Kategorisierung der Inhaltseinheiten anhand von Beispielen veranschaulicht (vgl. Cropley, 2008, S. 141-148). Die farblichen Hervorhebungen entsprechen dabei denen des Forschertagebuchs im Anhang L. Die ausführliche Inhaltsanalyse des Forschertagebuchs ist im Anhang M zu finden.

Tabelle 6: Inhaltsanalyse Forschertagebuch anhand von Beispielen

Inhaltseinheiten (Beispiele)	Kategorien	Konzept
WY berichtet sehr ausführlich	Engagement	Lernbereitschaft
LB beteiligt sich euphorisch	Motivation	Lernbereitschaft
Hausaufgaben nicht gemacht	Demotivation	Lernbereitschaft
achtete nun dabei auf ihre Beispiele für die Satzanfänge	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
eigenständiger, seit er mit seinem Fussballprojekt gestartet	Persönlichkeitsfortschritt	Lernzuwachs
KLP 2 Wörterportion in W15.34 noch nicht gestartet	fehlende Unterstützung KLP	Motivation der LP
fand er es besonders hilfreich und wertvoll für ES	Vorhandene Unterstützung KLP	Motivation der LP
Kein Kind machte Notizen...überlegte mir Arbeitstechniken	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
KLP 2 erneut an Worttraining erinnern	Austauschaufwand	Zeitaufwand

6.2.2. Befragung

Entsprechend des Datenanalyseverfahrens des Forschertagebuchs wurden auch die Befragungsdaten aufbereitet. Die Inhaltsanalysen der Befragungen sind in der Tabelle 7 anhand von Beispielen der SuS-Antworten und in der Tabelle 8 anhand von Beispielen der KLP-Antworten illustriert. Die Befragungen sind im Anhang N und O zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 7: Beispiele aus der Inhaltsanalyse der SuS Befragung

Fragen	Kategorien	Konzept
Mein Können in der Sprache Deutsch (Selbsteinschätzung)	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Die Lerntechniken für das Lernen der 25 Wörter	Lerntypgerechte Übungen	Unterrichtsnaher Wortschatzaufbereitung
Mein gewähltes Thema gefiel mir...	Motivation	Lernbereitschaft
Meine Planung funktionierte...	Engagement	Lernbereitschaft
Meine Projektziele erreichte ich...	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Meine Selbstständigkeit war...	Persönlichkeitsfortschritt	Lernzuwachs
Mein Einsatz/ mein Engagement war...	Engagement	Lernbereitschaft
Die Betreuung und Unterstützung durch die DaZ-LP fand ich	Authentizität DaZ-LP	Motivation LP
Meine Arbeit an Entwicklungszielen innerhalb des Projekts gefiel mir...	Motivation	Lernbereitschaft

Tabelle 8: Beispiele aus der Inhaltsanalyse der KLP Befragung

Fragen	Kategorien	Konzept
Wie schätzt du den Lernzuwachs deiner SuS mit DaZ-Förderbedarf in den Sprachkompetenzen ein?	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Wie schätzt du die Motivation und Freude deiner SuS mit DaZ-Förderbedarf für den DaZ-Unterricht ein?	Motivation	Lernbereitschaft
Wie schätzt du den Einsatz des wöchentlichen Wörtertrainings für alle SuS deiner Klasse ein?	Unterstützung der KLP	Motivation LP
Wie schätzt du die Kooperation hinsichtlich Zeitaufwand zwischen dir als KLP und mir als DaZ-LP ein?	Austauschaufwand	Zeitaufwand
Wie schätzt du die Kooperation hinsichtlich Unterstützung zwischen dir als KLP und mir als DaZ-LP ein?	Authentizität DaZ-LP	Motivation LP
Wie beurteilst du das wöchentliche Wörtertraining in Bezug auf deine Unterrichtsplanung?	Unterstützung der KLP	Motivation LP
Was ist dir bei deinen SuS mit DaZ-Förderbedarf besonders positiv aufgefallen?	Motivation	Lernbereitschaft
Was ist dir bei deinen SuS mit DaZ-Förderbedarf besonders negativ aufgefallen?	Demotivation	Lernbereitschaft

6.2.3. Codierungszuordnung zu Zielsetzungen

Das induktive Vorgehen ist im Kapitel 6.1 beschrieben, wobei die Abbildung 24 die Zuweisung der Forschungsmethoden auf die Zielsetzungen veranschaulicht. Den detaillierten Zusammenhang der Codierungen des Forschertagebuchs und der Befragungen mit den Zielsetzungen ist in der Tabelle 9 dargestellt und vervollständig damit das induktive Vorgehen.

Tabelle 9: Codierungszuordnung zu Zielsetzungen

Teilziel	Forschungsmethode	Kategorien	Konzept
Das Kind lernt selbstständig die 25 Wörter pro Woche.	Forschertagebuch	Motivation	Lernbereitschaft
	Forschertagebuch	Demotivation	Lernbereitschaft
Das Kind arbeitet initiativ und engagiert an seinem selbst gewählten Projekt.	Forschertagebuch	Engagement	Lernbereitschaft
	Forschertagebuch	Motivation	Lernbereitschaft
	Forschertagebuch	Demotivation	Lernbereitschaft
	Befragung der SuS	Engagement	Lernbereitschaft
	Befragung der SuS	Motivation	Lernbereitschaft
	Befragung der SuS	Engagement	Lernbereitschaft
Das Kind kann seine Entwicklungsziele wie bspw. Satzbau, Zeitformen, Präpositionen, usw. erkennen und will sich verbessern.	Forschertagebuch	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
	Forschertagebuch	Persönlichkeitsfortschritt	Lernzuwachs
	Befragung der SuS	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
	Befragung der SuS	Persönlichkeitsfortschritt	Lernzuwachs
Das Kind hat seinen Wortschatz zu unterrichtsrelevanten Themen erweitert.	Befragung der KLP	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
	Sprachstandanalyse	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs

Teilziel	Forschungsmethode	Kategorien	Konzept
Das Kind erweitert den Wortschatz zu einem vom Kind ausgewählten Thema bzw. Projekt.	Forschertagebuch	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Das Kind verbessert sich in seinen Entwicklungszielen wie bspw. Satzbau, Zeitformen, Präpositionen, usw.	Forschertagebuch	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
	Forschertagebuch	Persönlichkeitsfortschritt	Lernzuwachs
	Sprachstandanalyse	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Die DaZ-LP arbeitet die unterrichtsnahen Wörter für die SuS auf.	Befragung der KLP	Unterstützung der KLP	Motivation LP
	Datenbank der Wörter	Authentizität DaZ-LP	Motivation LP
Die DaZ-LP stellt lerntypgerechte Übungsformen für die Wortschatzweiterung zur Verfügung.	Lerntypenvergleich	Authentizität DaZ-LP	Motivation LP
	Anwendungsstatistik	Authentizität DaZ-LP	Motivation LP
Die KLP ermöglicht den SuS täglich ein fünfminütiges Worttraining.	Forschertagebuch	Unterstützung der KLP	Motivation LP
	Befragung der KLP	Unterstützung der KLP	Motivation LP
Der zeitliche Kooperations-Aufwand für das DaZ-Handlungsmodell beschränkt sich für die KLP auf 30 Minuten pro Monat.	Befragung der KLP	Austauschaufwand	Zeitaufwand
	Zeitprotokoll	Austauschaufwand	Zeitaufwand
Der zeitliche Aufwand für die Unterrichtsvor- und -Nachbereitung und die Wortschatzaufbereitung für die DaZ-LP beträgt je Lektion 30 Minuten.	Zeitprotokoll	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
Die KLP unterstützt das DaZ-Handlungsmodell mit dem Worttraining.	Forschertagebuch	Unterstützung der KLP	Motivation LP
Die DaZ-LP arbeitet entlang des DaZ-Handlungsmodells.	Forschertagebuch	Authentizität DaZ-LP	Motivation LP
Die DaZ-LP fühlt sich wohl, mit dem DaZ-Handlungsmodell zu arbeiten.	Forschertagebuch	Authentizität DaZ-LP	Motivation LP
	Befragung SuS	Authentizität DaZ-LP	Motivation LP

6.3. Interpretation der Forschungsergebnisse

Entlang der vier Konzepte Lernbereitschaft, Lernzuwachs, Zeitaufwand und Motivation LP, deren Zuteilung auf die Teilziele die Tabelle 9 aufzeigt, werden als nächstes die Forschungsergebnisse präsentiert und hinsichtlich der Zielerreichungen interpretiert.

6.3.1. Lernbereitschaft

Gemeinhin ist unter der Lernbereitschaft das Engagement und die Motivation zu verstehen, um etwas Neues zu erlernen. Schuler & Prochaska (2000) untermauern diese Auffassung mit ihrer Aussage «Lernbereitschaft kennzeichnet das Bemühen, neues Wissen aufzunehmen, also seine Kenntnisse zu erweitern.». So zählen für diese Entwicklungsarbeit die Kategorien Motivation, Demotivation und Engagement zum Konzept der Lernbereitschaft.

Im Forschertagebuch sind 34 Inhaltseinheiten zur Motivation und 20 zur Demotivation zu finden, siehe Tabelle 10. Davon treffen auf das **Worttraining** 4 Nennungen zur Motivation und 2 zur Demotivation zu. Bei Letzteren mussten zwei SuS je einmal ans Worttraining erinnert werden. Im Forschertagebuch ist im Kommentar zur DaZ-LP immer wieder zu lesen, dass die SuS das Worttraining selbstständig organisiert hatten. Die Selbstorganisation und die Wahlmöglichkeit der Übungsformen ermöglichten den SuS selbstbestimmt zu üben, was unter anderem diese positive Lernbereitschaft bewirkt haben dürfte. Zur Lernbereitschaft bei den täglichen Trainingseinheiten im Regelklassenunterricht können keine fundierten Aussagen gemacht werden, da dazu die Datenerhebungen fehlen. Allerdings erzeugte die Abfrage der Wörter, nach der Handmetapher¹⁴ von Meyer (2012) der sogenannte Drill, am Ende der Woche, welche die KLP eigeninitiativ vornahm, bei den SuS einen situativen Druck, aufgrund welchem die Lernbereitschaft einiger SuS positiv beeinflusst worden sein dürfte, wie Murray diesen Zustand mit der Aussage beschreibt «Der situative Druck motiviert eine Person, ein Bedürfnis zu befriedigen.» (vgl. Murray; zitiert nach Rheinberg, 2008, S. 56-58). Das Teilziel **«Das Kind lernt selbstständig die 25 Wörter pro Woche»** kann daher als **teilweise erreicht** eingestuft werden, da es in Bezug auf den Regelklassenunterricht nicht beurteilbar ist.

Tabelle 10: Anzahl Nennungen der Lernbereitschaft im Forschertagebuch

Inhalt	Anzahl Nennungen	Forschungsmethode	Kategorien
Worttraining	4	Forschertagebuch	Motivation
Worttraining	2	Forschertagebuch	Demotivation
Projekt	30	Forschertagebuch	Motivation
Projekt	18	Forschertagebuch	Demotivation
Projekt	45	Forschertagebuch	Engagement

Die Lernbereitschaft hinsichtlich der **Projektmethode** ist differenziert zu betrachten. So zählt das Forschertagebuch dazu 30 Nennungen zur Motivation, 18 zur Demotivation und 45 zum Engagement. Aufgrund der Verhältnisse der Zahlen könnte dies als engagiertes und initiatives Arbeiten innerhalb des Projekts verstanden werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Forschertagebuch eher hervorstechende Ereignisse zu diesen Kategorien aufgeführt sein dürften, da es sich um subjektive Wahrnehmungen der Forscherin handelt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117-120; Cropley, 2008, S. 112-116). Beim genaueren Betrachten der Inhaltseinheiten zur Kategorie Demotivation lässt sich zudem feststellen, dass zwei SuS zu Beginn der Untersuchung an einem Projekt gearbeitet hatten, dass ihnen nur teilweise zusprach. Diese SuS hatten sich wegen des Erwartungsdrucks - den sie ansonsten von LP, Eltern und SuS, erleben - für «Generative Themen» und Projektziele entschieden, um diesen Personen zu entsprechen. Hüther (2014) nennt das Verhalten dieser SuS «Anpassungsfalle» und beschreibt, dass dieses Verhalten aufgrund der Konditionierung - oder wie er es nennt Dressurlernen - des Kindes durch sein Umfeld geschieht. Dies können die Eltern, die Schule oder andere Personen mit erzieherischen Massnahmen sein (vgl. ebd., 2004, S. 54-62). Dieser «Anpassungs-Entscheid» der beiden SuS hatte sich massgeblich negativ auf deren

¹⁴ Die Handmetapher von Meyer (2012) zeigt die beziehungshaltigen Dimensionen des Unterrichts in fünf Schritten -das sind 1. Entwicklungsdimension, 2. Bedeutsame Inhalte, 3. Handlungsaspekte, 4. Üben und 5. Abfragen - auf.

Motivation und Engagement für ihre Projekte ausgewirkt. Aus dem Forschertagebuch kann erkannt werden, dass der Prozess der Ablösung dieser Anpassung über einige Wochen hinwegging. Mit der Beendigung bzw. dem Neustart der Projekte dieser SuS enden im Forschertagebuch aber die negativen Inhaltseinheiten zu deren Motivation und Engagement, was Freires (1973), Hüthers (2014) und auch Bartnitzkys (1998) Feststellungen zur Korrelation vom «Generativen Thema» und der Lernbereitschaft bestätigt (vgl. Kapitel 3). Neben dem Aspekt der «Generativen Themen» könnte auch der Beziehungsaufbau durch die DaZ-LP über das Plaudern oder bspw. dem Klavierspielen die Lernbereitschaft der SuS positiv beeinflusst haben.¹⁵ So hebt auch Waibel (2006) die Relevanz der Beziehung zwischen SuS und Lehrpersonen in Bezug auf die Motivation hervor und meint gar, dass der Denkprozess nur durch Emotionen gestartet wird (vgl. ebd., 2006, S. 46-48). Die Wichtigkeit der pädagogischen Beziehung von Lehrperson-Kind für den Lernerfolg des Kindes zeigte auch Hattie (2013, S. 433 ff) in seiner Meta-Studie zur Abhängigkeit unterschiedlicher Faktoren zum Lernerfolg auf.

Tabelle 11: Selbsteinschätzungen SuS zur Projektmethode¹⁶

Aspekte	sehr schlecht	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Projektmethode				2	4
Engagement		1	1	4	
Motivation				5	1

Die Tabelle 11 ist so zu interpretieren, dass die Zahlen zur Einschätzung der Anzahl Nennungen durch die SuS entspricht. Die SuS haben sich bei der Befragung zur Projektarbeit hinsichtlich Motivation und Engagement mehrheitlich mit gut oder sehr gut eingeschätzt. Dabei ist die ungenügende Einschätzung zum Engagement auf ein Kind der eben erwähnten SuS mit «Anpassungs-Entscheid» zurückzuführen, weshalb diese Einschätzung auf die ersten Erfahrungen des Kindes mit der Projektmethode schliessen könnte. Die Projektmethode haben alle SuS durchwegs positiv beurteilt.

Da die KLP die Lernbereitschaft der SuS hinsichtlich ihrer Projektarbeit nur bedingt beurteilen können, wurden sie in der Befragung um die Einschätzung der Motivation für den DaZ-Unterricht gebeten.¹⁷ Dabei schätzten die KLP die Motivation der SuS einmal mit genügend, viermal mit gut und einmal mit sehr gut.

Die Triangulation der Sichtweisen der DaZ-LP, der SuS und der KLP ergibt somit, die **Erreichung** des Teilziels «**Das Kind arbeitet initiativ und engagiert an seinem selbst gewählten Projekt.**». Das **Grobziel** zum Konzept Lernbereitschaft «**Das Kind verfügt über eine positive Lernbereitschaft**» kann aufgrund der Einschätzungen der beiden Teilziele in Bezug auf das Modell als **erfüllt** beurteilt werden, obschon das erst erwähnte Teilziel aufgrund nicht erhobener Daten für den Regelklassenunterricht nur teilweise erreicht wurde. Allerdings ist die Einschätzung der SuS, der KLP sowie der DaZ-LP zur positiven Lernbereitschaft im DaZ-Unterricht für das DaZ-Handlungsmodell ausschlaggebend.

¹⁵ Vergleiche dazu die Einträge des Forschertagebuchs in den KW 43, 44, 45, 1, 2, 4 und 5.

¹⁶ Die zusammengefassten Resultate der Befragung der SuS sowie die Befragungsbogen sind im Anhang N zu finden.

¹⁷ Die zusammengefassten Resultate der Befragung der KLP sowie die Befragungsbogen sind im Anhang O zu finden.

6.3.2. Lernzuwachs

Im Forschertagebuch sind Inhaltseinheiten zu Leistungs- und zu Persönlichkeitsfortschritten ausfindig zu machen. Als Leistungsfortschritt ist die kognitive Entwicklung der SuS hinsichtlich deren individuellen Entwicklungsziele wie Satzbau, Zeitformen, Präpositionen, Lesen, etc. zu verstehen. Diese individuellen Entwicklungsziele wurden anhand der Sprachstandanalyse zu Beginn und zum Ende der Aktionsforschung festgestellt. Während der Aktionsforschung wurde deren Entwicklung im Forschertagebuch festgehalten, dabei ist wieder der Umstand der subjektiven Wahrnehmung durch die Forscherin zu beachten. Mit den Persönlichkeitsfortschritten ist die Selbstsicherheit, die Selbstständigkeit und das autonome Denken gemeint. Für diese wurden jedoch keine spezifischen Zielsetzungen definiert.

Die Forscherin weist im Forschertagebuch 24 Leistungs- und 7 Persönlichkeitsfortschritte nach. Diesen Inhaltseinheiten ist nicht klar zu entnehmen, ob die SuS ihre **Entwicklungsziele erkannten** jedoch in 7 Nennungen, dass sie sich **verbessern wollten**.

Im Interview vor der Aktionsforschung konnten nur zwei SuS klare Entwicklungsziele formulieren. Die Interviewantworten der SuS sind allerdings auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Beziehung der Interviewpartner zum Zeitpunkt des Interviews sich gerade erst zu entwickeln begann und sich einige SuS daher allenfalls eher zurückhaltend äusserten. Aus den Selbsteinschätzungen der SuS zu ihren Sprachkompetenzen bei Beginn und beim Ende der Forschung kann allerdings geschlossen werden, dass die SuS ihre Entwicklungsziele hinsichtlich ihrer Sprachkompetenzen teilweise wahrgenommen haben. Dies verdeutlicht die Abbildung 25, welche die Summe der Anzahl Nennungen pro Einschätzungskriterium der Sprachkompetenzteilbereiche bei Beginn sowie bei Ende der Aktionsforschung darstellt.

Abbildung 25: Selbsteinschätzung der SuS zu Sprachkompetenzen im Vergleich
(Eigene Darstellung; Rohdaten siehe Anhang N)

Aus diesen Ausführungen zur Perspektive der DaZ-LP und der SuS selbst kann abgeleitet werden, dass das Teilziel **«Das Kind kann seine Entwicklungsziele wie bspw. Satzbau, Zeitformen, Präpositionen, usw. erkennen und will sich verbessern.» erreicht** wurde.

Ob das Kind seinen **Wortschatz zu unterrichtsrelevanten Themen erweitert** hat, wird einerseits aus der Befragung der KLP und andererseits an der Sprachstandanalyse ersichtlich. Die KLP werten aufgrund der Befragung den unterrichtsrelevanten Wortschatz bezüglich des Verständnisses mit dem Gütekriterium gut und für die Rechtschreibung gar mit sehr gut.¹⁸

Anhand des Diagnoseinstruments Leseverständnis «ELFE 1-6» von Lenhard & Schneider (2005) wurde zudem die Verständnisleistung bei Beginn und Ende der Aktionsforschung festgestellt. Dabei ermöglicht das Instrument die Leistung auf den Teilbereichen Wortverständnis, Satzverständnis und Textverständnis separat auszuweisen. Nach Lenhard & Schneider (2005, S. 31) deckt der verwendete Wortschatz des Tests rund 98% des Grundschulwortschatzes ab. Obschon der Teilbereich Wortverständnis des Diagnosetests nicht denselben Wortschatz abdeckt wie den aus dem unterrichtsnahen Worttraining, gibt das Testresultat im Vergleich mit Vorher-Nachher eine Aussage darüber, ob das Kind im Allgemeinen seinen Wortschatz erweitert hat. Dabei zeigt die Abbildung 26 je SuS auf, welchen Prozentrang er oder sie beim Teilbereich Wortverständnis erreichte. Dabei stellt der blaue Teil der Säule die Ausgangslage bei Beginn und die dahinterliegende rote Säule bei Ende der Forschung dar. Der Wert oberhalb der Säulen stellt den erreichten Prozentrang beim Endtest dar. Dabei gilt zu beachten, dass die Testdurchführungen gemäss Testinstruktionen für den Initial- und Endtest aufgrund der unterschiedlichen Testzeitpunkte unterschiedlich waren. So hatten die SuS beim Initialtest gemäss Testinstruktionen 3 Minuten und beim Endtest 2 Minuten Zeit, um den Teilbereich Wortverständnis zu bearbeiten. Mit diesen Zeitlimits berücksichtigt der Diagnosetest die Entwicklungen des Kindes aufgrund dessen Schulstufe.

Abbildung 26: Prozentrang der SuS im Wortverständnis des Leseverständnisses «ELFE 1-&»
(Eigene Darstellung; Rohdaten siehe Anhang P)

¹⁸ Die zusammengefassten Resultate der Befragung der KLP sowie die Befragungsbogen sind im Anhang O zu finden.

Aus der Befragung der KLP und den eindeutigen Testresultaten zum Wortverständnis, siehe Abbildung 26, kann daher geschlossen werden, dass das Teilziel **«Das Kind hat seinen Wortschatz zu unterrichtsrelevanten Themen erweitert.»** vollumfänglich **erfüllt** ist.

Aus fünf Fällen der Inhaltseinheiten des Forschertagebuchs zu den Leistungs- und Persönlichkeitsfortschritten kann abgeleitet werden, dass die SuS den projektrelevanten Wortschatz verstanden haben. Die Projektziele der abgeschlossenen Projekte, siehe Abbildungen 18 bis 23 im Kapitel 5.3.2 «Von den Projektaktivitäten bis zum Projektabschluss – KW 43-6» sowie die Rückmeldungen aus den Projektpräsentationen, siehe die KW 2 bis 5 des Forschertagebuchs im Anhang L, untermauern zusätzlich, dass die SuS ihren Wortschatz anlässlich ihrer Projekte erweitert haben.

Zum projektrelevanten Wortschatz kann ebenfalls der Leistungszuwachs des Wortverständnisses aufgrund des Leseverständnistests «ELFE 1-6» herangezogen werden, welcher in Abbildung 26 dargestellt ist. Deshalb gilt die **Zielerreichung** des Teilziels **«Das Kind erweitert seinen Wortschatz zu einem vom Kind ausgewählten Thema bzw. Projekt.»** als **gegeben**.

Die **individuellen Entwicklungsziele** der SuS werden in 16 Inhaltseinheiten des Forschertagebuchs erstmals ab KW 45 erwähnt. Vor dieser KW war an die Förderung von Entwicklungszielen nicht zu denken, da die SuS mit der Projektmethode und dem eigenständigen Arbeiten ausgelastet waren. Die Inhaltseinheiten zu den Entwicklungszielen häufen sich zudem mit fortschreitendem Projekt bzw. den Forschungswochen an. Dennoch kann dem Forschertagebuch lediglich eine Tendenz entnommen werden.

Um den Fortschritt der Entwicklungsziele eindeutiger aufzeigen zu können, werden folgend die Sprachstandinstrumente Leseverständnistest «ELFE 1-6» von Lenhard & Schneider (2005), siehe Abbildung 27 und 28, und «Sprachgewandt» von Lindauer et al. (2013), siehe Abbildung 29, herangezogen. Der Abbildung 27 ist zu entnehmen, dass alle SuS eine deutliche Leistungssteigerung erfahren haben. Im Gesamtergebnis sind die Teilbereiche Wort-, Satz- und Textverständnis enthalten. Der detaillierte Leistungsvergleich dieser Teilbereiche ist je SuS im Anhang P vorzufinden. Der starke Anstieg innerhalb 22 Forschungswochen erstaunt. Der Leistungszuwachs kann aber sicherlich nicht nur der Förderung innerhalb des DaZ-Handlungsmodells zugeschrieben werden, denn die SuS mit Förderbedarf DaZ haben auch im Regelklassenunterricht Neues gelernt, geübt und vertieft. Ein Vergleich zum Leistungsanstieg zwischen SuS mit Förderbedarf DaZ und der Regelklasse kann nicht gemacht werden, da mit den SuS der Regelklasse keine Sprachstandanalyse erhoben wurde. Der Leistungsanstieg ist ein Zusammenspiel der kognitiven Leistungsfähigkeit eines Kindes und dessen Lernbereitschaft. Dabei ist die Kognition eines Kindes eine Erbanlage und kann deshalb nur bedingt – im Rahmen des DaZ-Handlungsmodells wurde diesem Aspekt mit der Lerntyp-Ausprägung der unterschiedlichen Lernformen für das Worttraining Beachtung geschenkt - beeinflusst werden (vgl. Vester, 1978, S. 122-180). Die Lernbereitschaft wurde mit dem DaZ-Handlungsmodell mit der Wahl der «Generativen Themen», der Partizipation am Unterrichtsgeschehen mittels Projektmethode und dem dialogischen Lernprozess angeregt, um an dieser Stelle nur die Wesentlichen zu erwähnen.

Abbildung 27: Prozentrang der SuS des Gesamtergebnisses des Leseverständnistests «ELFE 1-6»
 (Eigene Darstellung; Rohdaten siehe Anhang P)

In der computerbasierten Testversion des Leseverständnistests «ELFE 1-6» wird die Leseflüssigkeit während der Testdurchführung automatisch festgestellt. Da diese Entwicklungsarbeit mit der Papierversion arbeitete, wurde die Leseflüssigkeit separat getestet. Dabei wurden die gelesenen Wörter pro Minute bei Beginn und Ende der Untersuchungsphase festgestellt. Diese Resultate sind in der Grafik der Abbildung 28 visualisiert. Die vertikale Achse der Grafik zeigt die Wörter pro Minute bei Beginn und die horizontale bei Ende auf, wobei die Lage der Kreise die Rangfolge der SuS untereinander wiedergibt. Die Grösse des Kreises illustriert den Leistungszuwachs, welcher in Prozent neben dem anonymisierten Namen der SuS als Wert ersichtlich ist. Der Leistungszuwachs ist aber sicherlich nicht nur der Entwicklungszielförderung im DaZ-Unterricht zu zuschreiben, denn die DaZ-LP hat in den integrativen Deutschförderstunden der entsprechenden Klassen in der Funktion als Schulische Heilpädagogin ebenfalls Leseförderung betrieben.

Abbildung 28: Leistungsvergleich der SuS zur Leseflüssigkeit (Eigene Darstellung; Rohdaten siehe Anhang P)

Abbildung 29: Einschätzungen der Sprachkompetenzen der SuS nach «Sprachgewandt» (Eigene Darstellung; Rohdaten im Anhang P)

SuS	Hören - Beginn	Hören - Ende	Lesen - Beginn	Lesen - Ende	Sprechen - Beginn	Sprechen - Ende	Schreiben - Beginn	Schreiben - Ende
AP	A	B	A	C	A	B	A	B
KM	B	B	A	B	B	B	B	B
WY	B	C	A	C	C	C	B	B
LB	B	B	A	B	B	B	B	B
ES	B	B	A	A	B	B	A	B
FK	B	C	A	B	B	C	B	B

Über alle sechs SuS hinweg haben sich 11 von 24 Sprachkompetenzbereichen - diese sind in Abbildung 28 grün hervorgehoben - verbessert, wovon 9 um eine Stufe und 2 sogar um zwei Stufen. Alle sechs SuS verzeichnen bei mindestens einem Sprachkompetenzbereich eine Steigerung. Diese Einschätzungen sind in den Sprachstandanalysen zu den einzelnen SuS bei Beginn, siehe Anhang D, und bei Ende, siehe Anhang Q, detailliert erörtert. Es ist zu berücksichtigen, dass die Einschätzung wohl entlang von Kriterien des Handbuches zum Diagnoseinstrument erfolgt (vgl. Lindauer et al., 2013, S. 22-38), die subjektive Wahrnehmung der testenden Person kann allerdings im Gegensatz zu standardisierten Diagnoseinstrumente wie bspw. dem Leseverständnistest «ELFE 1-6» nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Der Lernzuwachs der Entwicklungsziele ist im Forschertagebuch als Tendenz zu erkennen, wird aber mit der umfassenden Sprachstandanalyse bestätigt, siehe dazu die Abbildungen 27, 28 und 29. Entsprechend ist das Teilziel **«Das Kind verbessert sich in seinen Entwicklungszielen wie bspw. Satzbau, Zeitformen, Präpositionen, usw.»** als **erreicht** einzustufen.

Die vier Teilziele zum Konzept Lernzuwachs wurden allesamt als erreicht beurteilt. Dabei sind besonders die Argumente zu den Sprachstandentwicklungen der SuS eindrücklich. Das Grobziel **«Das Kind erfährt einen Lernzuwachs in seinen Deutsch-Kompetenzen.»** kann daher auch als **erfüllt** betrachtet werden.

6.3.3. Motivation LP

Mit dem Konzept Motivation LP wird die Unterstützung des DaZ-Handlungsmodells sowohl durch die DaZ-LP als auch durch die KLP untersucht.

Das Teilziel **«Die DaZ-LP arbeitet die unterrichtsnahen Wörter für die SuS auf.»** kann aufgrund der Befragung der KLP nicht beantwortet werden, da die Fragen sich nicht eindeutig auf dieses Ziel beziehen. Aus dem Forschertagebuch kann aber fortwährend entnommen werden, dass die DaZ-LP von der KLP Unterrichtsmaterial für die Aufbereitung des unterrichtsnahen Wortschatzes einforderte und diese ab und an gar daran erinnern musste. Ebenfalls aus dem Forschertagebuch zu lesen ist, dass die KLP die vorgeschlagenen Wörter kommentarlos entgegennahm. Die DaZ-LP kann zudem eine Datenbank des

unterrichtsnahen Wortschatzes je KLP vorweisen. Dabei enthält die Datenbank für die Klasse der KLP 1 475 Wörter und jene Klasse der KLP 2 425 Wörter. Aufgrund dieser Beweislast gilt dieses Teilziel als **erfüllt**.

Mit den in Kapitel 5.1.1 «Worttraining» beschriebenen Lernformen Lernkartei, Wanderdiktat, Worttrainer und Wippe werden nach Vesters (1978) Grundlernetypen die Lerntyp-Ausprägungen «lesen», «sehen», «hören» und «motorisch», wie in Tabelle 12 dargestellt, abgedeckt (vgl. ebd., 1978, S. 210-215). Die Lerntyp-Ausprägung der SuS wurde bei Beginn der Aktionsforschung festgestellt und den SuS in Bezug auf die Lernformen erklärt.¹⁹ Anschliessend tauschten sich die SuS zu ihren Erfahrungen mit den Lernformen untereinander und mit der DaZ-LP aus. Die SuS entschieden abgesehen von den Einführungsphasen der Lernformen jeweils selber, mit welcher Lernform sie das Worttraining machen wollten.

Tabelle 12: Lerntyp-Ausprägungen der Lernformen in der Übersicht

Lerntyp-Ausprägung	Wanderdiktat	Lernkartei	Wippe	Worttrainer
Lesen	X	X	X	X
Sehen	X		X	
Hören			X	X
Motorisch	X		X	

Die Abbildung 30 veranschaulicht die Anwendung der verschiedenen Lernformen. Die Säulen symbolisieren die Verhältnisse der durch die SuS gewählten Lernformen. Das heisst, dass der Wert der Säule «Wanderdiktat» das Verhältnis zur Wahl in Bezug auf alle Möglichkeiten darstellt. Die SuS absolvierten während der 22 Forschungswochen in rund 41 Lektionen des DaZ-Unterrichts mit den in Tabelle 12 dargestellten Lernformen ihr Worttraining.

Abbildung 30: Anwendungsstatistik Lernformen des Worttrainings (Eigene Darstellung; Rohdaten siehe Anhang R)

¹⁹ Die Lerntyp-Ausprägungen der einzelnen SuS ist im Anhang G aufgeführt.

Die Feststellung der Lerntyp-Ausprägung der SuS sowie die auf diese Eingangskanäle ausgerichteten Lernformen und deren Anwendung bestätigen, dass die Teilzielerreichung **«Die DaZ-LP stellt lerntypgerechte Übungsformen für die Wortschatzerweiterung zur Verfügung.»** erzielt wurde.

Zur Zielerreichung **«Die KLP ermöglicht den SuS täglich ein fünfminütiges Worttraining.»** ist aus dem Forschertagebuch zu entnehmen, dass die KLP 1 dieses neue Ritual umgehend aufnehmen und umsetzen konnte, wohingegen die KLP 2 sich damit schwertat.²⁰ Diese Einschätzungen bestätigen die KLP mit ihren Antworten in der Befragung. Während es der KLP 1 gut gelungen sei, das Worttraining zu ermöglichen, musste ich die KLP 2 nach wie vor immer wieder daran erinnern. Die Befragung der SuS gibt dazu keine Anhaltspunkte zu deren Erfahrung. Aufgrund der Aussage der KLP 2 kann dieses Teilziel deshalb nur als **teilweise erreicht** betrachtet werden.

Mit den eben ausgeführten Argumenten kann unter anderem auch das Teilziel **«Die KLP unterstützt das DaZ-Handlungsmodell mit dem Worttraining.»** bewertet werden. Neben den Argumenten zum täglichen Worttraining zählt aber auch die Kooperation der KLP im Zusammenhang mit dem unterrichtsnahen Wortschatz. So lieferten beide KLP auf meine Anfrage hin entsprechendes Unterrichtsmaterial, beteiligten sich aber nicht aktiv mit Vorschlägen, wie in den KW-Einträgen 34, 37, 39, 43 und 50 des Forschertagebuchs zu lesen ist. Dabei musste die KLP 2 gelegentlich ein zweites Mal an die Unterrichtsmaterialien erinnert werden. Aus dem Forschertagebuch der KW 38 ist allerdings auch zu entnehmen, dass beide KLP ohne das Zutun der DaZ-LP das Worttraining an ihren Elternabenden vorgestellt und beworben hatten. Angesichts der erörterten Tatsachen kann das Teilziel trotz gelegentlichen Erinnerungen an das Unterrichtsmaterial als **erfüllt** betrachtet werden.

Zum Konzept der Motivation LP zählen auch die beiden Teilziele **«Die DaZ-LP arbeitet entlang des DaZ-Handlungsmodells.»** und **«Die DaZ-LP fühlt sich wohl, mit dem DaZ-Handlungsmodell zu arbeiten.»** Als Beweisgrundlage für das erste Ziel kann der Grobplan der Unterrichtseinheiten, siehe Anhang K, und dessen Umsetzung, welche im Forschertagebuch des Anhangs L minutiös dokumentiert ist, angeführt werden. Dabei bezieht sich die Grobplanung in den KW 34 bis 40 auf die Erstversion und in den KW 43 bis 6 auf die Zweitversion des DaZ-Handlungsmodells. Diese Versionen sind im Kapitel 5. «Das DaZ-Handlungsmodell» beschrieben und mit deren Unterrichtserfahrungen und Reflektionen ergänzt. Diese erwähnten Reflektionen liefern indes auch Argumente, dass die DaZ-LP gerne mit dem DaZ-Handlungsmodell arbeitete, was aus dem Forschertagebuch aus Inhaltseinheiten zu erstaunlichem und begeistertem Unterrichtsgeschehen bzw. zu besonderen Entwicklungen der SuS zu interpretieren ist. Aus der Befragung der SuS geht zudem hervor, dass ein Kind die Unterstützung der DaZ-LP während des Unterrichts als gut und fünf Kinder als sehr gut eingeschätzt haben. Diese Beweisführung **belegt die Erreichung beider Ziele** hinsichtlich der Arbeit der DaZ-LP mit dem Handlungsmodell.

²⁰ Vergleiche dazu die Einträge des Forschertagebuchs in den KW 35, 37 und 39.

Von den sechs Teilzielen des Konzepts Motivation LP wurden fünf vollständig und eines teilweise erreicht. Beim teilweise erreichten Ziel zum fünfminütigen Worttraining im Regelklassenunterricht ist anzumerken, dass es in einer Regelklasse immer und in der anderen nur teilweise erfolgte, weshalb es zu dieser Einschätzung der Zielerreichung kam. Nichts desto trotz überwiegen die erfüllten Teilziele im Verhältnis 5 zu 1, weshalb die Grobziele **«Die DaZ-LP plant die unterrichtsnahe Wortschatzerweiterung»** und **«Die LPs arbeiten motiviert mit dem DaZ-Handlungsmodell»** als **vollständig erreicht** betrachtet werden.

6.3.4. Zeitaufwand

Der Zeitaufwand umfasst die Kategorien Vor- und Nachbereitungsaufwand der DaZ-LP und Austauschaufwand bzw. Kooperationsaufwand mit den KLP. Während sich eine KLP im Interview vor der Aktionsforschung mit 30 Minuten pro Monat klar zum Austauschaufwand äusserte, wurde für den Vor- und Nachbereitungsaufwand der DaZ-Lektionen rund 30 Minuten je Lektion veranschlagt.²¹ Diese Veranschlagung beruht auf den Empfehlungen des Dachverbands Lehrer und Lehrerinnen Schweiz zum Berufsfeld Unterricht, unter welchem der Dachverband die Tätigkeiten «unterrichten, erziehen, planen, vorbereiten, organisieren und auswerten des Unterrichts» versteht (vgl. LCH, 2014, S. 12-14).

Der Zeitaufwand für die Kooperation mit den KLP wurde gemessen und in einem Zeitprotokoll festgehalten, siehe Anhang S «Zeitprotokoll DaZ-Handlungsmodell». Das Zeitprotokoll belegt, dass der Kooperationsaufwand je Monat im Durchschnitt 25 Minuten mit der KLP 1 und 35 Minuten mit der KLP 2 ausmachte. Während mit der KLP 1 die Zielsetzung von 30 Minuten erfüllt ist, wird sie mit der KLP 2 leicht überschritten. Diese Überschreitung lässt sich damit begründen, dass die DaZ-LP die KLP 2 hinsichtlich Ritualisierung des Worttrainings im Unterricht beriet, da ihr die tägliche Integration in den Unterricht Mühe bereitete. Dabei handelt es sich um einen einmaligen Aufwand, der mit der Erfahrung mit dem Worttraining hinfällig werden würde. Da die Menschen unterschiedlich kommunikativ und kooperativ sind, sind für die Zielerreichung nicht nur die Zeitmessungen von Belange, sondern auch die subjektiven Einschätzungen der KLP. Letztere wurden in der Befragung der KLP abgeholt. Dabei schätzt die KLP 1 den Zeitaufwand als sehr gut und die KLP 2 als gut ein. Angesichts der positiven Beurteilung beider KLP und dem Erfahrungsaspekt mit dem Worttraining gilt das Teilziel **«Der zeitliche Aufwand für das DaZ-Handlungsmodell beschränkt sich für die KLP auf 30 Minuten pro Monat.»** als **erreicht**.

Das Teilziel **«Der zeitliche Aufwand für das DaZ-Handlungsmodell beschränkt sich für die DaZ-LP auf 30 Minuten pro Lektion»** konnte **nicht erreicht** werden, wie sich aus der Abbildung 31 herauslesen lässt. So stellt die orange Linie den Verlauf des veranschlagten Zeitaufwands und die blaue des effektiven Zeitaufwands während der Untersuchungsperiode dar. Abgesehen von der Forschungswoche 16, welche der KW 51 entspricht, ist der effektive Zeitaufwand weit über dem veranschlagten. Zum Zeitaufwand zählen die Vor- und Nachbereitung des DaZ-Unterrichts sowie die Wortschatzaufbereitung, siehe detaillierte Protokollierung im Anhang S «Zeitprotokoll DaZ-Handlungsmodell». Im Durchschnitt wurde für die Vor- und

²¹ Vergleiche dazu die Antworten der Interviews im Anhang I «Erfahrungen & Erwartungen der KLP».

Nachbereitung effektiv 47 Minuten und für die Wortschatzaufbereitung 109 Minuten pro Woche aufgewendet. Dies entspricht einem durchschnittlichen, effektiven Gesamtaufwand von 156 Minuten je Woche. Bei einem veranschlagten Gesamtaufwand von 120 Minuten je Woche macht das einen Mehraufwand von durchschnittlich 36 Minuten. Im Anhang S ist der Verlauf der einzelnen KW in einem Zeitprotokoll detailliert ausgewiesen. Aus diesem Zeitprotokoll kann gefolgert werden, dass der effektive Vor- und Nachbereitungsaufwand aufgrund der Projektmethode im Vergleich zum veranschlagten als effizient betrachtet werden darf. Negativ zu Buche schlägt allerdings der effektive Aufwand für die Wortschatzaufbereitung, der für das Worttraining des DaZ-Handlungsmodells erforderlich ist.

Abbildung 31: Effektiver und veranschlagter Zeitaufwand im Vergleich (Eigene Darstellung; Rohdaten siehe Anhang S)

Das Grobziel «**Der Zeitaufwand für das DaZ-Handlungsmodell ist angemessen.**» gilt als **teilweise erreicht**. Während das Ziel zum Kooperationsaufwand für die KLP eingehalten werden konnte, gilt die Zielerreichung zum Zeitaufwand der DaZ-LP als nicht erreicht. Der effektive Zeitaufwand der DaZ-LP ist im Schnitt rund ein Drittel grösser als der veranschlagte, weshalb von einer grossen Abweichung zum Ziel gesprochen werden kann.

Für die Feststellung der Zielerreichungen sind die Forschungsdaten anhand des in diesem Kapitel beschriebenen induktiven Vorgehens aufbereitet und im Weiteren präsentiert und interpretiert worden. Diese Feststellungen sind denn auch die Grundlage dafür, um die Forschungsfragen dieser Masterarbeit beantworten zu können, was im nächsten Kapitel erfolgt.

7. Evaluation des DaZ-Handlungsmodells

Um den Erfolg des DaZ-Handlungsmodells festzustellen, welches Untersuchungsgegenstand dieser Masterarbeit darstellt, ist sich erst den Forschungsfragen dieser Arbeit zu besinnen. Diese verkörpern den Ursprung des entwickelten DaZ-Handlungsmodells. Um über diese Fragen sinnieren und sie beantworten zu können, wurden aufgrund von Zielsetzungen Forschungsdaten gesammelt, aufbereitet, präsentiert und im vorangehenden Kapitel auf deren Zielerreichung interpretiert. Mit diesem Verständnis der Forscherdaten werden in diesem Kapitel einerseits die Forscherfragen aufgegriffen und andererseits daraus mögliche Fragestellungen für weitere Forschungsprojekte im Zusammenhang mit dem DaZ-Handlungsmodell abgeleitet.

7.1. Beantwortung der Forscherfragen

Im Sinne der Klarheit sind die Forscherfragen aus dem Kapitel 1 folgend nochmals aufgeführt. Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt als nächstes in der Reihenfolge der Fragen. Den Fragen zugrunde liegen Grob- und Teilziele. Dabei wird der Zusammenhang dieser zu den Forscherfragen in der Tabelle 5 aufgezeigt.

1. Wie kann Freires Ansatz in ein Handlungsmodell integriert werden, damit einerseits auch die Förderung von DaZ ausgehend von den Interessen der Klassenlehrpersonen und andererseits die didaktischen Grundlagen der DaZ-Förderung berücksichtigt werden können?
2. Wie wirkt sich das Handlungsmodell auf die Lernbereitschaft der SuS aus?
3. Wie wirkt sich das Handlungsmodell auf den Lernzuwachs der SuS aus?
4. Wie beeinflusst das Handlungsmodell die Unterrichtsvorbereitung der DaZ-LP und der KLP hinsichtlich des Zeitaufwandes?
5. Wie wirkt sich das Handlungsmodell auf die Motivation der DaZ-LP und der KLP aus?

7.1.1. Erste Forscherfrage – Entwicklungsprozess

Die erste Fragestellung zum Handlungsmodell stellte den Anfang jeden Wirkens dieser Masterarbeit sowie auch eine Herausforderung dar. So musste das zu entwickelnde Modell Freires propagierte «Pädagogik der problemformulierenden Bildung», den DaZ-Lehrauftrag sowie der Aspekt des Lernprozesses integrieren.

Freires Bildungsansatz wird im DaZ-Handlungsmodell mit Freys (2012) Projektmethode aus didaktischer Sicht aufgegriffen und stellt einen der Grundpfeiler des Modells dar. Die problemformulierende Bildung stellt die Inhaltsbedeutung des Lerngegenstandes für die lernende Person in den Mittelpunkt. Letztere lernt und versteht nämlich nur, wenn der Lerngegenstand bedeutsam ist, wie Hüther (2014) aus neurobiologischer Sicht erklärt. Die Projektmethode ermöglicht die Auseinandersetzung mit «Generativen Themen» und nimmt die lernenden Personen durch deren Partizipation am Projekt in die Verantwortung. Freire selbst beschreibt seinen Bildungsansatz mit den folgenden Worten.

«In der problemformulierenden Bildung entwickeln die Menschen die Kraft, kritisch die Weise zu begreifen, in der sie in der Welt existieren, mit der und in der sie sich selbst vorfinden. Sie lernen die Welt nicht als statische Wirklichkeit, sondern als eine Wirklichkeit im Prozess sehen, in der Umwandlung.» (ebd., 1973, S. 67)

Neben der kritischen Auseinandersetzung mit «Generativen Themen» wird im DaZ-Handlungsmodell auch die Förderung von individuellen Entwicklungszielen wie bspw. Satzbau, Leseflüssigkeit, etc. unterstützt. So findet diese entlang der Projekte statt. Um dem DaZ-Lehrauftrag gerecht zu sein, ist das DaZ-Handlungsmodell mit dem Worttraining zu unterrichtsnahem Wortschatz um einen zweiten Grundpfeiler ergänzt. Der Lehrauftrag aufgrund des DaZ-Konzeptes der Schule im Zürcher Oberland, in welcher die Entwicklungsforschung betrieben wurde, ist niederschwellig formuliert. So sieht er die Förderung von unterrichtsnahem Wortschatz sowie die Förderungen der Sprachkompetenzen aufgrund der individuellen Voraussetzungen der SuS vor. Da der Wortschatzerwerb nach Haid (2015) und Hepberger (2015) massgeblich von häufigem und variierendem Lernen der Wörter abhängt, unterliegt das Worttraining als Bestandteil des DaZ-Handlungsmodell lernförderlichen Bedingungen hinsichtlich Häufigkeit und Lernformen. Wie es Meyer (2012) in seiner Handmetapher illustriert, musste auch für das Worttraining die Phase «Didaktik des Übens» aufgrund von lerntheoretischen Überlegungen integriert werden. So plant das DaZ-Handlungsmodell tägliche Übungseinheiten von fünf Minuten während des Unterrichts ein. Die Grundpfeiler «Worttraining» und «Projektarbeit» des DaZ-Handlungsmodells tragen die Wortschatzerweiterung, die hinsichtlich der Kommunikationsfähigkeit über allem steht.

Schnell wurde jedoch klar, dass das entwickelte DaZ-Handlungsmodell nur von Erfolg gekrönt ist bzw. dessen Umsetzung nur funktioniert, wenn die Kooperation der KLP vorliegt. Denn, so beeinflusst besonders das Worttraining den Unterricht der KLP. Für das Worttraining muss die KLP zum einen nämlich Unterrichtsmaterialien zu unterrichtsnahen Wörtern liefern und zum anderen den SuS die täglichen Übungseinheiten ermöglichen. Die Kooperation der KLP dieser Entwicklungsarbeit konnte erwirkt werden, indem einerseits das Modell und seine zu erwartenden Auswirkungen auf die SuS mit Förderbedarf DaZ erklärt und andererseits die Erwartungen der KLP hinsichtlich der DaZ-Förderung abgeholt und integriert wurden. Die Bedeutsamkeit des Worttrainings für die KLP wurde auch dahingehend aufgezeigt, als dass die Sicherstellung des Wortverständnisses von unterrichtsnahem Wortschatz sowie dessen Rechtschreibtraining bei Durchführung mit der ganzen Klasse als gegeben betrachtet werden könne. Letztere Argumente überzeugten die KLP für deren Unterstützung des DaZ-Handlungsmodells. Ihre Erwartung eines angemessenen Zeitaufwands für den Kooperationsaufwand, welcher eine KLP mit 30 Minuten pro Monat quantifizierte, wurde daher als Ziel des DaZ-Handlungsmodells berücksichtigt. Die KLP unterstützten das Handlungsmodell zusätzlich mit einer weiteren Phase von Meyers (2012) Handmetapher. So überprüften die KLP regelmässig das Wortverständnis und besonders die Rechtschreibung, was dem «Drill» von Meyers (2012) Handmetapher gleichkommt.

In der Praxis zeigte sich, dass das DaZ-Handlungsmodell umsetzbar ist und viel wichtiger, den SuS sowie der DaZ-LP grosse Freude bereitet. In den ersten Wochen zeichnete sich allerdings die Problematik von

Wartefenstern für die SuS ab. Beim Ergreifen und Abwägen der Ursachen sowie möglichen Massnahmen musste festgestellt werden, dass viele Massnahmen auf das Üben und die Erfahrung mit der Projektarbeit, dem selbstständigen Arbeiten und Denken sowie dem Umgang mit Arbeitstechniken zurückzuführen sind und sich der Erfolg dieser erst mittelfristig zeigen wird. Deshalb wurde das DaZ-Handlungsmodell mit einem dritten Grundpfeiler ergänzt. Als schnell greifende Lösung wurde für diesen weiteren Pfeiler auf das Paradoxon der Spendididaktik zurückgegriffen. So standen den SuS individuelle Dossiers mit Übungen zu ihren Entwicklungszielen zur Verfügung, wenn sie ohne die Unterstützung der DaZ-LP nicht mehr an ihren Projekten arbeiten konnten. Dieser zusätzliche Pfeiler entlastete sogleich die DaZ-LP in ihrer Funktion als Begleiterin der Projektarbeiten und garantierte einen möglichst hohen Anteil echter Lernzeit, wie es Meyer (2004) als Kriterium für den guten Unterricht empfiehlt.

Es ist also gelungen, in einem Handlungsmodell sowohl Freires pädagogisches Denken, den DaZ-Lehrauftrag sowie die Erwartungen der KLP zu vereinen. Wie aus den Ausführungen hervorgeht, ist für das vorliegende DaZ-Handlungsmodell aber die Kooperation der KLP und die Flexibilität der DaZ-LP für den Wandel ihrer Rolle notwendig.

7.1.2. Zweite Forscherfrage – Lernbereitschaft der SuS

Die Lernbereitschaft, welche die Aspekte Motivation und Engagement umfasst, stellt für den erfolgreichen Zweitspracherwerb eine wesentliche Komponente dar, wie Oksaar (2003) und auch Nordari & De Rosa (2003) hervorheben. Dabei gilt es die drohende Fossilierung des Spracherwerbs zu verhindern. Den Begriff der Fossilierung umschreiben Nordari & De Rosa (2003) folgend.

«Sehr oft kommt der Zweitspracherwerbsprozess zum Stillstand, weil man sich zum Beispiel mit der erreichten Sprachkompetenz bestens durchschlagen kann oder, weil man keine Energie oder Motivation mehr für weiteres Lernen hat. Diese Situation wird als fossilisierte Interimssprache bezeichnet.» (ebd., 2003, S. 48)

Aus den Befragungen der KLP ging hervor, dass die Motivation der SuS mit Förderbedarf DaZ für den Erwerb der Standardsprache auf der Mittelstufe herausfordernd sei, um die erwähnte Fossilierung überwinden zu können. Daher macht sich das DaZ-Handlungsmodell die Interessen der SuS sowie deren Mitverantwortung zunutze. Ist es also mit dieser Ausrichtung des Modells gelungen, die SuS zu motivieren und damit der Fossilierung entgegenzuwirken? Aufgrund der Interpretationen der Forschungsergebnisse kann diese Frage ganz klar bejaht werden. Die Leistungsbereitschaft der SuS hinsichtlich des Worttrainings bewirkte unter anderem einen Leistungszuwachs, wie die Sprachstandanalysen (vgl. Anhang D und Q) aufzeigen. Der Umfang der Auswirkungen auf das Wortverständnis kann allerdings nicht eins zu eins aus den Analysen entnommen werden, da die SuS auch im Regelklassenunterricht lernten. Zu den Auswirkungen der Projektmethode auf die Lernbereitschaft kann ausgesagt werden, dass diese von unterschiedlichen Faktoren abhing, im Grundsatz dieser Forschungsarbeit jedoch gegeben war und sich oft auch ansteckend auswirkte. So spielte nicht nur die Wahl des «Generativen Themas» sowie die Wahl des

Projektziels eine wichtige Rolle, sondern in erster Linie die Persönlichkeit der SuS. Damit ist einerseits die Selbstbestimmung der SuS gemeint, sich für das entscheiden zu können, was man möchte und nicht was andere von einem erwarten könnten. Die Selbstbestimmung kann indes auch nicht vorausgesetzt werden, da diese bei den SuS je nach kulturellem Hintergrund und entsprechender Förderung durch das Elternhaus sehr unterschiedlich entwickelt ist. So fühlten sich einige SuS mit der plötzlich eingeforderten Selbstbestimmung aufgrund des DaZ-Handlungsmodell erst überfordert und benötigten Unterstützung. Neben der Selbstbestimmung ist andererseits aber auch die Selbstständigkeit der SuS relevant, da diese durch die Projektmethode eingefordert wird. Auch Selbstständigkeit will gelernt und geübt sein. In Bezug auf diese Entwicklungsarbeit kann festgestellt werden, dass die fehlende Selbstständigkeit die SuS besonders zu Beginn der Untersuchungsphase in ihrem Tun hinderte. Dieses Gefühl von Unselbstständigkeit hat sich wohl erst eher mildernd auf die Lernbereitschaft ausgewirkt. Mit zunehmender Erfahrung mit der Projektmethode und besonders mit den ersten Projektzielpräsentationen entwickelte sich aber auch die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein der SuS, was die Lernbereitschaft positiv beeinflusste.

Aufgrund der Aussagen der SuS aus der Befragung und des Forschertagebuchs kann der Schluss gezogen werden, dass das DaZ-Handlungsmodell auf einer Skala von «schlecht» bis «sehr gut» sich mindestens als gut auf die Lernbereitschaft der SuS ausgewirkt hat, wobei es sich hierbei um eine subjektive Interpretation der Forscherin handelt.

7.1.3. Dritte Forscherfrage – Lernzuwachs der SuS

Der kognitive Lernzuwachs der SuS lässt sich aufgrund der Sprachstandanalysen genau beziffern und ist bei allen SuS mit Förderbedarf DaZ gegeben. So kann der Lernzuwachs der SuS zu jedem Teilbereich der Sprachkompetenzen anhand der Sprachstandanalysen (vgl. Anhang D und Q) aufgezeigt werden. Inwieweit dieser Lernzuwachs jedoch genau auf das DaZ-Handlungsmodell zurückzuführen ist, lässt sich hingegen nicht bestimmen. Denn wie bereits erwähnt, nahmen die SuS mit Förderbedarf DaZ auch am Regelunterricht teil. Die Bemühungen zur Wortschatzerweiterung lassen sich aber anhand des Leseverständnistests «ELFE 1-6» erahnen. So können die SuS beim Teilbereich Wortverständnis des eben erwähnten Diagnostetests beim Vergleich von Initial- und Endtest allesamt den grössten Lernzuwachs verzeichnen. Auch die SuS selber schätzen ihre Sprachkompetenzen bei Untersuchungsende besser ein als bei Beginn. Diese Ansicht teilen auch deren KLP, die den Lernzuwachs hinsichtlich Sprachkompetenzen mit ihrer Einschätzung bestätigen.

Der Lernzuwachs in der Persönlichkeitsentwicklung der SuS kann aufgrund des Forschertagebuchs beurteilt werden. So ist dieser bei allen SuS gegeben. Anhand des Forschertagebuchs und der subjektiven Wahrnehmungen der Forscherin ist der Lernzuwachs allerdings sehr variierend. Bspw. war der Entwicklungsschritt, sich plötzlich für ein Thema entscheiden zu können bei einzelnen SuS riesig, während dies bei anderen bereits beim Start der Forschung gegeben war.

Anhand der Zielerreichungen, die der Fragestellung zum Lernzuwachs zugrunde liegen, kann festgestellt werden, dass ein Lernzuwachs hinsichtlich Kognition und Persönlichkeit bei allen SuS zu verzeichnen ist. Allerdings kann dieser nicht genau beziffert werden, da die Probanden nicht nur isoliert am DaZ-Unterricht, sondern auch am Regelklassenunterricht teilnahmen.

7.1.4. Vierte Forscherfrage – Zeitaufwand für die LP

Zu den Auswirkungen des DaZ-Handlungsmodells auf die LP muss zwischen der KLP und der DaZ-LP unterschieden werden. Die Erwartung der KLP zum Kooperationsaufwand von 30 Minuten pro Monat konnte mit dem DaZ-Handlungsmodell erfüllt werden, wie die Protokollierung des Zeitaufwandes aufzeigt. Dies bestätigen die KLP auch mit ihrer subjektiven Wahrnehmung, in welcher sie den Zeitaufwand der Kooperation als gut oder sehr gut beurteilen. Demgegenüber überschritt der effektive Zeitaufwand der DaZ-LP den veranschlagten um rund einen Drittel. Bei der Analyse des Zeitprotokolls zeigt sich hingegen, dass der Vor- und Nachbereitungsaufwand der DaZ-Lektionen aufgrund des DaZ-Handlungsmodells im Vergleich mit herkömmlichen Unterrichtsmodellen gar effizienter ist. Belastend wirkt sich hingegen der Aufwand der Wortschatzaufbereitung aus. Der Aufwand der Wortschatzaufbereitung kann im Zusammenhang mit dieser Masterarbeit auch als Arbeitsaufwand für die Erstellung der Masterarbeit betrachtet werden. Wird das DaZ-Handlungsmodell allerdings ausserhalb dieser Forschungsarbeit angewendet, ist dem Aufwand der Wortschatzaufbereitung für die DaZ-LP anders gerecht zu werden. Mögliche Lösungen zur Bewältigung dieses Aufwands wären, dass die Lernkarteien auf das Wort und deren Begriffserklärung reduziert wird, dass die Anzahl Wörter pro Woche verringert wird, dass sich die KLP an der Wortschatzaufbereitung aktiv beteiligt oder Mischformen der vorangehenden Möglichkeiten. Im Zusammenhang mit dieser Entwicklungsarbeit hat die DaZ-LP eine Datenbank für den aufbereiteten Wortschatz angelegt. Aufgrund einer solchen Datenbank wird sich langfristig (3 bis 6 Jahre) der Aufwand für die Wortschatzaufbereitung sicherlich massiv reduzieren, da der unterrichtsnahe Wortschatz derselben Schulstufen oft der gleiche ist. So kann auch von einem Initialaufwand über die Schulstufen hinweg gesprochen werden, der sich danach aber, wie es eben ausgeführt wurde, stark mindern würde.

7.1.5. Fünfte Forscherfrage – Motivation der LP

Die Auswirkungen des DaZ-Handlungsmodells auf die Motivation der KLP sind als positiv zu werten. So geben die KLP in der Befragung an, dass sie das Modell gut und durchdacht finden und sie vom Worttraining in Bezug auf das Verständnis und besonders auf die Rechtschreibung profitieren. Eine KLP schätzt dabei besonders den Ansatz des Modells mit den Generativen Themen und der Projektarbeit sowie der professionellen Begleitung. Die Motivation der KLP zeigt sich auch darin, dass diese an ihren Elternabenden das Worttraining eigeninitiativ bewarben. Ihre aktive Unterstützung im Zusammenhang mit den Projektziel-Präsentationen und in zwei Fällen gar mit den Zustimmungen für Exkursionen im Zusammenhang mit Projekterweiterungen unterstreicht die Feststellung zu ihrer Motivation.

Inwieweit das DaZ-Handlungsmodell die Motivation der DaZ-LP beeinflusst hat, lässt sich aufgrund des Forschertagebuchs nur erahnen. Aus der Reflektion zu den Praxiserfahrungen mit dem Modell, welche in den Kapiteln 5.2. und 5.3. geschildert sind, geht aber hervor, dass die DaZ-LP vom Modell überzeugt ist und damit begeistert ihren Unterricht auch über die Forschungsperiode hinweg gestaltet.

7.2. Fragestellungen für weitere Forschungsprojekte

Bei der Arbeit mit dem DaZ-Handlungsmodell sowie der Beantwortung der Forscherfragen ergaben sich folgende Fragestellungen, die Gegenstand weiterer Forschungsprojekte sein könnten.

- Wie wirkt sich das DaZ-Handlungsmodell auf die Entwicklung der Autonomie der SuS, d.h. der Selbstständigkeit und der Selbstbestimmung, aus?
- Wie kann die Entwicklung der Autonomie entlang des DaZ-Handlungsmodells sinnvoll unterstützt werden?
- Inwieweit beeinflusst das DaZ-Handlungsmodell das Selbstkonzept der SuS?
- Wie könnte eine allfällige Verunsicherung des Selbstkonzepts beim Start mit diesem Modell verhindert werden?
- Wie wirkt das DaZ-Handlungsmodell im Unterricht mit grösseren Gruppen?
- Inwieweit könnte die DaZ-LP anhand von Hilfsmitteln (bspw. Arbeitstechnik-Katalog) in der Umsetzung des DaZ-Handlungsmodells unterstützt und auch entlastet werden?

Während die Forschungsfragen dieser Entwicklungsarbeit in diesem Kapitel beantwortet werden konnten, wird im Folgenden der zugrundeliegende Forschungsprozess reflektiert. Dabei wird sowohl die Forschungsmethodik als auch die persönliche Entwicklung der Forscherin bedacht.

8. Kritische Reflektion der Forschung

Ein Forschungsprozess ist eine Abfolge von Entscheidungen, welcher für diese Masterarbeit mit der Wahl des Typs «Entwicklungsarbeit» startete. Aufgrund von Vorannahmen, Fragestellungen, theoretischer Auseinandersetzung sowie Zielsetzungen für das vorliegend entwickelte Handlungsmodell wurden anschliessend Forschungsmethoden ausgewählt und im weiteren Verlauf das Forschungsdesign bestimmt. Aufgrund dieser Entscheide zur Forschungsmethodik wurden anschliessend Daten gesammelt, aufbereitet, präsentiert und schlussendlich interpretiert. Entsprechend werden der Forschungsprozess, die Forschungsmethodik und die persönliche Entwicklung der Forscherin aufgrund von Erfahrungswerten kritisch reflektiert.

8.1. Forschungsprozess

Der Forschungsprozess dieser Arbeit hat sich entlang des von Altrichter & Posch (2007) beschriebenen Kreislaufs zur Aktionsforschung orientiert (ebd., 2007, S. 27). Die Tabelle 13 stellt dar, wie bzw. ob die zehn Charakteristika zur Aktionsforschung ebd. Autoren in dieser Forschungsarbeit umgesetzt wurden (vgl. ebd., 2007, S. 15-19).

Tabelle 13: Charakteristika der Aktionsforschungen (Eigene Darstellung in Anlehnung an Altrichter & Posch, 2007, S. 15-19)

Charakteristika	Umsetzung in dieser Masterarbeit
1. Forschung der Betroffenen	Die Forscherin war die DaZ-LP der vorliegenden Aktionsforschung und somit direkt von der sozialen Situation betroffen. Sie trug berufliche Verantwortung für die DaZ-Lektionen. ✓
2. Fragestellungen aus der Praxis	Die Fragestellungen sind für die Forscherin in Bezug auf ihre berufliche Entwicklung bedeutsam. ✓
3. In-Beziehung setzen von Aktion und Reflexion	Die Praxiserfahrungen des DaZ-Handlungsmodells hat die Forscherin im Forschertagebuch dokumentiert und auf ihre Praxistauglichkeit überprüft. Die Reflektionen sind in den Kapiteln 5.2. und 5.3. beschrieben. Aufgrund der Reflektion erfolgte eine Anpassung des DaZ-Handlungsmodells (Aktion). ✓
4. Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen	Das DaZ-Handlungsmodell war Forschungsgegenstand von 22 Schulwochen. ✓
5. Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven	Da die Aktionsforschung stark durch die subjektive Wahrnehmung der Forscherin geprägt ist, wurde sie mittels Triangulation mit der Perspektive der SuS und der KLP ergänzt. Des Weiteren wurde die Triangulation auch mittels quantitativen Methoden erweitert, wie es Cropley (2008, S. 112-116) empfiehlt. ✓
6. Einbettung der individuellen Forschung in eine professionelle Gemeinschaft	Die Einbettung der individuellen Forschung in die professionelle Gemeinschaft wurde vernachlässigt. So wurden methodische Forschungsprobleme teilweise mit der Betreuungsperson dieser Masterarbeit und teilweise mit den KLP diskutiert. ✗
7. Vereinbarung ethischer Regeln für die Zusammenarbeit	Der ethische Code ist Bestandteil der Anforderungen an diese Masterarbeit und insofern berücksichtigt. ✓

Charakteristika	Umsetzung in dieser Masterarbeit
8. Veröffentlichung von Praktikerwissen	Die Erfahrungen und Erkenntnisse zum DaZ-Handlungsmodell werden mit dieser Masterarbeit veröffentlicht. Diese Erkenntnisse und Erfahrungen werden zudem im Sinne einer Anerkennung der Kooperation den KLP präsentiert. ✓
9. Wertaspekte pädagogischer Tätigkeit	Aus den Forschertagebucheinträgen lässt sich erkennen, dass sich die Forscherin des Wertaspekts hinsichtlich des pädagogischen Tuns bewusst ist. ✓
10. Ziele von Aktionsforschung	Das DaZ-Handlungsmodell ist aufgrund von Zielsetzungen zu den LP und den SuS entwickelt und daraufhin auch überprüft worden. ✓

Aus dieser Auseinandersetzung mit den Charakteristika kann abgeleitet werden, dass dem Aspekt «Einbettung der individuellen Forschung in eine professionelle Gemeinschaft» in dieser Masterarbeit nur geringfügig Beachtung geschenkt wurde. Dabei würde die kollaborative Auseinandersetzung von Forschungsproblemen zusätzlich den Vorteil der Vielfalt von Sichtweisen, Anregungen und Ideen in sich bergen.

Im Forschungsprozess wurde überdies darauf geachtet, dass die Gütekriterien der Aktionsforschung, wie sie Altrichter & Posch (2007) umschreiben, erfüllt werden (ebd., 2007, S. 116-124). So gilt das erkenntnistheoretische Kriterium mit dem Hinzuziehen von alternativen Perspektiven, damit ist die Triangulation gemeint, erfüllt (vgl. Charakteristika Nr. 5 der Tabelle 13). Das pragmatische Kriterium meint die Verträglichkeit mit der Praxis, welche mit den angedachten Überlegungen zur Entlastung der DaZ-LP hinsichtlich der Wortschatzaufbereitung als gegeben betrachtet werden kann (vgl. Kapitel 7.1.4 «Vierte Forscherfrage – Zeitaufwand für die LP»). Auch das ethische Kriterium gilt als erfüllt, da die Betroffenen erstens informiert sowie zweitens in die Aktivitäten miteinbezogen wurden, drittens die Vertraulichkeit der Daten aufgrund der Anonymisierung dieser erfolgte und viertens die Betroffenen über die Forschung und die Forschungsergebnisse transparent informiert wurden.

8.2. Forschungsmethodik

Die Aktionsforschung ist durch die Subjektivität der forschenden Person geprägt. Deshalb stützte sich das Forschungsdesign dieser Masterarbeit auf die Triangulation mittels Perspektiven anderer Personen sowie unterschiedlichen Forschungsmethoden (vgl. Kapitel 4.3 «Triangulation»). Entsprechend werden als nächstes die Forschungsmethoden und dann im Weiteren das Forschungsdesign durchleuchtet.

8.2.1. Quantitative Forschungsmethoden

Die Ermittlung des Lernzuwachs der SuS erfolgte einerseits aufgrund der Sprachstandanalysen mit Initial- und Endtests. Dabei kam der Leseverständnistest «ELFE 1-6» von Lenhard & Schneider (2005) sowie «Sprachgewandt» von Lindauer et al. (2013) zur Anwendung. Der Leseverständnistest «ELFE 1-6» wurde in Papierform durchgeführt, weshalb es die strikten Anweisungen zu den Zeitlimits zu berücksichtigen galt. Die Auswertungen der Tests verursachten je Kind einen Aufwand von rund 15 Minuten, waren jedoch einfach

handhabbar. Demgegenüber war der Aufwand des Instruments «Sprachgewandt» umfangreicher. So musste die Lesekompetenz mit einem Leseverständnistest und die drei weiteren Kompetenzen mit Kriterien anhand eines Einschätzungsbogen ermittelt werden. Im Gegensatz zum Leseverständnistest «ELFE 1-6» kann die Subjektivität der testenden Person beim Instrument «Sprachgewandt» nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Ergänzung der Sprachstandanalyse mit dem Instrument «Sprachgewandt» war allerdings notwendig, da der Leseverständnistest «ELFE 1-6» nur die Sprachkompetenz «Lesen» beurteilt. Die Kombination der Instrumente ermöglichte es, die SuS aufgrund ihrer individuellen Entwicklungsziele zu fördern und ihren Lernzuwachs für diese Masterarbeit sichtbar zu machen. Die Leseflüssigkeit konnte anhand altersgerechter Texte einfach und gar während des Unterrichtsgeschehens festgestellt werden.²²

8.2.2. Qualitative Forschungsmethoden

Das **Forschertagebuch** war Dreh- und Angelpunkt dieser Aktionsforschung. So wurde darin das Unterrichtsgeschehen ausführlich zu den einzelnen SuS und zur DaZ-LP je Forschungswoche festgehalten. Bei der Datensammlung und -Aufbereitung wurden allerdings die Schwächen der gewählten Darstellungsform sichtbar. So war sie minimal strukturiert und für Dritte nur teilweise verständlich und nachvollziehbar. Die minimale Strukturierung rührte daher, dass das Kategorien-Konzept der Inhaltsanalyse für die Datenaufbereitung erst gegen Ende des Untersuchungszeitraums erstellt wurde. Die Datenaufbereitung war entsprechend aufwendig, da die Codierungen nur teilweise an einzelnen Wörtern bzw. Ausdrücken und ansonsten an deren übergeordnetem Sinn festgemacht werden konnten. Letzteres ist teilweise nur für die Forscherin nachvollziehbar, da sie der entsprechenden Situation beiwohnte. Eine Strukturierung aufgrund eines groben, ersten Kategorien-Konzepts zur Inhaltsanalyse hätte geholfen, Beobachtungen und Interpretationen klar zu trennen, was im vorliegenden Forschertagebuch nicht immer gelungen ist.

Um die Entwicklungsziele der SuS zu kennen, stützte sich diese Masterarbeit auf die qualitativen Aussagen von **Diagnoseinstrumenten**. So gibt das Testresultat des Leseverständnistests «ELFE 1-6» zum einen Auskunft zu den Verständnisebenen Wort, Satz und Text und zum anderen zu Teilschwächen dieser Ebenen. Diese Feststellungen waren für die individuelle Förderung der SuS sehr hilfreich.

Die Erwartungen der KLP und der SuS wurden vor dem Start der Forschung in einem **Interview** abgeholt, welches als Tonspur aufgenommen und im Anschluss protokolliert wurde. Das Interview ermöglichte einen ersten Beziehungsaufbau zwischen der DaZ-LP und den SuS bzw. den KLP. Im Dialog war es der Forscherin möglich spezifisch auf das Gegenüber einzugehen. Die Interviews hatten für die Datensammlung und -Aufbereitung keine Bedeutung, allerdings flossen Erwartungen der KLP daraus in die Zielsetzungen zur Arbeit ein.

²² Als altersgerechte Texte wurden Kurzgeschichten aus dem Lehrwerk zur Leseförderung von Rosebrock et al. (2011) verwendet, die durch die Autoren für die entsprechenden Schulstufen bereits gekennzeichnet sind.

Die Perspektiven der SuS und der KLP zum DaZ-Handlungsmodell wurden zum Abschluss der Untersuchungsperiode mit einem **Fragebogen** eingeholt. Bei der Datensammlung und -Aufbereitung fiel auf, dass die Fragen zu einzelnen Aspekten des DaZ-Handlungsmodells ungenau formuliert waren, weshalb sie mehrere Interpretationen zuließen. Dennoch waren die Antworten bzw. die Perspektiven der SuS und der KLP für die Überprüfung und Interpretation der Zielerreichung sehr hilfreich.

8.2.3. Forschungsdesign

Das Forschungsdesign dieser Entwicklungsarbeit geht von einem induktiven Vorgehen aus, d.h. vom Teilziel über das Grobziel zur Fragestellung. Unter diesem Aspekt wurden Kategorien-Konzepte mit Codierungen für die Analyse der Forschungsdaten in Anlehnung an Cropley (2008, S. 141-148) bestimmt und diese in Beziehungen zu den Zielen und den Forschungsmethoden gestellt. Diese klaren Strukturen entpuppten sich in der Datenaufbereitung als sehr nützlich und vereinfachten die darauffolgende Interpretation der Forschungsergebnisse.

8.3. Persönliche Entwicklung

In diesem Entwicklungsprojekt nahm ich einerseits die Rolle der Forscherin und andererseits die der DaZ-LP ein. Die Entwicklungen aus Sicht dieser Personen sind als nächstes zu erfahren.

8.3.1. Ebene Forscherin

Mich mit dem Forschungsausgangspunkt zu beschäftigen und Zielsetzungen zu definieren, war nichts Neues. Auch das Aneignen von theoretischen Kenntnissen stellte eine geringe Herausforderung dar, was auch daran liegen könnte, dass die Literatur von Paulo Freire für mich bedeutsam war, also ein «Generatives Thema» darstellte. Der Forschungsprozess mit seinem Design und seinen Methoden waren da eine viel grössere Bürde. So wurde mir die Relevanz des Forschungsdesigns erst bei der Datensammlung bzw. -Aufbereitung bewusst. Diese späte Erkenntnis erschwerte infolge auch den Prozessschritt der Datenaufbereitung. Bei der Interpretation der Forschungsergebnisse habe ich mir ab und an eine/n Diskussionspartner/in gewünscht, um sichergehen zu können, dass ich alle kritischen Aspekte berücksichtigen und die Interpretation aufgrund der Schwierigkeit mit der Rollentrennung von Forscherin und DaZ-LP nicht beschönigen würde. Die tollen Forschungsergebnisse wirkten sich dann äusserst motivierend auf meinen Schreibprozess für die Dokumentation dieser Aktionsforschung aus. Beim Dokumentieren merkte ich jedoch, dass es hilfreich war, Gedanken zu einem Kapitel von Hand zu sammeln, zu notieren und zu strukturieren, bevor ich das Kapitel am Computer digitalisierte, um somit Schreibblockaden zu reduzieren. Der veranschlagte Zeitaufwand von 600 Arbeitsstunden für diese Masterarbeit einzuhalten, ist mir nicht gelungen, wie das Zeitprotokoll zur Masterarbeit im Anhang A «Zeitmanagement Masterarbeit» aufzeigt.

8.3.2. Ebene DaZ-Lehrperson

Das Ziel, mit einem DaZ-Handlungsmodell Freies menschlicher Bildungsansatz im Unterricht zu verwirklichen, bedeutete für mich als DaZ-LP, mich einer Veränderung des didaktischen Rahmens mit neuer Dynamik zu stellen. Dieser Entwicklung stellt man sich allerdings nur, wenn das gewünscht Ziel grösser als der aktuelle Zustand ist (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 26-42), was meiner Situation entsprach. So waren nicht nur die SuS Lernende, sondern auch ich als DaZ-LP. Ich musste mit dem entwickelten DaZ-Handlungsmodell, der Projektmethode und dem neuen Rollenbild vertraut werden sowie an diesen Aufgaben wachsen. Der Rollenwechsel von der «Geberin» zur Lernpartnerin und Begleiterin gefiel mir dabei sehr gut. An meine Grenzen stiess ich, als sich in mir aufgrund der Wartezeitproblematik der Eindruck entwickelte, nicht allen SuS gerecht werden zu können. Vielleicht war es meine Ungeduld oder aber auch dieses unzufrieden stellende Gefühl, dass ich wegen Wartezeitproblematik nicht völlig von der Spendidaktik loskam. Mit dem weiterentwickelten DaZ-Handlungsmodell konnte ich einige wertvolle Momente auf der Beziehungsebene erleben, viele kleine Entwicklungsschritte in den Sprachkompetenzen beobachten, die Begeisterung spüren und tolle Projektziele bestaunen. Meine Begeisterung und Überzeugung zum Modell lassen sich daran erkennen, dass ich es ohne Kenntnis der Forschungsergebnisse auch weiterhin im DaZ-Unterricht anwendete bzw. anwende. Der durch das DaZ-Handlungsmodell eingeleitete Wandel, oder wie es Joller-Graf mit Change-Management beschreibt (vgl. ebd., 2006, S. 26-42), kann ich daher für mich als erfolgreich vollzogen betrachten.

9. Schlusswort

Der Lernbereitschaft von jugendlichen Lernenden kommt beim Zweitspracherwerb eine besondere Bedeutung zu, da diese stark von der sozialen Stellung der Zweitsprache und ihrer Verwendbarkeit als Kommunikationsmittel abhängt. Können sich Jugendliche allerdings verständigen, droht oft eine verminderte Lernbereitschaft für den Zweitspracherwerb - die Lernenden können den Sinn des Lernens nicht mehr erkennen - und somit die Gefahr der Fossilierung der Zweitsprache. Um die Lernbereitschaft der jugendlichen Lerner zu gewährleisten und damit eine mögliche Fossilierung zu überwinden, wurde den Lernenden in dieser Entwicklungsarbeit daher die Bedeutsamkeit des Sprachlernens wieder vor Augen geführt.

Bedeutsam erscheint den Lernenden nicht zwingendermassen, was sie durch die Lehrpersonen vorge setzt erhalten, wie es Freire in seiner pädagogischen Arbeit selber erlebte und aufgrund dessen sein pädagogisches Verständnis entwickelte (vgl. Funke, 2010, S. 124-125). Freire (1973) nennt diese Art der Wissensvermittlung die Bankiers-Methode, bei der die Lernenden Wissen übergestülpt bekommen. Der nachhaltige Erfolg solcher Lehrmethode ist aber fraglich, denn auch aus neurobiologischer Sicht ist bekannt, dass der Mensch nur das lernt, was ihn auch interessiert. Freire (1973) empfiehlt daher, sich von der Spendididaktik zu lösen und den Lernprozess an «Generativen Themen» der Lernenden festzumachen. Überzeugt von Freires Bildungsansatz machte sich die Forscherin dies für die Entwicklung eines Handlungsmodells für den Unterricht von Deutsch als Zweitsprache zu nutze. Dabei galt es im Handlungsmodell einerseits Freires ressourcenorientierte Förderung, den DaZ-Lehrauftrag sowie die Erwartungen der Lehrpersonen zu vereinen. Daneben sollte sich das Handlungsmodell positiv auf die Lernbereitschaft und den Lernzuwachs der SuS auswirken sowie mit der Unterrichtstätigkeit der DaZ-LP und der KLP verträglich sein.

Das DaZ-Handlungsmodell bestand in einer ersten Version aus den Grundpfeilern Worttraining und Projektarbeit. Mit dem Worttraining zum unterrichtsnahen Wortschatz wurde der DaZ-Lehrauftrag und mit der Projektarbeit der Lebensweltbezug der SuS sowie deren individuellen Sprachkompetenz-Entwicklungsziele berücksichtigt. Dabei stellte sich heraus, dass das Modell stark von der Kooperation der KLP abhängt. Schliesslich beinhaltet das Modell, dass die KLP für das Worttraining Material zu unterrichtsnahem Wortschatz liefern und den SuS tägliche Worttrainings ermöglichen. Die durch diese Masterarbeit betroffenen KLP sicherten ihre Unterstützung zu, wobei eine KLP einige Zeit brauchte, bis sich das Worttraining in ihrem Unterricht ritualisiert hatte. In der Unterrichtspraxis der DaZ-Lektionen erwies sich das DaZ-Handlungsmodell als einfach umzusetzen und sowohl für die SuS als auch für die DaZ-LP motivierend. Es forderte von den SuS allerdings Kompetenzen in der Selbstorganisation, im autonomen Denken und in Arbeitstechniken. Die unterschiedlich entwickelten Kompetenzen der SuS und der geringe Erfahrungsschatz mit der offenen Lernform «Projektmethode» verursachte für die SuS die Problematik von Wartefenstern. Dieser Problematik wurde mit einer Anpassung des DaZ-Handlungsmodells entgegnet. So wurde das DaZ-Handlungsmodell mit einem weiteren Pfeiler ergänzt, wobei für diesen mit individuellen Übungsdossiers zu den Entwicklungszielen der SuS auf die verpönte Spendididaktik zurückgegriffen wurde.

Der Unterricht mit der zweiten Version des DaZ-Handlungsmodell war für die SuS und besonders auch für die DaZ-LP befriedigender und ruhiger. So konnte sich die DaZ-LP ohne Druck den dialogischen Lernprozessen mit den SuS hingeben und in diesen nicht nur Fortschritte in den Sprachkompetenzen, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung ausmachen. Die Lernbereitschaft der SuS zeigte sich in freudigem Berichten, engagiertem Arbeiten, sorgfältigem Arbeiten, freiwilligem Arbeiten, initiativem Denken und der Selbsthilfe unter den SuS, um an dieser Stelle nur einige Facetten aufzuzeigen und gipfelte in tollen Projektzielpräsentationen.

Die Forschungsergebnisse untermauerten die Erfahrungen des DaZ-Handlungsmodells in der Praxis. So wurde bei allen SuS einen Lernzuwachs quantifiziert und von den KLP mit ihrer subjektiven Einschätzung zu den einzelnen SuS bestätigt. Die grosse Lernbereitschaft der SuS, welche die Daten des Forschertagebuchs ergaben, wurde mit den Selbsteinschätzungen der SuS sowie der Fremdbeurteilung durch die KLP attestiert. Als einzige negative Auswirkung des DaZ-Handlungsmodells gilt es hier den Zeitaufwand für die DaZ-LP anzuführen. Der zeitliche Mehraufwand wirkt sich negativ auf die Verträglichkeit des Modells mit der Praxis aus. Allerdings könnte diesem Umstand mit einer Intensivierung der Kooperation mit der KLP, der allfälligen Reduktion der Wörter im Worttraining, der Vereinfachung der Wortschatzaufbereitung und oder dem Anlegen einer Datenbank Abhilfe geschaffen werden.

Aus den Perspektiven der Forscherin und der DaZ-LP ist das DaZ-Handlungsmodell hinsichtlich Lernbereitschaft und Lernzuwachs ein Erfolg. Im Unterricht ist das DaZ-Handlungsmodell einfach umzusetzen und wirkt sich, die Wortschatzaufbereitung ist hier auszuklammern, aufgrund der ressourcenorientierten Förderung der Entwicklungsziele effizient auf die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts aus. Das Modell bedingt wohl die Kooperationsbereitschaft der KLP, stellt aber auch sicher, dass diese - nicht wie es in der Praxis oft der Fall ist – tatsächlich auch stattfindet. Die DaZ-LP muss allerdings bereit sein, sich einem Veränderungsprozess hinzugeben.

Passend zum Veränderungsprozess, von dem in dieser Entwicklungsarbeit sowohl SuS als auch die DaZ-LP betroffen waren und an ihm gewachsen sind, folgend ein Zitat von Paulo Freire (2007) mit dem diese Masterarbeit abschliesst.

«Eine der wichtigsten Aufgaben der kritischen Lehrpraxis besteht darin, die Rahmenbedingungen herzustellen, dank derer die Lernenden sowohl in ihrer Beziehung zueinander als auch in der gemeinsamen Beziehung zu den Lehrenden die tiefe Erfahrung des Sich-Annehmens üben; ein Sich-Annehmen als soziale und historische Wesen, als denkende, kommunizierende, sich verändernde, schöpferische Wesen; Wesen, die sich Träume erfüllen und in der Lage sind, zornig zu werden, weil sie zur Liebe fähig sind. Die sich als Subjekt annehmen, weil sie fähig sind, sich als Objekt zu erkennen. Sich selbst anzunehmen bedeutet nicht den Ausschluss anderer. Gerade das `Anderssein` des `Nicht-Ich` oder `Du` führt mich in aller Radikalität zur Annahme meines Ichs.» (ebd., 2008, S. 40)

V. Literaturverzeichnis

Elektronische Dokumente mit URL

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse.* URL:

http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/05_DaZ.pdf.spooler.download.1392989438239.pdf/05_DaZ.pdf [25.05.2015]

LCH – Dachverband für Lehrer und Lehrerinnen Schweiz (2014). *Der Berufsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer.* URL:

http://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Medienmitteilungen/141209_MK_Berufszufriedenheitsstudie_Berufsauftrag/141209_07_LCH_Berufsauftrag.pdf [10.08.2015]

Huehmer, Y., Dorn, S. & Klausecker, M. (2011). *Prädiktoren des Leseverständnisses bei Grundschulkindern der dritten Schulstufe – Erweiterung des „simple view of reading“ Ansatzes?* URL:

http://othes.univie.ac.at/17025/1/2011-10-16_0501407.pdf [03.06.2015]

Mangold, M. & Selimi, N. (2012). *Instrumentbeschreibung. Sprachstandsinstrumentarium "Sprachgewandt I - III" zuhanden des Bildungsrates.* URL:

http://www.bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/bildungsplanung/projekte/instrumente_kindergarten/08_BI%20ZH_Sprachgewandt%20I-III_Instrumentenbeschreibung.pdf [25.05.2015]

Nottage, C. & Morse, V. (1980). IIM Individuelle Interessenforschungs-Methode. URL:

<http://www.iimresearch.ch/iim-lehrmittel-1/> [10.08.2015]

Schuler, H. & Prochaska, M. (2000). Das Leistungsmotivationsinventar (LMI). Handanweisung. URL:

<https://www.unifr.ch/ztd/HTS/inftest/WEB-Informationssystem/de/4de001/f3b86dcb609911d4ae5a0050043beb55/hb.htm> [06.05.2016]

Universität Konstanz. Fachbereich Sprachwissenschaft. *Deixis; Koreferenz, Anapher; Definitheit.* URL:

http://ling.uni-konstanz.de/pages/allgemein/study/introoling/ppt_08.pdf [03.06.2015]

Physische Dokumente

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. 4. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Regensburg: Julius Klinkhardt
- Aregger, K. (2006). *Gebt den Lernenden das Lernen zurück! Oder: Mitverantwortung der Lernenden und Lehr- und Lernformen*. In Aregger, K. & Waibel, E. (Hrsg.). *Entwicklung der Person durch Offenen Unterricht. Das Kind im Mittelpunkt: e durch Persönlichkeitserziehung* (S. 12–25). 2. Auflage, 2009, Augsburg: Birgg Pädagogik Verlag GmbH
- Bartnitzky, H. (1998). *Sprachunterricht heute*. 15. Auflage, 2011, Berlin: Cornelsen Verlag
- Berner, H. Fraefel, U. & Zumsteg, B. (2011). *Didaktisch handeln und denken 1. Fokus angeleitetes Lernen*. 1. Auflage, 2011, Zürich: Verlag Pestalozzianum der Pädagogischen Hochschule Zürich
- Büchel, E. & Gloor, U. (2009). *Sprachland – Grundlagen. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag
- Cropley, A. (2008) *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. 3. Auflage, Nachdruck der überarbeiteten 2. Auflage (2005), Eschborn: Verlag Dietmar Klotz GmbH
- Freire, P. (1973). *pädagogik der unterdrückten. bildung als praxis der freiheit*. 1. deutsche Auflage, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH
- Freire, P. (1977). *erziehung als praxis der freiheit*. 1. Deutsche Auflage, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH
- Freire, P. (2008). *Pädagogik der Autonomie. Notwendiges Wissen für die Bildungspraxis*. 1. Auflage, Münster: Waxmann Verlag GmbH
- Frey, K. (2012). *Die Projektmethode. Der Weg zum bildenden Tun*. 12., neu ausgestatte Auflage (2012), Weinheim & Basel : Beltz Verlag
- Funke, K. (2010). Paulo Freire. *Werk, Wirkung und Aktualität*. 1. Auflage, Münster: Waxmann Verlag GmbH
- Gasser, P. (2010). *Gehirngerechtes Lernen. Eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage*. 1. Auflage, Bern: hep verlag ag

- Greminger, E. & Sdogé, A. (2014). *Schreibkompetenz von Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache und deren Förderung*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik
- Haid, A. (2015). *Theorie und Praxis gezielter Sprachförderung*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. 3. erweiterte Auflage, 2015, Baltmannsweiler: Schneider Verlag GmbH
- Hüther, G. (2014). *Was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher*. 6. Auflage, Frankfurt a. Main: S. Fischer Verlag GmbH
- Hepberger, B. (2015). *Sprachentwicklung und Sprachstörungen im Kontext der Gesamtentwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik
- Horton, M. & Freire, P. (1990). *We Make the Road by Walking: Conversations on Education and Social Change*. 1. Auflage, Philadelphia: Temple University Press
- Joller-Graf, K. (2006). *Unterrichtsentwicklung – Wege zum offenen Unterricht*. In Aregger, K. & Waibel, E. (Hrsg.). *Entwicklung der Person durch Offenen Unterricht. Das Kind im Mittelpunkt: Nachhaltiges Lernen durch Persönlichkeitserziehung* (S. 26–42). 2. Auflage, 2009, Augsburg: Birgg Pädagogik Verlag GmbH
- Klafki, W. (1985). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik*. 6. neu, ausgestattete Auflage, 2007, Weinheim & Basel: Beltz Verlag
- Kniffka, G. & Siebert-Ott, G. (2007). *Deutsch als Zweitsprache. Lehren und Lernen*. 2. Auflage, 2009, Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co.
- König, J. (2014). *Geschichte Brasiliens*. E-Book Auflage. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG
- Lenhard, W. & Schneider, W. (2005). *ELFE 1-6. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler. Manual*. Göttingen: Hogrefe Verlag
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. 1. Auflage, Bern: Haupt Verlag

- Lindauer, T., Schmellentin, C., Gyger, M., Hefti, C. & Kernen, N. (2013). *Sprachgewandt. 2. Bis 9. Klasse. Handbuch*. 1. Auflage, Zürich: Lehrmittelverlag Zürich
- May, P. (2001). *Lernförderlicher Unterricht. Teil 1: Untersuchung zur Wirksamkeit von Unterricht und Förderunterricht für den schriftsprachlichen Unterricht*. 1. Auflage, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Europäischer Verlag der Wissenschaften
- Metzger, C. (2005). *Lern- und Arbeitsstrategien*. 5. korrigierte Auflage, Oberentfelden: Sauerländer Verlag AG.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* 7. Auflage, 2010, Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH
- Meyer, S. (2007). *Unterricht – Teil befreiender Pädagogik. Paulo Freires Arbeitsprogramm als Baustein einer wirkungsvollen integrativen Didaktik*. Unveröffentlichte Präsentation, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik
- Meyer, S. (2012). Teil II: Beziehungshaltige Mathematik. In Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (Hrsg.). UN-Behindertenrechtskonvention. Jg. 18, Nr. 7-8, Juli/August 2012 (S. 32-38). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2012). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Kindergarten bis Sekundarstufe I*. 1. Auflage, Bern: Schulverlag plus AG
- Nodari, C. (2002). *Pipapo 1. Deutsch für fremdsprachige Kinder und Jugendliche. Kommentar*. 1. Auflage, Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Nodari, C., De Rosa, R. (2003). *Mehrsprachige Kinder. Ein Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen*. 1. Auflage, Bern: Haupt Verlag.
- Oksaar, E. (2003). *Zweitspracherwerb. Wege zur Mehrsprachigkeit und zur kulturellen Verständigung*. 1. Auflage, Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Rheinberg, F. (2008). *Motivation. Grundriss der Psychologie Band 6*. 7. aktualisierte Auflage, Stuttgart: Kohlhammer GmbH
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2011). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. 2. Auflage, 2013. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH

- Schule im Zürcher Oberland (2014). *Konzept Deutsch als Zweitsprache*. 2014: Schule im Zürcher Oberland
- Sodogé, A. & Greminger, E. (2015). *Aufgaben und Ziele von DaZ Unterricht*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik
- Vester, F. (1978). *Denken, Lernen, Vergessen. Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn, und wann lässt es uns im Stich?* 34. überarbeitete, ungekürzte Auflage, 2011. München: Deutscher Verlag GmbH & Co. KG
- Waibel, E. (2006). *Die Entwicklung der Person durch Offenen Unterricht*. In Aregger, K. & Waibel, E. (Hrsg.). *Entwicklung der Person durch Offenen Unterricht. Das Kind im Mittelpunkt: Nachhaltiges Lernen durch Persönlichkeitserziehung* (S. 43–76). 2. Auflage, 2009, Augsburg: Birgg Pädagogik Verlag GmbH
- WHO (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber Hogrefe AG
- Wolf, W. (1995). *Qualitative versus quantitative Forschung*. In König, E. & Zedler, P. (Hrsg.). *Bilanz qualitativer Forschung*. Bd. I: Grundlagen qualitativer Forschung (S. 309–329). Weinheim: Beltz

VI. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Freies Dialog Verständnis	12
Abbildung 2: Aspekte der Motivation	15
Abbildung 3: Netzwerk der Gehirntätigkeit	16
Abbildung 4: Mehrspeichermodell des Gedächtnisses	18
Abbildung 5: Die Triangulation nach Altrichter & Posch	21
Abbildung 6: Die Triangulation dieser Masterarbeit	21
Abbildung 7: Erstversion des DaZ-Handlungsmodells	23
Abbildung 8: Beispiel Wortkarteikarte	23
Abbildung 9: Lernkartei	24
Abbildung 10: Wanderdiktat	24
Abbildung 11: Worttrainer	24
Abbildung 12: Wippe	25
Abbildung 13: Modifiziertes Schema der Projektmethode für das DaZ-Handlungsmodell	26
Abbildung 14: Schüler-Beispiel eines Mind Maps zur Vorstellungsrunde	27
Abbildung 15: Zweitversion des DaZ-Handlungsmodells	32
Abbildung 16: Übungsbeispiel zur Förderung des Entwicklungsziels «Satzbau» im Projekt	33
Abbildung 17: Übungsbeispiel zur Förderung des Entwicklungsziels «Zeitformen» im Projekt	33
Abbildung 18: Ausschnitt des Projektziels "Faltanleitung Hund"	34
Abbildung 19: Ausschnitt des Projektziels "Vortrag – Weisser Hai"	34
Abbildung 20: Ausschnitt des Projektziels "Vortrag – FIFA"	35
Abbildung 21: Ausschnitt des Projektziels "Vortrag – Flugzeuge, Pilot & Flughafen"	35
Abbildung 22: Ausschnitt des Projektziels "Lernplakat Fussball"	35
Abbildung 23: Ausschnitt des Projektziels "Geistergeschichte"	35
Abbildung 24: Nachvollziehbarkeitsmatrix der Zielumsetzung	39
Abbildung 25: Selbsteinschätzung der SuS zu Sprachkompetenzen im Vergleich	46
Abbildung 26: Prozentrang der SuS im Wortverständnis des Leseverständnisses «ELFE 1-&»	47
Abbildung 27: Prozentrang der SuS des Gesamtergebnisses des Leseverständnisses «ELFE 1-6»	49
Abbildung 28: Leistungsvergleich der SuS zur Leseflüssigkeit	49
Abbildung 29: Einschätzungen der Sprachkompetenzen der SuS nach «Sprachgewandt»	50
Abbildung 30: Anwendungsstatistik Lernformen des Worttrainings	51
Abbildung 31: Effektiver und veranschlagter Zeitaufwand im Vergleich	54

VII. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der SuS mit Förderbedarf DaZ	6
Tabelle 2: Die vier Sprachkompetenzen.....	9
Tabelle 3: Analyse der Wartezeitproblematik	30
Tabelle 4: Lösungen der Wartezeitproblematik im Vergleich	32
Tabelle 5: Von den Teilzielen über die Grobziele zu den Fragestellungen	39
Tabelle 6: Inhaltsanalyse Forschertagebuch anhand von Beispielen	41
Tabelle 7: Beispiele aus der Inhaltsanalyse der SuS Befragung	41
Tabelle 8: Beispiele aus der Inhaltsanalyse der KLP Befragung	42
Tabelle 9: Codierungszuordnung zu Zielsetzungen	42
Tabelle 10: Anzahl Nennungen der Lernbereitschaft im Forschertagebuch	44
Tabelle 11: Selbsteinschätzungen SuS zur Projektmethode	45
Tabelle 12: Lerntyp-Ausprägungen der Lernformen in der Übersicht	51
Tabelle 13: Charakteristika der Aktionsforschungen	61

VIII. Sachregisterverzeichnis

Aufbauunterricht	2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	Lebensweltbezug	1, 3, 7, 10, 12, 15, 25, 66
Bankiers-Methode	11, 12, 26, 66	Lernbereitschaft	2, 3, 25, 27, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 55, 57, 58, 66, 67, 74
Beratungswerkstatt	32	Lernkartei	23, 24, 28, 51
BICS	8	Lerntyp-Ausprägung	16, 23, 24, 48, 51, 52
Binnendifferenzierung	30	Motivation	2, 3, 15, 16, 20, 25, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 71
CALP	8, 9	Muttersprache	7
Codierung	40	Nachhaltig Lernen	17
Curriculumprozess	14	Nachhaltigkeit	17, 23
DaZ-Handlungsmodell	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 40, 43, 45, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67	natürliche Differenzierung	30
DaZ-Lehrauftrag	10, 22, 55, 56, 57, 66	Objektivität	38
Deutsch als Zweitsprache	1, 2, 4, 7, 9, 66, 68, 70, 72	Projektmethode	13, 14, 22, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 44, 45, 48, 54, 55, 57, 65, 66, 69
DaZ	1	Reliabilität	38
dialogische Lernprozesse	13, 17	Repetitionsstrategien	17
dialogische Didaktik	13	ressourcenorientierten Lerntheorie	10
echte Lernzeit	17	Selbstständigkeit	22, 25, 32, 37, 41, 46, 58, 60
Entwicklungsziele	6, 25, 36, 39, 42, 46, 48, 50, 63, 66, 67	Spendendidaktik	13, 32, 57, 65, 66
Erstsprache	2, 6, 7, 8, 9	Sprachkompetenzen	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 22, 25, 34, 42, 46, 50, 56, 58, 65, 67
Expertiseerwerb	17, 30, 33	Transfer	17, 30, 33
Fossilierung	57, 66	Triangulation	21, 38, 45, 61, 62
Fremdsprachen	8	Validität	38
Generative Themen	12, 22, 25, 44	Wanderdiktat	23, 24, 28, 51
Handmetapher	44, 56	Wartezeitproblematik	29, 30, 32, 33, 37, 65
Individualisierte Dossiers	32	Wippe	23, 25, 28, 51
Initial- und Endtests	19, 62	Wortschatzaufbereitung	29, 37, 40, 41, 43, 53, 54, 59, 62, 67
internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit		Worttrainer	23, 24, 28, 51
ICF	2	Worttraining	23, 28, 29, 33, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 66, 67
kognitivem Lernen	14	Zweitsprache	
		L2	1, 3, 7, 8, 12, 15, 66

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung: Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Lebensweltbezug als Mittelpunkt der Zweitsprachenförderung

Eine Entwicklungsarbeit zur ressourcenorientierten
Förderung von Deutsch als Zweitsprache

Eingereicht von: Mirjam Glaus
Begleitung: lic. phil. Stefan Meyer
Abgabetermin: 23. Juni 2016

Inhaltsverzeichnis

A.	Zeitmanagement	78
B.	Grundmuster der Projektmethode.....	80
C.	Projektmethode des DaZ-Handlungsmodells	81
D.	Sprachstandanalyse der SuS bei Beginn	82
E.	Zielmatrix Ebene SuS	88
F.	Zielmatrix Ebene LP	89
G.	Lerntypen & Selbsteinschätzung	90
H.	Erfahrungen & Erwartungen der SuS.....	93
I.	Erfahrungen & Erwartungen der KLP	97
J.	Projektpläne der SuS.....	99
K.	Grobplanung DaZ-Unterricht	105
L.	Forschertagebuch	107
M.	Inhaltsanalyse Forschertagebuch.....	132
N.	Evaluation SuS Befragung.....	139
O.	Evaluation KLP Befragung.....	146
P.	Leistungsvergleich Sprachtest.....	152
Q.	Sprachstandanalyse der SuS bei Ende.....	156
R.	Anwendungsstatistik Lerntypen.....	162
S.	Zeitprotokoll.....	165
T.	Arbeitstechniken	167
U.	Der Worttrainer	170

A. Zeitmanagement Masterarbeit

Zeitprotokoll Forschungsaufwand

Aufwandarten	Zeitaufwand in Stunden
Disposition	80
Theoretische Erkenntnisse	150
Entwicklung Handlungsmodell	15
Entwicklungsphase	
<i>Unterricht</i>	66
<i>Sprachstandanalysen</i>	12
<i>Forschertagebuch</i>	30
<i>Wortschatzaufbereitung</i>	40
<i>Weiterentwicklung Handlungsmodell</i>	10
Forschungsdaten	
<i>Interview und Fragebogen</i>	7
<i>Forschungsdesign</i>	8
<i>Aufarbeitung</i>	30
Dokumentation Forschung	250
Lektorenaufwand	16
Gesamtaufwand	714

B. Grundmuster der Projektmethode

Der zweiten Säule des DaZ-Handlungsmodells «Persönliches Projekt» steht die Projektmethode von Karl Frey (2012, S. 55) zugrunde. Folgend ist Freys (ebd.) Projektablauf idealisiert dargestellt.

C. Projektmethode des DaZ-Handlungsmodells

Freys (2012) Projektmethode wurde wie folgt auf die zweite Säule des DaZ-Handlungsmodells angepasst bzw. in detailliertere Schritte verfeinert.

D. Sprachstandanalyse der SuS bei Beginn

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozent-rang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
AP Knabe, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Portugiesisch <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Jan. 2015 in der Schweiz und im DaZ-Anfangsunterricht des DaZ-Förderzentrums Seit 19.10.2015 (KW 43) vollständig in der 5. Klasse und somit im DaZ-Aufbauunterricht bei M. Glaus	Hören	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	A	Versteht häufig geübte Wörter und kann einfachen, bekannten Anweisungen folgen.
	Lesen	3.4	Sehr schwach ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich Wortverständnis der schwächste ist gefolgt von Satzverständnis und Textverständnis. Hat beim Wortverständnis Mühe mit mehrsilbigen Wörtern, beim Satzverständnis mit Substantiven und Präpositionen und beim Textverständnis mit Inferenzbildung. Sein Lesetempo mit 61 Wörtern pro Minute entspricht einer langsamen Dekodierfähigkeit. Er verschluckt Endungen beim Lesen, bemerkt Fehler aber teilweise bereits selbst.	A	Erreichte 28 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 4.Klasse, was als DaZ-Zuteilung zu werten ist. Versteht häufig geübte Wörter, braucht jedoch viel Zeit für das Dekodieren.
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	A	Kann sich nur teils verständlich ausdrücken und verwendet dabei einfachen Wortschatz. Spricht viel zu schnell. In 1:1 Situationen kann er sich besser verständigen als in Gruppensituationen. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	A	Kann sich zu Alltagsthemen kurz ausdrücken und macht teilweise erste Verknüpfungen, wobei Sätze oft noch unvollständig sind. Versucht einfache Grammatikregeln anzuwenden. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.

Wortschatz, Lesefähigkeit, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen

Persönliche Entwicklungsziele:

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozentrang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
KM Knabe, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Portugiesisch <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Geburt in der Schweiz; profitorierte vom Kindergarten bis Ende 2. Klasse vom DaZ-Aufbauunterricht. Da er in der 3. Klasse immer noch grosse Defizite im Wortschatz und somit im Verständnis zeigte, wurde ihm für die 4. Klasse erneut DaZ-Aufbauunterricht ermöglicht.	Hören	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Versteht geübte und schulnahe Wörter und kann vertrauten Anweisungen folgen. Das Folgen von mündlichen Diskussionen in Kleingruppen gelingt meist.
	Lesen	2.0	Sehr schwach ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich Textverständnis der schwächste ist, gefolgt von Satzverständnis und Wortverständnis. Hat beim Wortverständnis Mühe mit mehrsilbigen Wörtern, beim Satzverständnis mit Präpositionen und Konjunktionen und beim Textverständnis mit Inferenzbildung und anaphorischen Bezügen. Sein Lesetempo mit 69 Wörter pro Minute entspricht langsamer Dekodierfähigkeit.	A	Erreichte 25 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 4. Klasse, was als DaZ-Zuteilung zu werten ist. Versteht häufig geübte Wörter, braucht jedoch viel Zeit für das Dekodieren.
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Kann sich in kurzen, mündlichen Alltagssituationen verständlich ausdrücken und verwendet dabei allerdings einfachen Wortschatz. Braucht viel Zeit, bis er seine Aussagen bereit hat und sucht oft nach Worten. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Kann sich zu Alltagsthemen ausdrücken und macht teilweise auch Verknüpfungen, wobei Sätze oft noch unvollständig sind und der Wortschatz begrenzt. Achtet nicht auf einfache Grammatikregeln. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.

Persönliche Entwicklungsziele: Wortschatz, Leseflüssigkeit, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen, Wortarten

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozentrang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
<p>WY Knabe, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Chinesisch <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Geburt in der Schweiz; profitierte vom Kindergarten bis Ende 1. Klasse vom DaZ-Aufbauunterricht. Da er in der 4. Klasse immer noch grosse Defizite im Wortschatz und somit im Verständnis zeigte, wurde ihm für die 5. Klasse erneut DaZ-Aufbauunterricht ermöglicht.</p>	Hören	Kein Bestandteil des Tests		B	Versteht geübte und schulnahe Wörter und kann vertrauten Anweisungen folgen. Das Folgen von mündlichen Diskussionen in Klein- und Grossgruppen gelingt meist.
	Lesen	11.3	Unterdurchschnittlich ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich Textverständnis der schwächste ist, gefolgt von Satzverständnis und Wortverständnis. Hat beim Wortverständnis Mühe mit mehrsilbigen Wörtern, beim Satzverständnis mit Präpositionen und beim Textverständnis mit Inferenzbildung und isolierter Informationsentnahme. Sein Lesetempo mit 77 Wörter pro Minute entspricht mittlerer Dekodierfähigkeit.	A	Erreichte 30 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 4. Klasse, was als DaZ-Zuteilung zu werten ist. Versteht häufig geübte Wörter.
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests		C	Kann sich in mündlichen Alltagssituationen verständlich ausdrücken und verwendet dabei allerdings einfachen Wortschatz. Kann mündlich sein grosses Allgemeinwissen gut kundtun. Verwendet vorwiegend die Zeitformen Präsens und Perfekt, da er noch Mühe mit Präteritumsformen hat.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests		B	Kann sich zu Alltagsthemen ausdrücken und macht auch Verknüpfungen, wobei Sätze teils noch unvollständig sind und der Wortschatz begrenzt. Wendet einfache Grammatikregeln meist an. Verwendet vorwiegend die Zeitformen Präsens und Perfekt, da er noch Mühe mit Präteritumsformen hat.

Persönliche Entwicklungsziele: Wortschatz, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozentrang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
LB Knabe, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Albanisch <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Geburt in der Schweiz; profitierte vom Kindergarten bis Ende 2. Klasse vom DaZ-Aufbauunterricht. Da er in der 3. Klasse immer noch grosse Defizite im Wortschatz und somit im Verständnis zeigte, wurde ihm erneut für die 4. Klasse DaZ-Aufbauunterricht ermöglicht.	Hören	Kein Bestandteil des Tests		B	Versteht geübte und schulnahe Wörter und kann vertrauten Anweisungen folgen. Das Folgen von mündlichen Diskussionen in Kleingruppen gelingt meist.
	Lesen	2.0	Sehr schwach ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich Textverständnis der schwächste ist, gefolgt von Satzverständnis und Wortverständnis. Hat beim Wortverständnis Mühe mit mehrsilbigen Wörtern, beim Satzverständnis mit Präpositionen und beim Textverständnis: mit Inferenzbildung und isolierter Informationsentnahme. Sein Lesetempo mit 60 Wörter pro Minute entspricht langsamer Dekodierfähigkeit.	A	Erreichte 27 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 4. Klasse, was als DaZ-Zuteilung zu werten ist. Versteht häufig geübte Wörter und braucht viel Zeit für das Dekodieren.
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests		B	Kann sich in kurzen, mündlichen Alltagssituationen verständlich ausdrücken und verwendet dabei allerdings einfachen Wortschatz. Braucht einige Zeit, bis sie ihre Aussagen bereit hat und sucht oft nach Worten. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests		B	Kann sich zu Alltagsthemen ausdrücken und macht teilweise auch Verknüpfungen, wobei Sätze oft noch unvollständig sind und der Wortschatz begrenzt. Achtet nicht auf einfache Grammatikregeln. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt

Persönliche Entwicklungsziele: Wortschatz, Leseflüssigkeit, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen, Wortarten

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozentrang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
ES Mädchen, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Türkisch <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Geburt in der Schweiz; profitorierte vom Kindergarten bis heute vom DaZ-Aufbauunterricht.	Hören	Kein Bestandteil des Tests		B	Versteht geübte und schulnahe Wörter meist und kann vertrauten Anweisungen folgen. Das Folgen von mündlichen Diskussionen in Kleingruppen gelingt meist.
	Lesen	2.0	Sehr schwach ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich Textverständnis der schwächste ist, gefolgt von Satzverständnis und Wortverständnis. Hat beim Wortverständnis Mühe mit mehrsilbigen Wörtern, beim Satzverständnis: mit Präpositionen und beim Textverständnis: mit Inferenzbildung und isolierter Informationsentnahme. Ihr Lesetempo mit 56 Wörter pro Minute entspricht sehr langsamer Dekodierfähigkeit.	A	Erreichte 23 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 4. Klasse, was als DaZ-Zuteilung zu werten ist. Versteht häufig geübte Wörter und braucht aber sehr viel Zeit für das Dekodieren.
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests		B	Kann sich in kurzen, mündlichen Alltagssituationen verständlich ausdrücken und verwendet dabei allerdings einfachen Wortschatz und unvollständige Sätze. Spricht sehr leise, was die Verständlichkeit teils beeinträchtigt. Braucht einige Zeit, bis sie ihre Aussagen bereit hat und sucht ab und an nach Worten. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests		A	Kann sich zu Alltagsthemen oft ausdrücken und macht teilweise auch Verknüpfungen, wobei Sätze teils noch unvollständig sind und der Wortschatz begrenzt. Achtet nicht auf einfache Grammatikregeln. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.

Persönliche Entwicklungsziele: Wortschatz, Leseflüssigkeit, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen, Wortarten

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozent-rang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
FK Mädchen, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Tigrinja <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Oktober 2012 in der Schweiz; profitierte 2 Semester von DaZ-Anfangsunterricht Seit Schuljahr 2013-2014 ohne Unterbruch im DaZ-Aufbauunterricht	Hören	Kein Bestandteil des Tests		B	Versteht geübte und schulnahe Wörter und kann vertrauten Anweisungen folgen. Das Folgen von mündlichen Diskussionen in Klein- und Grossgruppen gelingt meist.
	Lesen	17.6	Unterdurchschnittlich ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich Wortverständnis der schwächste ist, gefolgt von Satzverständnis und Textverständnis. Hat beim Wortverständnis Mühe mit mehrsilbigen Wörtern, beim Satzverständnis mit Präpositionen und beim Textverständnis mit Inferenzbildung und isolierter Informationsentnahme. Ihr Lesetempo mit 67 Wörtern pro Minute entspricht eher langsamer Dekodierfähigkeit.	A	Erreichte 29 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 4. Klasse, was als DaZ-Zuteilung zu werten ist. Versteht häufig geübte Wörter und braucht allerdings eher noch viel Zeit für das Dekodieren
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests		B	Kann sich in mündlichen Alltagssituationen meist verständlich ausdrücken und verwendet dabei allerdings einfachen Wortschatz. Verwendet meist nur Zeitformen Präsens und Perfekt, da Präteritumsformen noch nicht sitzen.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests		B	Kann sich zu Allagsthemen ausdrücken und macht auch Verknüpfungen, wobei Sätze teils noch unvollständig sind und der Wortschatz begrenzt. Wendet einfache Grammatikregeln nur teilweise an. Verwendet meist nur Zeitformen Präsens und Perfekt, da Präteritumsformen noch nicht sitzen.

Persönliche Entwicklungsziele: Wortschatz, Leseflüssigkeit, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen

E. Zielmatrix Ebene SuS

Ziele	Teilziele	Mittel der Zielerreichung	Indikatoren der Zielerreichung	Instrumente/ Verfahren zur Überprüfung
Das Kind verfügt über eine positive Lernbereitschaft.	Das Kind lernt selbstständig die 25 Wörter pro Woche.	Das Kind darf täglich 5 Minuten während dem Unterricht üben. Dem Kind stehen lerntypgerechte Übungsformen zur Verfügung.	Das Kind lernt die Wörter selbstständig und regelmässig.	Beobachtungen der KLP und der DaZ-LP zum Lernverhalten des Kindes.
	Das Kind arbeitet initiativ und engagiert an seinem selbst gewählten Projekt.	Das Kind wählt sein Projektthema selber. Das Kind vereinbart mit der DaZ-LP einen Projektauftrag mit konkreten Zielen und einem Zeitplan. Die DaZ-LP unterstützt das Kind bei der Recherche und beim Umsetzen des Projektauftrages.	Das Kind macht seine Hausaufgaben. Das Kind sucht die Unterstützung der DaZ-LP aktiv. Das Kind arbeitet möglichst selbstständig mit dem Projektauftrag.	Beobachtungen der DaZ-LP zum Arbeitsverhalten und -Vorgehen des Kindes. Dialog zwischen Kind und DaZ-LP zum Projekt. Befragung der SuS.
	Das Kind kann seine Entwicklungsziele wie bspw. Satzbau, Zeitformen, Präpositionen, usw. erkennen und will sich verbessern.	Das Kind arbeitet an seinen Entwicklungszielen anhand von Übungen passend zum gewählten Projekt sowie anhand von Übungen aus einem individuell für das Kind erstellten Dossiers.	Das Kind stellt Fehler selber fest und hinterfragt sein Vorgehen. Das Kind versucht neue Erkenntnisse anzuwenden.	Beobachtungen der DaZ-LP zum Arbeitsverhalten und -Vorgehen des Kindes. Befragung der SuS.
Das Kind erfährt einen Lernzuwachs in seinen Deutsch-Kompetenzen.	Das Kind hat seinen Wortschatz zu unterrichtsrelevanten Themen erweitert.	Das Kind übt die 25 Wörter pro Woche.	Das Kind versteht die Wörter. Das Kind kann die Wörter in einem Satz anwenden. Das Kind kann die Wörter korrekt schreiben.	Die KLP überprüft wöchentlich das Wortverständnis und die Rechtschreibung. Das Kind macht den Leseverständnistest ELFE und Sprachgewandt.
	Das Kind erweitert den Wortschatz zu einem vom Kind ausgewählten Thema bzw. Projekt.	Das Kind liest Informationen zum gewählten Thema. Das Kind setzt sich mit neuen Wörtern auseinander. Das Kind erklärt der DaZ-LP einzelne Wörter oder Textstellen.	Das Kind kann einen gelesenen Text in eigenen Worten wiedergeben.	Beobachtungen der DaZ-LP aus dem Dialog mit dem Kind. SuS präsentieren ihre Projektziele.
	Das Kind verbessert sich in seinen Entwicklungszielen wie bspw. Satzbau, Zeitformen, Präpositionen, usw.	Das Kind arbeitet an seinen Entwicklungszielen anhand von Übungen passend zum selbst gewählten Projekt. Das Kind arbeitet an seinen Entwicklungszielen anhand von Übungen aus einem individuell für das Kind erstellten Dossiers.	Das Kind macht Fortschritte bzw. weniger Fehler in seiner Arbeit an seinen Entwicklungszielen. Das Kind macht Fortschritte bzw. weniger Fehler in seiner Arbeit an seinen Entwicklungszielen.	Die DaZ-LP überprüft die Übungen des Kindes. Beobachtungen der DaZ-LP. Das Kind macht den Leseverständnistest ELFE und Sprachgewandt.

F. Zielmatrix Ebene LP

Ziele	Teilziele	Mittel der Zielerreichung	Indikatoren der Zielerreichung	Instrumente/Verfahren zur Überprüfung
Die DaZ-LP plant die unterrichts-nahe Wortschatzerweiterung.	Die DaZ-LP arbeitet die unterrichtsnahen Wörter für die SuS auf.	Die DaZ-LP spricht den unterrichtsrelevanten Wortschatz mit der KLP ab. Die DaZ-LP erarbeitet Wortkarten mit einer Begriffserklärung und einem Beispielsatz.	Die KLP erhält pünktlich die Wortkarten zu den 25 Wörtern.	Austausch zwischen DaZ-LP und der KLP.
	Die DaZ-LP stellt lerntypgerechte Übungsformen für die Wortschatzerweiterung zur Verfügung.	Die DaZ-LP ermittelt die Lerntypen der DaZ-SuS. Die DaZ-LP zeigt den SuS, welche Übungsformen für sie lerntypgerecht wären.	Die lerntypgerechten Übungsformen sind aktualisiert und stehen den SuS zur Verfügung. Die DaZ-LP tauscht sich mit den SuS über die lerntypgerechten Übungsformen fortlaufend aus.	Beobachtungen der DaZ-LP und der KLP zu den Übungsformen der SuS. Dialog zwischen Kind und DaZ-LP zu Übungsformen.
	Die KLP ermöglicht den SuS täglich ein fünfminütiges Worttraining.	Die DaZ-LP tauscht sich mit der KLP aktiv über die Formen, Möglichkeiten und Erinnerungen für das routinierte Worttraining der SuS aus.	Die SuS können täglich fünf Minuten ihr Worttraining während dem Unterricht absolvieren.	Austausch zwischen DaZ-LP und der KLP.
Der Zeitaufwand für das DaZ-Handlungsmodell ist angemessen.	Der zeitliche Kooperations-Aufwand für das DaZ-Handlungsmodell beschränkt sich für die KLP auf 30 Minuten pro Monat.	Die DaZ-LP fokussiert den Austausch mit der KLP auf den unterrichtsnahen Wortschatz, wobei sie jeweils aufgrund des Unterrichtsmaterials Vorschläge unterbreitet. Für den Austausch bestehen fixe Zeitfenster zwischen der DaZ-LP und der KLP.	Der zeitliche Kooperations-Aufwand für die KLP pro Monat beschränkt sich auf maximal 30 Minuten.	Die LPs messen die Zeit für den Austausch.
	Der zeitliche Aufwand für die Unterrichtsvor- und -Nachbereitung und die Wortschatzaufbereitung für die DaZ-LP beträgt je Lektion 30 Minuten.	Die DaZ-LP erledigt die Vor- und Nachbereitung der DaZ-Lektionen sowie die Wortschatzaufbereitung in fixen Zeitfenstern. Die DaZ-LP nutzt Synergien.	Die DaZ-LP benötigt für die Vor- und Nachbereitung des DaZ-Unterrichts und die Wortschatzaufbereitung maximal 30 Minuten pro Lektion. Die DaZ-LP richtet eine Wortkartei ein. Die DaZ-LP verwendet Übungsideen der Entwicklungsziele weiter.	Die DaZ-LP misst die Zeit für die Vor- und Nachbereitung. Die DaZ-LP verfügt über eine Exceldatei für die Wortkartei.
Die LPs arbeiten motiviert mit dem DaZ-Handlungsmodell	Die KLP unterstützt das DaZ-Handlungsmodell mit dem Worttraining.	Die KLP liefert der DaZ-LP unterrichtsnahe Wörter für die Wortschatzaufbereitung. Die KLP ermöglicht den SuS täglich ein fünfminütiges Worttraining.	Die DaZ-LP erhält von der KLP unterrichtsnahe Wörter für die Wortschatzaufbereitung. Die SuS können täglich fünf Minuten Wörter lernen.	Austausch zwischen DaZ-LP und der KLP. SuS berichten über ihr Worttraining.
	Die DaZ-LP arbeitet entlang des DaZ-Handlungsmodells.	Die DaZ-LP bereitet den DaZ-Unterricht bewusst entlang des DaZ-Handlungsmodells vor und nach.	Die DaZ-LP verfällt nicht in die Spendidaktik.	Beobachtungen der DaZ-LP zum eigenen Unterricht.
	Die DaZ-LP fühlt sich wohl, mit dem DaZ-Handlungsmodell zu arbeiten.	Die DaZ-LP bereitet den DaZ-Unterricht bewusst entlang des DaZ-Handlungsmodells vor und nach. Die DaZ-LP entwickelt das Modell weiter, damit es für sie authentisch und motivierend ist.	Die DaZ-LP unterrichtet gerne und motiviert. Die SuS kommen gerne in den DaZ-Unterricht.	Beobachtungen der DaZ-LP zum eigenen Unterricht. Befragung der SuS und der KLP zum DaZ-Unterricht.

G. Lerntypen & Selbsteinschätzung

Damit die SuS vom Gelernten möglichst viel ins Kurzzeitgedächtnis aufnehmen können, ist es hilfreich die Abhängigkeit der Eingangskanäle für zu Lernendes zu kennen. So kann die Lehrperson unterschiedliche Eingangskanäle anbieten und das Kind entsprechend aufgrund seiner Ausprägung üben. Den Grundlerntyp der SuS wurde mit dem von Vester (1978, S. 211-215) entwickeltem Testverfahren festgestellt.

Lerntyp-Ausprägung von AP

Lerntyp-Ausprägung von KM

Selbsteinschätzung von KM

DaZ Name: KM

Mein Können in der Sprache Deutsch

	😊	🙂	😐	😞	😡
Lesen und Leseverstehen kann ich...					
Sprechen kann ich...					
Schreiben kann ich...					
Hören kann ich...					

Lerntyp-Ausprägung von WY

Selbsteinschätzung von WY

DaZ: _____ Name: WY

Mein Können in der Sprache Deutsch

	☹️	😞	🙂	😊	😄
Lesen und Leseverstehen kann ich...			X		
Sprechen kann ich...			X		
Schreiben kann ich...				X	
Hören kann ich...			X		

Lerntyp-Ausprägung von LB

Selbsteinschätzung LB

DaZ: _____ Name: LB

Mein Können in der Sprache Deutsch

	☹️	😞	🙂	😊	😄
Lesen und Leseverstehen kann ich...				X	
Sprechen kann ich...			X		
Schreiben kann ich...			X		
Hören kann ich...			X		

Lerntyp-Ausprägung von ES

Selbsteinschätzung ES

DaZ Name: ES

Mein Können in der Sprache Deutsch

	😊	😐	😞	😡	😱
Lesen und Leseverstehen kann ich...				X	
Sprechen kann ich...				X	
Schreiben kann ich...			X		
Hören kann ich...				X	

Lerntyp-Ausprägung von FK

Selbsteinschätzung FK

DaZ Name: FK

Mein Können in der Sprache Deutsch

	😊	😐	😞	😡	😱
Lesen und Leseverstehen kann ich...				X	
Sprechen kann ich...				X	
Schreiben kann ich...			X		
Hören kann ich...				X	

H. Erfahrungen & Erwartungen der SuS

In einzelnen Interviews holte ich die Erfahrungen der SuS im DaZ-Unterricht sowie ihre Erwartungen an den DaZ-Unterricht im Vorfeld ab. Diese Interviews gaben mir zudem die Möglichkeit, die SuS und ihre sprachlichen Hintergründe besser kennenzulernen. Sie wurden als Tonspur erfasst und die Antworten der SuS anschliessend protokolliert.

1. Welches ist deine Muttersprache (L1)?¹

KM: Das sei portugiesisch.

WY: Das sei chinesisch und teilweise englisch.

LB: Das sei albanisch.

ES: Das sei türkisch.

FK: Das sei tigrinisch.

2. Mit wem sprichst du diese Sprache?

KM: Mit seiner Mutter spreche er portugiesisch, wobei sie nun deutsch lerne und sie Zuhause deshalb nun teilweise auch deutsch miteinander sprechen würden. Mit seinem Bruder spreche er Deutsch, auch dann wenn seine Mutter dabei sei.

WY: Chinesisch spreche er mit seiner Mutter und seinen Grosseltern, wobei er letztere meist nur einmal in den Ferien sehe, wenn er nach China ginge. Wenn er und seine Mutter etwas mit deren Bekannten unternehmen würden, dann würden sie meist englisch sprechen. Englisch habe er besonders in Singapur gesprochen, wo er einmal gelebt habe.

LB: Zuhause spreche er immer albanisch mit seinen Eltern und Geschwistern. LB meint, dass sie viele Verwandte im Ort und der Umgebung hätten und wenn immer sie diese sehen würden, würde albanisch gesprochen. Allerdings auf dem Fussballplatz oder im Coiffuresalon des Vaters ginge das nicht, dort spreche er auch mit seinen Eltern deutsch.

ES: Sie spreche Zuhause türkisch mit ihren Eltern und Geschwistern. Auch mit ihren Verwandten aus Solothurn und Deutschland spreche sie türkisch, wenn sie diese besuche.

FK: Tigrinja spreche sie mit ihrer Mutter. Mit ihren Geschwistern spreche sie nur noch deutsch. Am Wochenende spreche sie manchmal noch tigrinisch, wenn sie ihre Onkels und Tanten sehe.

3. Besuchst du einen heimat Sprachlichen Kurs?

KM: Nein, er habe noch nie einen solchen Kurs besucht.

WY: Nein, er habe noch nie einen solchen Kurs besucht.

LB: Ja, er habe in der Unterstufe einen albanischen Kurs besucht. Dieser habe jeweils am Samstag stattgefunden und weil er nun oft Fussballspiele am Samstag habe, ginge das nicht mehr.

ES: Nein, sie habe noch nie einen solchen Kurs besucht.

¹ Für das Verständnis der SuS wurde im Interview der Begriff der Muttersprache und nicht der in der Masterarbeit definierte und angewendete Begriff der Erstsprache verwendet.

FK: Nein, sie besuche keinen solchen Kurs. Am Wochenende jedoch, wenn sie ihre Onkels und Tanten sehen würde, würden diese teilweise mit ihr und anderen SuS ihre Muttersprache üben. Dann besuche sie noch den orthodoxen Religionsunterricht und dort würde sie vorwiegend in Tigrinja sprechen und gar schreiben lernen.

4. Was gefällt dir an deiner Muttersprache gut und was weniger?

KM: Portugiesisch gefalle ihm, weil er sich deshalb mit seinen Verwandten unterhalten könne.

WY: Ihm gefalle Chinesisch, weil er diese Sprache als erste gelernt habe und er nun deshalb eine schwierige Sprache beherrsche. Weniger gut gefalle ihm, dass einige Wörter mehrere, teilweise völlig unterschiedliche Bedeutungen haben würden. Diese würde man nur im Zusammenhang und teilweise an der Aussprache unterscheiden können.

LB: Ihm gefalle, dass die Buchstaben in seiner Muttersprache gleich seien wie in Deutsch.

ES: Ihr gefalle türkisch, weil es für sie einfach zu sprechen sei.

FK: Die Muttersprache sei viel schwieriger als Deutsch, weshalb sie sich schwer damit tue. Auch das Schriftbild fände sie kompliziert.

5. Magst du dich erinnern, wann du das erste Mal mit der Sprache Deutsch (L2) in Kontakt gekommen bist?

KM: Mit seinem Vater hätte er von Anfang an Deutsch gelernt.

WY: Mit Deutsch sei er das erste Mal in der ersten Klasse in Kontakt gekommen.

LB: Im Kindergarten sei er das erste Mal Deutsch in Kontakt gekommen.

ES: Sie sei in der Spielgruppe und dann im Kindergarten das erste Mal in Kontakt mit Deutsch gekommen.

FK: Vor rund fünf Jahren sei sie in die Schweiz gekommen und dann unverzüglich mit der Sprache in Kontakt gekommen. Sie hätte damals sofort in die Schule müssen und sei bei Frau Heitz in den DaZ-Unterricht gekommen.

6. Wo kommst du heute überall in Kontakt mit der Sprache Deutsch?

KM: Er komme mit Deutsch in der Schule in Berührung.

WY: Deutsch brauche er bei seiner Tagesmutter, im Hort, in der Schule und besonders auch, wenn er mit Kollegen abmachen würde. Auch beim Einkaufen würde er Deutsch brauchen.

LB: Er brauche Deutsch auf dem Fussballplatz, in der Schule, beim Lernen und beim Spielen mit Freunden.

ES: Deutsch brauche sie in der Schule, in der Hausaufgabehilfe und beim Hausaufgaben machen Zuhause. Manchmal müsse sie Bücher in Deutsch lesen.

FK: Sie zählt auf, dass sie in der Schule, mit ihren Geschwistern, auf dem Fussballplatz, draussen beim Spielen, im Jugendzentrum und manchmal gar beim Einkaufen mit Deutsch in Kontakt käme.

7. Was gefällt dir an der Sprache Deutsch gut und was weniger?

KM: Ihm komme nichts besonders in den Sinn, weshalb ihm Deutsch gefalle oder was ihm daran weniger gefalle.

WY: Die Zeitformen würden ihm Mühe bereiten, weshalb ihm das nicht gefalle.

LB: Deutsch gefalle ihm, weil die Sprache einfacher sei als Englisch oder Französisch, welche er auch lernen müsse.

ES: An Deutsch gefalle ihr, dass sie mit ihren Freundinnen sprechen könne. Weniger gut gefalle ihr aber das Lernen der Sprache, das sei schon ziemlich schwierig.

FK: Sie findet die Sprache habe ein einfacheres Tonbild (Phonologie) als Tigrinja (L1), weshalb ihr Deutsch besser gefalle. Zudem spreche sie auch viel öfters deutsch. Die Sprache gefalle ihr auch, da sie teilweise Ähnlichkeiten zum Englisch habe. Mit Deutsch habe sie immer dann Mühe, wenn sie Wörter oder Ausdrücke nicht verstehe.

8. Du besuchst den DaZ-Unterricht. Was hast du im DaZ-Unterricht bist jetzt alles gelernt?

KM: Er hätte das Präteritum gelernt. An anderes könne er sich gerade nicht erinnern.

WY: Er erinnere sich, dass er das Präteritum sowie Sätze schreiben geübt hätte.

LB: Bis jetzt hätte er im DaZ die Wortarten sowie das Präteritum kennen gelernt.

ES: Sie hätte die Wortarten, die Zeitformen und Personalpronomen gelernt.

FK: Sie erzählt, dass sie die Wortarten gelernt hätte. Auch neue Wörter hätten sie dort gelernt. Zuletzt hätten sie die Zeitformen geübt und Geschichten geschrieben.

9. Was hat dir im DaZ-Unterricht besonders Spass gemacht und was weniger?

KM: Die Spiele hätten ihm am meisten Freude bereitet, aber es gebe nichts, was ihm keinen Spass gemacht hätte.

WY: Das Sätze schreiben ins Heft hätten ihn gelangweilt. Aber die Wortspiele, die seien toll gewesen. Im Allgemeinen lerne er aber gerne.

LB: Besonders beeindruckt hätten ihn die Wortspiele und eher mühsam hätte er das Geschichtschreiben gefunden.

ES: Lückengeschichten zu den Zeitformen hätten ihr weniger Spass gemacht dafür die Wortspiele umso mehr.

FK: Ihr hätte alles gefallen, denn sie sei gerne in den DaZ-Unterricht gekommen.

10. Was denkst du, solltest du im DaZ-Unterricht noch lernen?

KM: Er könne sich nichts Besonderes vorstellen.

WY: Er habe keine besonderen Vorstellungen dazu.

LB: Er wolle besser zu sprechen lernen, denn er habe das Gefühl, das könne er noch nicht so gut.

ES: Sie könne nicht abschätzen, was sie lernen soll.

FK: Sie wolle sich im Schreiben verbessern und deshalb daran arbeiten.

11. Was wünschst du dir für den DaZ-Unterricht?

KM: Er habe keine Wünsche.

WY: Sein Ziel sei, dass er im DaZ so viel lernt und übt, dass er im neuen Schuljahr nicht mehr ins DaZ müsse.

LB: Er wünsche sich viele Gelegenheiten, das Sprechen zu üben.

ES: Sie habe keine Wünsche.

FK: Sie wünsche sich, dass sie weniger Fehler bei Schreibarbeiten mache und sich somit im Schreiben verbessere.

12. Was wünschst du dir von der DaZ-Lehrperson?

KM: Er habe keine Wünsche.

WY: Er wünsche sich, dass die DaZ-Lehrperson Zeit für ihn habe und ihn auf Fehler hinweise.

LB: Er habe keine Wünsche.

ES: Sie wünsche sich, dass die DaZ-Lehrperson nett sei.

FK: Sie habe keine Vorstellungen dazu. Höchstens, dass die DaZ-Lehrperson nett sei.

I. Erfahrungen & Erwartungen der KLP

Die Erfahrungen der Klassenlehrpersonen (KLP) mit dem DaZ-Unterricht sowie ihre Erwartungen an den DaZ-Unterricht beschaffte ich mir in einzelnen Interviews. Diese Interviews wurden als Tonspur erfasst und die Antworten der KLP anschliessend protokolliert.

1. Wie hast du und die DaZ-Lehrperson (DaZ-LP) bis anhin den DaZ-Unterricht organisiert?

KLP 1: Eine gemeinsame Organisation hätte es nicht gegeben. Man hätte sich lediglich ausgetauscht, wenn es zu Verhaltensauffälligkeiten bei den SuS gekommen sei. Und natürlich am Ende für die schulischen Standortgespräche hätte er sich mit der DaZ-LP ausgetauscht, bei welchen die DaZ-LP nur teilweise teilgenommen hätte.

KLP 2: Er hätte sich jeweils zwei- bis dreimal im Schuljahr mit der DaZ-LP über die Sprachkompetenzen der SuS unterhalten, wobei die DaZ-LP jeweils Förderschwerpunkte vorgeschlagen hätte. Für die Schulischen Standortgespräche hätte man sich zusätzlich ausgetauscht, wobei die DaZ-LP nicht daran teilgenommen hätte.

2. Wie stellst du dir eine gute Zusammenarbeit mit der DaZ-LP vor? Hast du konkrete Erwartungen an mich?

KLP 1: Er denke, dass ein gelegentlicher Austausch zu den SuS sinnvoll wäre. Einen quartalsweisen Austausch würde sich da anbieten, allerdings müsse der zeitliche Aufwand in Grenzen gehalten werden, da er mit anderen Austauschgesprächen schon ziemlich ausgelastet sei. Für die Schulischen Standortgespräche wünsche er sich, dass die DaZ-LP immer anwesend sei, da sie den Sprachstand der SuS sowie deren Fortschritt besser kenne und erklären könne.

KLP 2: Den regelmässigen Austausch mit der DaZ-LP schätze er sehr, wobei dieser häufiger stattfinden könnte. Dass er die Förderschwerpunkte der SuS kenne, finde er wichtig. Er würde es auch schätzen, wenn der DaZ-Unterricht noch enger mit dem übrigen Unterricht verbunden wäre. Eine genaue Vorstellung dazu habe er aber nicht. Die gute Vorbereitung der DaZ-LP für die Schulischen Standortgespräche sollen auch weiterhin so bleiben.

Nach diesen zwei Fragen stellte ich der KLP jeweils mein Handlungsmodell für den DaZ-Unterricht vor, welches als nächstes kurz erläutert ist.

Das Handlungsmodell sieht zum einen den zweiwöchentlichen, kurzen Austausch zu den SuS und zum unterrichtsrelevanten Wortschatz vor. Dabei kann der Rhythmus zwischen den Austauschen vergrössert werden, sobald sich alle Beteiligten ans Handlungsmodell gewöhnt haben. Die KLP unterstützt die SuS mit DaZ-Förderbedarf insofern, als dass diese täglich während fünf Unterrichtsminuten an ihrem Wortschatz üben dürfen. Der Wortschatz wiederum lehnt sich an den Unterricht der Klasse an, weshalb mich die KLP mit Arbeitsblättern zu Themen im Fach Mensch und Umwelt, Hinweisen zu Büchern oder ähnlichem beliefert. Aus diesem Unterrichtsmaterial bereite ich einen Lernwortschatz von 25 Wörtern pro Woche auf. Im DaZ-Unterricht werden die SuS an eigenen Projekten arbeiten. Innerhalb ihrer Projekte werden sie passend dazu Übungen aufgrund ihrer Entwicklungsziele machen. Das Ziel des Handlungsmodells ist es,

dass die SuS einerseits ihren Wortschatz erweitern und dadurch erfolgreicher am Unterricht sowie an Gesprächen teilnehmen können und andererseits, dass sie durch ihr persönliches Projekt eine positive Lernbereitschaft für das Lernen und im Besonderen für die Sprache Deutsch aufbringen können.

Ich erklärte der KLP aufgrund des Handlungsmodells unsere mögliche Zusammenarbeit sowie die damit verbundenen Auswirkungen für alle Beteiligten. Um mir die Unterstützung der KLP zu sichern, empfahl ich dieser, dass sie den aufbereiteten Lernwortschatz mit allen SuS der Klasse bearbeitet, denn unabhängig von der Erstsprache der SuS würde auch die Klasse im Verständnis und der Rechtschreibung davon profitieren. Die folgenden Fragen und Antworten beziehen sich daher auf meine Ausführungen des geplanten Handlungsmodells.

3. Kannst du dir die Zusammenarbeit mit mir aufgrund des Handlungsmodells grundsätzlich vorstellen?

KLP 1: Überlegt zuerst lange, meint dann aber, dass er sich eine solche Zusammenarbeit sehr gut vorstellen könne. Ihm gefalle, dass alles enger mit dem Unterricht in der Klasse verbunden sei. Die Wörterportionen seien für alle SuS der Klasse sinnvoll, da dadurch einerseits die Begriffserklärung gesichert sei und andererseits die Rechtschreibung der Wörter geübt würde.

KLP 2: Nach einiger Zeit des Nachdenkens bestätigt er, dass er diese Zusammenarbeit gut finden würde. Er sehe zwar ein paar Knackpunkte für sich selber, finde aber den Ansatz mit dem Bezug auf den Klassenunterricht gut. Auch die Idee mit den Projekten könne er nur unterstützen, denn die SuS würden dadurch lernen selbstständiger bzw. autonomer zu arbeiten. Bei SuS mit DaZ-Hintergrund erlebe er oft, dass diese weniger gut autonom arbeiten können.

4. Siehst du Gefahren bzw. Hindernisse dieses Handlungsmodells?

KLP 1: Als grosses Hindernis sehe er den Zeitaufwand, welcher der häufigere Austausch generieren würde. Er findet, dass der zeitliche Aufwand 30 Minuten pro Monat nicht übersteigen sollte. Er frage sich auch, ob die SuS die Wörter üben werden, wenn diese am Ende nicht überprüft würden.

KLP 2: In der Regelmässigkeit des Wörterübens während des Unterrichts sehe er eine Erschwernis. Es sei etwas Neues, woran er sich gewöhnen müsse, damit er im Tagesprogramm immer daran denken würde. Dies brauche bestimmt Zeit und auch einen Erfahrungsaustausch mit der DaZ-LP und der anderen KLP wäre dazu sicherlich hilfreich. Bestimmt müsse er auch immer wieder daran erinnert werden, Lernmaterialien für die Wörterportionen zu liefern.

Beide KLP entschieden sich, mein Handlungsmodell zu unterstützen und es für ein Semester auszuprobieren, um dann darüber zu sinnieren. Unabhängig voneinander planten beide KLP, die 25 Wörter am Ende der Woche in einer Form zu überprüfen. Mit diesem Vorhaben wollten die KLP erreichen, dass die SuS die Wörter vermehrt üben.

J. Projektpläne der SuS

DaZ: _____ Name: AP

Projektplan

Mein Thema	<u>Hai</u>
Arbeitsform	<input checked="" type="checkbox"/> Einzelarbeit <input type="checkbox"/> Partnerarbeit
Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden.	<u>Der Hai ist mein Lieblingstier.</u>
Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist das Resultat bzw. Endziel.	<u>Sachbuch → neue Vortrag</u>
Diese Materialien brauche ich dafür.	<u>Zeitsche und Bücher zum Hai, Computer</u>
Diese Personen können mich dabei unterstützen.	
Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen.	<u>1) Informationen sammeln 2) Informationen ordnen 3) Informationen auswerten 4) Präsentationen erstellen und üben 5) Vortrag halten 6) Projekt auswerten und abschließen</u>
Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige.	<u>3 Wochen = Informationen sammeln 1 Woche = Informationen ordnen/auswerten 1 Woche = Präsentation erstellen und üben 1 Woche = Vortrag halten und Projekt auswerten</u>
Das habe ich mit diesem Projekt gelernt.	<u>Ich kenne deutsche Wörter zum Thema Hai, ich kann Langsamen sprechen.</u>

DaZ: _____ Name: AP

Projektplan

Mein Thema	<u>Planet Erde</u>
Arbeitsform	<input checked="" type="checkbox"/> Einzelarbeit <input type="checkbox"/> Partnerarbeit
Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden.	<u>Die Erde interessiert mich.</u>
Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist das Resultat bzw. Endziel.	<u>Vortrag</u>
Diese Materialien brauche ich dafür.	<u>Texte und Bücher zur Erde, Bilder Erde zum Planetensystem, Computer</u>
Diese Personen können mich dabei unterstützen.	<u>DaZ Lehrerin</u>
Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen.	<u>1) Informationen sammeln 2) Informationen ordnen 3) Informationen auswerten 4) Präsentationen erstellen und üben 5) Vortrag halten 6) Projekt auswerten + abschließen</u>
Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige.	<u>3 Wochen - Informationen sammeln 1 Woche - Informationen auswerten 1 Woche - Präsentation erstellen und üben 1 Woche - Vortrag halten 1 Woche - Projekt auswerten und abschließen</u>
Das habe ich mit diesem Projekt gelernt.	

DaZ

Name: KA

Projektplan

Fingerring

Mein Thema

Hand

Arbeitsform

Einzelarbeit Partnerarbeit

Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden.

Mein Bruder hat ein Hand.

Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist das Resultat bzw. Endziel.

Vortrag

Diese Materialien brauche ich dafür.

- Texte und Bücher den Hand
- Computer

Diese Personen können mich dabei unterstützen.

- Bruder
- Klassenlehrer (hat Hand)

Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen.

1) Informationen sammeln
2) Informationen ordnen
3) Informationen auswerten
4) Präsentation erstellen und üben
5) Vortrag halten
6) Projekt auswerten und abschließen

Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige.

4 Wochen = Informationen sammeln
5 Wochen = Informationen ordnen
auswerten
4 Wochen = Präsentation erstellen und üben
1 Woche = Vortrag halten
1 Woche = Projekt auswerten und abschließen

Das habe ich mit diesem Projekt gelernt.

Ich kenne den Körper des Handes. Ich weiß was die Rute ist.

DaZ

Name: KA

Projektplan

Mein Thema

Fussballspielen

Arbeitsform

Einzelarbeit Partnerarbeit

Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden.

Ich spiele gerne Fussball mit meinen Freunden. Mein Bruder spielt in Fussballclub.

Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist das Resultat bzw. Endziel.

Lernplakat

Diese Materialien brauche ich dafür.

- Texte und Bücher zum Fussball
- Computer

Diese Personen können mich dabei unterstützen.

- Bruder
- Vater
- Freunde

Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen.

1) Informationen sammeln
2) Informationen ordnen
3) Informationen auswerten
4) Lernplakat erstellen
5) Lernplakat gestalten
6) Projekt auswerten und abschließen

Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige.

3 Wochen = Informationen sammeln
2 Wochen = Informationen ordnen, auswerten
3 Wochen = Kurztexte schreiben
2 Wochen = Lernplakat gestalten
1 Woche = Projekt auswerten und abschließen

Das habe ich mit diesem Projekt gelernt.

Ich habe Regeln beim Fussballspielen kennengelernt. Ich weiss wie gross ein Fussballfeld ist. Ich kann in computer ein Lernplakat erstellen

DaZ

Name:

WY

Projektplan

02.09.15

Mein Thema

Flugzeug, Pilot, Flughafen

Arbeitsform

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden.

Ich bin gerne oft am Flughafen. Ich interessiere mich für Flugzeuge.

Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist das Resultat bzw. Endziel.

Vortrag

Diese Materialien brauche ich dafür.

- Texte und Bücher zu den Themen
- Bilder zu Themen
- Computer

Diese Personen können mich dabei unterstützen.

- Mutter
- DaZ-Lehrperson

Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen.

1) Informationen sammeln
2) Informationen ordnen
3) Informationen auswerten
4) Präsentation erstellen und üben
5) Vortrag halten
6) Projekt auswerten und abschliessen

Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige.

4 Wochen = Informationen sammeln
4 Wochen = Informationen ordnen/auswerten
3 Wochen = Präsentation erstellen und üben
1 Woche = Vortrag halten
1 Woche = Projekt und abschliessen

Das habe ich mit diesem Projekt gelernt.

Ich weiss, dass man gute Augen haben muss um Pilot zu werden. Ich kann Flugzeuge Typen zuordnen. Ich kann eine Präsentation mit dem Computer machen.

→ Projekterweiterung

DaZ

Name:

WY

Projektplan

14.01.16

Mein Thema

Flughafenführung

Arbeitsform

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden.

Ich bin gerne am Flughafen und möchte mehr davon sehen.

Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist das Resultat bzw. Endziel.

Exkursion Flughafenführung für Klasse organisieren

Diese Materialien brauche ich dafür.

- Internet
- Computer

Diese Personen können mich dabei unterstützen.

- DaZ-Lehrperson
- Klassenlehrperson
- Mutter

Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen.

1) Informationen zu Führung erforschen
2) Einverständnis Klassenlehrperson
3) Tagesprogramm erstellen
4) Führung und Zug reservieren
5) Elternbrief schreiben
6) Projekt auswerten und abschliessen

Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige.

1 Woche = Informationen erforschen
1 Woche = Klassenlehrpersonen fragen
2 Woche = Tagesprogramm und reservation
2 Woche = Elternbrief schreiben
1 Woche = Projekt auswerten und abschliessen

Das habe ich mit diesem Projekt gelernt.

DaZ _____ Name: LB

Projektplan

Mein Thema House of FIFA

Arbeitsform Einzelarbeit Partnerarbeit

Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden. Ich will den WM Pokal sehen.

Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist das Resultat bzw. Endziel. Exkursion House of FIFA für Klasse organisieren

Diese Materialien brauche ich dafür. - Computer
- Internet

Diese Personen können mich dabei unterstützen. - DaZ - Lehrperson
- Klassenlehrperson

Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen. 1) Information zu Führung erforschen
2) Einverständnis Klassenlehrperson
3) Tagesprogramm machen
4) Führung und Zug reservieren
5) Elternbrief schreiben
6) Projekt auswerten und abschliessen

Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige. 1) Woche = Information erforschen
1) Woche = Klassenlehrperson fragen
3) Wochen = Tagesprogramm und Reservierung
3) Wochen = Elternbrief schreiben
3) Wochen = Projekt auswerten/ abschliessen

Das habe ich mit diesem Projekt gelernt.

DaZ _____ Name: LB

Projektplan

Mein Thema FIFA

Arbeitsform Einzelarbeit Partnerarbeit

Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden. Ich spiele gerne fußball und interessiere mich für alles, was mit fußball zu tun hat.

Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist das Resultat bzw. Endziel. Vortrag über FIFA

Diese Materialien brauche ich dafür. - Texte zur FIFA
- Computer

Diese Personen können mich dabei unterstützen. - Mitschüler
- fußballtrainer
- Papi

Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen. 1) Informationen sammeln
2) Informationen ordnen
3) Informationen auswerten
4) Präsentation erstellen und üben
5) Vortrag halten
6) Projekt auswerten und abschliessen

Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige. 3 Wochen = Informationen sammeln
3 Wochen = Information ordnen, auswerten
3 Wochen = Präsentation erstellen und üben
1) Woche = Vortrag halten
1) Woche = Projekt auswerten und abschliessen

Das habe ich mit diesem Projekt gelernt. Ich verstehe was Schmirgeld ist.
Ich kann mit dem Computer arbeiten.
Ich kann ein Mind Map machen.

→ Projektbewertung

DoZ: ES Name: ES

Projektplan *Kopfbildbuch* 07.09.15

Mein Thema Elefant

Arbeitsform Einzelarbeit Partnerarbeit

Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden. Weil das mein Lieblings-tier ist.

Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist das Resultat bzw. Endziel. logisch zum Elefanten

Diese Materialien brauche ich dafür. - Text zum Elefanten
- Beispiel von Logische

Diese Personen können mich dabei unterstützen. - Mitschüler/innen
- Klassenlehrer

Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen. 1) Informationen sammeln
2) Informationen ordnen
3) Informationen auswerten und mit Klasse ausprobieren
4) Logisch erstellen und mit Klasse ausprobieren
5) Projekt auswerten und abschließen

Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige. 3 Wochen = Informationen sammeln
2 Wochen = Informationen ordnen, auswerten
2 Wochen = Endziel erstellen
1 Woche = Projekt auswerten und abschließen

Das habe ich mit diesem Projekt gelernt. Ich kenne die Unterschiede zwischen dem Asiatischen und Afrikanischer Elefanten. Ich kann ein mind Map erstellen.

DoZ: ES Name: ES

Projektplan 25.11.15

Mein Thema Origianianleitung Hund

Arbeitsform Einzelarbeit Partnerarbeit

Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden. Weil ich den toll finde. und male und bastle gerne.

Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist anweisung und Beispielen zum Hund

Diese Materialien brauche ich dafür. - Fotolanleitung
- Papier zum Falten

Diese Personen können mich dabei unterstützen. - Dag - Schwestern

Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen. 1) Fotolanleitung verstehen und nachbasteln
2) Einzelne Faltschritte an zeigen
3) beschreiben Faltschritte auf Plakate darstellen
4) Origianianleitung ausprobieren
5) Projekt auswerten und abschließen

Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige. 1 Woche = Fotolanleitung verstehen
1 Wochen = Faltschritten
1 Woche = Faltschritte erstellen
1 Woche = Faltschritten ausprobieren
1 Woche = Projekt auswerten und abschließen

Das habe ich mit diesem Projekt gelernt. Ich kann Fotolanleitungen verstehen und ausführen. Ich kann eine Fotolanleitung mit Bildern beschreiben.

Name: FK

DaZ

Projektplan

Mein Thema Geistergeschichte

Arbeitsform Einzelarbeit Partnerarbeit

Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden: Weil ich mich beim Schreiben besser sein wollte und weil ich gerne zeichne und ich wollte etwas für meine kleine Schwester.

Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist das Resultat bzw. Endziel. Bilderbuch zu einer Geistergeschichte

Diese Materialien brauche ich dafür. - Bilderbücher
- Computer
- Papier und Schreibzeug

Diese Personen können mich dabei unterstützen. - Kinder aus der 1. und 2. Klasse

Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen. 1) Geschichte planen
2) Geschichte schreiben
3) Geschichte in Zeichnungen darstellen
4) Bilderbuch gestalten
5) Bilderbuch vorlesen
6) Projekt auswerten und abschließen

Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige. 1 Woche = Geschichte planen
2 Wochen = Geschichte schreiben und zeichnen
3 Wochen = Bilderbuch gestalten
1 Woche = Bilderbuch vorlesen
1 Woche = Projekt auswerten und abschließen

Das habe ich mit diesem Projekt gelernt.

Name: ES

DaZ

Projektplan

Mein Thema Schmuck

Arbeitsform Einzelarbeit Partnerarbeit

Darum habe ich mich für dieses Thema entschieden. Weil ich Schmuck gerne habe und diesen in der Freizeit oft tragen

Das möchte ich mit dem Projekt erreichen. Das ist das Resultat bzw. Endziel. - nach Anleitung Schmuck herstellen

Diese Materialien brauche ich dafür. - Glasperlen
- Draht
- Anleitung
- Holzperlen
- Garn

Diese Personen können mich dabei unterstützen. - Dag - Schwere

Diese Arbeiten/ Schritte muss ich tun, um das Projektziel zu erreichen. 1) Anleitung beschaffen
2) Schmuckstücke
3) Anleitung lesen, Wörter erklären
4) Anleitung umsetzen und Schmuckstücke herstellen

Ich denke, dass ich so viel Zeit für meine Arbeiten/ Schritte benötige. Das hängt vom Schwierigkeitsgrad oder Anleitung ab.

Das habe ich mit diesem Projekt gelernt.

03.02.16

K. Grobplanung DaZ-Unterricht

KW	Anz. WL	Grobe Unterrichtsplanung
34	2	<ul style="list-style-type: none"> • SuS und DaZ-LP stellen sich anhand Mind Map «Wer bin ich?» vor (<i>Familie, Interessen, Schullaufbahn & Sprachkompetenzen</i>) • DaZ-LP holt bei Interviews mit SuS deren Erfahrungen, Erwartungen und Motivation zum DaZ-Unterricht ab • SuS machen Leseverständnistest ELFE sowie Überprüfung der Leseflüssigkeit • DaZ-LP erörtert die Projektarbeit, das Worttraining und die Lernmethoden
35	2	<ul style="list-style-type: none"> • SuS widmen sich je fünf Minuten pro Lektion dem Worttraining mit der Lernmethode «Lernkartei» • DaZ-LP erörtert Projektunterricht im DaZ • SuS initiieren Projekt mit Mind Map zu ihren Interessen und entsprechendem Vorwissen • SuS stellen ihre Ideen vor und besprechen in der DaZ-Gruppe weitere Ideen, Hindernisse und allfällige Ausschlüsse von Ideen • SuS erstellen Projektskizze zu einem Thema und machen dazu erste Recherchen • <i>DaZ-LP macht mit SuS einzeln den Lerntypstest, wobei dieser ausserhalb des DaZ-Unterrichts durchgeführt wird.</i>
36	2	<ul style="list-style-type: none"> • SuS widmen sich je fünf Minuten pro Lektion dem Worttraining mit der Lernmethode «Wanderdiktat» • SuS stellen Projektskizzen vor und besprechen in der DaZ-Gruppe allfällige Klärungsfragen sowie weitere Ideen und Hindernisse • SuS entscheiden sich für eine Projektskizze, wobei sie die eigenen wählen oder mit anderen SuS zusammen ein Projekt wählen dürfen • DaZ-LP erklärt an einem Raster, was ein Projektplan ist • SuS erarbeiten für ihr Projekt einen Projektplan
37	2	<ul style="list-style-type: none"> • SuS widmen sich je fünf Minuten pro Lektion dem Worttraining mit der Lernmethode «Worttrainer» • SuS stellen Projektplan vor und besprechen in der DaZ-Gruppe allfällige Klärungsfragen sowie weitere Ideen und Hindernisse • SuS passen Projektplan an und verfeinern diesen • DaZ-LP bespricht mit den SuS einzeln die verbesserten Projektpläne • SuS starten mit ihrem Projekt
38	2	<ul style="list-style-type: none"> • SuS widmen sich je fünf Minuten pro Lektion dem Worttraining mit der Lernmethode «Wippe» • SuS informieren in der DaZ-Gruppe kurz, wo sie in ihrem Projekt stehen und wie es weitergehen soll • SuS arbeiten an ihrem Projekt
39	2	<ul style="list-style-type: none"> • SuS widmen sich je fünf Minuten pro Lektion dem Worttraining und wählen dazu Lernmethode selber (<i>Lernkartei, Wanderdiktat, Worttrainer, Wippe</i>) • SuS informieren in der DaZ-Gruppe kurz, wo sie in ihrem Projekt stehen und wie es weitergehen soll • SuS arbeiten an ihrem Projekt
40	2	<ul style="list-style-type: none"> • SuS widmen sich je fünf Minuten pro Lektion dem Worttraining und wählen dazu Lernmethode selber (<i>Lernkartei, Wanderdiktat, Worttrainer, Wippe</i>) • SuS informieren in der DaZ-Gruppe kurz, wo sie in ihrem Projekt stehen und wie es weitergehen soll • SuS arbeiten an ihrem Projekt

KW	Anz. WL	Grobe Unterrichtsplanung
41	0	Herbstferien
42	0	Herbstferien
43	2	<ul style="list-style-type: none"> • SuS informieren sich in der Gruppe gegenseitig, wo sie in ihrem Projekt stehen, wie es weitergehen soll und geben sich Anregungen • SuS widmen sich je fünf Minuten pro Lektion dem Worttraining und wählen dazu Lernmethode selber (<i>Lernkartei, Wanderdiktat, Worttrainer, Wippe</i>) • SuS arbeiten an ihrem Projekt • DaZ-LP arbeitet mit einzelnen SuS an deren Entwicklungszielen entlang ihres Projekts • SuS arbeiten an ihrem Dossier zu den Entwicklungszielen
44	2	• Gleiche Planung wie in KW 43
45	2	• Gleiche Planung wie in KW 43
46	2	• Gleiche Planung wie in KW 43
47	2	<ul style="list-style-type: none"> • SuS widmen sich je fünf Minuten pro Lektion dem Worttraining und wählen dazu Lernmethode selber (<i>Lernkartei, Wanderdiktat, Worttrainer, Wippe</i>) • SuS informieren die DaZ-LP einzeln, wo sie in ihrem Projekt stehen und wie es weitergehen soll • SuS arbeiten an ihrem Projekt • DaZ-LP arbeitet mit einzelnen SuS an deren Entwicklungszielen entlang ihrer Projekte • SuS arbeiten an ihrem Dossier zu den Entwicklungszielen
48	2	• Gleiche Planung wie in KW 47
49	2	• Gleiche Planung wie in KW 47
50	2	• Gleiche Planung wie in KW 47
51	1	• SuS machen Leseverständnistest «Sprachgewandt», da aufgrund des DaZ-Konzeptes der Schulgemeinde verpflichtend
52	0	Weihnachtsferien
53	0	Weihnachtsferien
1	2	• Gleiche Planung wie in KW 47
2	2	• Gleiche Planung wie in KW 47
3	2	• Gleiche Planung wie in KW 47
4	2	• Gleiche Planung wie in KW 47
5	2	• Gleiche Planung wie in KW 47
6	2	<ul style="list-style-type: none"> • SuS widmen sich je fünf Minuten pro Lektion dem Worttraining und wählen dazu Lernmethode selber (<i>Lernkartei, Wanderdiktat, Worttrainer, Wippe</i>) • SuS geben ihre Erfahrungen, Erwartungen und Motivation zum DaZ-Unterricht anhand eines Fragebogens weiter • SuS machen Leseverständnistest ELFE sowie Überprüfung der Leseflüssigkeit • SuS arbeiten an ihrem Projekt oder an ihrem Dossier zu den Entwicklungszielen

L. Forschertagebuch

Das Forschertagebuch ist nach den folgenden Kriterien kodiert.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Freude, Motivation, Begeisterung, Euphorie der SuS | gelbe Markierung |
| 2. Demotivation, Antriebslosigkeit, Ziellosigkeit, Träumerei, nicht gemachte Hausaufgaben der SuS | rote Markierung |
| 3. Engagement, Initiative, Eifer, Fokussierung der SuS | blaue Markierung |
| 4. Entwicklungszuwachs der SuS | grüne Markierung |
| 5. Auswirkungen des Handlungsmodells auf die Didaktik der DaZ-LP | pinke Markierung |
| 6. Kooperation mit KLP, Unterstützung der KLP | graue Markierung |

KW 34 je zwei Wochenlektionen

AP DaZ- Gruppe 1	<i>erst ab KW 43 im DaZ-Aufbauunterricht</i>
KM DaZ- Gruppe 1	KM konnte die Arbeitstechnik Mind Map nicht aus dem Gedächtnis abrufen, weshalb ich ein Muster darstellte und die Mind Map-Äste erklärte. In der selbstständigen Arbeit musste ich die Äste teilweise erneut erklären. KM schien bei seiner Mind Map-Präsentation nervös und suchte nach Worten. Zudem sprach er in unvollständigen Sätzen. Letzteres war auch im Interview mit mir zu seinen Erfahrungen und Erwartungen bezüglich des DaZ-Unterrichts bemerkbar. Auch bei offenen Fragen während des Interviews antwortete er wortkarg und scheu.
WY DaZ- Gruppe 1	WY erarbeitete selbstständig das Kennenlern-Mind Map. Er wirkte selbstsicher bei seiner Präsentation und sprach klar und verständlich. Der Satzbau war teilweise unvollständig oder fehlerhaft. WY war im Austausch mit mir zu seinen Erfahrungen und Erwartungen des DaZ-Unterrichts sehr ausführlich.
LB DaZ- Gruppe 2	LB konnte die Arbeitstechnik Mind Map nicht aus dem Gedächtnis abrufen, weshalb ich ein Muster darstellte und die Mind Map-Äste erklärte. LB sprach bei seiner Mind Map-Präsentation klar und verständlich jedoch mit begrenztem Wortschatz. Der Satzbau war teilweise unvollständig oder fehlerhaft. LB war im Austausch mit mir zu seinen Erfahrungen und Erwartungen des DaZ-Unterrichts sehr ausführlich.
ES DaZ- Gruppe 2	ES konnte die Arbeitstechnik «Mind Map» nicht aus dem Gedächtnis abrufen, weshalb ich ein Muster darstellte und die Mind Map-Äste erklärte. In der selbstständigen Arbeit musste ich die Äste teilweise erneut erklären. ES sprach bei ihrer Mind Map-Präsentation sehr leise, suchte nach Worten und formulierte unvollständige Sätze. Bei offenen Fragen während des Interviews antwortete sie wortkarg, oft überhaupt erst nach erneutem Fragen und offenbarte ihre Erwartungen nicht.
FK DaZ- Gruppe 2	FK konnte die Arbeitstechnik Mind Map nicht aus dem Gedächtnis abrufen, weshalb ich ein Muster darstellte und die Mind Map-Äste erklärte. Sie sprach bei ihrer Mind Map-Präsentation klar und verständlich. Der Satzbau war teilweise unvollständig oder nicht korrekt. Im Austausch mit mir war FK zu ihren Erfahrungen und Erwartungen des DaZ-Unterrichts meist ausführlich.
DaZ-LP	Die SuS zeigten sich hinsichtlich Sprachkompetenzen und Engagement während des Unterrichts völlig unterschiedlich. Das Worttraining wurde von den SuS zur Kenntnis genommen. Obschon die SuS die Arbeitstechnik «Mind Map» mit ihren KLP in der Vergangenheit bereits mehrmals verwendet haben, konnten es die meisten nicht aus dem Gedächtnis abrufen.

KW 35 je zwei Wochenlektionen

AP
DaZ- Gruppe 1 *erst ab KW 43 im DaZ-Aufbauunterricht*

Sein Mind Map zur Projektinitiative konnte er selbstständig erarbeiten. Die Projektinitiative war mit zwei Themen knapp. Die beiden Themen waren lediglich mit wenigen Unterthemen ergänzt, weshalb die Diskussion dazu kurz ausfiel und die Gruppe KM nur wenig mit Ideen und Ausschlusskriterien unterstützen konnte. Seine Projektskizze zum Thema «Hund» war ebenfalls vage, jedoch wurde er in der Gruppendiskussion unterstützt. KM war sich nicht bewusst, wie er an Recherchematerial herankommt. KM beteiligte sich kaum an Diskussionen.

KM
DaZ- Gruppe 1

WYs Mind Map zur Projektinitiative erstellte er selbstständig. Die **Projektinitiative war ausführlich** mit Themen und Unterthemen sowie **bereits ersten Umsetzungsideen angereichert**, was die Gruppendiskussion vereinfachte, jedoch die Auswahl für WY erschwerte. Aufgrund der **guten Vorarbeit** und Diskussion erstellte WY eine zufriedenstellende Projektskizze zum Thema «Flughafen». WY wusste bereits, wie er sein Thema recherchieren kann. WY **beteiligte sich euphorisch** an Gruppendiskussionen.

WY
DaZ- Gruppe 1

LB
DaZ- Gruppe 2

LB erstellte sein Mind Map zur Projektinitiative selbstständig. Die Projektinitiative war genügend mit Themen und Unterthemen angereichert. Aus der Gruppendiskussion nahm LB sowohl Hintergrundwissen zu Themen als auch erste Umsetzungsideen mit. Aufgrund dieser Diskussion erstellte LB eine zufriedenstellende Projektskizze zum Thema «FIFA». LB war sich noch nicht bewusst, wie er an Informationen zum Thema kommen kann. LB **beteiligte sich euphorisch** an Gruppendiskussionen.

ES
DaZ- Gruppe 2

Bei der Erstellung des Mind Maps zur Projektinitiative benötigte sie erst Beispiele, bevor sie selbstständig daran arbeiten konnte. Die Projektinitiative war mit drei Themen knapp. Ich war zudem nicht sicher, ob ES die Idee dahinter verstanden hatte, dass sie Themen auswählen dürfe, die sie wirklich interessierten. Aufgrund ihrer Artikulation und wenigen Ausführungen hatte ich den Eindruck, sie wolle mir gefallen anstatt eigene Interessen zu verfolgen. Die Diskussion zur Initiative fiel eher kurz aus und die Gruppe konnte ES nur gering mit allfälligen Ideen und Ausschlusskriterien unterstützen. Sie hatte keine Idee, wie sie an erste Informationen zum Thema herankommen könnte. ES beteiligte sich kaum an Gruppendiskussionen.

FK
DaZ- Gruppe 2

FK bearbeitete das Mind Map zur Projektinitiative selbstständig. Die Projektinitiative war wohl mit wenigen Themen und Unterthemen jedoch bereits mit ersten Umsetzungsideen angereichert, was die Gruppendiskussion vereinfachte. FK hatte bereits klare Vorstellungen. FK erstellte daraufhin eine klare Projektskizze zum Thema «Geistergeschichte». Sie hatte bereits erste Bilderbücher für die Recherche aus der Bibliothek besorgt. FK beteiligte sich **aktiv und motiviert an Gruppendiskussionen**.

DaZ-LP

Die **Lernkartei für das Worttraining kamen bei den SuS gut an**. Auch die **Unterrichtsidee mit dem Projekt schien grossen Anklang zu finden**. Die SuS **arbeiteten engagiert** an der Projektinitiative sowie an ihrer Projektskizze. Die Unterstützung von einzelnen SuS beim Mind Map zur Projektinitiative führte **teilweise zu Wartezeiten für andere SuS**.

Die KLP 1 berichtete, dass das Worttraining gut gestartet sei. Er war wenig erstaunt über WYs Engagement in Diskussionen oder KMs Zurückhaltung. Beide Schüler würden übrigens die Arbeitstechnik Mind Map kennen, jedoch hätten beide noch nie mit der Projektmethode und selten mit offenen Unterrichtsmethoden gearbeitet. Meine Wortempfehlungen für den Wortschatz nahm die KLP 1 kommentarlos an und übergab mir neues Textmaterial.

Aus dem Gespräch mit der KLP 2 erfuhr ich, dass er mit der **Wörterportion in der KW 34 noch nicht gestartet sei**, sondern erst in der KW 35. Wenn er sich keine Erinnerungen machen würde, würde er das Worttraining auch glatt vergessen. Die KLP 2 war

KW 35 je zwei Wochenlektionen

erstaunt, dass die SuS das Mind Map nicht aus dem Gedächtnis abrufen konnten, da sie diese Arbeitstechnik im Unterricht immer wieder anwenden würden. Er hätte dafür LB bis jetzt als eher wenig initiativ und mit eher unkonkreten Vorstellungen erlebt. Wenig erstaunlich fand die KLP 2 ES Verhalten und Unterstützungsbedarf, denn das zeige sich gleich wie im Klassenzimmer. Seine Schüler und Schülerinnen hätten schon ein wenig Erfahrung mit offeneren Arbeitsformen. Meine Wortempfehlungen nahm er dankend entgegen und versprach mir, neues Textmaterial nachzuliefern. Die KLP 2 informierte mich weiter, dass er ES Themenwahl, den Elefanten, mit der Klasse im vergangenen Schuljahr als Thema im Fach Mensch und Umwelt bearbeitet hätte.

KW 36 je zwei Wochenlektionen

AP
DaZ- Gruppe 1 *erst ab KW 43 im DaZ-Aufbauunterricht*

Die Diskussion zur Projektskizze führte für KM zu zusätzlichen Aspekten seines Themas «Hund» und wie er an Informationen kommen könne. Wenn KM genügend Zeit erhielt, sich auszudrücken, dann gelang es ihm besser sich an einer Diskussion zu beteiligen. Das bedeutete allerdings, dass ich mich sowie die Mitschüler zurückhalten musste. KM konnte sich die Mitarbeit am Projekt von WY nicht vorstellen, weshalb er seine Projektinitiative «Hund» weiterverfolgte. Da KM wenig selbstständig arbeiten konnte, kam es für ihn zu Wartezeiten, als ich mit einem Mitschüler im Austausch war. Statt sich erneut dem Worttraining zu widmen, träumte er vor sich hin.

WY
DaZ- Gruppe 1 WY präsentierte seine Skizze verständlich, so dass es keine Klärungsfragen gab. Teilweise überschritt sich seine Skizze mit dem noch zu erstellenden Projektplan. Er hatte auch bereits Bücher aus der Bibliothek dabei. WY entschied sich, seine Projektinitiative «Flugzeuge, Pilot & Flughafen» zu bearbeiten, wobei er eine Einzelarbeit bevorzugte. WY war in den Diskussionen sehr engagiert. Die Erstellung des Projektplans gelang WY selbstständig.

LB
DaZ- Gruppe 2 Die Skizze von LB war teilweise noch lückenhaft, wie er in der Diskussion erfahren durfte. Die Präsentationen der anderen Projektskizzen vermochten LB nicht zu überzeugen, weshalb er für sich das Thema «FIFA» wählte, obschon er gerne eine Partnerarbeit gemacht hätte. In den Diskussionen beteiligte sich LB jeweils aktiv und stellte den anderen SuS gute Fragen oder brachte gar Hintergrundwissen ein. Den Projektplan erstellt LB vorwiegend selbstständig.

ES
DaZ- Gruppe 2 ES's Skizze zum Thema «Elefant» wies noch viele Lücken auf, obschon sie das Thema gemäss Rücksprache mit der KLP 2 bereits im vorangegangenen Schuljahr im Fach Mensch und Umwelt behandelt hatten. Die anderen SuS konnten aufgrund letzterem Umstand ES in der Diskussion mit Klärungsfragen und Anregungen weiterhelfen. Da ES viel Zeit für die Informationsverarbeitung zu benötigen schien, unterstützte ich sie in der Diskussion insofern, als dass ich die Klärungsfragen und Anregungen für sie notierte. Dies ermöglichte es ihr auf die anderen SuS einzugehen bzw., dass sie in der Diskussion aktiver teilnehmen konnte. ES hätte gerne am Projekt «Geistergeschichte» von FK mitgearbeitet. Da FK allerdings lieber alleine arbeiten wollte, entschied sich ES an ihrem Projekt «Elefant» weiterzuarbeiten. Da ES wenig selbstständig arbeiten konnte, kam es für sie zu Wartezeiten, als ich mit anderen SuS austauschte. Statt sich erneut dem Worttraining zu widmen, träumte sie vor sich hin.

FK
DaZ- Gruppe 2 FK präsentierte ihre Skizze verständlich, so dass es nur wenig Klärungsfragen gab. FK entschied sich, ihre Projektinitiative «Geistergeschichte» in Einzelarbeit zu bearbeiten. FK war in den Diskussionen engagiert. Die Erstellung des Projektplans gelang FK selbstständig.

KW 36 je zwei Wochenlektionen

DaZ-LP

Das Worttraining mit dem Wanderdiktat kannten zwei SuS bereits aus dem Unterricht. Der Raster für den Projektplan schien den SuS bei meinen Ausführungen klar. Bei der Bearbeitung kam es jedoch bei zwei SuS zu erneuten Fragen. Vielleicht wäre ein Raster mit einem Beispiel für diese SuS eine Hilfe gewesen allerdings mit der Gefahr, dass sie dann nicht ihre Ideen, sondern das Vorgegebene weiterverfolgt hätten. In den Diskussionen sprachen wir auch über die Informationsgewinnung von Themen, weshalb die SuS anschliessend wussten, wie sie an Informationen kommen können. Erneut kam es für einige SuS zu kurzen Wartezeiten, in denen sie lediglich am Worttraining arbeiten konnten.

KW 37 je zwei Wochenlektionen

AP

DaZ- Gruppe 1

erst ab KW 43 im DaZ-Aufbauunterricht

KM

DaZ- Gruppe 1

Der Projektplan war noch zu ungenau. KM erhielt aus der Diskussion jedoch zusätzliche Hinweise und Ideen für dessen Überarbeitung. Ich musste ihn bei der Überarbeitung besonders beim Projektziel unterstützen, da er nur wenige Vorstellungen hatte. KM hatte noch keine Informationen gesammelt bzw. mitgebracht. So startete er seine Projektumsetzungsphase mit einer Internetrecherche. Ich musste ihn über altersgerechte Suchmaschinen informieren. Als Hausaufgaben vereinbarten wir, dass er sich Bücher besorge.

WY

DaZ- Gruppe 1

Der Projektplan war vollständig, könnte lediglich hinsichtlich der Zeitplanung knapp werden. WY startete dann seine Recherche und las sich in seine Bücher ein. Als Hausaufgaben vereinbarten wir, dass er in den Büchern weiterliest.

LB

DaZ- Gruppe 2

LBs Projektplan war fast vollständig. Aus der Diskussion erhielt er zusätzliche Anregungen, seinen Projektplan zu vervollständigen, was ihm selbstständig gelang. Anschliessend konnte LB die Projektumsetzung mit dem Recherchieren starten, in dem er in seinen ausgeliehenen Büchern zu lesen begann. Als Hausaufgaben vereinbarten wir, dass er in den Büchern weiterlas.

ES

DaZ- Gruppe 2

Der Projektplan war noch zu lückenhaft. ES erhielt aus der Diskussion jedoch zusätzliche Hinweise und Ideen für dessen Überarbeitung. Ich musste sie in der Überarbeitung besonders bei den einzelnen Projektschritten unterstützen. ES hatte noch keine Informationen gesammelt bzw. mitgebracht. So startete sie ihre Projektumsetzungsphase mit einer Internetrecherche. Ich musste sie über altersgerechte Suchmaschinen informieren und ihr die Suche nach Stichworten erklären. Als Hausaufgabe vereinbarten wir, dass sie sich Bücher besorgt.

FK

DaZ- Gruppe 2

Der Projektplan war vollständig, lediglich der Zeitplanung war viel zu straff angesetzt. FK widmete sich dann ihren Bilderbüchern aus der Bibliothek. Ihr war nicht klar, weshalb es Sinn machte, sich erst andere Bilderbücher anzuschauen. Im Austausch mit mir regte ich sie an, die Bücher zu vergleichen, was sie auch als Hausaufgabe fertigzustellen hat.

DaZ-LP

Das Worttraining mit dem Worttrainer (Computer) begeisterte die SuS. Alle wählten es zu ihrem neuen Favoriten. Bei der Recherche der SuS zu ihren Themen fiel mir auf, dass alle einfach darauf los lasen. Kein Kind machte Notizen und bei keinem war ein systematisches Vorgehen zu erkennen. Deshalb überlegte ich mir Arbeitstechniken, wie ich die SuS in ihrem Vorgehen unterstützen könnte. Anscheinend waren den SuS auch die Internetsuchmaschinen sowie gute Suchwörter zu wenig bekannt. Durch die Besprechungsfenster mit einzelnen SuS kam es erneut zu kurzen Wartezeiten für andere.

Während mir die KLP 1 das Textmaterial für den Wortschatz beim Nachfragen zur

KW 37 je zwei Wochenlektionen

Verfügung stellte, musste ich die **KLP 2** vorige Woche erneut daran erinnern. Beide hatten jeweils keine Einwände zu meinen Wortschatzvorschlägen. Sie nutzten auch die Gelegenheit nicht, mir allfällige eigene Vorschläge zukommen zu lassen. Die **KLP 2** beichtete mir zudem, dass er die Wörterportion in der KW 36 und 37 vergessen hätte. Ich sprach ihn daher auf seine Unterstützung an, die er mir umgehend bestätigte, denn er fände das Handlungsmodell sinnvoll. Er hätte lediglich Mühe, das Wörtertraining in den Tagesablauf zu ritualisieren, da er sonst schon an viele Dinge denken müsse. Entsprechend tauschten wir uns über Möglichkeiten aus, wie diese Ritualisierung besser funktionieren könnte und nahmen dazu auch den Stundenplan zur Hand.

KW 38 je zwei Wochenlektionen

AP
DaZ- Gruppe 1 *erst ab KW 43 im DaZ-Aufbauunterricht*

KM
DaZ- Gruppe 1 Ich stellte fest, dass KM sich kein systematisches Vorgehen überlegt hatte. Nach der Diskussionsrunde legte er daher die Reihenfolge der Unterthemen für deren Bearbeitung selber fest. Im Austausch erhielt er zudem Tipps zur Internetrecherche. **Er hatte erneut kein Recherchematerial dabei**, weshalb er auf die Internetrecherche zurückgreifen musste. Ich erinnerte ihn an die vorgestellten Arbeitstechniken, damit er eine von diesen anwenden würde. Wieder erhielt KM die Hausaufgabe, sich Texte zum Thema zu beschaffen.

WY
DaZ- Gruppe 1 WY skizzierte sein Vorgehen in der Gruppendiskussion grob. Er machte sich beim Lesen Notizen, welche ebenfalls systematisch dargestellt zu sein schienen. WY arbeitete **fokussiert** weitgehend selbstständig und ruhig. WY unterbreitete mir seinen Hausaufgabenvorschlag.

LB
DaZ- Gruppe 2 Im Austausch in der Gruppe erhielt LB Tipps zur Internetrecherche. LB nummerierte anschliessend seine Mind Map-Äste aus der Projektinitiative. Beim Lesen wählte er die Arbeitstechnik «das Notizen machen». LB schien zwischendurch immer wieder den Austausch mit mir zu benötigen, wobei er **kaum Fragen hatte, sondern lediglich berichten** wollte. Wiederum vereinbarten wir das Einlesen als Hausaufgabe.

ES
DaZ- Gruppe 2 Im Austausch erhält sie zudem Tipps zur Internetrecherche. ES brauchte Unterstützung bei der Planung des systematischen Vorgehens, weshalb ich mit ihr die Oberthemen und Unterthemen zum Elefanten notierte. Da ES **keine Bücher aus der Bibliothek** oder von der KLP 2 dabei hatte, musste sie im Internet recherchieren. Dabei erinnerte ich sie immer wieder an die vorgestellten Arbeitstechniken. Wieder erhielt ES die Hausaufgabe, sich Texte zum Thema zu beschaffen.

FK
DaZ- Gruppe 2 Da FK keine Notizen zu ihren Vergleichen der Bilderbücher hatte, fiel es ihr schwer, diese im Austausch aufzuzählen. Im Weiteren **benötigte FK im Gegensatz zu den anderen SuS spezifische Arbeitstechniken** für das Schreiben ihrer Geschichte. Nachdem sie die Arbeitstechnik «Gedankenfaden spinnen» gelesen hatte, erstellte ich mit ihr gemeinsam ein Beispiel. Im Anschluss arbeitete sie selbstständig mit dieser Arbeitstechnik, welche sie als Hausaufgabe zu vervollständigen hatte.

DaZ-LP Das **Worttraining mit der Wippe** gefiel den SuS. In der Diskussionsrunde zu Beginn der Woche sprach ich die SuS über ihr Vorgehen und auf ihre Arbeitstechniken an. Sie konnten mir nur teilweise ihr Vorgehen erklären sowie Arbeitstechniken aufzählen. Entsprechend führte ich sie mit Beispielen an Arbeitstechniken wie Markieren, Randnotizen machen, Stichworte notieren und Mind Map heran. Ich überliess es

KW 38 je zwei Wochenlektionen

allerdings ihnen, für welche sie sich entscheiden würden. In der Diskussionsrunde sprachen wir auch über ihr systematisches Vorgehen. Die **Wartezeit-Problematik zeigte sich erneut**.

An den Elternabenden der **KLP 1** und der **KLP 2** erlebte ich, dass beide KLP die Eltern ohne mein Zutun über Sinn, Zweck und Lernmethoden des Wörtertrainings informierten. Dies erachtete ich als einen Erfolg für mein DaZ-Handlungsmodell, denn es bestätigte mir deren Unterstützung. Äusserungen oder Fragen der Eltern dazu gab es keine.

KW 39 je zwei Wochenlektionen

AP
DaZ- Gruppe 1 *erst ab KW 43 im DaZ-Aufbauunterricht*

KM
DaZ- Gruppe 1

KM las viel und hatte sich dazu jedoch noch keine Notizen gemacht. Er konnte kaum etwas berichten, was ich auf die fehlenden Notizen zurückführte, zumal er sich in vorangehenden Lektionen besser ausdrücken konnte, wenn er genügend Zeit und seine Notizen hatte. In der Gruppendiskussion erhielt er Tipps, wie er Notizen machen könne. Ich musste ihn während seiner Arbeit immer wieder an das Vorgehen erinnern, da er auch beim Lesen unsystematisch vorging. KM hatte sich aus der Bibliothek Bücher beschafft. Er arbeitete ruhig und meist selbstständig, wobei sein Fortschritt wegen geringer Notizen schlecht erkennbar war. Beim Planen der Hausaufgaben benötigt er meine Hilfe. Ich musste ihn zudem ans Wörtertraining erinnern.

WY
DaZ- Gruppe 1

WY hatte bereits zu zwei Oberthemen Informationen gelesen und notiert. Im Gespräch **berichtete er ausführlich über den Stand** seines Projekts und die weiteren Schritte. WY arbeitete selbstständig und schien ein zügiges Arbeitstempo zu haben. Er **überlegte sich selber**, was er als Hausaufgabe erledigen könnte und sprach es mit mir ab.

LB
DaZ- Gruppe 2

LB hatte bereits einiges gelesen, verfügte allerdings erst über wenig Notizen dazu. Er berichtete in der Gruppendiskussion zu seinem Projektstand und Fortschritt, wobei hervorging, dass LB noch systematischer arbeiten könnte. LB **brachte sich stark und begeistert in die Diskussion** ein. Anschliessend arbeitete er selbstständig, holte sich aber **immer wieder Bestätigung von mir**, dass er auf dem richtigen Weg sei. Beim Planen der Hausaufgabe brauchte er noch meine Unterstützung.

ES
DaZ- Gruppe 2

ES hatte im Internet einiges zum Elefanten gelesen, konnte aber weder Markierung noch Notizen vorweisen. In der Gruppendiskussion gelang es ihr über den Projektstand zu berichten, allerdings tat sie sich schwer mit dem weiteren Vorgehen. Sie erhielt aus der Gruppe Anregungen für ihr Vorgehen. Das Notizenmachen fiel ihr schwer, weshalb ich sie zeitweise unterstützte. Auch im Gespräch mit mir sprach sie wie bis anhin meist sehr leise. ES benötigte beim Planen der Hausaufgabe noch meine Unterstützung.

FK
DaZ- Gruppe 2

FK **berichtete in der Gruppe begeistert** anhand ihres «Gedankenfadens zur Geistergeschichte» über ihr Bilderbuchprojekt. Die Fragen der anderen SuS halfen FK, die Hauptpersonen, Orte und Geschehnisse noch genauer festzulegen. In der Folge besprach ich mit FK die Reihenfolge ihrer Stichworte, damit sie anschliessend die Geschichte detaillierter planen konnte. Dazu zeigte ich ihr die Arbeitstechnik «Geschichten planen», die sie selbstständig umzusetzen versuchte. FKs Geschichtsplanung besprachen wir zu zweit, wobei ihr die Klärungsfragen halfen, die Aufteilung in Einleitung, Hauptteil und Schluss zu verbessern. Als Hausaufgabe entschied sie sich mit einem Bild zu starten.

DaZ-LP

Für das Worttraining wählten die SuS die Lernmethode selber, wobei sie **motiviert zu sein schienen**. Die **Diskussionsrunde zu Beginn schien die SuS in ihrem Tun zu bestärken**, denn sie berichteten stolz von ihrem Vorgehen und ihren Fortschritten. Es

KW 39 je zwei Wochenlektionen

war auch eine gute Gelegenheit, einander Anregungen zu geben oder Fragen zu stellen sowie über das Vorgehen und die angewendeten Arbeitstechniken zu sprechen. Die **Wartezeit-Problematik zeigte sich erneut, wobei sie sich nun zu verschärfen** schien, da alle SuS persönliche Austauschfenster mit mir benötigten.

Beide KLP lieferten mir auf meinen Wunsch Textmaterial für den Wortschatz. Die KLP 1 berichtete, dass auch er KM bei seinen **Hausaufgaben unterstützen müsse und diese dennoch oft nur teilweise gemacht würden**. Das Wörtertraining beginne sich langsam ins Tagesprogramm einzufügen und als Ritual zu festigen, wie mir die KLP 2 mitteilte. Die KLP 2 meinte, dass **FK ihn ungefragt über ihr Projekt informiert hätte**. Hingegen hätte ES ihn bis anhin nicht um Textmaterial zum Elefanten gefragt. Mit den KLP vereinbarte ich, dass wir **unseren Austausch auf einmal pro Monat reduzieren**.

KW 40 je zwei Wochenlektionen

AP
DaZ- Gruppe 1 *erst ab KW 43 im DaZ-Aufbauunterricht*

KM beteiligte sich kaum an der Gruppendiskussion. Im Austausch mit mir alleine drückte sich KM besser aus. Dabei fiel mir auf, dass es KM schwerfiel, relevante Informationen in Texten zu erkennen. Entsprechend besprachen wir die Relevanz der Informationen.

KM
DaZ- Gruppe 1
Zudem schrieb er unsorgfältig und meist auch alles klein, was das Identifizieren der eigenen Schrift erschwerte. Ich gab ihm daher den Auftrag, die Notizen nochmals zu bearbeiten. Des Weiteren konnte ich mit ihm anhand des Laut-Lese-Tandems in seinen Büchern seine Leseflüssigkeit üben. KM arbeitete anschliessend selbstständig weiter. Erneut erinnerte ich KM ans Wörtertraining.

WY
DaZ- Gruppe 1
WY berichtete, dass er **schon über die Hälfte der Unterthemen bearbeitet hätte**. Er brauchte kaum Unterstützung und versuchte die Anregungen zu den Arbeitstechniken und dem Wörtertraining selbstständig umzusetzen. Bei der Durchsicht seiner Notizen fiel mir auf, dass er die Nomen wohl erkannte, diese aber oft klein schrieb. Ich gab ihm aus einem seiner Bücher einen Schlangentext, bei welchem er die Wortarten identifizieren sowie auf die Klein- und Grossschreibung achten muss.

LB
DaZ- Gruppe 2
LB erzählte, dass es in seinen Büchern nur wenig Hintergrundinformationen zur FIFA selber gäbe, dafür viel zu einzelnen Ergebnissen aus Wettkämpfen und zu Spielern. Von FK erhielt er den Tipp die Schulbibliothek des Schulhauses aufzusuchen, was er in der Folge machte. Zudem suchte er über das Internet nach altersgerechten Informationen, was für ihn echte Herausforderung darstellte und er meine Unterstützung benötigte. Mit dem Laut-Lese-Tandem konnte ich mit ihm in seinen Texten aus dem Internet seine Leseflüssigkeit üben und gleichzeitig Wörter klären.

ES
DaZ- Gruppe 2
ES brachte ein Buch aus der Gemeindebibliothek mit. Aus der Gruppendiskussion erhielt sie den Tipp, dass das Inhaltverzeichnis des Buches sie in ihrem systematischen Vorgehen unterstützen könnte. Erneut übte ich mit ES einerseits relevante Wörter zu erkennen und sinnvoll zu notieren. Des Weiteren übte ich mit ihr mit dem Laut-Lese-Tandem an ihren Internettexen ihre Leseflüssigkeit.

FK
DaZ- Gruppe 2
FK stellte die zwei Hauptpersonen ihrer Geschichte anhand ihrer ersten Zeichnung vor und **schien völlig energiegeladen bzw. motiviert**. Anschliessend schrieb sie selbstständig die Einleitung ihrer Geschichte. Als ich ihr diese vorlas, fand sie diese langweilig. Daraufhin verglich sie ihre Einleitung mit denen anderer Bilderbücher. Im Weiteren Austausch berichtete sie mir, dass ihre Satzanfänge immer gleich beginnen würden. Daher gab ich ihr den Auftrag, verschiedene Texte zu überfliegen, dabei auf Satzanfänge zu achten und Beispiele aufzuschreiben.

KW 40 je zwei Wochenlektionen

DaZ-LP

Für das Worttraining konnten die SuS die Lernmethode selber wählen, wobei der **Worttrainer favorisiert** wurde. Die **Diskussionsrunde zu Beginn schien die SuS in ihrem Tun zu bestärken**, denn sie berichteten stolz von ihrem Vorgehen und ihren Arbeitsfortschritten. Es war auch eine gute Gelegenheit, einander Anregungen zu geben oder Klärungsfragen zu stellen sowie über das Vorgehen und die angewendeten Arbeitstechniken zu sprechen. Wieder kam es **für die SuS zu langen Wartezeiten**, weshalb ich die Grobplanung der Lektion überdenken muss. Allenfalls benötigt es alternative Arbeitsmöglichkeiten, damit die SuS keine Wartezeiten erfahren müssen. Hausaufgaben erhalten die SuS keine, da die SuS in die Herbstferien dürfen.

KW 43 je zwei Wochenlektionen

AP

DaZ- Gruppe 1

AP nahm das erste Mal am DaZ-Aufbauunterricht teil. Die DaZ-Gruppe 1 stellte sich AP mit Hilfe ihrer Mind Maps vor. AP machte daraufhin sein eigenes Mind Map. Ich musste ihm die Arbeitstechnik anhand der Beispiele nochmals erläutern. AP stellte sich anschliessend mit seinem Mind Map den anderen Schülern der DaZ-Gruppe 1 vor. Er sprach sehr schnell und suchte nach Worten. Meine Anweisungen und auch Fragen anderer SuS verstand er meist. AP machte dann den Leseverständnistest ELFE. Gemeinsam stellten wir seinen Lerntyp fest. AP erstellte ein Mind Map zu möglichen Projektthemen und stellte mir diese vor. Dann vereinbarte ich mit AP, dass er als Hausaufgabe zum gewählten Thema «Hai» sein Vorwissen aktiviere, Forscherfragen formuliere und in der Bibliothek Bücher besorge.

KM

DaZ- Gruppe 1

KM stellte sich AP anhand seines Mind Maps vor. Er formulierte oft unvollständige Sätze, sprach aber deutlich. KM machte anschliessend das Worttraining. Da ich viel mit AP ausgelastet war, musste KM auf die Arbeit in seinem Dossier zurückgreifen. Im Austausch legten wir jedoch die nächsten Unterthemen fest, in die sich KM einlesen sollte. Dabei bemerkte ich, dass KM viel Zeit für das Lesen und Notieren benötigte, was sich auf seine zeitliche Planung auswirken könnte. Die Hausaufgaben legte ich mit KM fest.

WY

DaZ- Gruppe 1

Auch WY stellte sich AP anhand seines Mind Maps vor. Er sprach langsam und deutlich. Anschliessend machte WY das Worttraining und arbeitete selbstständig weiter. WY sprach mit mir seinen Hausaufgabenvorschlag ab.

LB

DaZ- Gruppe 2

Erfreut berichtete LB mir von seinem Erfolg im Fussballclub und lud mich zu einem Spiel ein. Dann tauschten wir uns über das Projekt aus und legten dabei gemeinsam die Agenda seines Themas fest. Diese sollte LB helfen, sich selbstständig inkl. Worttraining zu organisieren. Erneut trainierte ich mit ihm seine Leseflüssigkeit mit dem Laut-Lese-Tandem anhand seiner Texte zur FIFA. Zwischenzeitlich musste LB auch auf sein Dossier zurückgreifen. LB sprach seine Hausaufgaben mit mir ab.

ES

DaZ- Gruppe 2

ES widmete sich erst dem Worttraining. Daraufhin zeigte sie mir auf, wie weit sie in ihrem Projekt vorangeschritten war. Ihr Arbeitstempo schien mir langsam zu sein. Entsprechend berücksichtigte ich dies in meinen Erwartungen an sie bzw. ihre Hausaufgaben. Auch mit ES übte ich ihre Leseflüssigkeit mit dem Laut-Lese-Tandem anhand ihrer Texte zum Elefanten. Die Hausaufgaben vereinbarten ich und ES gemeinsam.

FK

DaZ- Gruppe 2

Zuerst machte FK das Worttraining. Sie überarbeitete dann die Satzanfänge in ihrer Einleitung. Im Austausch las ich ihr die überarbeitete Einleitung vor. Sie fand ihre Einleitung nun besser. Zudem hatte sie mit ihrer eigenen Aufstellung von Satzanfängen nun eine Auswahl von Beispielen. Ich las FK zudem noch einzelne Sätze vor, die in verschiedenen Zeitformen geschrieben waren. Sie hörte den Unterschied nicht bzw.

KW 43 je zwei Wochenlektionen

bemerkte erst durch meinen Hinweis die Vermischung von Zeitformen. Wir vereinbarten, dass FK die Geschichte in Präsens schreiben werde. Ich beauftragte sie daraufhin, die Einleitung hinsichtlich der Zeitformen zu überarbeiten, wobei sie als erstes die Verben identifizieren und dann korrigieren musste. Mit diesen Verben übten wir später gemeinsam das Konjugieren in den Zeitformen Präsens, Perfekt und Präteritum. Die Hausaufgaben vereinbarte FK mit mir, wobei sie mir Vorschläge machte.

Um Wartezeiten möglichst zu vermeiden **rhythmisierete ich die Lektionen neu** so, dass die SuS mit dem Worttraining starteten, sich dann mit mir einzeln austauschten, dann selbstständig ihre Projekte verfolgten oder zusammen mit mir an Entwicklungszielen anhand ihrer Projekte arbeiten konnten. Kamen sie ohne meine Hilfe nicht mehr weiter, stand den SuS ab nun ein individualisiertes Dossier mit Übungen zur Verfügung. Die Übungen im Dossier bezogen sich auf die individuellen Entwicklungsziele und Sprachkompetenzen der SuS.

DaZ-LP

Den KLP erzählte ich, dass die SuS teilweise unstrukturiert arbeiteten und keine Arbeitstechniken zur Anwendung kommen würden, weshalb ich einerseits Arbeitstechniken einführen und mich andererseits mit den SuS darüber austauschen müsse. Die KLP 2 war ein wenig erstaunt, da er mit dem Lehrmittel «Sprachland – Arbeitstechniken» arbeite. Wenig überrascht waren die beiden KLP über das Arbeitstempo und -Vorgehen von KM und ES. Die KLP 2 meinte, dass bei ES die Selbstständigkeit aufgrund ihres kulturellen Hintergrundes Zuhause kaum gefördert werden dürfte. Deshalb fand er es besonders hilfreich und wertvoll für ES, dass ich ihr diese Möglichkeit nun mit dem DaZ-Handlungsmodell bieten würde. Für die Wortschatzaufbereitung musste ich die **KLP 2 erneut mehrmals an Textmaterial erinnern**, weshalb ich mit der Wortschatzaufbereitung unter Zeitdruck stand.

KW 44 je zwei WochenlektionenAP
DaZ- Gruppe 1

AP schien in der Gruppe angekommen und auch bereits integriert zu sein. Er präsentierte der Gruppe als erstes seine Projektskizze zum «Hai». Er erhielt von der Gruppe Anregungen für die Umsetzung des Projekts. Dann berichteten KM und WY über ihre Projekte. AP versuchte anhand der Projektpläne von KM und WY selbstständig einen Projektplan zu erstellen. Im Austausch mit mir unterstützte ich AP besonders im Vorgehen und mit Arbeitstechniken. AP holte sich **bei seinen Mitschülern eigeninitiativ Tipps zu den Arbeitstechniken** und versuchte sie dann selbstständig umzusetzen. AP visualisierte seine Notizen. Bei den Notizen fiel auf, dass AP meist ganze Sätze schrieb und die Rechtschreibung oft korrekt war. AP achtete auch auf die einfache Grammatikregel der Klein- und Grossschreibung. Bei der Planung der Hausaufgaben benötigte AP meine Hilfe.

KM
DaZ- Gruppe 1

KM hatte seine **Hausaufgaben nicht gemacht** und arbeitete deshalb erst daran weiter. Ich beobachtete sein Vorgehen und **musste ihn ab und an auch motivieren**. Er konnte mir nicht erklären, weshalb sein Projekt stockte. Gemeinsam übten wir nochmals das Identifizieren von wichtigen Wörtern und das Notieren sowie an der Leseflüssigkeit mit dem Laut-Lese-Tandem. Ich vereinbarte mit KM nur wenige Hausaufgaben, um eine allfällige Überforderung Zuhause zu vermeiden, da ihm Zuhause niemand helfen könne.

WY
DaZ- Gruppe 1

WY zeigte mir im Austausch sämtliche Notizen sowie seine Strukturierung. Viele seiner Notizen hatte er in ganzen Sätzen formuliert. Dies nahm ich gleich zum Anlass, seinen Satzbau anhand seiner Sätze anzuschauen und mit ihm gemeinsam zu verbessern. Dazu schrieben wir die einzelnen Wörter auf Karten. Durch das Verschieben der Wörter versuchte WY neue Sätze zu bilden, wobei wir die Satzteile Subjekt, Objekt, Verb,

KW 44 je zwei Wochenlektionen

LB DaZ- Gruppe 2	<p>Zeitangabe und Ortsangabe identifizierten. WY überarbeitete im Folgenden alleine die Satzstruktur seiner Notizen während dem Unterricht und als Hausaufgabe.</p> <p>Anhand der gemeinsam festgelegten Agenda war LBs Projektfortschritt erkennbar. Im Austausch stellte ich fest, dass er die Organisation der FIFA nicht vollständig verstanden hatte. Entsprechend besprachen wir den entsprechenden Text und im Anschluss dazu versuchte er die Organisation selber zu skizzieren. Den Abschnitt zur FIFA Organisation nutzten wir gleichzeitig für das Leseflüssigkeitstraining. Mit der Agenda gelang es LB dann selber weiterzuarbeiten. Er plante seine Hausaufgaben selber. Zum Schluss fragte ich LB, ob er bzw. seine Mannschaft weitergekommen wäre, was er mir bejahte. Allerdings hätte er jetzt Winterpause mit den Spielen und sie würden nur noch trainieren.</p>
ES DaZ- Gruppe 2	<p>ES hatte ihre Hausaufgaben nicht gemacht, da sie es schwierig fand, relevante Wörter in Texten zu erkennen. Mir fiel zudem auf, dass sie weiterhin nicht systematisch vorging. Entsprechend besprachen wir die Reihenfolge der zu bearbeitenden Unterthemen. Dann übten wir an einem Textabschnitt erneut das Erkennen von relevanten Wörtern und wendeten gleichzeitig das Laut-Lese-Tandem für das Leseflüssigkeitstraining an. Wir vereinbarten einige Textabschnitte, die ES als Hausaufgabe lesen soll.</p>
FK DaZ- Gruppe 2	<p>FK stellte mir weitere Zeichnungen und Ausschnitte ihrer Geschichte vor. Ich las ihr die Geschichte von Beginn weg vor. Dabei fand sie erneut, dass sich die Satzanfänge sehr oft gleich anhören würden. Deshalb überarbeitete sie im Anschluss alleine die Satzanfänge der neuen Textabschnitte. Ich bereitete ihr weitere Verben zur Konjugation in Präsens, Perfekt und Präteritum aus ihrer Geschichte vor. FK arbeitete teils an ihrem Dossier oder dann an Zeichnungen weiter, wenn sie auf einen Austausch mit mir angewiesen war. Als Hausaufgabe erstellt FK neue Zeichnungen und schrieb die korrigierten Textabschnitte neu.</p>
DaZ-LP	<p>Die neue Rhythmisierung sowie die individuellen Dossiers stellten sicher, dass für die SuS keine Wartezeiten entstanden bzw. die SuS immer beschäftigt waren. Die Dossiers lassen sich nach dem Unterricht korrigieren und während dem Unterricht ermöglichen sie es den SuS, an ihren spezifischen Entwicklungszielen zu arbeiten. Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig, wählten jedoch sehr oft den Worttrainer.</p> <p>ES erschien mir mit dem selbstbestimmten Vorgehen eher überfordert zu sein. Diese Beobachtung bestätigte auch die KLP 2, wie er mir in einem kurzen Austausch. Entsprechend werde ich sie in den kommenden Lektionen noch enger begleiten.</p>

KW 45 je zwei Wochenlektionen

AP DaZ- Gruppe 1	<p>AP verfügte über ein grosses Fachwissen zum Thema «Hai», was es ihm vereinfachte, Texte in Deutsch zu verstehen. Er konnte gut selbstständig arbeiten, teilte sich zwischenzeitlich aber immer wieder gerne mit, weshalb ich ihn an die ruhige Arbeitsatmosphäre erinnern musste. AP arbeitete meist systematisch. Um seine Phonologie zu stärken und seine Leseflüssigkeit zu verbessern, las ich mit ihm Fachtexte zum Hai im Laut-Lese-Tandem. Seine Verbkonjugation in Präsens war nur teilweise korrekt. Entsprechend übte AP das Konjugieren der Verben, die er in seinen Notizen verwendete. Die Hausaufgaben vereinbarte ich gemeinsam mit AP.</p>
KM DaZ- Gruppe 1	<p>KM hatte nur einen Teil seiner Hausaufgaben gemacht. Im Austausch erzählte er mir, dass er das Thema wegen seines Bruders gewählt hatte. Er bestätigte mir insofern meine Vermutung, dass er nicht vollends vom Thema überzeugt war. Während des Unterrichts zeigte er sich allerdings engagiert und stellte mir immer wieder Fragen.</p>

KW 45 je zwei Wochenlektionen

	Zudem stellte ich fest, dass es ihm nun gelang, relevante Informationen selber zu erkennen . Gemeinsam versuchten wir Sätze aus seinen Notizen zu bilden, damit er nach einigen Beispielen selbstständig weiterarbeiten konnte. Ich vereinbarte mit KM erneut nur wenige Hausaufgaben.
WY DaZ- Gruppe 1	Mit WY schaute ich anhand seiner Satzbeispiele erneut mögliche Satzstrukturen an. Bei der Arbeit berichtete er mir mit glänzenden Augen , dass er am Wochenende am Flughafen gewesen war und dass er bereits einmal ein Flugzeug des Typs A380 besichtigen konnte. Er schrieb sich die unterschiedlichen Satzstrukturen auf. Mit der Kartentechnik bzw. den Satzbeispielen überarbeitete er anschliessend selbstständig seine Texte. WY organisierte seine Hausaufgaben selber .
LB DaZ- Gruppe 2	LB berichtete, dass er die unterschiedlichen Angaben zur Fussballfeldgrösse nicht nachvollziehen könne. So verglichen wir gemeinsam die verschiedenen Informationen und besprachen deren Relevanz. Gleichzeitig arbeiteten wir mit diesen Texten an seiner Leseflüssigkeit. LB verarbeitete anschliessend selbstständig die besprochenen Informationen in Notizen. Da er sich mit dem Verständnis der aktuellen Medienmeldungen zur FIFA schwertat, musste LB sich zwischendurch mit seinem Dossier beschäftigen. Im weiteren Austausch wies ich LB an, über die Suchmaschine «Blinde-Kuh.de» Informationen zu den Wörtern Bestechung und Schmiergeld zu finden. LB organisierte seine Hausaufgaben selber .
ES DaZ- Gruppe 2	Mit ES las ich als erstes im Laut-Lese-Tandem die Hausaufgaben-Texte. Danach erklärte sie mir, welche Wörter sie als wichtig erkenne, wobei ich kleine Fortschritte erkennen konnte . Ich schrieb die Wörter für ES auf. Weiter unterstützte ich sie im Verarbeiten der Wörter zu Sätzen, indem ES versuchte aus den notierten Wörtern mündlich Sätze zu bilden, welche ich für sie festhielt. Ich entlastete ES somit in der Rechtschreibung und Grammatik. Anschliessend sollte ES alleine weiterarbeiten, kam jedoch kaum vorwärts. Sie konnte mir nicht mitteilen, weshalb ihr die Arbeit heute schwer zu fallen schien. Als Hausaufgabe vereinbarten wir erneut, dass sie einige Textabschnitte lesen soll.
FK DaZ- Gruppe 2	FK arbeitete selbstständig an ihrer Geschichte und Bildern weiter. Sie achtete nun dabei auf ihre Beispiele für die Satzanfänge . Beim Schreiben stellte FK selber fest, dass sie oft die gleichen Verben wie bspw. sagen und gehen verwendete. Gemeinsam erstellten wir Wortfelder. Aus diesen Wortfeldern wählte ich erneut Verben, die FK in den Zeitformen Präsens, Perfekt und Präteritum konjugieren musste. Als Hausaufgabe überarbeitete sie erneut eigene Textstellen mit den Wortfeldern.
DaZ-LP	Die Wartezeitproblematik war aufgrund der Dossiers hinfällig. Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig und wählten sehr oft den Worttrainer. Die Projektarbeit war mit KM und ES sehr anspruchsvoll, da sie viel Unterstützung und somit Zeit benötigten, welches wahrscheinlich auf zu hohe Zielsetzungen zurückzuführen ist. Zudem schien die Begeisterung von KM und ES für ihre Themen gering , was sich vermutlich auch auf ihre Leistungsbereitschaft für das Projekt auswirkt. Um Frust auf allen Seiten zu vermeiden, muss ich eine allfällige Anpassung des Projekts in Betracht ziehen.

KW 46 je zwei Wochenlektionen

AP DaZ- Gruppe 1	AP präsentierte mir stolz seine neuen, ausführlichen Notizen . Die Verben daraus schrieben wir für die Konjugation in Präsens heraus. Wiederum stärkten wir APs Phonologie und Leseflüssigkeit, indem ich mit ihm im Laut-Lese-Tandem Fachtexte zum
----------------------------	--

KW 46 je zwei Wochenlektionen

	Hai las. Dieses Lesetraining gab uns auch Gelegenheit neue Wörter zu klären. Anschliessend arbeitete AP selbstständig weiter. Die Hausaufgaben vereinbarte ich gemeinsam mit AP.
KM DaZ- Gruppe 1	KM hatte als Hausaufgaben nur gelesen. Ich sprach ihn auf die Schwierigkeiten seines Projektplanes an. Er fand nicht, dass die Ziele zu schwierig seien und er wollte am Projektplan festhalten. So schrieb er sich erst wichtige Wörter aus den gelesenen Texten heraus. Im Weiteren verfassten wir gemeinsam einen Kurzttext zu diesen Wörtern, in dem KM mir die Sätze mündlich diktierte und ich diese aufschrieb. Damit entlastete ich ihn vom Schreibprozess, von der Rechtschreibung und der Grammatik. Ich vereinbarte mit KM erneut nur wenige Hausaufgaben.
WY DaZ- Gruppe 1	WY berichtete, dass er seine Recherche abgeschlossen hatte. Er stellte mir diese vor und zusammen mit dem Projektplan verglichen wir, ob diese vollständig waren. WY machte sich anschliessend auf eigenen Wunsch daran, mit Hilfe des Computers eine Präsentation für seinen Vortrag zu erstellen. Anhand seines Vorgehens konnte er die Agenda seiner Präsentation selber planen. Bei der Arbeit mit dem Programm «PowerPoint» benötigte er allerdings meine Unterstützung. Da WY nicht immer gleich auf meine Hilfe zählen konnte, arbeitete er zwischendurch in seinem Dossier. Seine Hausaufgaben plante er selbstständig .
LB DaZ- Gruppe 2	LB und ich klärten erst die Begriffe «Bestechung» und «Schmiergeld». Daraufhin las ich mit LB im Laut-Lese-Tandem einen Medienbericht zu den Bestechungsvorwürfen in der FIFA. Im Weiteren versuchte LB diesen selbstständig zu verstehen und zu verarbeiten. Seine Notizen dazu besprachen wir gemeinsam, worauf er diese überarbeiten musste. LB organisierte seine Hausaufgaben selber .
ES DaZ- Gruppe 2	ES las als erstes im Laut-Lese-Tandem die Hausaufgaben-Texte vor. Ich hatte den Eindruck, dass sie diese Texte noch nie gelesen hatte, da sie bis dahin bereits gelesene Texte besser gelesen hatte. Danach schrieb sie selber wichtige Wörter heraus , wofür sie viel Zeit brauchte. Bei der Verarbeitung zu Sätzen unterstützte ich sie wiederum, in dem ES mündlich Sätze bildete, welche ich für sie festhielt. Ich entlastete ES somit in der Rechtschreibung und Grammatik. Im Austausch sprach ich ES auf ihr Projektziel an, welches sehr anspruchsvoll sei, weshalb ich vorschlug, es zu vereinfachen. Mit ihrem Einverständnis reduzierten wir die Zielsetzung von einem Rätselblatt zu einem Lernplakat, worauf ich einen Seufzer ausmachen konnte, den ich als Erleichterung auffasste. Als Hausaufgabe vereinbarten wir, dass sie einige Textabschnitte lesen soll.
FK DaZ- Gruppe 2	FK arbeitete erst an einem neuen Textabschnitt. Diesen las ich anschliessend vor. Sie erkannte selbst, dass sie immer noch oft dieselben Wörter verwendete. Entsprechend überarbeitete sie den Textabschnitt mit den vorhandenen Wortfeldern. Um ihre Leseflüssigkeit zu verbessern lasen wir im Laut-Lese-Tandem gemeinsam Abschnitte aus ihrer Geschichte. Als Hausaufgabe wollte sie an einem neuen Abschnitt schreiben.
DaZ-LP	Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig. Die Projektarbeit mit KM und ES war nach wie vor zeitintensiv. Für ES könnte die Zielanpassung eine Entlastung bedeuten und sie ihrer Motivation beflügeln. KM wollte an seinem Projekt festhalten.

KW 47 je zwei Wochenlektionen

AP DaZ- Gruppe 1	AP zeigte mir seine neuen Notizen. Die Verben daraus schrieben wir für die Konjugation in Präsens heraus, welche er anschliessend selber konjugierte. Es fiel auf, dass er versuchte auf das Stammmorphem der Verben zu achten . Wiederum stärkten wir APs Phonologie und Leseflüssigkeit, indem ich mit ihm im Laut-Lese-Tandem Fachtexte las.
----------------------------	--

KW 47 je zwei Wochenlektionen

	Dieses Lesetraining gab uns auch Gelegenheit neue Wörter zu klären. Anschliessend arbeitet AP selber weiter. AP ist sehr redselig, weshalb er die Lernatmosphäre erinnert werden muss. Die Hausaufgaben vereinbarte ich gemeinsam mit AP.
KM DaZ- Gruppe 1	KM hatte als Hausaufgaben wiederum nur gelesen . Entsprechend schrieb er sich erst wichtige Wörter aus den gelesenen Texten heraus. Im Weiteren verfassten wir gemeinsam einen Text zu diesen Wörtern, in dem KM mir die Sätze mündlich diktierte und ich diese aufschrieb. Damit entlastete ich ihn vom Schreibprozess, von der Rechtschreibung und der Grammatik. KM benötigte auch Tipps in seinem Vorgehen. Ich beobachtete ihn danach in seiner selbstständigen Arbeit damit ich ihn motivieren oder anderweitig unterstützen konnte . Ich vereinbarte mit KM erneut nur wenige Hausaufgaben.
WY DaZ- Gruppe 1	WY brachte einen Memory-Stick von Zuhause mit. Auf diesem hatte er bereits sämtliche Bilder für den Vortrag gespeichert . Nachdem ich ihm zeigte, wie er diese Bilder ins PowerPoint einfügen und herumschieben konnte, arbeitete er meist selbstständig an seiner Präsentation weiter. Da WY nicht immer gleich auf meine Computer-Unterstützung zählen konnte, wich er zwischendurch auf sein Dossier aus. Seine Hausaufgaben plante er selbstständig .
LB DaZ- Gruppe 2	LB und ich besprachen seine Notizen zur Bestechung, wobei ich einige Informationen richtigstellen musste. Gemeinsam überarbeiteten wir seinen Textabschnitt und achteten dabei auch auf die Satzstruktur. Wir schrieben Wörter bzw. Satzteile auf Kärtchen und verschoben diese zu neuen Sätzen. Mit diesen Kärtchen identifizierte LB die Satzglieder und versuchte durch das Umstellen neue Sätze zu bilden. LB organisierte seine Hausaufgaben selber .
ES DaZ- Gruppe 2	Als erstes lasen ES und ich im Laut-Lese-Tandem die Hausaufgaben-Texte. Wichtige Wörter hatte sie bereits als Hausaufgabe herausgeschrieben. Bis anhin hat sie noch nie mehr Hausaufgaben als vereinbart gemacht. Bei der Verarbeitung zu Sätzen unterstützte ich sie wiederum, in dem ES mündlich Sätze bildete, welche ich für sie festhielt. Anschliessend arbeitete ES selbstständig an ihrer Recherche weiter. Als Hausaufgabe vereinbarten wir, dass sie einige Textabschnitte lesen soll.
FK DaZ- Gruppe 2	FK überarbeitete mit der Liste der Satzanfänge sowie den Wortfeldern ihren neuen Abschnitt . Diesen las ich ihr vor. Sie war mit dem Ergebnis zufrieden und auch ich konnte ihr zustimmen . Ich schrieb ihr Verben für die Konjugation in Präsens, Perfekt und Präteritum heraus, welche sie anschliessend konjugierte. Um ihre Leseflüssigkeit zu verbessern, lasen wir zudem im Laut-Lese-Tandem gemeinsam Abschnitte aus ihrer Geschichte. Als Hausaufgabe soll sie den korrigierten Text ins Reine schreiben und sich neuen Zeichnungen widmen.
DaZ-LP	Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig. Die Projektarbeit mit KM und ES war nach wie vor äusserst zeitintensiv. ES schien motiviert . Bei KM war wenig Begeisterung für sein Projekt feststellbar .

KW 48 je zwei Wochenlektionen

AP DaZ- Gruppe 1	AP präsentierte mir seine neuen Notizen, wobei seine Recherche aufgrund seines ausserordentlichen Einsatzes bald abgeschlossen sein dürfte. Die Verben daraus schrieben wir für die Konjugation in Präsens heraus, die er dann selber machte. Wiederum stärkten wir APs Phonologie und Leseflüssigkeit, indem ich mit ihm im Laut-Lese-Tandem Fachtexte zum Hai las. Dieses Lesetraining gab uns auch Gelegenheit neue Wörter zu klären. Anschliessend arbeitete AP mit kleinen Hinweisen zur ruhigen
----------------------------	--

KW 48 je zwei Wochenlektionen

	Arbeitsweise selbstständig weiter. Die Hausaufgaben vereinbarte ich gemeinsam mit AP.
KM DaZ- Gruppe 1	<p>KM beichtete, dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht hätte. Entsprechend zog ich mich mit ihm zurück, um über das Projekt zu sprechen. KM berichtete, dass ihm das Thema sehr wenig Freude mache und erzählte weiter, dass er das Thema nur wegen seines Bruders gewählt hätte. Des Weiteren seien ihm die Texte zum Thema zu schwer. Wir entschieden deshalb, das Projekt Hund hier abzubereiten. Gemeinsam hielten wir fest, was KM aus bzw. während des Projekts gelernt hatte (Rückkoppelung). KM stellte fest, dass er gerne gelesen hatte und sich gut betreut fühlte. Weniger gut sei ihm wohl gelungen, die Hausaufgaben zu machen und sich selber zu motivieren. Diese Einschätzungen teilte ich und mich erfreute seine realistische Einschätzung, was ihm sonst weniger gut gelang. Ich meldete KM zurück, dass er sich gegen den Schluss verständlicher ausdrücken konnte und er nun verschiedene Arbeitstechniken kennengelernt und geübt hätte.</p> <p>In der Folge startete KM einen neuen Projektprozess mit dem Mind Map zur Projektinitiative. Schnell stellte sich heraus, dass er das Thema Fussball bearbeiten möchte, da er das in seiner Freizeit oft und gerne spiele. So konnte er im Unterricht selber die Projektskizze erstellen, die wir im Gespräch nur geringfügig anpassten. Als Hausaufgabe versucht er selbstständig einen Projektplan zu erstellen sowie Bücher zu besorgen.</p>
WY DaZ- Gruppe 1	<p>WY zeigte mir seine Folien der PowerPoint-Präsentation. Ich gab ihm einige Tipps zur Darstellung und wies ihn auf Rechtschreibfehler hin. Anschliessend arbeitete WY meist selbstständig an seiner Präsentation weiter. Da WY nicht immer gleich auf meine Computer-Unterstützung zählen konnte, arbeitete er zwischendurch in seinem Dossier. Seine Hausaufgaben plante er selbstständig.</p>
LB DaZ- Gruppe 2	<p>LB und ich überflogen seine Recherche und verglichen sie mit dem Projektplan. Gemeinsam stellten wir fest, dass er sich ans Erstellen der Präsentation machen könne, wofür er den Computer wählte. So musste ich LB einige Tricks im PowerPoint zeigen, damit er selbstständig arbeiten konnte. Anhand seines Projektplans versuchte er sich erst selber an der Erstellung einer Agenda, welche wir im Austausch ein wenig anpassten. Anschliessend versuchte er die Präsentationsfolien selber zu erstellen. Da LB nicht immer gleich auf meine Computer-Unterstützung zählen konnte, arbeitete er zwischendurch in seinem Dossier. Er organisierte seine Hausaufgaben selber.</p>
ES DaZ- Gruppe 2	<p>ES teilte mir mit, dass sie die Hausaufgaben nicht gemacht hätte. Dennoch lasen wir als erstes im Laut-Lese-Tandem die Hausaufgaben-Texte. Anschliessend schrieb ES Wörter heraus. Bei der Verarbeitung zu Sätzen unterstützte ich sie wiederum, indem ES mündlich Sätze bildete, welche ich für sie festhielt. Anschliessend arbeitete ES selbstständig an ihrer Recherche weiter, wobei sie sich schwertat, sich an ihrem Vorgehen zu orientieren. Als Hausaufgabe vereinbarten wir, dass sie weitere Textabschnitte lesen soll.</p>
FK DaZ- Gruppe 2	<p>FK präsentierte stolz ihre neuen Zeichnungen, die ich lobte. Anschliessend schrieb sie aufgestellt und motiviert an ihrer Geschichte weiter. Dabei versuchte sie ihre Satzanfänge und Wortfelder ohne mein Zutun selber zu berücksichtigen. FK fertigt als Hausaufgabe den nächsten Abschnitt und Zeichnungen dazu an.</p>
DaZ-LP	<p>Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig. KM schien erleichtert über den Projektabbruch zum Thema «Hund» und überaus begeistert über den Projektneustart mit dem Thema «Fussball». Die Projektarbeit mit ES war nach wie vor harzig und ihre Motivation schien kaum mehr vorhanden zu sein. Ich werde mir überlegen, ob ich mit ES auch einen Projektabbruch in Betracht ziehen soll und oder wie ich ihr aktuelles oder allfällig neues Projekt noch stärker an ihre Ausprägung des Lerntyps anlehnen kann.</p>

KW 49 je zwei Wochenlektionen

AP
DaZ- Gruppe 1

Im Austausch mit AP stellte ich fest, dass er seine Recherche abgeschlossen hatte. Viele Erklärungen zum Hai hatte er mit Zeichnungen visualisiert. Im Projektplan änderten wir sein Endziel von einem «Sachbuch über den Hai» zu einem Vortrag ab, da AP dies wünschte. Er berichtet, dass ihn WYs Arbeit für diesen Entscheid motiviert hätte und dass er gerne referiere. Letztere Aussage konnte ich bereits beobachten, indem er die Anerkennung seiner Zuhörer schätzte. Entsprechend startete er die Erstellung einer Präsentation am Computer, wobei er von mir und teils auch von WY unterstützt wurde. **Durch letztere Hilfe wurde ich einerseits entlastet** und es gab den beiden Schülern die Möglichkeit sich auf Deutsch auszutauschen. Nach wie vor vereinbarte ich mit AP die Hausaufgaben, **bemerkte aber, dass er nun begann Vorschläge zu machen**.

KM
DaZ- Gruppe 1

KM hatte sowohl Literatur zum Thema Fussball besorgt als auch seinen Projektplan geschrieben. Letzteren modifizierten wir gemeinsam, denn KMs Planung war noch nicht systematisch und sein Endziel, der Vortrag, ein sehr anspruchsvolles war. Im Gespräch fand ich heraus, dass sich KM dieses Endziel setzte, weil die beiden anderen Schüler der DaZ-Gruppe 1 einen Vortrag halten würden und nicht, weil dies sein Wunsch sei. Gemeinsam sprachen wir daher über Alternativen. Er teilte mir mit, dass er gerne gestaltet und so fanden wir mit dem Lernplakat ein neues Endziel. Nach dem Austausch arbeitete er selbstständig an der Recherche. Ich beobachtete, dass er viel las und bemerkte, dass **er mir und anderen mit Begeisterung davon erzählte**, aber dass er keine Arbeitstechnik anwendete, sein neues Wissen festzuhalten. Entsprechend erinnerte ich ihn an die Arbeitstechniken, woraufhin er mit dem Markieren begann. KM und ich vereinbarten gemeinsam Hausaufgaben.

WY
DaZ- Gruppe 1

WY hatte seine Präsentation erstaunlicherweise bereits fertiggestellt, was auf **viel Arbeit zu Hause zurückzuführen war**. Im Austausch dachten wir über wichtige Aspekte des Vortrages nach und WY kam selber darauf, dass Notizkarten sinnvoll wären. Daher erstellte er anhand der Arbeitstechnik «Stichwortkarten» als nächstes selbstständig die Notizkarten. Immer wieder **unterstützte er auch AP bei Funktionsfragen zum PowerPoint**. Die Notizkarten stellte er allesamt im Unterricht fertig, weshalb er als Hausaufgabe das Vortragen übt.

LB
DaZ- Gruppe 2

LB zeigte mir voller Freude, wie weit er mit seiner Präsentation vorangekommen sei. Der Inhalt der Folien war korrekt, weshalb wir uns auf die Darstellung konzentrierten, die er im Anschluss selbstständig bearbeitete. Weiter liess ich LB mit der Satzstruktur arbeiten. Dazu hielt ich Satzteile/ Wörter aus unserem Dialog auf Kärtchen fest, die er durch das Verschieben zu neuen Sätzen anordnete. LB benötigte immer wieder meine Computer-Unterstützung und da er nicht immer gleich darauf zählen konnte, arbeitete er zwischendurch in seinem Dossier. Er **organisierte seine Hausaufgaben selber**.

ES
DaZ- Gruppe 2

Beim Lesetraining der Hausaufgabentexte sprach ES **sehr leise und wenig euphorisch**. Ich sprach sie auf ihren Gemütszustand an, welchen sie mir nur oberflächlich mit gut beschrieb. Sie äusserte sich auch nicht negativ, als ich sie auf ihr Projekt ansprach und doch hatte ich den Eindruck, dass sie es für mich oder die KLP 2 macht. So wählte ich einen anderen Ansatz und versuchte mit ihr ins Plaudern zu kommen. Obschon ich ihr die Informationen durch viele Fragen und Geduld entlocken musste, stellte sich heraus, dass sie gerne mit ihren Händen arbeitet. Entsprechend versuchte ich mit ES ihren Projektplan so zu überarbeiten, dass ihre Stärke, das Basteln, mehr miteinbezogen werden kann. Im Internet suchten wir gemeinsam nach Ideen und kamen auf Origami-Faltanleitungen. Als ES diese durchging, erwähnte sie nebenbei, dass der Hund eigentlich ihr Lieblingstier sei. Diesen hatte sie bei ihrer Projektinitiative tatsächlich auch festgehalten, aber sich dann für den Elefanten entschieden. Das waren für mich genügend Gründe, mit ES ihr Elefanten-Projekt erneut kritisch zu hinterfragen und auch

KW 49 je zwei Wochenlektionen

festzuhalten, was sie alles gelernt hatte. ES konnte nach der Recherche zum Handwerken ihre Wünsche und Abneigungen eindeutig besser ausdrücken und so kristallisierte sich langsam heraus, dass das Elefanten-Projekt **ES wenig begeistert**, dessen Endziel für sie keinen Sinn ergibt und auch die Literatur zu anspruchsvoll ist. So entschieden wir, das Elefanten-Projekt umgehend zu beenden und die Lernbereitschaft von ES in neue Bahnen zu lenken (Rückkoppelung). Gemeinsam hielten ES und ich fest, dass sie gerne liest, aber nicht zu lange Texte auf einmal. Sie arbeite auch lieber alleine, weshalb ihr die Einzelarbeit entgegengekommen sei. Inzwischen **gelingt es ES besser, wichtige Wörter oder Textstellen zu erkennen**, stellten wir beide fest.

Da sich ES entweder schwertut sich mitzuteilen, was ihr gefällt oder es sich evtl. aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds gar nicht bewusst ist, begleitete ich ES in der anschließenden Projektinitiative, der -Skizze und dem -Plan sehr eng. Neu schreibt ES eine Anleitung zu einer Bilder-Faltanleitung eines Origami-Hundes. Diese Anleitung schreibe und bastle sie für ihre kleine Schwester, die die erste Klasse besuche und gerade gelernt habe zu lesen, wie mir **ES plötzlich ausführlich zu berichten vermag**. Mit Papier ausgerüstet probierte ES eigenständig, die Bilder-Faltanleitung umzusetzen. Die Hausaufgaben vereinbarten wir gemeinsam.

FK
DaZ- Gruppe 2

FK musste aufgrund meines Gespräches mit ES erst einige Zeit am Dossier arbeiten, da sie alleine nicht mehr weiterkam. Im Austausch erzählte mir FK, dass sie beim Schlussteil in ihrer Geschichtsplanung angelangt sei. Sie meinte, dass sie mit ihren Ideen irgendwie nicht mehr weiterkomme. Entsprechend schrieben wir gemeinsam Wörter in einem Brain Storming auf, die auf ihren geplanten Schlussteil zutreffen könnten. An diesem Brain Storming wendeten wir erneut die Arbeitstechnik «Gedankenfaden spinnen» an, wobei ich lediglich die Arbeitstechnik umsetzte, die Gedanken und Ideen aber von FK stammten. Anschliessend traute sich FK zu, den Schlussteil ihrer Geschichte zu schreiben. Die Hausaufgaben vereinbarten wir gemeinsam.

DaZ-LP

Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig. Die **Selbstorganisation der SuS mit dem Worttraining oder ihren Dossiers funktionierte** bestens. Mir scheint auch das Unterrichtstreiben ruhiger geworden als noch vor den Herbstferien. KM arbeitete viel **eigenständiger, seit er mit seinem Fussballprojekt gestartet** hatte. Auch **seine Berichterstattungen waren ausführlicher** und **zeugten von Freude**. **WY schien es Spass zu machen, einen Mitschüler bei der Arbeit am Computer** zu unterstützen, dennoch muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht als Hilfskraft missbrauche und er dennoch an seinen Kompetenzen weiterarbeiten kann. Zu ES schien ich endlich das Zutrauen gefunden zu haben. Sie **drückte sich nach wie vor weniger oft und weniger genau aus als andere SuS, aber für ihre Verhältnisse war es sehr viel mehr**. Dies freut mich sehr, denn dadurch könnte ihr Selbstbewusstsein wachsen und auch ihre kommunikativen Kompetenzen gestärkt werden. Zudem erfährt sie, was Autonomie für sie bedeuten kann und traut sich inskünftig eher ihre Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken.

KW 50 je zwei Wochenlektionen

AP
DaZ- Gruppe 1

AP kam mit seiner Präsentation schnell voran. Ich hatte ihm seine Bilder eingescannt, wodurch er diese nun einfügen konnte. Auf den Folien entdeckte ich Kasusfehler. Da er Regeln fortlaufend zu verstehen und anzuwenden versucht, arbeiteten wir mit seinen Sätzen am Identifizieren von Fällen. Er schien die Kasus Nominativ und Dativ nach einigen Beispielen zu verstehen, weshalb er auf eigenen Wunsch die Sätze zusammen mit einer Übersicht zu den Artikeln der Kasus alleine überarbeitete. Im späteren

KW 50 je zwei Wochenlektionen

	Austausch erkannte ich, dass er die Kasus nur teilweise richtig verstanden hatte, weshalb ich mit ihm weitere Übungen dazu machte. Zwischendurch musste AP auf meine Unterstützung warten und arbeitete daher in seinem Dossier. Als Hausaufgabe übt er die Kasus.
KM DaZ- Gruppe 1	KM hatte bereits viele Unterthemen gelesen und darin Informationen markiert. Da auf dem Lernplakat wichtige Informationen korrekt ausformuliert sein sollen, bildeten KM und ich gemeinsam Sätze zu Unterthemen. Mir fiel auf, dass es KM einfacher fiel, wichtige Wörter zu erkennen und daraus Sätze zu formulieren . Dies könnte einerseits an seiner grossen Begeisterung für das Projektthema liegen und andererseits evtl. auch an den eher einfacheren Sachinformationen. Ich liess KM selbstständig weiterarbeiten. Nach einigen Sätzen setzte ich mich wieder zu ihm und las ihm seine Sätze vor. Dabei hörte er teilweise selber Fehler im Satzbau. Entsprechend schrieben wir die Satzteile/ Wörter auf Kärtchen und veränderten den Satz so, dass dieser korrekt war. Im Weiteren versuchte KM seine Sätze mit demselben Vorgehen zu überarbeiten. KM und ich vereinbarten gemeinsam Hausaufgaben, wobei er erstmals Vorschläge einbrachte.
WY DaZ- Gruppe 1	WY übte das Vortragen erst für sich selber. Dann besprachen wir, worauf er beim Vortragen achten sollte, bevor er mir seinen Vortrag hielt. Ich stellte ihm im Anschluss einige Verständnisfragen und dabei bemerkte er, dass er zu den entsprechenden Folien noch mehr Hintergrundinformationen liefern muss. Er überarbeitete daher seine Informationen und Notizkarten und musste teils zusätzlich recherchieren. Beim erneuten Vortragen machte ich ihn auf Inferenzen aufmerksam. Ich schriebe ihm seine gesprochenen Sätze auf und beim Lesen dieser bemerkte er die Fehler selber, konnte diese aber nicht immer richtig korrigieren. Wir stellten gemeinsam fest, worauf er achten sollte, damit die Inferenzen stimmen. Als Hausaufgabe übt er weiter seinen Vortrag und vereinbart mit der KLP 1 einen Termin in der KW 1 für seinen Vortrag.
LB DaZ- Gruppe 2	LB war mit seiner Präsentation fast fertig. Wir besprachen, was er noch alles erledigen müsse und dabei zählte er auf, dass er noch Notizkarten benötige. Mit der Hilfe der entsprechenden Arbeitstechnik arbeitete er anschliessend eigenständig an der Fertigstellung seiner Präsentation sowie seiner Notizkarten, welche er beides im Unterricht fertigstellen konnte. LB benötigte hin und wieder meine Unterstützung und da ich nicht immer sogleich zur Verfügung stand, arbeitete er zwischendurch in seinem Dossier. Als Hausaufgabe übt er das Vortragen.
ES DaZ- Gruppe 2	ES überraschte mich mit mehreren Origami-Hunden , die sie gefaltet und mit Farbstiften verschönert hatte. Sie berichtete mir, dass die Falanleitung an zwei Stellen für sie knifflig war. Als weiteren Schritt versuchte sie anhand von Beispielen mit mir die Bilder der Falanleitung in Worte umzusetzen. Sie arbeitete ruhig und kam langsam aber gut voran. Zwischendurch überprüften wir ihre Sätze so, indem ich ihre Anleitungen befolgte. Dabei bemerkten wir unklar definierte Schritte, die wir erst gemeinsam und dann ES für sich alleine verbesserten. Als Hausaufgabe erarbeitet sie weitere Sätze für die Falanleitung.
FK DaZ- Gruppe 2	FK und ich lasen im Laut-Lese-Tandem ihren Schlussteil. Gemeinsam stellten wir eine Unklarheit sowie einige Fehler in der Konjugation fest. FK erkannte auch, dass es dem Schlussteil an Spannung fehlt. Sie versuchte diese Mängel selbstständig zu verbessern. Bei der Verbkonjugation unterstützte ich sie, indem ich ihr die entsprechenden Verben als Infinitive herausausschrieb und von ihr zusätzlich die Konjugation der Verben in Präsens, Perfekt und Präteritum wünschte. Sie musste zwischendurch auf ein Austauschfenster mit mir warten, weshalb sie an ihrem Dossier arbeitete. Als Hausaufgabe stellt sie die Bilder der Geschichte fertig.
DaZ-LP	Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig. Das Engagement von KM und ES an ihren neuen Projekten bestärkt mich im Entscheid, die vorangehenden Projekte

KW 50 je zwei Wochenlektionen

vorzeitig abgeschlossen zu haben. Beide SuS steigerten ihr Arbeitstempo, erledigten jeweils die Hausaufgaben, halfen bei der Planung der Hausaufgaben und berichteten offener über ihre Projekte.

Die KLP waren nicht überrascht, dass ich mit KM und ES deren Projekte vorzeitig abschloss. KM sei in der Klasse ein «Mitläufer», wie die KLP 1 meinte. Deshalb sei damit zu rechnen, dass KM sich schwer tue wirklich seine eigenen Interessen kundzutun. Hinsichtlich des Wortschatzes gab es keine Absprachen, da beide KLP meine Vorschläge jeweils gegenstandslos entgegennahm. Lediglich an die Textmaterialien musste ich die KLP jeweils erinnern, wobei nun meist eine Erinnerung genügt. In der letzten Woche vor den Ferien, KW 51, wünschen beide KLP keine Wörterportionen, da sie viele Arbeiten abschliessen müssten. Ich informierte sie wiederum, dass die SuS in der KW 51 aufgrund eines persönlichen Anlasses lediglich eine Wochenlektion DaZ haben werden.

KW 51 eine Wochenlektion

Alle SuS

Alle SuS bearbeiteten den Leseverständnistest aus der Sprachstandanalyse «Sprachgewandt». Das DaZ-Konzept dieser Schulgemeinde im Zürcher Oberland verpflichtet zur Sprachstandanalyse «Sprachgewandt» mit anschliessendem Schulischen Standortgespräch bis Ende Januar eines Schuljahres. Im Schulischen Standortgespräch wird mit den Eltern und dem Kind aufgrund der Sprachstandanalyse die Weiterführung oder Absetzung der DaZ-Massnahme besprochen und eine Empfehlung abgegeben. Diese Empfehlung wird dann im Anschluss von der Schulleiterin Sozialpädagogik überprüft und genehmigt oder abgelehnt. Diese Schulgemeinde möchte damit die DaZ-Massnahmen besser budgetieren und planen können.

DaZ-LP

Die Auswertung der Leseverständnistests war einfach zu bewältigen und benötigte im Vergleich zu anderen Analyseinstrumenten wenig Zeit. Wesentlich aufwändiger gestalteten sich allerdings der Einschätzungsbogen zu den vier Sprachkompetenzen (Sprechen, Hören, Lesen, Schreiben) des Diagnoseinstrumentes «Sprachgewandt», welcher für die Schulischen Standortgespräche verpflichtend zu ergänzen ist.

ES spricht mich an einem Mittwochnachmittag in einem Einkaufszentrum an. Ich habe sie nicht gesehen und dennoch kommt sie alleine auf mich und meine Freundin zu und begrüsst uns. Ich bin sehr erfreut, dass sie sich traute, mich ausserhalb der Schule und aus ihrer eigener Initiative aus anzusprechen.

KW 1 je zwei WochenlektionenAP
DaZ- Gruppe 1

AP berichtete, dass er als Weihnachtsgeschenk ein Keyboard erhalten habe und er nun fleissig übe. Im Projekt sei er mit seinen Folien fast fertig. Im 1:1 Gespräch fragte mich AP, ob ich ihm Klavierspielen beibringen könne, schliesslich habe er mich auch schon gehört. Wir vereinbarten, dass ich ihm am Schluss des Unterrichts gerne etwas zeige, wenn er sich dafür während der Lektion ruhiger verhalte und fleissig arbeite. Dies schien einen grossen Motivationsschub zu veranlassen, denn AP arbeitete daraufhin völlig selbstständig und fokussiert und schaffte es zum Ende der Lektionen seine Präsentation fertigzustellen. Wie vereinbart, setzte ich mich mit ihm ans Klavier. Zum ersten Mal plante er seine Hausaufgaben selber.

KW 1 je zwei Wochenlektionen

KM DaZ- Gruppe 1	KM und ich besprachen seine Hausaufgaben. Er hatte viel freiwillig gearbeitet. Er verwendete einfache Satzstrukturen. Da der Satzbau nun aber bereits oft korrekt war, fokussierten wir uns auf die Grammatikregeln «Klein- und Grossschreibweise». Dazu überprüfte ich KMs Verständnis der Wortarten, welches meist zu sitzen schien. Entsprechend identifizierte er anschliessend in seinen Sätzen die Wortarten und versuchte die Klein- und Grossschreibweise aufgrund dessen selbst anzuwenden. KM fand so fast alle Fehler. Wir besprachen daher, wie er sich selber an diese Regeln erinnern könnte. Er entschied sich ein Signal mit einem kleinen «k» und einem grossen «G» zu zeichnen. KM arbeitete anschliessend selbstständig weiter und besprach mit mir seine Hausaufgabenvorschläge.
WY DaZ- Gruppe 1	WY wird am Freitag seinen Vortrag vor der Klasse halten, bei welchem ich auch anwesend sein werde. Entsprechend übten wir gemeinsam das Vortragen. Mir fiel auf, dass er besonders zu Beginn auf die Inferenzen achtete und gegen das Ende weniger. Weiter stellte ich Klärungsfragen, die WY teilweise nochmals recherchieren musste. WY feilte anschliessend an seiner Präsentationstechnik und erstellte zusätzlich noch einen Fragebogen für seine Klasse. Letzteren überarbeiteten wir gemeinsam. WY übt als Hausaufgabe seinen Vortrag.
LB DaZ- Gruppe 2	LB übte erst alleine das Vortragen und anschliessend mit mir. Sein Vortrag war sehr kurz und teilweise schwer verständlich, da er die Informationen als Stichworte herunterleierte anstatt in ganzen Sätzen zu präsentieren. Da sich LB meine Kritik nicht vorstellen konnte, nahm ich eine Videosequenz von ihm auf. Als LB sich selber sah und hörte, wurde ihm bewusst, dass er die Informationen monoton und zusammenhangslos präsentierte. Gemeinsam machten wir einige Satzbeispiele, worauf er anschliessend selbstständig weiterarbeitete. Als Hausaufgabe vereinbart LB einen Vortragstermin mit der KLP 2 für die Woche 3 und übt das Vortragen.
ES DaZ- Gruppe 2	ES's Anleitungen überprüften wir, in dem wir ihre Sätze lasen und umzusetzen versuchten. Erneut stellten wir einige Unklarheiten fest, die wir gemeinsam verbesserten. ES arbeitete anschliessend selbstständig weiter. Da sie zwischendurch auf ein Besprechungsfenster mit mir warten musste, arbeitete sie an ihrem Dossier. Im zweiten Austausch präsentierte mir ES alle fertigen Sätze der Anleitung, die wir auf Unklarheiten sowie auf die Rechtschreibung überprüften. Als Hausaufgabe verbessert sie ihre Anleitung.
FK DaZ- Gruppe 2	Die Geschichte von FK war fertig, weshalb wir die gestalterische Umsetzung besprachen. FK wollte ihr Bilderbuch nicht von Hand schreiben, sondern mit dem Computer. Ich instruierte sie daher am Computer für diesen Arbeitsschritt. Neben dem selbstständigen Digitalisieren ihrer Geschichte, arbeitete ich zwischendurch mit FK an ihrer Leseflüssigkeit und verwendete dazu ihre eigene Geschichte, wobei ich bemerkte, dass sie Endungen nicht mehr übersprang noch erfand. Da sie Zuhause nicht über einen Computer verfügt, arbeitet sie als Hausaufgabe in ihrem Dossier weiter.
DaZ-LP	Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig. Die Lernbereitschaft von KM und ES war nach wie vor gross. Mit dem Klavierspielen konnte ich APs Motivation weiter anspornen, was sich in seinem gesteigerten Arbeitstempo zeigte. AP scheint eine schnelle Auffassungsgabe zu haben, was sich besonders in seinem ausgeprägten Bewusstsein für Regeln zeigt. Der Vortrag von WY vor der Klasse war ein voller Erfolg. Ein wenig Nervosität war zu erkennen, aber ansonsten war sein Auftritt souverän. Er gab sich Mühe meine Kritik zu den Inferenzen und auch zum Satzbau zu berücksichtigen. Die SuS seiner Klasse hatten nur wenige Anschlussfragen, welche WY bestens beantwortete. Die Rückmeldungen der Klasse und der KLP 1 waren durchwegs positiv, welchen ich mich nur anschliessen konnte.

KW 1 je zwei Wochenlektionen

Ich bereitete die Schulischen Standortgespräche aufgrund des Leseverständnistests und des Einschätzungsbogens «Sprachgewandt» vor und besprach diese mit den KLP. Ich empfahl den KLP für die Gespräche mit ES und AP einen Kulturdolmetscher zu organisieren. Bei den Gesprächen mit AP, KM, LB und ES werde ich dabei sein, die übrigen werden die KLP selber führen. **Diese Austausche waren zeitintensiv.**

KW 2 je zwei Wochenlektionen

AP
DaZ- Gruppe 1

AP wollte mir bei Lektionsbeginn unverzüglich seine Klavierübungen zeigen. **Seine Begeisterung freute mich**, aber ich erinnerte ihn an unsere Abmachung. Zusammen gingen wir somit erst seine Präsentation durch, die nun soweit fertig war. AP benötige keine Notizkarten, da er lieber freispreche. Entsprechend übte er erst für sich das Vortragen, bevor ich in den Genuss seines Vortrages kam. Es gelang ihm tatsächlich frei zu sprechen und einen logischen Ablauf einzuhalten. Ich meldete ihm zurück, dass er sein Sprechtempo drosseln, die Wörter genau aussprechen müsse und er weiter darauf achten müsse, in ganzen Sätzen zu sprechen. Ich machte mit ihm Theatersprechübungen zu Konsonantenhäufungen und Konsonantenverbindungen. Zudem sollte AP während des eigenständigen Übens immer wieder einen Bleistift mit den Lippen halten und ein, zwei Sätze sprechen. Diese Sprechübungen und das Vortragen trug ich ihm auch als Hausaufgabe auf.

KM
DaZ- Gruppe 1

KM hatte nur noch ein Unterthema zu bearbeiten. Gemeinsam übten wir seine Leseflüssigkeit, indem wir einen Textabschnitt aus seiner Fussballliteratur dazu im Laut-Lese-Tandem lasen. KM arbeitete dann selber weiter. Als er zwischendurch auf mich warten musste, wick er auf Übungen in seinem Dossier aus. KM hatte später alle Unterthemen fertig gestellt. Ich gab ihm den Auftrag die Gestaltungsform seines Lernplakats zu skizzieren. Zusätzlich erhielt er von mir seine Sätze als Schlangentext, in welchem er die Wörter und Wortarten erkennen musste und auf die Klein- und Grossschreibweise achten sollte. Die Skizze zum Lernplakat macht er als Hausaufgabe fertig.

WY
DaZ- Gruppe 1

WY **brachte die Idee ein**, dass er sein Projekt mit einer Erweiterung des Projektziels ergänzen möchte. Er würde gerne mit seiner Klasse den Flughafen besichtigen. Da er dazu das Einverständnis der KLP 1 benötigt, besprachen wir, was er der KLP 1 für überzeugende Argumente liefern könne, damit er allenfalls eine Flughafenbesichtigung organisieren kann. WY machte sich anschliessend an die Recherche im Internet und plante seinen Gesprächsablauf. Im einem Rollenspiel spielte ich die KLP 1 und WY versuchte mich mit seinen Argumenten zu überzeugen. Mit Anschlussfragen und Hinweisen ermunterte ich WY seinen Gesprächsablauf erneut zu überarbeiten. WY denkt am Ende der Lektion, dass er bereit sei, die KLP 1 zu überzeugen, weshalb er mit der KLP 1 und mir in der KW 2 einen Termin für ein Gespräch vereinbart. Ich werde WY dabei lediglich als Stütze dienen und bei allfälligen Fragen aushelfen, sofern notwendig. WY bereitet als Hausaufgabe entsprechend seine Argumentationen vor.

LB
DaZ- Gruppe 2

LB übte erst nochmals für sich den Vortrag, bevor er mir diesen vortrug. Ich stellte fest, dass **LB nun wesentlich öfters in ganzen Sätzen sprach**, aber nach wie vor immer wieder ins Aufzählschema fiel. Auch sprach er zu schnell. Mit dieser Rückmeldung machte er sich erneut ans eigenständige Üben, wobei er zwischendurch auch in seinem Dossier arbeitete. Beim **erneuten Vortragen sprach LB deutlich langsamer** und somit verständlicher. Das Aufzählen brachte er aber nicht ganz los, weshalb wir einzelne Folien detailliert besprachen und mögliche Sätze gemeinsam formulierten. Als Hausaufgabe übt er das Vortragen.

KW 2 je zwei Wochenlektionen**ES**

DaZ- Gruppe 2

ES schrieb ihre Anleitung in Schritten auf A2-Plakate. Zu den einzelnen Schritten klebte sie ihre Faltanleitungen. Sie arbeitete selbstständig und sehr sorgfältig. Zwischendurch schaute ich mit ES den Satzbau an, wobei wir mit Sätzen aus ihrer Anleitung arbeiteten. Wir schrieben Satzteile/ Wörter auf Kärtchen und verschoben diese so, dass neue Sätze entstanden. Da sie die A2-Plakate nicht nach Hause nehmen konnte, erhielt sie von mir die Aufgabe mit dem Mind Map Ideen für ein neues Projekt zu sammeln.

FK

DaZ- Gruppe 2

Das Digitalisieren braucht viel Zeit, da FK das Zehnfingersystem nicht beherrscht. Ich entlastete FK insofern, als dass sie mir Teile ihrer Geschichte diktierte, welche ich dann am Computer eintippte. Dabei fielen mir Wörter ins Auge, für die wir Wortfamilien erstellten. Mehrheitlich arbeitete FK aber selbstständig an der Digitalisierung weiter. Da sie Zuhause nicht über einen Computer verfügt, arbeitet sie als Hausaufgabe in ihrem Dossier weiter.

DaZ-LP

Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig. Die **Motivation aller SuS schien gross zu sein**, besonders **stach aber die Eigeninitiative von WY** mit der Flughafenbesichtigung hervor. Im **Gespräch mit der KLP 1 gelang es WY** eine logische Abfolge einzuhalten und seine Argumente einzubringen. Die KLP 1 war von WYs Engagement und auch von seinem Vortrag begeistert, weshalb er ohne Einwände dem Vorhaben zustimmte. So vereinbarten wir gemeinsam, dass WY die Exkursion «Flughafenbesichtigung» organisieren werde.

KW 3

je zwei Wochenlektionen

AP

DaZ- Gruppe 1

AP trug mir unverzüglich seinen Vortrag vor. Er **sprach deutlich langsamer**. Die Aussprache der Wörter war aber noch zu wenig verständlich. Gemeinsam machten wir weitere Sprechübungen mit Vokalen und Umlauten. Anschliessend übte AP eigenständig. Das zweite **Vortragen gelang ihm viel besser**. Er fühlte sich danach sicher genug, den Vortrag vor der Klasse zu halten, weshalb er mit der KLP 1 einen Termin für Ende KW 3 oder Anfang KW 4 finden muss. Als Hausaufgabe übt er seinen Vortrag.

KM

DaZ- Gruppe 1

Wir besprachen erst KMs Skizze. Er erklärte mir seine Überlegungen, die wir weites gehend stehen lassen konnten. Anschliessend arbeitete KM selbstständig mit dem Computer an einem Lernplakat. Bei seiner Arbeit am Computer konnte er auf die Hilfe von WY zählen, wenn ich gerade keine Möglichkeit hatte. Als Hausaufgabe arbeitet KM an seinem Lernplakat weiter.

WY

DaZ- Gruppe 1

WY bereitete das Telefongespräch mit dem Flughafen vor. Er wollte über Terminmöglichkeiten sowie den genauen Ablauf der Führung informiert werden. Im Rollenspiel überprüfen wir seine Vorbereitung und brachten geringe Verbesserungen an. WY rief anschliessend selber den Flughafen an und beschaffte sich die Informationen. Anschliessend recherchierte WY die Zugverbindungen und ich stellte fest, dass er diese sehr gut kennt. Er machte sich zudem Gedanken zum Ablauf des Exkursionstages. Als Hausaufgabe bespricht er die Terminvorschläge mit der KLP 1 und macht sich Notizen, was in einem Elternbrief zur Exkursion stehen sollte.

LB

DaZ- Gruppe 2

LB hielt seinen Vortrag zur FIFA zu Beginn der KW 3 vor der Klasse. LB begann grandios, verfiel gegen den Schluss allerdings wieder ins Aufzählenschema. Dies schien dem Verständnis keinen Abbruch zu tun, da die SuS der Klasse keine Klärungsfragen hatten. LB **überraschte in seinem Auftritt zudem, dass er der Klasse Fragen zum Vortrag stellte**. Die Klasse und die KLP 2 meldeten LB zurück, dass ihnen besonders das Thema gefallen hätten.

Im DaZ-Unterricht besprachen wir seinen Vortrag. Ich informierte LB über die

KW 3 je zwei Wochenlektionen

	Möglichkeit einer kostenlosen Führung im House of FIFA in Zürich. LB fand die Idee der FIFA-Führung spannend, weshalb es zu einer Erweiterung seines Projekts kam. LB suchte im Internet als erstes nach Informationen und bereitete gleichzeitig einen Gesprächsablauf mit der KLP 2 vor, den LB von seiner Idee erst überzeugen muss. Gemeinsam überprüften wir seine Recherchen und übten seine Argumentation. Letztere bereitet er als Hausaufgabe weiter vor und sucht das Gespräch mit der KLP 2.
ES DaZ- Gruppe 2	ES stellte mir ihr Mind Map zur Projektinitiative vor. Gemeinsam fanden wir heraus, dass ihr Schmuck besonders grosse Freude macht . Ich bat ES im Internet nach Bildern zu Schmuck zu suchen, welcher ES gefällt. Ich sprach mit ihr zudem, wie sie Schmuck beschreiben kann. Anschliessend arbeitete ES an ihren A2-Plakaten zur Falanleitung weiter. Als Hausaufgabe beschreibt sie die ausgedruckten Schmuckbilder.
FK DaZ- Gruppe 2	Das Digitalisieren braucht viel Zeit, da FK das Zehnfingersystem nicht beherrscht. Ich entlastete FK insofern, als dass sie mir Teile ihrer Geschichte diktierte, welche ich dann am Computer eintippte. Mehrheitlich arbeitete FK aber selbstständig an der Digitalisierung weiter, wobei sie ausnahmsweise motivierende Worte von mir benötigte . Da sie Zuhause nicht über einen Computer verfügt, arbeitet sie als Hausaufgabe in ihrem Dossier weiter.
DaZ-LP	Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig. FKs Ausdauer und Geduld wird mit der Digitalisierung arg gefordert, wobei sie heute das erste Mal ein Motivationstief zu haben schien. Erstaunt hatte mich ES, die im Austausch mit mir selbstsicherer und reddegewandter erschien. Das Gespräch mit der KLP 2 von LB verlief zufriedenstellend . Das Gespräch verlief zwar nicht ganz logisch im Ablauf, aber seine Argumente vermochten die KLP 2 zu überzeugen. Die KLP 2 erteilte LB den Auftrag, die Exkursion im DaZ-Unterricht zu planen und organisieren. Ende Woche hielt AP seinen Vortrag zum Hai vor der Klasse. Es war sichtlich nervös, weshalb ich ihm signalisierte, dass er langsamer sprechen soll. Er präsentierte das Thema mit einem logischen Ablauf und in ganzen Sätzen. Die Wortwahl war noch eher begrenzt, für die Klasse jedoch leicht verständlich. Seine Zeichnungen untermauerten seine Aussagen und seine Begeisterung für den Hai war regelrecht zu hören . Die Klasse und die KLP 1 war erstaunt, dass er bereits nach wenigen Wochen in der Klasse einen solchen Vortrag halten konnte.

KW 4 je zwei Wochenlektionen

AP DaZ- Gruppe 1	AP hatte sein erstes Projekt erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Mind Map startete er eine neue Projektinitiative. Schnell hatte er seine Interessen gebündelt, sodass wir Fragen klären und mögliche Hindernisse besprechen konnten. Er entschied sich für das Thema «Erde» und erstellte eine Projektskizze. Da er zügig und motiviert arbeitete , was sicherlich auch auf seine Erfahrungen mit dem ersten Projekt sowie auf seine Motivation zurückzuführen ist, musste er zwischendurch Übungen aus dem Dossier bearbeiten. Auch die Projektskizze war stimmig, weshalb er den Projektplan erstellen konnte. Am Schluss widmeten wir uns dem Klavierspielen und ich erkannte seinen Eifer. Als Hausaufgabe arbeitet er am Projektplan und beschafft sich erste Informationen.
KM DaZ- Gruppe 1	KM zeigte mir seinen Fortschritt mit dem Lernplakat. Dabei entdeckte ich einige Fehler, weshalb KM und ich seine Arbeit auf Papier verbesserten, bevor er selbstständig an seinem Lernplakat weiterarbeitete. Als Hausaufgabe arbeitet KM an seinem Lernplakat weiter.
WY DaZ- Gruppe 1	WY und ich besprachen seine Notizen zum Elternbrief für die Exkursion. Er musste

KW 4 je zwei Wochenlektionen

noch einige Aspekte ergänzen. Ich legte ihm anschliessend zwei Beispiele von Elternbriefen vor, die wir im Laut-Lese-Tandem lasen, dann verglichen sowie gestalterische Details besprachen. Wir bemerkten, dass WYs Programm über ein freies Zeitfenster verfügte, das es noch zu füllen galt. Ich gab ihm den Auftrag bei Lehrpersonen nachzufragen, wie sie die Exkursion an den Flughafen jeweils gestaltet hätten. Anschliessend wagte sich WY ohne Beispielbriefe ans Schreiben des Elternbriefs, an welchem er als Hausaufgabe weiterarbeitet.

LB
DaZ- Gruppe 2

Ich vereinbarte mit LB sein weiteres Vorgehen. So hatte er einerseits einen Tagesablauf für die Exkursion zu erstellen, die Anfahrt sowie nach Programmpunkten für den Nachmittag zu recherchieren. Seine Arbeitsergebnisse diskutierten wir ausführlich. LBs Ideen dauerten entweder zu lange oder kosteten etwas, weshalb ich ihm mit einem Wandervorschlag weiterhalf. Dies fand er unter den gegebenen Aspekten eine gute Lösung. Entsprechend lasen wir im Laut-Lese-Tandem zwei Beispiele von Exkursionsbriefen, die wir dann verglichen und gestalterische Details besprachen. Anschliessend wagte sich LB erneut an den Tagesablauf sowie ohne Beispielbriefe ans Schreiben des Elternbriefs. Letzterer bearbeitet er als Hausaufgabe.

ES
DaZ- Gruppe 2

ES las mir ihre Beschreibungen der Schmuckstücke vor. Die Sätze waren einfach aufgebaut, aber meist korrekt. Es hatten sich allerdings Fehler in der Klein- und Grossschreibweise eingeschlichen, die ich sie selber überarbeiten liess. Anschliessend arbeitete sie an ihrer Anleitung zum Origami-Hund weiter und stellte diese fertig. Das Endresultat sah übersichtlich und sorgfältig bearbeitet aus. ES traue sich nicht, diese Faltanleitung mit der Klasse von ESs Schwester durchzuführen, wie sie mir mitteilte. Sie nimmt die Faltanleitung daher mit nach Hause und macht diese mit ihrer Schwester als Hausaufgabe.

FK
DaZ- Gruppe 2

Das Digitalisieren ist immer noch in Gange. Ich entlastete FK erneut insofern, als dass sie mir Teile ihrer Geschichte diktierte, welche ich dann am Computer verfasste. Dann arbeitete FK alleine weiter, wobei es FK zu motivieren schien, wenn ich ihr ab und an ihren Fortschritt aufzeigte. Als Hausaufgabe übt sie, die bereits digitalisierten Abschnitte vorzulesen.

DaZ-LP

Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig. Die Organisation des Unterrichts verlief reibungslos und die SuS wussten sich mit dem Worttraining oder ihren Dossiers zu beschäftigen, falls sie ohne meine Unterstützung nicht mehr weiterkamen. Die **Stimmung war positiv und die Motivation einzelner steckte andere an.**

Die KLP wünschen für KW 6 keine Wörterportion, da sie jeweils vor den Ferien einige Arbeiten abzuschliessen hätten und mit dem Schulhaus noch einen Wintersporttag mit Schlittenfahren machen würden.

KW 5 je zwei Wochenlektionen

AP
DaZ- Gruppe 1

Im Austausch mit AP stellten wir fest, dass er noch genauer werden müsse, da sein Projekt ansonsten viel zu umfassend würde. Dies zeigte sich auch in den Sachbüchern, die er sich organisiert hatte, die vom Sonnensystem über das Raumschiff bis zur Erde reichten. AP überflog daraufhin seine Sachbücher und versuchte das Thema einzugrenzen sowie ein Vorgehen zu planen. Die neuen Überlegungen konnte ich gutheissen, sodass AP mit dem Sammeln von Informationen starten konnte. Gleichzeitig vereinbarten wir, dass er unbekannte Wörter ausschreiben würde, damit wir sie später gemeinsam klären können. Zum **Schluss arbeiteten wir an seinen Klavierkünsten.** Die **Hausaufgaben plant AP das erste Mal vollständig selber.**

KW 5 je zwei Wochenlektionen**KM**

DaZ- Gruppe 1

KM präsentierte mir stolz sein fertiggestelltes Lernplakat. Als nächstes überarbeitete KM anhand einer Checkliste sein Lernplakat. KM wollte anschliessend **zusätzlich einen Fragebogen zu seinem Lernplakat erstellen**, welcher im Projektplan nicht vorgesehen ist. Gemeinsam schrieben wir Fragewörter auf, damit KM dann eigenständig weiterarbeiten konnte. Als Hausaufgabe überprüft KM, ob er die Antworten zu seinen Fragen auf dem Lernplakat findet.

WY

DaZ- Gruppe 1

Aufgeregt erzählte mir WY, dass er während der Sportferien nach Singapur reisen und dabei mit dem Flugzeugtyp A380 fliegen werde. Er führte aus, wie die A380 von innen aussähe. Anschliessend verglichen wir seinen Elternbrief mit den Beispielen. Wir stellten fest, dass der Tagesablauf passt, jedoch einige gestalterische Details wie Anrede, Datum und Gruss fehlten. WY ergänzte seinen Brief und überprüfte diesen anhand einer Checkliste auf Fehler. Anschliessend hiess ich die überarbeitete Briefversion gut, so dass WY den Brief am Computer gestalten konnte. Für das Word-Programm zeigte ich ihm erneut einige neue Kniffs. Als Hausaufgabe stellt WY den Brief im Word fertig.

LB

DaZ- Gruppe 2

LB stellte erst den Elternbrief fertig. Später verglichen wir seinen Brief mit den Beispielen. Wir bemerkten Lücken im Tagesprogramm sowie fehlende gestalterische Elemente wie Anrede, Datum und Gruss. LB überarbeitete daraufhin seinen Brief. Im Folgenden las ich LB den Brief vor. Er meldete zurück, dass sich einige Sätze nicht korrekt anhörten. Zusammen suchten wir nach diesen Sätzen und schrieben die Satzteile/ Wörter dieser auf Kärtchen, die LB dann so verschieben konnte, dass es stimmige Sätze ergab. Da er auch die **Satzanfänge langweilig fand, holte er sich dazu von FK Tipps** und passte seinen Brief an. Als Hausaufgabe überarbeitet er seinen Brief anhand einer Checkliste.

ES

DaZ- Gruppe 2

ES **brachte mir stolz Origami-Hunde ihrer Schwester** mit. Sie berichtete, dass sie die Anleitung mit ihrer Schwester erst gelesen und dann Schritt für Schritt umgesetzt hätte. Bei genauerem Fragen fand ich heraus, dass ihre Schwester die Anleitungsschritte nicht immer verstanden hätte und ES ihr diese daher ins Türkische übersetzt hätte. Ich bestärkte ES in ihrem Tun und lobte sie auch für diesen **Austausch, in welchem sie ohne grosse Rückfragen über ihre Erfahrungen berichtete**. Das Projekt Origami-Hund hat ES erfolgreich abgeschlossen, weshalb wir uns dem Projektplan zum Thema Schmuck widmen konnten. Als Hilfe brachte ich ES Glasperlen, Draht, Garn und Anleitungen mit, um selbst Schmuck zu erstellen. Gemeinsam ergänzten wir den Projektplan, bei dem es ES's erklärtes Ziel ist, Schmuckanleitungen zu verstehen. Entsprechend suchte sich ES anschliessend eine Anleitung heraus, die sie verstehen und umsetzen möchte. Dazu musste sie sowohl schriftliche Hinweise als auch Umsetzungspläne verstehen. Als Hausaufgabe beschreibt sie in ganzen Sätzen, weshalb sie sich für ein Glasperlentier entschieden hat.

FK

DaZ- Gruppe 2

FK digitalisierte ihre Geschichte fertig. Auf Papier verglich sie die digitalisierte Version mit ihrer handgeschriebenen. Später las sie mir ihre Geschichte laut vor. Dabei fiel ihr auf, dass ein Abschnitt zu fehlen schien. Diesen ergänzte sie als Folge und überarbeitete ihre Geschichte anhand einer Checkliste. Sie überlegte sich zudem, welche Textabschnitte welchen Zeichnungen zugeordnet werden sollen. Als Hausaufgabe übt sie das Vorlesen ihrer Geschichte.

DaZ-LP

Das Worttraining organisierten die SuS selbstständig. Obschon die SuS an unterschiedlichen Projekten und an unterschiedlichen Phasen der Projekte arbeiteten, hatte ich den Überblick über ihre Arbeiten und Fortschritte. Allerdings je mehr Zeit ich im Dialog mit SuS aufwenden muss, desto weniger Zeit steht mir für die Arbeit an den Entwicklungszielen der SuS innerhalb ihrer Projekte zur Verfügung. Die Dialogzeit variiert je nach Projektphase stark, wobei die SuS besonders in der Anfangsphase –

KW 5 je zwei Wochenlektionen

diese beinhaltet die Projektinitiative, die -Skizze und den -Plan – mehr Zeit benötigen als spätere Projektphasen. Mit den individualisierten Dossiers wurden aber allfällige Wartezeiten der SuS aufgefangen.

KW 6 je zwei Wochenlektionen

AP DaZ- Gruppe 1	Nach dem Test und Fragebogen berichtete AP ausführlich über seine neugewonnenen Informationen. Er war Feuer und Flamme für das Thema Erde und wusste schon Einiges zu berichten. Nach seinen Erzählungen machte er sich selbstständig ans Sammeln von Informationen, wobei ich ihn an die Arbeitstechniken erinnern musste.
KM DaZ- Gruppe 1	KM und ich besprachen seinen Fragebogen, wobei er noch geringe Verbesserungen anbringen musste. Wir vereinbarten zudem, dass KM das Lernplakat und den Fragebogen der KLP 1 zum Bearbeiten mit der Klasse übergeben werde, da er einerseits möchte, dass die Klasse sein Lernplakat zu Gesicht bekomme und andererseits wolle er nicht selbst vor die Klasse stehen. Somit beendete KM sein Projekt und wir hielten gemeinsam fest, was er dabei alles gelernt hatte. Anschliessend arbeitete er im Dossier weiter. Das neue Projekt starten wir nach den Ferien.
WY DaZ- Gruppe 1	WY präsentierte mir den Elternbrief, den ich gut fand. Deshalb beauftragte ich WY, diesen Brief der KLP 1 zur Durchsicht zu übergeben. Anschliessend formulierte er eine E-Mail für die Reservation der Flughafenführung. Den Entwurf besprachen wir erneut, wobei WY besonders den logischen Ablauf überarbeiten musste. Dann übergab ich WY meinen E-Mail-Entwurf zum Vergleich. Er verfasste jedoch seinen Entwurf als E-Mail und sendete diesen ab.
LB DaZ- Gruppe 2	LB war krank und konnte die Hausaufgaben nicht erledigen. Daher überarbeitete er als erstes den Brief anhand der Checkliste, welchen wir dann besprachen und geringfügig anpassten. LB verfasste dann seinen Entwurf am Computer.
ES DaZ- Gruppe 2	ES las mir ihre Hausaufgabe vor. Gemeinsam markierten wir Wörter, die ESs Emotionen widerspiegelten. Sie verwendete oft alltägliche Umschreibungen wie «gut» oder «schön». Zusammen suchten wir nach Wörtern, die dasselbe aussagen und ergänzten diese in Wortfeldern. Dann machte sich ES ans Lesen und Verstehen der Anleitung für das Glasperlentier.
FK DaZ- Gruppe 2	FK zeigte mir ihre Bilder- bzw. Textaufteilung, welche ich lobte. Ich zeigte ihr daraufhin, wie sie mit dem PowerPoint das Bilderbuch einfach gestalten kann. Bis zum Schluss der Lektion hatte sie ihr Bilderbuch fast fertig gestellt. Da die eigenen Bemühungen nun auch für FK erkennbar waren, sah ich ihre Begeisterung und besonders auch ihren Stolz.
DaZ-LP	Die SuS machten erst das Leseverständnis ELFE und bearbeiteten dann den Fragebogen zum DaZ-Unterricht. Anschliessend arbeiteten die SuS selbstständig an ihren Projekten weiter. Hausaufgaben werden die SuS keine erhalten, da Ende der Woche die Sportferien beginnen.

M. Inhaltsanalyse Forschertagebuch

Inhaltseinheiten	KW	Kategorien	Konzept
WY berichtet sehr ausführlich	15.34	Engagement	Lernbereitschaft
LB berichtet sehr ausführlich	15.34	Engagement	Lernbereitschaft
FK berichtet meist ausführlich	15.34	Engagement	Lernbereitschaft
WYs Projektinitiative ausführlich, viele Umsetzungsideen	15.35	Engagement	Lernbereitschaft
LB beteiligt sich euphorisch	15.35	Motivation	Lernbereitschaft
FK beteiligt sich aktiv und motiviert	15.35	Motivation	Lernbereitschaft
Lernkartei des Worttraining kam gut an	15.35	Motivation	Lernbereitschaft
Projektidee grossen Anklang	15.35	Motivation	Lernbereitschaft
SuS arbeiteten engagiert	15.35	Engagement	Lernbereitschaft
KLP 2 Wörterportion in W15.34 noch nicht gestartet	15.35	fehlende Unterstützung der KLP	Motivation der LP
KM träumt vor sich hin statt Wörtertraining erneut zu machen	15.36	Demotivation	Lernbereitschaft
WY in Diskussion sehr engagiert	15.36	Engagement	Lernbereitschaft
LB beteiligt sich aktiv und brachte Hintergrundwissen ein	15.36	Engagement	Lernbereitschaft
ES träumt vor sich hin statt Wörtertraining erneut zu machen	15.36	Demotivation	Lernbereitschaft
FK engagiert in Diskussion	15.36	Engagement	Lernbereitschaft
Worttrainer begeisterte die SuS	15.37	Motivation	Lernbereitschaft
Kein Kind machte Notizen...überlegte mir Arbeitstechniken	15.37	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
SuS kannten Internetsuchmaschinen und Suche nicht	15.37	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
KLP 2 erneut an Worttraining erinnern	15.37	Austauschaufwand	Zeitaufwand
KLP 2 in KW 15.36 und 15.37 Wörterportion vergessen	15.37	fehlende Unterstützung der KLP	Motivation der LP
KM hatte erneut kein Recherchematerial dabei	15.38	Demotivation	Lernbereitschaft
WY arbeitete sehr fokussiert	15.38	Engagement	Lernbereitschaft
LB hatte kaum Fragen sondern wolle berichten	15.38	Engagement	Lernbereitschaft
ES keine Bücher aus der Bibliothek	15.38	Demotivation	Lernbereitschaft

Inhaltseinheiten	KW	Kategorien	Konzept
benötigte FK im Gegensatz zu den anderen SuS spezifische Arbeitstechniken	15.38	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
Worttraining mit der Wippe gefiel den SuS	15.38	Motivation	Lernbereitschaft
beide die Eltern über Sinn, Zweck und Lernmethoden des Wörtertrainings informierten	15.38	vorhandene Unterstützung der KLP	Motivation der LP
für die SuS zu langen Wartezeiten	15.38	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
berichtete er ausführlich über den Stand	15.39	Engagement	Lernbereitschaft
überlegte sich selber, was er als Hausaufgabe erledigen	15.39	Engagement	Lernbereitschaft
LB brachte sich stark und begeistert in die Diskussion	15.39	Engagement	Lernbereitschaft
holte sich aber immer wieder Bestätigung von mir	15.39	Engagement	Lernbereitschaft
FK berichtete in der Gruppe begeistert	15.39	Motivation	Lernbereitschaft
Lernmethode selber, wobei sie motiviert zu sein schienen	15.39	Motivation	Lernbereitschaft
Diskussionsrunde zu Beginn schien die SuS in ihrem Tun zu bestärken	15.39	Motivation	Lernbereitschaft
Hausaufgaben unterstützen müsse und diese dennoch oft nur teilweise gemacht würden	15.39	Demotivation	Lernbereitschaft
Wörtertraining beginne sich langsam ins Tagesprogramm einzufügen und als Ritual zu festigen	15.39	vorhandene Unterstützung der KLP	Motivation der LP
FK ihn ungefragt über ihr Projekt informiert hätte	15.39	Motivation	Lernbereitschaft
für die SuS zu langen Wartezeiten	15.39	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
unseren Austausch auf einmal pro Monat reduzieren	15.39	Austauschaufwand	Zeitaufwand
schon über die Hälfte der Unterthemen bearbeitet hätte	15.40	Engagement	Lernbereitschaft
schien völlig energiegeladen bzw. motiviert	15.40	Motivation	Lernbereitschaft
Worttrainer favorisiert	15.40	Motivation	Lernbereitschaft
Diskussionsrunde zu Beginn schien die SuS in ihrem Tun zu bestärken	15.40	Motivation	Lernbereitschaft
für die SuS zu langen Wartezeiten	15.40	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
Erfreut berichtete LB mir von seinem Erfolg im Fussballclub und lud mich zu einem Spiel ein	15.43	Motivation	Lernbereitschaft
Wartezeiten möglichst zu vermeiden rhythmisierte ich die Lektionen neu	15.43	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
fand er es besonders hilfreich und wertvoll für ES	15.43	vorhandene Unterstützung der KLP	Motivation der LP
KLP 2 erneut mehrmals an Textmaterial erinnern	15.43	Austauschaufwand	Zeitaufwand
bei seinen Mitschülern eigeninitiativ Tipps zu den Arbeitstechniken	15.44	Engagement	Lernbereitschaft

Inhaltseinheiten	<i>KW</i>	Kategorien	Konzept
Hausaufgaben nicht gemacht	15.44	Demotivation	Lernbereitschaft
musste ihn ab und an auch motivieren	15.44	Demotivation	Lernbereitschaft
plante seine Hausaufgaben selber	15.44	Engagement	Lernbereitschaft
Hausaufgaben nicht gemacht	15.44	Demotivation	Lernbereitschaft
Dossiers lassen sich nach dem Unterricht korrigieren	15.44	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
Diese Beobachtung teilte auch die KLP 2	15.44	vorhandene Unterstützung der KLP	Motivation der LP
nur einen Teil seiner Hausaufgaben	15.45	Demotivation	Lernbereitschaft
relevante Informationen selber zu erkennen	15.45	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
berichtete er mir mit glänzenden Augen	15.45	Motivation	Lernbereitschaft
WY organisierte seine Hausaufgaben selber	15.45	Engagement	Lernbereitschaft
LB organisierte seine Hausaufgaben selber	15.45	Engagement	Lernbereitschaft
kleine Fortschritte erkennen	15.45	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
achtete nun dabei auf ihre Beispiele für die Satzanfänge	15.45	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Begeisterung von KM und ES für Ihre Themen gering	15.45	Demotivation	Lernbereitschaft
stolz seine neuen, ausführlichen Notizen	15.46	Motivation	Lernbereitschaft
auf eigenen Wunsch daran, mit Hilfe des Computers eine Präsentation	15.46	Engagement	Lernbereitschaft
Hausaufgaben plante er selbstständig	15.46	Engagement	Lernbereitschaft
LB organisierte seine Hausaufgaben selber	15.46	Engagement	Lernbereitschaft
schrieb sie selber wichtige Wörter heraus	15.46	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
fiel auf, dass er versuchte auf das Stammmorphem der Verben zu achten	15.47	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Hausaufgaben wiederum nur gelesen	15.47	Demotivation	Lernbereitschaft
damit ich ihn motivieren oder anderweitig unterstützen konnte	15.47	Demotivation	Lernbereitschaft
bereits sämtliche Bilder für den Vortrag gespeichert	15.47	Engagement	Lernbereitschaft
Hausaufgaben plante er selbstständig.	15.47	Engagement	Lernbereitschaft
LB organisierte seine Hausaufgaben selber.	15.47	Engagement	Lernbereitschaft
noch nie mehr Hausaufgaben als vereinbart	15.47	Engagement	Lernbereitschaft

Inhaltseinheiten	KW	Kategorien	Konzept
überarbeitete mit der Liste der Satzanfänge sowie den Wortfeldern ihren neuen Abschnitt	15.47	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
ES schien motiviert	15.47	Motivation	Lernbereitschaft
KM war wenig Begeisterung für sein Projekt feststellbar	15.47	Demotivation	Lernbereitschaft
ausserordentlichen Einsatzes	15.48	Engagement	Lernbereitschaft
Hausaufgaben nicht gemacht	15.48	Demotivation	Lernbereitschaft
sehr wenig Freude	15.48	Demotivation	Lernbereitschaft
erfreute seine realistische Einschätzung	15.48	Persönlichkeitsentwicklung	Lernzuwachs
verständlicher ausdrücken	15.48	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Seine Hausaufgaben plante er selbstständig.	15.48	Engagement	Lernbereitschaft
Er organisierte seine Hausaufgaben selber	15.48	Engagement	Lernbereitschaft
Hausaufgaben nicht gemacht	15.48	Demotivation	Lernbereitschaft
schrieb sie aufgestellt und motiviert	15.48	Motivation	Lernbereitschaft
ohne mein Zutun selber zu berücksichtigen	15.48	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
begeistert über den Projektneustart	15.48	Motivation	Lernbereitschaft
Motivation schien kaum mehr vorhanden	15.48	Demotivation	Lernbereitschaft
Durch letztere Hilfe wurde ich einerseits entlastet	15.49	Vor- und Nachbereitungsreduktion	Zeitaufwand
bemerkte aber, dass er nun begann Vorschläge zu machen	15.49	Persönlichkeitsentwicklung	Lernzuwachs
er mir und anderen mit Begeisterung davon erzählte	15.49	Motivation	Lernbereitschaft
auf viel Arbeit zu Hause zurückzuführen war.	15.49	Engagement	Lernbereitschaft
unterstützte er auch AP bei Funktionsfragen zum PowerPoint	15.49	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
LB zeigte mir voller Freude	15.49	Motivation	Lernbereitschaft
Er organisierte seine Hausaufgaben selber	15.49	Engagement	Lernbereitschaft
sehr leise und wenig euphorisch	15.49	Demotivation	Lernbereitschaft
ES wenig begeistert	15.49	Demotivation	Lernbereitschaft
gelingen es ES besser, wichtige Wörter oder Textstellen zu erkennen	15.49	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
ES plötzlich ausführlich zu berichten vermag	15.49	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs

Inhaltseinheiten	KW	Kategorien	Konzept
Selbstorganisation der SuS mit dem Worttraining oder ihren Dossiers funktionierte	15.49	Persönlichkeitsentwicklung	Lernzuwachs
eigenständiger, seit er mit seinem Fussballprojekt gestartet	15.49	Persönlichkeitsentwicklung	Lernzuwachs
seine Berichterstattungen waren ausführlicher	15.49	Engagement	Lernbereitschaft
zeugten von Freude	15.49	Motivation	Lernbereitschaft
WY schien es Spass zu machen, einen Mitschüler bei der Arbeit am Computer	15.49	Motivation	Lernbereitschaft
drückte sich nach wie vor weniger oals andere SuS, aber für ihre Verhältnisse sehr viel mehr	15.49	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
KM einfacher fiel, wichtige Wörter zu erkennen und daraus Sätze zu formulieren	15.50	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
seiner grossen Begeisterung für das Projektthema	15.50	Motivation	Lernbereitschaft
überraschte mich mit mehreren Origami-Hunden	15.50	Engagement	Lernbereitschaft
SuS steigerten ihr Arbeitstempo,	15.50	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
halfen bei der Planung der Hausaufgaben	15.50	Engagement	Lernbereitschaft
und berichteten offener über ihre Projekte.	15.50	Persönlichkeitsentwicklung	Lernzuwachs
Wortschatz gab es keine Absprachen, da beide KLP Vorschläge entgegennahmen	15.50	Austausch Aufwand	Zeitaufwand
Textmaterialien musste ich die KLP jeweils erinnern	15.50	Austausch Aufwand	Zeitaufwand
mich ausserhalb der Schule und aus ihrer Initiative aus anzusprechen	15.51	Persönlichkeitsentwicklung	Lernzuwachs
ich ihm am Schluss des Unterrichts gerne etwas zeige	16.01	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
grossen Motivationsschub zu veranlassen	16.01	Motivation	Lernbereitschaft
ersten Mal plante er seine Hausaufgaben selber.	16.01	Engagement	Lernbereitschaft
hatte viel freiwillig gearbeitet	16.01	Engagement	Lernbereitschaft
Satzbau nun aber bereits oft korrekt	16.01	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
erstellte zusätzlichen noch einen Fragebogen für seine Klasse.	16.01	Engagement	Lernbereitschaft
nahm ich eine Videosequenz von ihm auf	16.01	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
sie Endungen nicht mehr übersprang noch erfand	16.01	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Mühe meine Kritik zu den Inferenzen und auch zum Satzbau zu berücksichtigen	16.01	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Diese Austausche waren zeitintensiv	16.01	Austausch Aufwand	Zeitaufwand
Seine Begeisterung freute mich,	16.02	Motivation	Lernbereitschaft

Inhaltseinheiten	KW	Kategorien	Konzept
WY brachte die Idee ein,	16.02	Engagement	Lernbereitschaft
LB nun wesentlich öfters in ganzen Sätzen sprach	16.02	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
erneuten Vortragen sprach LB deutlich langsamer	16.02	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Motivation aller SuS schien gross zu sein,	16.02	Motivation	Lernbereitschaft
stach aber die Eigeninitiative von WY	16.02	Engagement	Lernbereitschaft
Gespräch mit der KLP 1 gelang es WY	16.02	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
Er sprach deutlich langsamer	16.03	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
zweite Vortragen gelang ihm viel besser	16.03	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
überraschte in seinem Auftritt zudem, dass er der Klasse Fragen zum Vortrag stellte	16.03	Engagement	Lernbereitschaft
ihr Schmuck besonders grosse Freude macht	16.03	Motivation	Lernbereitschaft
ausnahmsweise motivierende Worte von mir benötigte	16.03	Demotivation	Lernbereitschaft
ES, die im Austausch mit mir selbstsicherer und redegewandter	16.03	Persönlichkeitsentwicklung	Lernzuwachs
Gespräch mit der KLP 2 von LB verlief zufriedenstellend	16.03	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
seine Begeisterung für den Hai war regelrecht zu hören	16.03	Motivation	Lernbereitschaft
er zügig und motiviert arbeitete	16.04	Engagement	Lernbereitschaft
sicherlich auch auf seine Erfahrungen mit dem ersten Projekt	16.04	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
widmeten wir uns dem Klavierspielen	16.04	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
Stimmung war positiv und die Motivation einzelner steckte andere an	16.04	Motivation	Lernbereitschaft
Schluss arbeiteten wir an seinen Klavierkünsten	16.05	Vor- und Nachbereitungsaufwand	Zeitaufwand
Hausaufgaben plant AP das erste Mal vollständig selber	16.05	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs
Hausaufgaben plant AP das erste Mal vollständig selber	16.05	Engagement	Lernbereitschaft
zusätzlich einen Fragebogen zu seinem Lernplakat erstellen	16.05	Engagement	Lernbereitschaft
Aufgeregt erzählte mir WY	16.05	Motivation	Lernbereitschaft
Satzanfänge langweilig fand, holte er sich dazu von FK Tipps	16.05	Engagement	Lernbereitschaft
ES brachte mir stolz Origami-Hunde ihrer Schwester	16.05	Motivation	Lernbereitschaft
Austausch, in welchem sie ohne grosse Rückfragen über ihre Erfahrungen berichtete	16.05	Leistungsfortschritt	Lernzuwachs

Inhaltseinheiten	<i>KW</i>	Kategorien	Konzept
berichtete AP ausführlich über seine neugewonnenen Informationen	16.06	Engagement	Lernbereitschaft
Feuer und Flamme für das Thema Erde	16.06	Motivation	Lernbereitschaft
sah ich ihre Begeisterung	16.06	Motivation	Lernbereitschaft

N. Evaluation SuS Befragung

1. Mein Können in der Sprach Deutsch bei Beginn der Aktionsforschung						
Code	Teilbereiche	<i>sehr schlecht</i>	<i>ungenügend</i>	<i>genügend</i>	<i>gut</i>	<i>sehr gut</i>
1.1	Lesen		1	2	3	
1.2	Sprechen			3	3	
1.3	Schreiben		1	3	2	
1.4	Hören			4	2	
2. Mein Können in der Sprach Deutsch bei Ende der Aktionsforschung						
Code	Teilbereiche	<i>sehr schlecht</i>	<i>ungenügend</i>	<i>genügend</i>	<i>gut</i>	<i>sehr gut</i>
2.1	Lesen			1	5	
2.2	Sprechen			3	3	
2.3	Schreiben		1		4	1
2.4	Hören			2	4	
3. Die Arbeit mit dem Projekt						
Code	Teilbereiche	<i>sehr schlecht</i>	<i>ungenügend</i>	<i>genügend</i>	<i>gut</i>	<i>sehr gut</i>
3.1	Projektmethode				2	4
3.2	Selbstständigkeit			1	4	1
3.3	Engagement		1	1	4	
3.4	Motivation				5	1
3.5	Unterstützung				1	5

Name: _____ AP

DaZ

Fragebogen zum DaZ-Unterricht

Du hast in diesem Schuljahr im DaZ-Unterricht an folgendem gearbeitet.

- Wortschatz (25 Wörter pro Woche)
- Eigenes Projekt
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projektes
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) mit individuellen Arbeitsdossiers

Nimm dir Zeit und beurteile deine Leistungen sowie den DaZ-Unterricht. Kreuze den passenden Smiley an.

1. Mein Können in der Sprache Deutsch

	☹️	😐	🙂	😊
Lesen und Leseverstehen kann ich...				X
Sprechen kann ich...				X
Schreiben kann ich...				X
Hören kann ich...				X

Name: _____ AP

DaZ

3. Die Arbeit an meinem Projekt

	☹️	😐	🙂	😊
Mein gewähltes Thema gefiel mir...				X
Meine Planung funktionierte...				X
Meine Projektziele erreichte ich...				X
Meine Selbstständigkeit war...				X
Mein Einsatz/ mein Engagement war...				X
Meine Motivation war...				X
Die Betreuung und Unterstützung durch die DaZ-Lehrperson (M. Glaus) fand ich...				X
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...				X

Was hat dir an der Projektarbeit besonders gut gefallen?
Das Vortrag.

Was wünschst du dir für die Projektarbeit? Was hätte dir besser gefallen?
Alles hat mir gut gefallen.

Name: _____ AP

DaZ

2. Die Lerntechniken für das Lernen der 25 Wörter

	☹️	😐	🙂	😊
Der Worttrainer (Computer) gefiel mir...				X
Die Karteikarten (farbige Wortkarten) gefiel mir...				X
Das Wändertafel gefiel mir...			X	
Die Wippe gefiel mir...				X

Was wünschst du dir zum Training der 25 Wörter? Was hätte dir besser gefallen?
Alles hat mir gut gefallen.

Herzlichen Dank für deine Beurteilung! 🤍

Name: _____ AP

DaZ

4. Die Arbeit mit den separaten Arbeitsdossiers zu meinen Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, Wörtern, etc.)

	☹️	😐	🙂	😊
Meine Selbstständigkeit war...				X
Mein Einsatz/ mein Engagement war...				X
Meine Motivation war...				X
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...				X

Herzlichen Dank für deine Beurteilung! 🤍

KM

DaZ: _____ Name: _____

Fragebogen zum DaZ-Unterricht

Du hast in diesem Schuljahr im DaZ-Unterricht an folgendem gearbeitet.

- Wortschatz (25 Wörter pro Woche)
- Eigenes Projekt
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projektes
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) mit individuellen Arbeitsdossiers

Nimm dir Zeit und beurteile deine Leistungen sowie den DaZ-Unterricht. Kreuze den passenden Smiley an.

.....

1. Mein Können in der Sprache Deutsch

Lesen und Leseverstehen kann ich...	😊	😐	😞	😡	😱
Sprechen kann ich...					
Schreiben kann ich...					
Hören kann ich...					

KM

DaZ: _____ Name: _____

3. Die Arbeit an meinem Projekt

Mein gewähltes Thema gefiel mir...	😊	😐	😞	😡	😱
Meine Planung funktionierte...					
Meine Projektziele erreichte ich...					
Meine Selbstständigkeit war...					
Mein Einsatz/ mein Engagement war...					
Meine Motivation war...					
Die Betreuung und Unterstützung durch die DaZ-Lehrperson (M. Glaus) fand ich...					
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...					

Was hat dir an der Projektarbeit besonders gut gefallen?
damit wir selbst arbeiten dürfen

Was wünschst du dir für die Projektarbeit? Was hätte dir besser gefallen?
nichts

2. Die Lerntechniken für das Lernen der 25 Wörter

Der Worttrainer (Computern) gefiel mir...	😊	😐	😞	😡	😱
Die Karteikarten (farbige Wortkarten) gefiel mir...					
Das Wanderdiktat gefiel mir...					
Die Wippe gefiel mir...					

Was wünschst du dir zum Training der 25 Wörter? Was hätte dir besser gefallen?
Wander diktat

Herzlichen Dank für deine Beurteilung! ❤️

4. Die Arbeit mit den separaten Arbeitsdossiers zu meinen Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, Wortarten, etc.)

Meine Selbstständigkeit war...	😊	😐	😞	😡	😱
Mein Einsatz/ mein Engagement war...					
Meine Motivation war...					
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...					

Herzlichen Dank für deine Beurteilung! ❤️

.....

DaZ Name: WY

Fragebogen zum DaZ-Unterricht

Du hast in diesem Schuljahr im DaZ-Unterricht an folgendem gearbeitet.

- Wortschatz (25 Wörter pro Woche)
- Eigenes Projekt
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projektes
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) mit individuellen Arbeitsdossiers

Nimm dir Zeit und beurteile deine Leistungen sowie den DaZ-Unterricht. Kreuze den passenden Smiley an.

1. Mein Können in der Sprache Deutsch

Lesen und Leseverstehen kann ich...	😊	😐	😞	😡
Sprechen kann ich...			X	
Schreiben kann ich...			X	
Hören kann ich...			X	

2. Die Lerntechniken für das Lernen der 25 Wörter

Der Worttrainer (Computer) gefiel mir...	😊	😐	😞	😡
Die Karteikarten (farbige Wortkarten) gefiel mir...			X	
Das Wanderdiktat gefiel mir...			X	
Die Wippe gefiel mir...			X	

Was wünschst du dir zum Training der 25 Wörter? Was hätte dir besser gefallen?

Die Karteikarten

Herzlichen Dank für deine Beurteilung! ❤️

DaZ Name: WY

3. Die Arbeit an meinem Projekt

Mein gewähltes Thema gefiel mir...	😊	😐	😞	😡
Meine Planung funktionierte...			X	
Meine Projektziele erreichte ich...			X	
Meine Selbstständigkeit war...			X	
Mein Einsatz/ mein Engagement war...		X		
Meine Motivation war...		X		
Die Betreuung und Unterstützung durch die DaZ-Lehrperson (M. Glaus) fand ich...			X	
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...		X		

Was hat dir an der Projektarbeit besonders gut gefallen?

Den Vortrag

Was wünschst du dir für die Projektarbeit? Was hätte dir besser gefallen?

Den Projekt war sehr cool.

4. Die Arbeit mit den separaten Arbeitsdossiers zu meinen Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, Wortarten, etc.)

Meine Selbstständigkeit war...	😊	😐	😞	😡
Mein Einsatz/ mein Engagement war...			X	
Meine Motivation war...			X	
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...			X	

Herzlichen Dank für deine Beurteilung! ❤️

LB

Name:

Fragebogen zum DaZ-Unterricht

Du hast in diesem Schuljahr im DaZ-Unterricht an folgendem gearbeitet.

- Wortschatz (25 Wörter pro Woche)
- Eigenes Projekt
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projektes
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) mit individuellen Arbeitsdossiers

Nimm dir Zeit und beurteile deine Leistungen sowie den DaZ-Unterricht. Kreuze den passenden Smiley an.

1. Mein Können in der Sprache Deutsch

Lesen und Leseverstehen kann ich...	😊	😐	😞	😡
Sprechen kann ich...				
Schreiben kann ich...				
Hören kann ich...				

2. Die Lerntechniken für das Lernen der 25 Wörter

Der Worttrainer (Computer) gefiel mir...	😊	😐	😞	😡
Die Karteikarten (farbige Wortkarten) gefiel mir...				
Das Wanderdiktat gefiel mir...				
Die Wippe gefiel mir...				

Was wünschst du dir zum Training der 25 Wörter? Was hätte dir besser gefallen?

Herzlichen Dank für deine Beurteilung!

LB

Name:

3. Die Arbeit an meinem Projekt

Mein gewähltes Thema gefiel mir...	😊	😐	😞	😡
Meine Planung funktionierte...				
Meine Projektziele erreichte ich...				
Meine Selbstständigkeit war...				
Mein Einsatz/ mein Engagement war...				
Meine Motivation war...				
Die Betreuung und Unterstützung durch die DaZ-Lehrperson (M. Glaus) fand ich...				
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...				

Was hat dir an der Projektarbeit besonders gut gefallen?

Das es ein Fussball Projekt war.

Was wünschst du dir für die Projektarbeit? Was hätte dir besser gefallen?

4. Die Arbeit mit den separaten Arbeitsdossiers zu meinen Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, Wortarten, etc.)

Meine Selbstständigkeit war...	😊	😐	😞	😡
Mein Einsatz/ mein Engagement war...				
Meine Motivation war...				
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...				

Herzlichen Dank für deine Beurteilung!

ES

Name:

Fragebogen zum DaZ-Unterricht

Du hast in diesem Schuljahr im DaZ-Unterricht an folgendem gearbeitet.

- Wortschatz (25 Wörter pro Woche)
- Eigenes Projekt
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projektes
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) mit individuellen Arbeitsdossiers

Nimm dir Zeit und beurteile deine Leistungen sowie den DaZ-Unterricht. Kreuze den passenden Smiley an.

1. Mein Können in der Sprache Deutsch

Lesen und Leseverstehen kann ich...	😊	😐	😞	😡
Sprechen kann ich...				
Schreiben kann ich...				
Hören kann ich...				

2. Die Lerntechniken für das Lernen der 25 Wörter

Der Worttrainer (Computer) gefiel mir...	😊	😐	😞	😡
Die Karteikarten (farbige Wortkarten) gefiel mir...				
Das Wanderdiktat gefiel mir...				
Die Wippe gefiel mir...				

Was wünschst du dir zum Training der 25 Wörter? Was hätte dir besser gefallen?

Nichts

Herzlichen Dank für deine Beurteilung! ❤️

ES

Name:

3. Die Arbeit an meinem Projekt

Mein gewähltes Thema gefiel mir...	😊	😐	😞	😡
Meine Planung funktionierte...				
Meine Projektziele erreichte ich...				
Meine Selbstständigkeit war...				
Mein Einsatz/ mein Engagement war...				
Meine Motivation war...				
Die Betreuung und Unterstützung durch die DaZ-Lehrperson (M. Glaus) fand ich...				
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...				

Was hat dir an der Projektarbeit besonders gut gefallen?

Das ich ein Glasspinner Pinguin bastle

Was wünschst du dir für die Projektarbeit? Was hätte dir besser gefallen?

Nichts

4. Die Arbeit mit den separaten Arbeitsdossiers zu meinen Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, Wortarten, etc.)

Meine Selbstständigkeit war...	😊	😐	😞	😡
Mein Einsatz/ mein Engagement war...				
Meine Motivation war...				
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...				

Herzlichen Dank für deine Beurteilung! ❤️

FK

Name: _____

DaZ _____

Fragebogen zum DaZ-Unterricht

Du hast in diesem Schuljahr im DaZ-Unterricht an folgendem gearbeitet.

- Wortschatz (25 Wörter pro Woche)
- Eigenes Projekt
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projektes
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) mit individuellen Arbeitsdossiers

Nimm dir Zeit und beurteile deine Leistungen sowie den DaZ-Unterricht. Kreuze den passenden Smiley an.

1. Mein Können in der Sprache Deutsch

Lesen und Leseverstehen kann ich...	😊	😐	😞	😡	😤
Sprechen kann ich...					
Schreiben kann ich...					
Hören kann ich...					

FK

Name: _____

DaZ _____

3. Die Arbeit an meinem Projekt

Mein gewähltes Thema gefiel mir...	😊	😐	😞	😡	😤
Meine Planung funktionierte...					
Meine Projektziele erreichte ich...					
Meine Selbstständigkeit war...					
Mein Einsatz/ mein Engagement war...					
Meine Motivation war...					
Die Betreuung und Unterstützung durch die DaZ-Lehrperson (M. Glaus) fand ich...					
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...					

Was hat dir an der Projektarbeit besonders gut gefallen?
das Zeichnen

Was wünschst du dir für die Projektarbeit? Was hätte dir besser gefallen?
das ich schnell fertig werde

2. Die Lerntechniken für das Lernen der 25 Wörter

Der Wortschatz (Computer) gefiel mir...	😊	😐	😞	😡	😤
Die Karteikarten (farbige Wortkarten) gefiel mir...					
Das Wanderdiktat gefiel mir...					
Die Wippe gefiel mir...					

Was wünschst du dir zum Training der 25 Wörter? Was hätte dir besser gefallen?
nichts

Herzlichen Dank für deine Beurteilung! 🍀

FK

Name: _____

DaZ _____

4. Die Arbeit mit den separaten Arbeitsdossiers zu meinen Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, Wortarten, etc.)

Meine Selbstständigkeit war...	😊	😐	😞	😡	😤
Mein Einsatz/ mein Engagement war...					
Meine Motivation war...					
Meine Arbeit an Entwicklungszielen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projekts gefiel mir...					

Herzlichen Dank für deine Beurteilung! 🍀

O. Evaluation KLP Befragung

1. Wie schätzt du den Lernzuwachs deiner SuS mit DaZ-Förderbedarf in den Sprachkompetenzen Deutsch ein?

Code	Antworten	Nennungen KLP 1	Nennungen KLP 2	Total Nennungen
1.1	<i>kein</i>			0
1.2	<i>wenig</i>			0
1.3	<i>mittel</i>	1	2	3
1.4	<i>gross</i>	2	1	3
1.5	<i>sehr gross</i>			0

2. Wie schätzt du die Motivation und Freude deiner SuS mit DaZ-Förderbedarf für den DaZ-Unterricht ein?

Code	Antworten	Nennungen KLP 1	Nennungen KLP 2	Total Nennungen
2.1	<i>sehr schlecht</i>			0
2.2	<i>gering</i>			0
2.3	<i>mässig</i>	1		1
2.4	<i>gross</i>	1	3	4
2.5	<i>sehr gross</i>	1		1

3. Wie schätzt du die Auswirkungen des wöchentlichen Wörtertrainings für alle SuS deiner Klasse ein?

3.1 Verständnis

Code	Antworten	Nennungen KLP 1	Nennungen KLP 2	Total Nennungen
3.1.1	<i>sehr schlecht</i>			0
3.1.2	<i>ungenügend</i>			0
3.1.3	<i>genügend</i>			0
3.1.4	<i>gut</i>	1	1	2
3.1.5	<i>sehr gut</i>			0

3.2 Rechtschreibung

Code	Antworten	Nennungen KLP 1	Nennungen KLP 2	Total Nennungen
3.2.1	<i>sehr schlecht</i>			0
3.2.2	<i>ungenügend</i>			0
3.2.3	<i>genügend</i>			0
3.2.4	<i>gut</i>			0
3.2.5	<i>sehr gut</i>	1	1	2

4. Wie beurteilst du das wöchentliche Wörtertraining in Bezug auf deine Unterrichtsplanung?

Code	Antworten	Nennungen KLP 1	Nennungen KLP 2	Total Nennungen
4.1	<i>sehr umständlich</i>			0
4.2	<i>umständlich</i>			0
4.3	<i>mittel</i>		1	1
4.4	<i>einfach</i>			0
4.5	<i>sehr einfach</i>	1		1

5. Wie schätzt du die Kooperation zwischen dir als KLP und mir als DaZ-LP ein?

5.1 Zeitaufwand

Code	Antworten	Nennungen KLP 1	Nennungen KLP 2	Total Nennungen
5.1.1	<i>sehr schlecht</i>			0
5.1.2	<i>ungenügend</i>			0
5.1.3	<i>genügend</i>			0
5.1.4	<i>gut</i>		1	1
5.1.5	<i>sehr gut</i>	1		1

5.2 Kooperation (Austausch & Unterstützung)

Code	Antworten	Nennungen KLP 1	Nennungen KLP 2	Total Nennungen
5.2.1	<i>sehr schlecht</i>			0

5.2.2	<i>ungenügend</i>			0
5.2.3	<i>genügend</i>			0
5.2.4	<i>gut</i>	1		1
5.2.5	<i>sehr gut</i>	1	2	3

6. Was ist dir bei deinen SuS mit DaZ-Förderbedarf als besonders positiv aufgefallen?

Code	Antworten	Nennungen KLP 1	Nennungen KLP 2	Total Nennungen
6.1	<i>Projektmethode</i>			0
6.2	<i>Generatives Thema</i>	1	1	2
6.3	<i>Begleitung der SuS</i>			0
6.4	<i>Selbstständigkeit</i>	1		1

7. Was ist dir bei deinen SuS mit DaZ-Förderbedarf als besonders negativ aufgefallen?

Code	Antworten	Nennungen KLP 1	Nennungen KLP 2	Total Nennungen
7.1	<i>Motivation der SuS</i>			0
7.2	<i>Demotivation der SuS</i>	1	1	2

DaZ

KLP 1

Name:

Name:

3. Wie schätzt du die Auswirkungen des wöchentlichen Wörterrtrainings für alle SuS deiner Klasse ein?

	sehr schlecht	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Verständnis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechtschreibung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:					

4. Wie beurteilst du das wöchentliche Wörterrtraining in Bezug auf deine Unterrichtsplanung?

Ich finde diese Art von Wörterrtraining sehr gut und im Unterricht auch super themenbezogen. Die wöchentliche Regelmässigkeit wird sicher allen Schülern etwas bringen. Für meine Unterrichtsplanung ist sie sehr einfach, effizient und lehrreich.

5. Wie schätzt du die Kooperation zwischen dir als KLP und mir als DaZ-LP ein.

	sehr schlecht	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Zeitaufwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Austausch zu SuS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterstützung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:	Ich finde die Zusammenarbeit mit dir sehr angenehm, offen, vertraut, effizient und danke dir für deinen riesigen Aufwand und deine verschiedenen Ideen.				

6. Was ist dir bei deinen SuS mit DaZ-Förderbedarf als besonders positiv aufgefallen?

Dass WY sehr motiviert seinen Vortrag vorbereitete und durchführte und den Ausflug zum Flughafen sehr selbständig planen darf.

DaZ

KLP 1

Name:

Fragebogen zum DaZ-Unterricht

Deine SuS mit Förderbedarf DaZ haben in diesem Schuljahr mit einem neuen Handlungsmodell gearbeitet, welches auf den folgenden Säulen aufgebaut war.

- Wortschatz (25 Wörter pro Woche)
- Eigenes Projekt & Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projektes
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) mit individuellen Arbeitsdossiers

Bitte nimm dir Zeit und beurteile das DaZ-Handlungsmodell bzw. dessen Auswirkungen auf dich, die SuS und deinen Unterricht. Kreuze deine Einschätzung zu den einzelnen Aspekten an.

1. Wie schätzt du den Lernzuwachs deiner SuS mit DaZ-Förderbedarf in den Sprachkompetenzen Deutsch ein?

	kein	wenig	mittel	gross	sehr gross
AP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:	Das hängt aber sicher auch mit dem schulischen Leistungsvermögen zusammen und nicht mit deiner Förderung.				

2. Wie schätzt du die Motivation und Freude deiner SuS mit DaZ-Förderbedarf für den DaZ-Unterricht ein?

	kein	wenig	mittel	gross	sehr gross
AP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:	Die drei Schüler kommen sehr gerne zu dir in den Unterricht.				

Name: _____ KLP 1

DaZ _____

7. Was ist dir bei deinen SuS mit DaZ-Förderbedarf als besonders negativ aufgefallen?

Negatives kann ich nicht finden, ausser vielleicht, dass AP manchmal die richtige Einstellung zum DaZ fehlte.

Name: _____ KLP 2

DaZ _____

Fragebogen zum DaZ-Unterricht

Deine SuS mit Förderbedarf DaZ haben in diesem Schuljahr mit einem neuen Handlungsmodell gearbeitet, welches auf den folgenden Säulen aufgebaut war.

- Wortschatz (25 Wörter pro Woche)
- Eigenes Projekt & Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) innerhalb des Projektes
- Sprachübungen (z.B. Grammatik, Satzbau, etc.) mit individuellen Arbeitsdossiers

Bitte nimm dir Zeit und beurteile das DaZ-Handlungsmodell bzw. dessen Auswirkungen auf dich, die SuS und deinen Unterricht. Kreuze deine Einschätzung zu den einzelnen Aspekten an.

8. Hast du Verbesserungsvorschläge für das DaZ-Handlungsmodell?

Ich finde dein Handlungsmodell sehr durchdacht, motivierend und lernzielorientiert, dass ich keine Verbesserungen hinzufügen kann.

1. Wie schätzt du den Lernzuwachs deiner SuS mit DaZ-Förderbedarf in den Sprachkompetenzen Deutsch ein?

	kein	wenig	mittel	gross	sehr gross
LB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen: _____

9. Hast du noch eine andere Bemerkung zum DaZ-Handlungsmodell?

Übersichtlich, abwechslungsreich, vielfältig, deckt die versch. Deutschthemen ab.

2. Wie schätzt du die Motivation und Freude deiner SuS mit DaZ-Förderbedarf für den DaZ-Unterricht ein?

	kein	wenig	mittel	gross	sehr gross
LB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen: _____

Da diese Befragung mit deinen Antworten unverändert in meine Masterarbeit einfließt, bitte ich dich die **anonymisierten Namen** deiner SuS mit DaZ-Förderbedarf (**AP, KM, WY**) zu verwenden.

DaZ Name: **TG** KLP 2

3. Wie schätzt du die Auswirkungen des wöchentlichen Wörtertrainings für alle SuS deiner Klasse ein?

	sehr schlecht	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Verständnis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechtschreibung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:					

DaZ Name: **TG** KLP 2

7. Was ist dir bei deinen SuS mit DaZ-Förderbedarf als besonders negativ aufgefallen?

ihre Motivation sinkt mit zunehmendem "Alter" da sie das Gefühl haben, jetzt könne sie doch Deutsch

4. Wie beurteilst du das wöchentliche Wörtertraining in Bezug auf deine Unterrichtsplanung?

*ein neues Modell, dass nicht so einfach in meinen Unterricht zu integrieren war, da ich immer wieder die Partikeln vergessen
• tolles Instrument, um eine Rechtschreibnote zu erstellen :)*

5. Wie schätzt du die Kooperation zwischen dir als KLP und mir als DaZ-LP ein.

	sehr schlecht	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Zeitaufwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Austausch zu SuS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterstützung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:					

6. Was ist dir bei deinen SuS mit DaZ-Förderbedarf als besonders positiv aufgefallen?

Sie haben ein "persönlicher" Thema bearbeitet das du enorm gut und professionell begleitet hast. Merci!

8. Hast du Verbesserungsvorschläge für das DaZ-Handlungsmodell?

Nein ... gut durchgeführt

9. Hast du noch eine andere Bemerkung zum DaZ-Handlungsmodell?

/

Da diese Befragung mit deinen Antworten unverändert in meine Masterarbeit einfließt, bitte ich dich die **anonymisierten Namen** deiner SuS mit DaZ-Förderbedarf (**LB, FK, WY**) zu verwenden.

P. Leistungsvergleich Sprachtest

Leseverständnistest «ELFE 1-6»

Namen- Kürzel	Wortverständnis		Satzverständnis		Textverständnis		Gesamtergebnis	
	Beginn	Ende	Ende	Ende	Beginn	Ende	Beginn	Ende
AP	2.4	81.9	7.3	38.8	13.0	74.9	3.4	67.6
KM	2.4	54.6	2.9	48.6	2.9	48.8	2.0	44.6
WY	12.2	97.7	10.7	75.7	23.7	83.7	11.3	91.1
LB	2.4	45.4	2.9	48.6	3.9	26.0	2.0	31.0
ES	3.9	59.7	2.9	81.3	1.4	18.1	2.0	44.6
FK	7.3	90.7	24.3	87.4	50.7	61.9	17.6	85.4

Sprachgewandt

SuS	Hören - Beginn	Hören - Ende	Lesen - Beginn	Lesen - Ende	Sprechen - Beginn	Sprechen - Ende	Schreiben - Beginn	Schreiben - Ende
AP	A	B	A	C	A	B	A	B
KM	B	B	A	B	B	B	B	B
WY	B	C	A	C	C	C	B	B
LB	B	B	A	B	B	B	B	B
ES	B	B	A	A	B	B	A	B
FK	B	C	A	B	B	C	B	B

Leseflüssigkeit

Leseflüchtigkeitsentwicklung anhand "Wörter pro Minute"				
SuS	KW 34	KW 49	KW 6	Leistungs- steigerung in %
AP	61	75	86	41%
KM	69	64	71	3%
WY	77	86	86	12%
LB	60	70	75	25%
ES	56	69	80	43%
FK	67	92	104	55%

Q. Sprachstandanalyse der SuS bei Ende

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozentrang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
AP Knabe, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Portugiesisch <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Jan. 2015 in der Schweiz und im DaZ-Anfangsunterricht des DaZ-Förderzentrums Seit 19.10.2015 (KW 43) vollständig in der 5. Klasse und somit im DaZ-Aufbauunterricht bei M. Glaus	Hören	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Versteht geübte und schulnahe Wörter und kann den Anweisungen meist folgen.
	Lesen	67.7	Völlig normal ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich Wortverständnis der stärkste ist gefolgt von Textverständnis und Satzverständnis. Silben bzw. Morpheme sind automatisiert. Hat beim Satzverständnis Mühe mit Substantiven und Präpositionen und beim Textverständnis mit Inferenzbildung. Sein Lesetempo mit 86 Wörtern pro Minute entspricht einer angemessenen Dekodierfähigkeit. Er verschluckt teilw. Endungen beim Lesen, bemerkt Fehler aber teilweise bereits selbst.	C	Erreichte 37 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 5. Klasse, was knapp als DaZ-Entlassung zu werten ist. Versteht häufig geübte Wörter, hat jedoch Mühe Nomen und Präpositionen sowie Bezüge zu erkennen.
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Kann sich oft verständlich ausdrücken und verwendet dabei eher einfachen Wortschatz. Spricht viel zu schnell. In 1:1 Situationen kann er sich besser verständigen als in Gruppensituationen. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Kann sich zu kurzen Themen verständlich ausdrücken. Verknüpft Sätze, wobei Sätze teilweise noch unvollständig sind. Versucht einfache Grammatikregeln anzuwenden. Verwendet die Zeitformen Präsens, Perfekt und Präteritum.

Persönliche Entwicklungsziele: Wortschatz, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozent-rang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
KM Knabe, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Portugiesisch <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Geburt in der Schweiz; profitierte vom Kindergarten bis Ende 2. Klasse vom DaZ-Aufbauunterricht. Da er in der 3. Klasse immer noch grosse Defizite im Wortschatz und somit im Verständnis zeigte, wurde ihm für die 4. Klasse erneut DaZ-Aufbauunterricht ermöglicht.	Hören	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Versteht geübte und schulnahe Wörter und kann vertrauten Anweisungen folgen. Das Folgen von mündlichen Diskussionen in Kleingruppen gelingt gut, in der Klasse eher weniger gut.
	Lesen	44.6	Normal ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich Wortverständnis leicht stärker als die gleichaufliegenden Text- und Satzverständnis sind. Scheint Morpheme automatisiert zu haben. Hat jedoch beim Satzverständnis Mühe mit Verben und Präpositionen sowie beim Textverständnis mit anaphorischen Bezügen. Sein Lesetempo mit 71 Wörter pro Minute entspricht mittlerer Dekodierfähigkeit.	B	Erreichte 31 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 5. Klasse, was als DaZ-Schwellenbereich zu werten ist. Versteht geübte und unterrichtsnahe Wörter, braucht jedoch viel Zeit für das Dekodieren.
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Kann sich in kurzen, mündlichen Alltagssituationen verständlich ausdrücken und verwendet dabei allerdings einfachen Wortschatz. Braucht viel Zeit, bis er seine Aussagen bereit hat und sucht oft nach Worten. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Kann sich zu Alltagsthemen ausdrücken und macht teilweise auch Verknüpfungen, wobei Sätze oft unvollständig sind und der Wortschatz begrenzt. Achtet nicht auf einfache Grammatikregeln. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.

Persönliche Entwicklungsziele: Wortschatz, Leseflüssigkeit, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen, Wortarten

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozentrang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
WY Knabe, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Chinesisch <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Geburt in der Schweiz; profitierte vom Kindergarten bis Ende 1. Klasse vom DaZ-Aufbauunterricht. Da er in der 4. Klasse immer noch grosse Defizite im Wortschatz und somit im Verständnis zeigte, wurde ihm für die 5. Klasse erneut DaZ-Aufbauunterricht ermöglicht.	Hören	Kein Bestandteil des Tests		C	Versteht geübte und schulnahe Wörter und kann unbekannte Wörter teilweise aus dem Kontext erschliessen. Das Folgen von mündlichen Diskussionen in Klein- und Grossgruppen gelingt.
	Lesen	91.1	Weit überdurchschnittlich ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich Satzverständnis der schwächste ist, gefolgt von Wort- und Satzverständnis. Hat beim Satzverständnis Mühe mit Präpositionen und Konjunktionen sowie beim Textverständnis mit Inferenzbildung und isolierter Informationsentnahme. Sein Lesetempo mit 86 Wörter pro Minute entspricht angemessener Dekodierfähigkeit.	C	Erreichte 47 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 5. Klasse, was als DaZ-Entlassung zu werten ist. Versteht einfach strukturierte Texte und geübte Wörter, wobei er Wortbedeutungen teilweise auch erschliessen kann.
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests		C	Kann sich in mündlichen Alltagssituationen verständlich ausdrücken und verwendet dabei allerdings einfachen Wortschatz. Kann mündlich sein grosses Allgemeinwissen gut kundtun. Verwendet vorwiegend die Zeitformen Präsens und Perfekt, da er noch Mühe mit Präteritumsformen hat.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests		B	Kann sich zu Alltagsthemen ausdrücken und macht auch Verknüpfungen, wobei der Satzbau teilweise noch fehlerhaft ist und der Wortschatz begrenzt. Wendet einfache Grammatikregeln meist an. Verwendet vorwiegend die Zeitformen Präsens und Perfekt, da er noch Mühe mit Präteritumsformen hat.

Persönliche Entwicklungsziele: Wortschatz, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozentrang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
LB Knabe, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Albanisch <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Geburt in der Schweiz; profitorierte vom Kindergarten bis Ende 2. Klasse vom DaZ-Aufbauunterricht. Da er in der 3. Klasse immer noch grosse Defizite im Wortschatz und somit im Verständnis zeigte, wurde ihm erneut für die 4. Klasse DaZ-Aufbauunterricht ermöglicht.	Hören	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Versteht geübte und schulnahe Wörter und kann vertrauten Anweisungen folgen. Das Folgen von mündlichen Diskussionen in Kleingruppen gelingt meist.
	Lesen	31	Normal ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich Textverständnis der schwächste ist, gefolgt von Satzverständnis und Wortverständnis. Scheint Morpheme automatisiert zu haben. Hat beim Satzverständnis Mühe mit Präpositionen und beim Textverständnis mit anaphorischen Bezügen. Sein Lesetempo mit 76 Wörter pro Minute entspricht mittlerer Dekodierfähigkeit.	B	Erreichte 35 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 5. Klasse und ist damit im DaZ-Schwellenbereich. Versteht geübte und unterrichtsnahe Wörter und braucht aber Zeit für das Dekodieren.
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Kann sich in kurzen, mündlichen Alltagssituationen verständlich ausdrücken und verwendet dabei allerdings einfachen Wortschatz. Braucht einige Zeit, bis sie ihre Aussagen bereithat. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Kann sich zu Alltagsthemen ausdrücken und macht teilweise auch Verknüpfungen, wobei der Satzbau oft fehlerhaft und der Wortschatz begrenzt ist. Achtet nicht auf einfache Grammatikregeln. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt

Persönliche Entwicklungsziele: Wortschatz, Leseflüssigkeit, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen, Wortarten

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozentrang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
ES Mädchen, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Türkisch <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Geburt in der Schweiz; profitierte vom Kindergarten bis heute vom DaZ-Aufbauunterricht.	Hören	Kein Bestandteil des Tests	Kein Bestandteil des Tests	B	Versteht geübte und schulnahe Wörter meist und kann vertrauten Anweisungen folgen. Das Folgen von mündlichen Diskussionen in Kleingruppen gelingt ihr.
	Lesen	44.6	Normal ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich Textverständnis der schwächste ist, gefolgt von Satz- und Wortverständnis. Hat beim Wortverständnis Mühe mit mehrsilbigen Wörtern, beim Satzverständnis: mit Präpositionen und Verben sowie beim Textverständnis: mit Inferenzbildung, isolierter Informationsentnahme und anaphorischen Bezügen. Ihr Lesetempo mit 80 Wörter pro Minute entspricht mittlerer Dekodierfähigkeit.	A	Erreichte 27 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 5. Klasse, was als DaZ-Zuteilung zu werten ist. Versteht häufig geübte Wörter, braucht aber viel Zeit für das Dekodieren.
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests		B	Kann sich in kurzen, mündlichen Alltagssituationen verständlich ausdrücken und verwendet dabei allerdings einfachen Wortschatz und unvollständige Sätze. Spricht sehr leise, was die Verständlichkeit teils beeinträchtigt. Braucht einige Zeit, bis sie ihre Aussagen bereit hat und sucht teilweise nach Worten. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests		B	Kann sich zu Alltagsthemen ausdrücken und macht teilweise auch Verknüpfungen, wobei Sätze oft noch unvollständig sind und der Wortschatz begrenzt. Achtet nicht auf einfache Grammatikregeln. Verwendet nur die Zeitformen Präsens und Perfekt.

Persönliche Entwicklungsziele: Wortschatz, Leseflüssigkeit, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen, Wortarten

Schüler/ Schülerin	Sprachkompetenz	Leseverständnistest ELFE		Sprachgewandt	
		Prozent-rang	Erläuterung	Ein-schätzung	Erläuterung
FK Mädchen, besucht die 5. Klasse <i>Muttersprache:</i> Tigrinja <i>Zweitsprache:</i> Deutsch <i>Fremdsprachen:</i> Englisch, Französisch Seit Oktober 2012 in der Schweiz; profitierte 2 Semester von DaZ-Anfangsunterricht Seit Schuljahr 2013-2014 ohne Unterbruch im DaZ-Aufbauunterricht	Hören	Kein Bestandteil des Tests		C	Versteht geübte und schulnahe Wörter und kann unbekannte Wörter teilweise aus dem Kontext erschliessen. Das Folgen von mündlichen Diskussionen in Klein- und Grossgruppen gelingt.
	Lesen	85.4	Überdurchschnittlich gut ausgeprägtes Leseverständnis, wobei der Teilbereich beim Satzverständnis Mühe mit Präpositionen und Konjunktionen sowie beim Textverständnis mit isolierter Informationsentnahme. Ihr Lesetempo mit 105 Wörter pro Minute entspricht sehr guter Dekodierfähigkeit.	B	Erreichte 35 Punkte bei Sprachgewandt-Test in der 5. Klasse, was als DaZ-Schwellenbereich zu werten ist. Versteht geübte und unterrichtsnahe Wörter.
	Sprechen	Kein Bestandteil des Tests		C	Kann sich in mündlichen Alltagssituationen sehr gut ausdrücken und verwendet dabei allerdings eher noch einfachen Wortschatz.
	Schreiben	Kein Bestandteil des Tests		C	Kann sich zu Alltagsthemen gut ausdrücken und macht auch Verknüpfungen, wobei der Satzbau meist korrekt ist. Wendet einfache Grammatikregeln meist an. Kann die Zeitformen Präsens, Perfekt und Präteritum anwenden, braucht aber meist Perfekt.

Persönliche Entwicklungsziele: Wortschatz, Satzbau, Präpositionen, Zeitformen

KM

KM Wanderdiktat	5
Lernkartei	2
Wippe	4
Worttrainer	30

WY

WY Wanderdiktat	12
Lernkartei	13
Wippe	2
Worttrainer	14

LB

LB Wanderdiktat	2
Lernkartei	2
Wippe	11
Worttrainer	26

ES	Wanderdiktat	12
	Lernkartei	2
	Wippe	2
	Worttrainer	25

FK	Wanderdiktat	7
	Lernkartei	6
	Wippe	16
	Worttrainer	12

S. Zeitprotokoll DaZ-Handlungsmodell

Zeitaufwand für Kooperation zwischen DaZ-LP und KLP

KW	Effektiver Zeitaufwand in Minuten	
	Kooperation mit KLP 1	Kooperation mit KLP 2
34		
35	20	20
36		
37	20	25
38		
39	15	45
40		
43	20	20
44		5
45		
46		
47		
48		
49		
50	25	25
51		
1	60	60
2		
3		
4	15	10
5		
6		
Durchschnitt	29	35

Zeitaufwand für Unterrichtsvor- und Nachbereitung durch DaZ-LP

KW	Effektiver Zeitaufwand in Minuten		
	Vor- und Nachbereitung Unterricht	Wortschatz aufbereiten	Total Zeitaufwand
34	80	120	200
35	40	120	160
36	50	120	170
37	70	120	190
38	70	120	190
39	40	120	160
40	40	120	160
43	80	120	200
44	30	120	150
45	30	120	150
46	30	120	150
47	40	120	160
48	60	120	180
49	60	120	180
50	30	120	150
51	20	0	20
1	40	120	160
2	40	120	160
3	40	120	160
4	30	120	150
5	30	120	150
6	80	0	80
Mittelwert	47	109	156

Arbeitstechnik

Name: _____

Notizen machen

1. Zeichne in die Mitte eines A4-Blatts einen Kreis und schreib in den Kreis Datum und Thema, zu dem du dir Notizen machen willst.
2. Falte das Blatt zweimal, sodass du vier gleiche, postkartengrosse Teile erhältst.
3. Schreibe in jeden Teil einen Titel. Die Titel heissen:
 - a. Was mir schon bekannt war
 - b. Was ich neu erfahre
 - c. Fachbegriffe, die ich gehört habe
 - d. Weitere Ideen, die mir eingefallen sind. (Hier hat es Platz für wichtige Gedanken, auch solche, die nicht ganz zum Thema passen.)
 - e. Schreibe nur die unterstrichenen Wörter als Titel auf.

4. Achte beim Lesen oder Zuhören darauf, zu welchem Titel dir etwas einfällt. Zum Titel «neu» solltest du dir am meisten aufschreiben. Wer zu allen Titeln Notizen machen kann, hat sehr aufmerksam zugehört oder gelesen und mitgedacht.
5. Wenn du mehrere Blätter brauchst, solltest du sie nummerieren, damit die Reihenfolge klar ist.

Arbeitstechnik

Name: _____

Gedankenfaden spinnen

1. Nimm ein leeres Blatt und schreibe das Thema oder den Titel deines Textes in die Mitte.
2. Schreibe rundherum alle Wörter und Ideen, die dir in den Sinn kommen.
3. Wenn dir nichts mehr einfällt, lege das Blatt vor dich hin und lies alle Wörter.
4. Umkreise dein Thema oder den Titel in der Mitte des Blattes.
5. Umkreise 5 bis 10 Wörter, die du wichtig findest und die du in deinem Text verwenden möchtest.
6. Verbinde diese Wörter mit einem Strich der Reihe nach so, wie du sie in deinem Text verwenden willst.
7. Schreibe deinen Text mit Hilfe dieses Gedankenfadens auf.

Arbeitstechnik **Textaufbau planen**

Name: _____

Bei diesem Vorgehen denkst du ganz bewusst an mögliche Lesenden und Leser und gestaltest den Aufbau so, dass der Text für sie interessant und verständlich ist.

So kannst du einen Text aufbauen:

1. Falte ein Blatt Papier der Breite nach so, dass du vier Spalten erhältst.
2. Setze über die Spalten folgende Titel:
Spalte 1: Einleitung
Spalte 2 und 3: Hauptteil
Spalte 4: Schluss

Die mittlere Spalte für den Hauptteil ist doppelt so breit wie die beiden äußeren. Der Hauptteil ist auch der längste Teil eines Textes.

Einleitung	Hauptteil	Schluss
Wie fängt du an? Geschichte Was geschieht? Wie sieht die Hauptfigur aus?	Was schreibst du im Hauptteil des Textes? Geschichte Was geschieht? Gibt es etwas Unvorhergesehenes? Wie wird die Situation behandelt oder gelöst?	Was schreibst du am Schluss? Geschichte Wie ist die Situation (ETZ)? Was hat sich seit dem Anfang verändert? Sachtext Was ist das Wichtigste? Was ist aus deinem Text lernen?
Sachtext Thema? Worum ist das Thema für die Lesenden und Leser interessant?	Sachtext Teilthemen geht es? Welche Informationen zu den Teilthemen kannst du weitergeben?	Sachtext Was ist das Wichtigste? Was ist aus deinem Text lernen?

3. Überlege für jeden Teil des Textes, was darin vorkommen soll, und schreibe Notizen in die Spalten. Vielleicht helfen dir die Fragen auf der Rückseite.

Arbeitstechnik **Stichwortkarten**

Name: _____

1. Stichwortkarten helfen dir, bei einem mündlichen Vortrag den Faden nicht zu verlieren und nichts Wichtiges zu vergessen.
2. Auf einer Stichwortkarte notierst du, welche Informationen du in welcher Reihenfolge weitergeben möchtest.
3. Damit du dich während des Vortrages schnell orientieren kannst, muss deine Stichwortkarte übersichtlich gestaltet sein.
4. Notiere deswegen nicht zu viele Stichwörter (keine ganzen Sätze!), schreibe deutlich und hebe die Gliederung hervor (z. B. Aufzählungszeichen, Nummerierungen, Markierungen).
5. Zeichne in die Mitte eines A4-Blatts einen Kreis und schreibe den Kreis Datum und Thema, zu dem du dir Notizen machen willst.

1. Allgemeines
- Personalien
- Wo/Grundgesetz steht, was er darf
- darf nicht resignieren

2. Aufgaben
- ernannt Bundeskanzler und Minister
- beide Reich
- Bild Politik, was können
- Vergleich Auswahlsystemen
- verteilt wie alle (z. B. Frauenplatz)

3. Fähigkeiten
- muss gut rechnen können
- gut zuhören können
- gut Gedächtnis haben
- relativ ruhig sein
- gut ausreden

4. Folgen
- Kosten in Zahlen
- Vielfalt Veränderungssystem
- Proben
- freigezeichnet zwischen Ländern
- Besuche → Erbe → Vorbild
- Bundesversammlung
- entfällt Bundeskanzler und Minister

6. Wenn du mehrere Stichwortkarten benötigt, nummeriere die Karten in der richtigen Reihenfolge oben rechts.

U. Der Worttrainer

Der Worttrainer ist Bestandteil des Wortportionen-Ansatzes. Dieser Ansatz verfolgt die ritualisierte und regelmässige Förderung der Rechtschreibung, der Wortsemantik und insofern auch der Textsemantik der Sprache „Deutsch“. Sowohl die Begriffserklärung als auch die Beispielsätze würden grundsätzlich verschiedene Lösungen zulassen. Beides steht aber im Kontext zu den Wörtern, welche der Schüler/ die Schülerinnen in der entsprechenden Woche von der Lehrperson erhält. Die Auswahl der Wörter steht zudem im Zusammenhang zum aktuellen Unterricht aller Fächer.

The screenshot shows the 'Glaus Learn' word trainer interface. At the top, there are 'Glaus Learn' and 'Beenden' buttons. Below is a progress bar labeled 'Fortschritt'. The main content area has two sections: 'Begriffserklärung/ Synonym' with the text 'zusammenlegen, zusammenbinden, fassen, füllen' and a 'Wortart' dropdown menu; and 'Beispielsatz' with the sentence 'Ich ... meinen Schulranzen immer bevor ich ins Bett gehe.'. Below these is an 'Antwort eingeben:' section with a text input field containing 'Grundform...' and an 'OK!' button. At the bottom, a small disclaimer reads: 'Sowohl die Begriffserklärung als auch die Beispielsätze würden grundsätzlich verschiedene Lösungen zulassen. Beides steht aber im Kontext zu den Wörtern, welche die Schüler/Schülerinnen in der entsprechenden Woche von der Lehrperson erhält. Die Auswahl der Wörter steht zudem im Zusammenhang zum aktuellen Unterricht aller Fächer.'

The screenshot shows the 'Glaus Learn' word trainer interface after an incorrect submission. It features the same header and progress bar as the previous screenshot. The 'Begriffserklärung/ Synonym' and 'Beispielsatz' sections are identical. Below the 'Antwort eingeben:' section, there are two feedback boxes: 'Leider nicht ganz richtig. Deine Eingabe:' containing 'einpacken' and 'Das richtige Wort lautet:' containing 'packen'. Below these is a 'Nächstes Wort' button. The same disclaimer is at the bottom.